

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Psychoedukation: Primarschulkindern Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten erklären

Wie kann ein psychoedukatives Beratungsgespräch zu Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten mit betroffenen Kindern im schulischen Kontext sinnvoll gestaltet werden?

eingereicht von: Magdalena Pfeiffer

Begleitung: Mag.a Michaela Scheffknecht

16. November 2025

Abstract

Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, inwiefern ein psychoedukatives Beratungsgespräch zu Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten mit betroffenen Primarschulkindern im Kanton St. Gallen umgesetzt werden kann. Dabei wird das Ziel verfolgt, einen Leitfaden für Fachpersonen zur Umsetzung eines psychoedukativen Beratungsgesprächs mit Kindern bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten zu entwickeln. Auf der Basis einer umfassenden Literaturrecherche sowie sechs problemzentrierten Interviews mit vier betroffenen Kindern und zwei Eltern konnte herausgearbeitet werden, dass für ein psychoedukatives Beratungsgespräch folgende inhaltlichen Elemente relevant sind: *Begrifflichkeit, Häufigkeit, Erkennungsmerkmale, Ursachen und Einflussfaktoren, Folgen, Hilfen und Massnahmen in der Schule und zuhause* sowie die *Vorbildrolle*. Dabei ist neben einer *kindgerechten Visualisierung* sowie *Sprache* auch der *aktive Einbezug des Kindes* in das psychoedukative Beratungsgespräch wesentlich.

Danksagung

Für die Erstellung dieser Arbeit gilt mehreren Personen mein aufrichtiger Dank.

Primär möchte ich mich bei meiner Dozentin Michaela Scheffknecht bedanken. Von Anfang an hat sie mich mit wertvollen Inputs unterstützend begleitet und stand mir bei Fragen stets fachlich kompetent zur Seite.

Ebenso möchte ich mich bei meinen sechs Interviewpartnerinnen und -partner für ihre Offenheit und ihre Bereitschaft zur Teilnahme an den Interviews bedanken.

Ein besonderer Dank gilt meinem Partner David Fischer, welcher mir in dieser intensiven Zeit oft den Rücken freigehalten hat und mich mit motivierenden Worten stets unterstützt.

Ebenso möchte ich mich herzlichst bei meiner Tante Doris Pfeiffer sowie der Freundin meines Bruders Franziska Sohler für ihr grosses Engagement beim Korrekturlesen bedanken.

Abkürzungsverzeichnis

E	Eltern
FK	Fokuskind
G-Ph-Korrespondenz	Graphem-Phonem-Korrespondenz
I	Interviewerin bzw. Interviewer
ICD-10	International Classification of Diseases, 10th Revision
ICD-11	International Classification of Diseases, 11th Revision
ISF	Integrierte schulische Förderung
LRS	Lese-Rechtschreibstörung
MRT	Marburger Rechtschreibtraining
NMG	Natur, Mensch, Gesellschaft
Sek	Sekundarschule
SPD	Schulpsychologischer Dienst
WHO	World Health Organization, Weltgesundheitsorganisation

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
1 Theoretische Grundlagen	4
1.1 Lese- und Rechtschreibentwicklung	4
1.1.1 Stufenmodell des Schriftspracherwerbs	4
1.1.2 Zwei-Wege-Modell des Wortlesens und Rechtschreibens	7
1.2 Schwierigkeiten in der Lese-Rechtschreibentwicklung	8
1.2.1 Vielfalt diagnostischer Begriffe bei Schwierigkeiten in der Lese-Rechtschreibentwicklung	11
1.2.2 Ursachen und Einflussfaktoren bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten	15
1.2.3 Sozio-emotionale Auffälligkeiten	19
1.2.4 Diagnostik bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten	20
1.2.5 Förderung bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten	24
1.2.6 Schulische Massnahmen bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten	29
1.3 Psychoedukation	31
1.3.1 Psychoedukatives Beratungsgespräch im schulischen Kontext	31
2 Fragestellung	35
3 Methodik	35
3.1 Studiendesign	37
3.1.1 Stichprobenbeschreibung	37
3.1.2 Erhebungsmethode	38
3.1.3 Auswertungsmethode	39
4 Ergebnisse	43
4.1 Kategorie 1: Wissen über Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten	43
4.2 Kategorie 2: Umgang mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten	48
4.3 Kategorie 3: psychoedukatives Beratungsgespräch	51
5 Diskussion und Produktherstellung	55
5.1 Interpretation der Ergebnisse	55
5.1.1 Kategorie 1: Wissen über Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten	55
5.1.2 Kategorie 2: Umgang mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten	59
5.1.3 Kategorie 3: psychoedukatives Beratungsgespräch	61

5.2	<i>Beantwortung der Fragestellungen</i>	63
5.3	<i>Entwicklung des Leitfadens</i>	68
6	Fazit und Ausblick	72
7	Literatur	74
7.1	<i>Literaturverzeichnis</i>	74
7.2	<i>Abbildungsverzeichnis</i>	91
7.3	<i>Tabellenverzeichnis</i>	91
8	Anhang	93
8.1	<i>Nachteilsausgleich bei Legasthenie</i>	93
8.2	<i>Bücherliste für Kinder mit Leseschwierigkeiten</i>	94
8.3	<i>Interviewleitfaden</i>	95
8.3.1	Interviewleitfaden Fokuskinder	95
8.3.2	Interviewleitfaden Eltern	100
8.4	<i>Transkripte - problemzentrierte Interviews</i>	104
8.4.1	Transkript - Fokuskind 1	104
8.4.2	Transkript - Fokuskind 2	111
8.4.3	Transkript - Fokuskind 3	119
8.4.4	Transkript - Fokuskind 4	126
8.4.5	Transkript - Elternteil 1	131
8.4.6	Transkript - Elternteil 2	142
8.5	<i>Kategoriensystem - Ankerbeispiele</i>	152
8.6	<i>Zusammenfassungen - Interviews</i>	154
8.6.1	Kategorie 1: Wissen über Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten	154
8.6.2	Kategorie 2: Umgang mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten	156
8.6.3	Kategorie 3.1: Wissen über Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten	158
8.6.4	Kategorie 3.2: Erfahrungen, Wünsche psychoedukatives Beratungsgespräch	160
8.7	<i>Leitfaden für psychoedukatives Beratungsgespräch zu Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten</i>	161
8.8	<i>Selbstständigkeitserklärung</i>	176

Einleitung

Lesen und Schreiben stellen zentrale Komponenten für die Teilhabe am sozialen und beruflichen Leben dar. Dennoch zeigt sich bei der PISA-Studie von 2022, dass rund 24 % der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler in der Schweiz das Kompetenzniveau 2 beim Lesen nicht erreichen (Erzinger et al., 2023, S. 24), was bedeutet, dass es ihnen nicht möglich ist, mehrere Informationen zusammenzuführen, Texte zu vergleichen oder über den Inhalt nachzudenken (OECD, 2023, S. 108). Ebenso zeigen Valtin et al. (2023, S. 241) auf, dass 10 % bis 15 % der Kinder Ende 4. Klasse noch Schwierigkeiten im Bereich der alphabethischen Strategie haben sowie 5 % der Viertklässler massive Rechtschreibschwierigkeiten aufweisen. Dazu verdeutlichen Visser et al. (2019, S. 14) mit ihrer Übersichtsarbeit, dass Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten häufig mit internalen oder externalen Störungen wie Ängste, depressiven Verstimmungen, externalen Auffälligkeiten, Aufmerksamkeitsproblemen sowie einem geringen schulischen Selbstkonzept einhergehen.

Heilpädagogische Relevanz

Schulische Heilpädagoginnen bzw. Heilpädagogen arbeiten regelmässig mit Kindern, welche Herausforderungen im Bereich des Lesens und Schreibens zeigen. Da diese Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten häufig mehrere Schulfächer tangieren, kann ein grosser Leidensdruck bei betroffenen Kindern als auch deren Eltern beobachtet werden. Überdauern die Schwierigkeiten bis Ende 2. bzw. 3. Klasse, wird in der Regel eine Abklärung durch eine Fachstelle z. B. schulpsychologischer Dienst empfohlen, welche eine Diagnose zur Lese- und/oder Rechtschreibstörung stellen kann. Die Komplexität von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten sowie der Leidensdruck in betroffenen Familien verdeutlichen die wachsende Bedeutung einer fachgerechten Beratung und Aufklärung. In der schulischen Praxis wird die Beratung und Aufklärung betroffener Kinder und deren Eltern häufig nicht ausreichend umgesetzt. Vor diesem Hintergrund verfolgt die vorliegende Arbeit das Ziel, Fachpersonen (z. B. schulische Heilpädagoginnen bzw. schulische Heilpädagogen) bei einem professionellen Umgang mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten in der Beratung betroffener Kinder und deren Familien zu unterstützen. Zu diesem Zweck wird ein Leitfaden entwickelt, der Fachpersonen als strukturierte Orientierungshilfe für die Durchführung eines psychoedukativen Beratungsgesprächs bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten dienen soll.

Fragestellung

Um einen Leitfaden zur Umsetzung eines psychoedukativen Beratungsgesprächs bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten für betroffene Kinder zu entwickeln, stellt diese Arbeit folgende Fragestellung ins Zentrum:

Wie kann ein psychoedukatives Beratungsgespräch zu Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten mit betroffenen Kindern im schulischen Kontext sinnvoll gestaltet werden?

Dabei lassen sich folgende zwei Unterfragestellungen ableiten:

- *Welches Wissen haben betroffene Kinder über Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten?*
- *Welche inhaltlichen und gestalterischen Elemente eines psychoedukatives Beratungsgespräch bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten sind für betroffene Kinder bzw. deren Eltern relevant?*

Diese Arbeit verfolgt das Ziel einen umfassenden Überblick über Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten zu geben sowie relevante inhaltliche Elemente für ein psychoedukatives Beratungsgespräch bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten sowie bedeutsame gestalterische Elemente zu definieren. Durch den entwickelten Leitfaden soll es Fachpersonen ermöglicht werden, ein strukturiertes und individualisiertes psychoedukatives Beratungsgespräch bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten mit betroffenen Kindern im schulischen Kontext, umzusetzen.

Aufbau der Arbeit

Diese Arbeit setzt sich aus einem theoretischen und empirischen Teil zusammen. Zuerst werden die theoretischen Grundlagen (vgl. Kapitel 1) auf Basis aktueller Fachliteratur sowie Studien dargestellt. Dabei wird die allgemeine Lese- und Rechtschreibentwicklung anhand des Stufenmodells zur Lese- und Rechtschreibentwicklung sowie dem Zwei-Wege-Modell des Wortlesens und Rechtschreibens erläutert. Danach folgt im Kapitel 1.2 eine Überleitung zur Thematik Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, indem zuerst auf die Erkennungsmerkmale sowie die Vielfalt der diagnostischen Begriffe (vgl. Kapitel 1.2.1) eingegangen wird. Darüber hinaus werden Ursachen und Einflussfaktoren (vgl. Kapitel 1.2.2), sozial-emotionale Auffälligkeiten (vgl. Kapitel 1.2.3), Diagnostik bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten (vgl. Kapitel 1.2.4), Fördermöglichkeiten (vgl. Kapitel 1.2.5) sowie die schulischen Massnahmen im Kanton St. Gallen (vgl. Kapitel 1.2.6) beschrieben. Nachfolgend wird im Kapitel 1.3 die allgemeine Definition der Psychoedukation erläutert sowie auf die Psychoedukation im schulischen

Kontext eingegangen. Dabei werden die inhaltlichen Elemente, die Gestaltung, sowie die Anforderungen an die durchführende Person fokussiert berücksichtigt.

Im empirischen Teil (vgl. Kapitel 3) dieser Arbeit wird die qualitative Forschungsmethodik, eine qualitative Befragung in Form eines problemzentrierten Interviews beschrieben. Daraufhin werden die in den Interviews erhobenen Daten mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet und in Kapitel 4 zusammengefasst, analysiert und dargestellt. Im Kapitel 5, der Diskussion und Produktherstellung erfolgt die Interpretation der Ergebnisse, die Beantwortung der Fragestellungen sowie die Entwicklung des Leitfadens basierend auf den theoretischen Grundlagen sowie den Ergebnissen aus den Interviews. Abschliessend erfolgt im Kapitel 6 ein Ausblick sowie Fazit in Bezug auf diese Arbeit. Im Anhang befinden sich verschiedene Dokumente zum Forschungsprozess.

1 Theoretische Grundlagen

1.1 Lese- und Rechtschreibentwicklung

1.1.1 Stufenmodell des Schriftspracherwerbs

Frühere Ansätze zum Schriftspracherwerb gingen davon aus, dass das Lesen- und Schreibenlernen ein zeitlich begrenzter und in sich geschlossener Lernprozess ist, bei dem die anfänglichen Fähigkeiten sukzessive ausgebaut werden. Heute ist bekannt, dass es sich um einen Entwicklungsprozess mit unterschiedlichen Phasen handelt, in denen Kinder verschiedene Strategien nutzen, um ihre Lese- und Rechtschreibfähigkeiten zu entwickeln (Mayer, 2022, S. 24). Viele im deutschsprachigen Raum konzipierten Entwicklungsmodelle zum Schriftspracherwerb (z. B. Günther, 1986; Scheerer-Neumann, 2007; Küspert, 2008) basieren auf dem Modell nach Uta Frith (1986), die zwischen drei Phasen unterscheidet: einer logographemischen, einer alphabethischen und einer orthographischen Phase. Nachstehend wird die Lese- und Rechtschreibentwicklung in Anlehnung an die Entwicklungsmodelle nach Frith (1986), Günther (1986), Scheerer-Neumann (2007) sowie Küspert (2008) skizziert.

Abbildung 1: Stufenmodell der Lese- und Rechtschreibentwicklung eigene Darstellung in Anlehnung an Frith (1986), Günther (1986), Scheerer-Neumann (2007) und Küspert (2008)

Wie in der Abbildung 1 dargestellt, bilden die präliteralen Vorläuferfertigkeiten das Fundament des Hauses und somit für das Lesen- und Rechtschreiblernen. Dies betont vor allem Günther (1987, S. 34), der besagt, dass der Schriftspracherwerb nicht erst mit der logographemischen Strategie und somit mit dem Lesen und Schreiben beginnt, sondern bereits auf vorgängig entwickelten *präliteral-symbolischen Vorbedingungen* (Kritzeln, Nachahmen & erste Anzeichen einer phonologischen Bewusstheit) basiert. Ebenso gehört die Fähigkeit Bilder(-bücher) zu betrachten und daraus Informationen zu entnehmen zu den präliteralen Vorläuferfertigkeiten (Frith, 1986, S. 72; K. B. Günther, 1987, S. 33-35; Scheerer-Neumann et al., 1987, S. 55-57). Auch Küspert (2018, S. 47-48) beschreibt die phonologische Bewusstheit im weiten Sinn (Reimen, Silben klatschen) und im engen Sinn (An- & Endlaut erkennen, Phonemsynthese) als Fundament fürs Lesen- und Rechtschreiblernen.

Bei der *logographemischen Strategie* orientieren sich Kinder an visuellen Merkmalen von Graphemen, Wörtern bzw. Graphemfolgen, die für das Kind von Bedeutung sind bzw. häufig gesehen werden. Beispielsweise können Supermarktnamen oder der eigene Name erkannt und wiedergegeben werden. In dieser Phase ist ein zentraler Lernschritt, dass Kinder erkennen, dass Schrift Sprache abbildet (Mayer, 2022, S. 29). Gerade im deutschsprachigen Raum wird davon ausgegangen, dass sich die logographemische Strategie aufgrund der im Deutschen transparenten Graphem-Phonem-Korrespondenz überwiegend auf das Vorschulalter beschränkt, da Kinder durch den Erstleseunterricht wenige Monate nach Schuleintritt in der Lage sind, Pseudowörter korrekt zu erlesen, was bereits der alphabethischen Strategie zugewiesen wird (Klicpera et al., 2020, S. 31; Mayer, 2022, S. 30; Wimmer & Hummer, 1990, S. 366).

Kern der *alphabethischen Strategie* bildet das Erlernen der Phonem-Graphem-Korrespondenz (phonologisches Rekodieren & lautgetreues Schreiben). Das Lesen in der alphabethischen Strategie bezieht sich vor allem auf den indirekten Leseweg nach Coltheart (1978) bzw. das phonologische Rekodieren. Diese Lesestrategie kommt zum Einsatz, wenn keine orthographische Repräsentation im Lexikon zur Verfügung steht. Es werden einzelne Grapheme eines Wortes auf Grund der Graphem-Phonem-Korrespondenz in Phoneme umgewandelt und zu einer Phonemfolge synthetisiert (Mayer, 2022, S. 31). Mit der Zeit müssen Wörter nicht mehr buchstabierend erlesen werden, sondern die Kinder stützen sich zunehmend auf grössere sublexikalische Einheiten wie Silben und Morpheme (Klicpera et al., 2020, S. 30; Mehlhase, 2021, S. 12). Beim Schreiben wird das Wort zu Beginn in seine Phoneme gegliedert und diese den entsprechenden Graphemen zugeordnet. Verschriftet ein Kind anfangs oft nur Anfangslaute bzw. besonders prägnante Laute eines Wortes, so wird die lautgetreue Schreibung über die Skelettschreibung immer genauer. Dies führt dazu, dass Kinder lautgetreu jedoch noch orthographisch falsch Schreiben (z. B. „Roiber“ statt „Räuber“; Mehlhase, 2021, S. 11; Mayer, 2022, S. 31). Zwischen der alphabethischen und orthographischen Strategie können Übergeneralisierungen beobachtet werden. Kinder berücksichtigen in ihrem Schreibprozess erste

orthographische Besonderheiten und generalisieren diese über (aus „Sofa“ wird z. B. „Sofer“; Mayer, 2022, S. 34). Die Speicherung wortspezifischer Eintragungen im orthographischen Lexikon kann bereits während der alphabetischen Strategie erfolgen, was auf eine überlappende Entwicklung hinweist (Scheerer-Neumann, 2023, S. 65).

Etwa ab der 2. Klasse bekommt die *orthographische Strategie* immer mehr an Bedeutung. Zentral für die *orthographische Strategie* ist die ganzheitlich-simultane Verarbeitung grösserer Einheiten der Schriftsprache (Morpheme, Silben & häufige vorkommende Graphemfolgen), wodurch eine Automatisierung des Leseprozesses ermöglicht wird (Mayer, 2022, S. 36). Diese Fähigkeit wird von Coltheart (1978) als direkter Leseweg bezeichnet. Durch die wiederholte phonologische Rekodierung von häufig vorkommenden Buchstabenfolgen und Wörtern werden diese als visuell-orthographische Repräsentationen im Langzeitgedächtnis abgespeichert und mit der entsprechenden Phonologie verknüpft (Sichtwortschatz), wodurch Wörter nicht mehr Buchstabe für Buchstabe synthetisierend gelesen werden müssen. Auch die Schreibprozesse werden automatisiert und orthographische Muster (z. B. Dopplungen, ie-Schreibung) sind zu erkennen. Da die Graphem-Phonem-Korrespondenz beim Lesen eindeutiger ist als die Phonem-Graphem-Korrespondenz beim Schreiben, stellt das korrekte orthographische Schreiben meist einen längeren Entwicklungsprozess über die Primarschulzeit hinaus dar (Mayer, 2022, S. 37).

Ergänzend zum Modell von Frith (1986) und Küspert (2008) beschreibt Günther (1987, S. 43) eine zusätzliche Phase, die *integrativ-automatisierte Phase*. In dieser Phase wird keine neue Strategie gelernt, sondern die orthographische Strategie ausgebaut und automatisiert. Insbesondere die Auseinandersetzung mit grammatischen Strukturen sowie mit Wörtern, die im Alltag nicht so häufig auftreten, lässt den Wortschatz und das Lesen wachsen und fördert das Anwenden von grammatischer Strukturen (Dannenbauer, 2002, S. 16).

Kritik bezüglich des Stufenmodells besteht dahingehend, dass die Abfolge der einzelnen Stufen nicht klar trennbar ist und überlappend auftreten kann (K. B. Günther, 1987, S. 43; Klicpera et al., 2020, S. 28). Zudem findet auch die anfängliche logographemische Strategie wenig Evidenz. Begründet wird dies häufig durch die im Deutschen viel regelmässigeren Phonem-Graphem-Korrespondenz (Klicpera et al., 2020, S. 41). Ebenso liegt der Fokus im Stufenmodell auf der kontextfreien, rezeptiven und produktiven Verarbeitung von Wörtern und weniger auf dem Leseverständnis und dem sprachlichen Ausdruck (Mayer, 2022, S. 24).

1.1.2 Zwei-Wege-Modell des Wortlesens und Rechtschreibens

Wie vorgängig im Stufenmodell skizziert, ist das Zwei-Wege-Modell des Wortlesens und Rechtschreibens ein Teil der alphabethischen und orthographischen Strategie. Dieses Modell wurde von Coltheart (1978) formuliert und für den deutschsprachigen Raum überprüft (Coltheart, 2005; Ziegler et al., 2000).

Abbildung 2: Zwei-Wege-Modell des Wortlesens und Rechtschreibens in Anlehnung an Coltheart (1978, 2007; zitiert nach Scheerer-Neumann, 2023, S. 62)

Das in Abbildung 2 dargestellte Zwei-Wege-Modell des Wortlesens beschreibt zwei unterschiedliche Strategien, die Kinder beim Lesen anwenden können: den direkten, lexikalischen Weg und den indirekten, sublexikalischen Weg. Beim direkten Weg wird ein Sichtwortschatz aktiviert, welcher auf der Nutzung des mentalen, orthographischen Lexikons basiert. Geübte Leserinnen und Leser speichern Graphemfolgen zu ganzen Worten bzw. Morpheme im Langzeitgedächtnis. Diese werden beim Lesen erkannt und aktiviert. Das mentale, orthographische Lexikon ist Teil des mentalen sprachlichen Lexikons des Menschen, in dem Wörter und Morpheme in ihrer phonologischen Form und Bedeutung gespeichert sind (persönlicher Wortschatz). Der indirekte Weg des Worterkennens entspricht der alphabethischen Strategie, indem Grapheme schrittweise in Phoneme umgewandelt und zu einem Wort zusammengesetzt werden (Synthese; Scheerer-Neumann, 2023, S. 62-63). Klicpera et al. (2020, S. 46) betonen, dass nicht immer beide Verarbeitungswege zur Verfügung stehen. Während bekannte Wörter und Morpheme effizient über den direkten, lexikalischen Weg erkannt werden, ist das Lesen

neuer oder unbekannter Wörter ausschliesslich über den indirekten, sublexikalischen Weg möglich.

Perry und Ziegler (2004, S. 347) zeigen auf, dass das Zwei-Wege-Modell auch für die Rechtschreibentwicklung ein angemessenes Rahmenmodell darstellt. Analog wie beim direkten, lexikalischen Weg des Wortlesens, werden die Wörter beim Rechtschreiben aus dem mentalen, orthographischen Lexikon abgerufen. Beim indirekten, sublexikalischen Weg basiert das Rechtschreiben darauf, dass Phonem-Graphem-Korrespondenzen angewendet werden, um die Schreibweise eines Wortes zu konstruieren. Dabei können auch grössere Einheiten, wie z. B. Silben eine Rolle spielen. Scheerer-Neumann (2023, S. 119) betont, dass beim indirekten Weg weiterhin explizites und implizites sprachstrukturelles Wissen (Rechtschreibregeln, orthographische Muster), welche beim Schreiben unbewusst erworben wurden, genutzt werden. Im nächsten Kapitel wird auf die Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten und die damit verbundenen diagnostischen Begriffe, Ursachen und Einflussfaktoren, sozial-emotionale Auffälligkeiten, Diagnostik sowie Fördermöglichkeiten und schulische Massnahmen eingegangen.

1.2 Schwierigkeiten in der Lese-Rechtschreibentwicklung

Mit der Einschulung wird der offizielle Startschuss zum Lesen und Schreiben lernen gemacht. Zeigen sich bei den einen Kindern bereits nach den ersten Schulwochen Schwierigkeiten z. B. beim Einprägen der Graphem-Phonem-Korrespondenz und dem synthetisierten Lesen, haben andere Schwierigkeiten beim Automatisieren des Leseprozesses und daraus resultierend mit dem Leseverständnis (Klicpera et al., 2020, S. 152; Mayer, 2022, S. 9). Laut der Pisa-Studie von 2022 erreichen ca. 24 % der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler in der Schweiz das Kompetenzniveau 2 nicht und werden somit als leistungsschwach eingestuft (Erzinger et al., 2023, S. 24). Dabei konnten sie kurze Texte erfassen sowie einfache Informationen finden und miteinander verknüpfen, um Hauptaussagen und Wichtigkeit von Informationen zu erkennen (Kompetenzstufe 1a-1c). Die Schwierigkeiten lagen jedoch dabei, mehrere Informationen aus Texten zu vergleichen sowie über Inhalt oder Aufbau eines Textes mit eigenem Wissen nachzudenken (vgl. OECD, 2023, S. 109).

In Bezug auf die Rechtschreibung zeigt Valtin et al. (2003, S. 241) auf, dass 10 % bis 15 % der Kinder Ende 4. Klasse Unsicherheiten im Bereich der alphabetischen Strategie (jedes dritte Wort im DoSE wird richtig verschriftet) sowie der orthographischen Strategie (jedes dritte Wort wird fehlerhaft verschriftet) zeigen. Fünf Prozent der Viertklässler zeigen massive Rechtschreibschwierigkeiten im Bereich der Graphem-Phonem-Korrespondenz auf Wortebene sowie bei der erweiterten lautanalytischen und grammatischen Kompetenz.

Ebenso zeigen Klicpera et al. (2006, S. 226) in einer Längsschnittstudie mit 600 Probanden eine zeitliche Verschiebung des Lernprozesses gleichaltriger Kinder im Bereich der Lesegeschwindigkeit und Lesegenauigkeit auf. Obwohl alle Leistungsgruppen ihre Geschwindigkeit

in den folgenden Schuljahren erhöhen konnten, blieb Ende der 4. Klasse ein Unterschied zwischen den ursprünglichen Leistungsgruppen bestehen. Die Leistungsrückstände der Lese- und/oder Rechtschreibfähigkeit bezogen sich Ende der 4. Klasse auf bis zu drei Schuljahre. In der nachstehenden Tabelle 1 wird auf mögliche spezifisch auftretende Schwierigkeiten in der Lese- bzw. Rechtschreibentwicklung eingegangen.

Tabelle 1: Mögliche Schwierigkeiten in der Lese- und Rechtschreibentwicklung (vgl. Scheerer-Neumann, 2023, S. 79-81, S. 119-121)

	Schwierigkeiten in der Leseentwicklung	Schwierigkeiten in der Rechtschreibentwicklung
<i>Vorläuferfertigkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Benennungsgeschwindigkeit - Phonologische Bewusstheit 	<ul style="list-style-type: none"> - Phonologische Bewusstheit
<i>logographemisch</i>		
<i>alphabethisch</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Einprägung Graphem-Phonem-Korrespondenz - Visuell oder phonologisch ähnlicher Graphem-Phonem-Korrespondenz - Phonemsynthese (Konsonantencluster) - Gliederung längerer Wörter in Silben und Morpheme 	<ul style="list-style-type: none"> - Phonem-Graphem-Korrespondenz - Visuell oder phonologisch ähnlicher Graphem-Phonem-Korrespondenz (z. B. ng, nk) - Silbengliederung - Phonemanalyse
<i>orthographisch</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Verzögerter Aufbau eines Sichtwortschatzes 	<ul style="list-style-type: none"> - Verzögerter Aufbau orthographisches Wissen
<i>integrativ-automatisiert</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Leseflüssigkeit - Leseverständnis 	<ul style="list-style-type: none"> - schriftlicher Ausdruck

Schwierigkeiten in der Leseentwicklung

Wie in Tabelle 1 ersichtlich treten die ersten Schwierigkeiten beim Lesenlernen häufig mit der alphabethischen Strategie auf (Scheerer-Neumann, 2023, S. 83). Unsicherheiten zeigen sich bei der Unterscheidung von Graphemen und Phonemen sowie bei der Speicherung von Graphem-Phonem-Korrespondenzen (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 1; Schulte-Körne, 2021a, S. 22). Verwechslungen von visuell ähnlichen Graphemen bzw. phonologisch ähnlich klingenden Phonemen bestehen bei leseschwachen bzw. rechtschreibschwachen Kindern meist über einen längeren Zeitraum hinweg. Zudem zeigen sich beim Leseerwerb häufig

Defizite in der Phonemsynthese und der Silbensegmentierung. Hierbei kann bei der Synthese von Wörtern mit Konsonantenclustern eine längere Verzögerung in der Entwicklung beobachtet werden (Klicpera et al., 2020, S. 153; Scheerer-Neumann, 2023, S. 84). Auch lange, mehrsilbige Wörter stellen eine Herausforderung dar, da effektive Strategien zum Erlesen fehlen. Leseschwache Kinder stützen sich häufig auf den Anfangsbuchstaben des Wortes und suchen in ihrem mentalen Lexikon nach einem phonologisch ähnlichen Wort (erraten statt erlesen; Scheerer-Neumann et al., 1978, zitiert nach Scheerer-Neumann, 2023, S. 84). Die Schwierigkeiten in der orthographischen Strategie basieren auf den Fertigkeiten der alphabethischen Strategie. Nur durch regelmässige Wiederholungen können Silben, Morpheme oder Wörter im orthographischen Lexikon abgespeichert werden. Fehlender Übungsumfang sowie fehlende Automatisierung von Graphem-Phonem-Korrespondenzen und orthographischen Mustern erschweren diesen Prozess zusätzlich (Ise & Schulte-Körne, 2012, S. 92). Das allgemeine Ziel des Lesenlernens ist die Sinnentnahme eines Textes. Beim Leseverständnis kann davon ausgegangen werden, dass es mit dem Verständnis von mündlich Gehörtem übereinstimmt. Es ist abhängig von basalen sprachlichen Fähigkeiten (Wortschatz, Beherrschung syntaktischer Strukturen & Fähigkeit lokaler Textintegration) sowie dem Arbeitsgedächtnis und der allgemeinen kognitiven Entwicklung (Klicpera et al., 2020, S. 157).

Schwierigkeiten in der Rechtschreibentwicklung

Zu Beginn der Rechtschreibentwicklung können ähnliche Schwierigkeiten, wie bei der Leseentwicklung beobachtet werden. Die Rechtschreibentwicklung wird jedoch aufgrund der im Deutschen höheren Anzahl an Phonemen als Graphemen, deutlich schwieriger eingestuft als der Prozess der Leseentwicklung (Klicpera et al., 2020, S. 159; Mayer, 2022, S. 37; Schneider, 2017, S. 80). Ebenso können beim Lesen Buchstabenkonstellationen schneller erkannt bzw. die Bedeutung im Lexikon zugewiesen werden, während es sich beim Rechtschreiben um eine aktive Reproduktion ohne externe Hilfsmittel handelt (Büttner et al., 2023, S. 15; Klicpera et al., 2020, S. 159; Schneider, 2017, S. 80). Im zunehmenden Rechtschreiblernprozess müssen Kinder verschiedene wortspezifische Schreibweisen erlernen z. B. Ableitung von Wortfamilien. Breadmoor und Carrol (2016, S. 1440) zeigen in ihrer Studie auf, dass gerade rechtschreibschwache Kinder Schwierigkeiten haben, komplexe morphologische Strukturen zu erkennen bzw. zu nutzen. Protopapas et al. (2013, S. 28) erklären, dass es jedoch unklar ist, ob diese Schwierigkeiten auf eine unzureichende Anwendung von Ableitungsregeln basieren oder im impliziten Lernen von morphologischen Mustern besteht. Ebenso lassen sich in der 4. Klasse deutliche Unterschiede in Bezug auf das orthographische und wortspezifische Wissen zwischen guten und schwachen Rechtschreiberinnen und Rechtschreibern erkennen (Klicpera & Gasteiger Klicpera, 2000, S. 141). Beispielsweise zeigt Valtin et al. (2003, S. 237-239) auf, dass eine erhöhte Fehlertendenz bei rechtschreibschwachen Kindern Ende 4. Klasse in der

Wortmitte beobachtet werden kann. Ebenso zeigen sich besondere Schwierigkeiten bei der Schreibung von „ng“ oder „nk“ sowie „z“, „pf“ und „qu“ sowie bei Dopplungen, ie-Schreibung oder Dehnungs-h. Gerade bei rechtschreibschwachen Kindern wird häufig beobachtet, dass der Übergang von der alphabetischen zur orthographischen Strategie nur langsam gelingt (Schneider, 2017, S. 81).

Beim schriftlichen Ausdruck fallen rechtschreibschwache Kinder oftmals mit einer geringen Textmenge auf. Dies liegt dem zu Grunde, dass der Schreibvorgang selbst sowie die Unsicherheit darüber, wie die Wörter korrekt geschrieben werden eine Hürde für rechtschreibschwache Kinder darstellt (Klicpera et al., 2020, S. 162). Nach Juel (1988, S. 443) haben rechtschreibschwache Kinder nicht nur Defizite in Bezug auf die Textproduktion und das Rechtschreiben, sondern zeigen auch Schwierigkeiten bei mündlicher Produktion von Texten. Zusammenfassend zeigt sich, dass erste Indizien für ein erhöhtes Risiko zur Entwicklung möglicher Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten bereits im vorschulischen Alter in Bezug auf die Vorläuferfertigkeiten (Benennungsgeschwindigkeit, phonologische Bewusstheit) auftreten können. Ab der 1. Klasse können sich dann erste Schwierigkeiten beim Lesen oder Rechtschreiben (alphabetische und orthographische Strategie) bemerkbar machen. Dies zeigt sich vor allem darin, dass anfängliche Fehler wie Verwechslung visuell oder phonologisch ähnlicher Grapheme bzw. Phoneme bei Kindern mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten über einen längeren Zeitraum als bei deren gleichaltrigen Mitschülerinnen und Mitschülern beobachtbar sind. Hierbei wird häufig von einer verzögerten Lese- und/oder Rechtschreibentwicklung gesprochen. Treten Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten im Anfangsunterricht auf, werden betroffene Kinder als auch deren Eltern mit Begriffen wie Legasthenie, Lese-Rechtschreibstörung, Lese-Rechtschreibschwäche oder Lese-Rechtschreibschwierigkeiten konfrontiert. Auf die Vielfalt der diagnostischen Begriffe sowie deren Bedeutung wird im nächsten Kapitel näher eingegangen.

1.2.1 Vielfalt diagnostischer Begriffe bei Schwierigkeiten in der Lese-Rechtschreibentwicklung

Um Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Rechtschreibens zu benennen, werden in der Literatur sowie in der medizinischen, psychologischen und pädagogischen Praxis verschiedene Begriffe verwendet (Schulte-Körne, 2021a, S. 14; Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 16). Die Begriffe Lese-Rechtschreibstörung, Legasthenie, Lese-Rechtschreibschwäche und Lese-Rechtschreibschwierigkeiten stehen für Schwierigkeiten beim Erwerb des Lesens und/oder Rechtschreibens, welche nicht auf einer geistigen Behinderung, unzureichendem Unterricht, nicht ausreichendem Beherrschen der mündlichen Sprache sowie einer gravierenden Beeinträchtigung der Sinnesorgane (z. B. starke Seh- oder Hörschwäche) basieren (Scheerer-Neumann, 2023, S. 19).

Tabelle 2: Begriffe und Erklärungen verschiedener Definitionen von Schwierigkeiten in der Lese- und/oder Rechtschreibentwicklung

Begriff	Erklärung
<i>Lese- und/oder Rechtschreibstörung (LRS)</i>	Im medizinischen, psychologischen und psychotherapeutischen Bereich werden die Begriffe der Lese-, Rechtschreib- und Lese- und Rechtschreibstörung (LRS) verwendet. Diese Begriffe gehen auf die internationale Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation (WHO) der psychischen Störungen (ICD-10 & ICD-11; International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) zurück. Das Intelligenzniveau muss deutlich über den Lese- und/oder Rechtschreibleistungen liegen (doppeltes Diskrepanzkriterium; Fischbach et al., 2013, S. 66). Es wird von neurobiologischen Ursachen ausgegangen (Schulte-Körne, 2021a, S. 11).
<i>Legasthenie</i>	Dieser Begriff gilt als Synonym für die Lese- und/oder Rechtschreibstörung und wird vermehrt in der Pädagogik verwendet. Legasthenie steht für die Beschreibung einer ausgeprägten Lesestörung in Verbindung mit einer Rechtschreibstörung. Neurologische Ursachen sind wahrscheinlich (Klicpera et al., 2020, S. 17; Schulte-Körne, 2021a, S. 11; Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 16).
<i>Lese- und/oder Rechtschreibschwäche</i>	Der Begriff Lese- und/oder Rechtschreibschwäche wird verwendet, wenn erzielte Lernergebnisse erheblich unter dem durchschnittlichen Leistungsniveau vergleichbarer Alters- und Klassenstufen liegen. Es wird von einem einfachen Diskrepanzkriterium ausgegangen (Fischbach et al., 2013, S. 65).
<i>Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten</i>	Der Begriff Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten wird im schulischen Kontext verwendet, um aktuelle Probleme im Lern- und/oder Rechtschreibprozess aufzuzeigen (Scheerer-Neumann, 2023, S. 19). Er gilt als Sammelbegriff für alle Probleme und Schwierigkeiten, die im Schriftspracherwerb auftreten können (Günther, 2007, S. 64).
<i>Dyslexie</i>	Der Begriff Dyslexie wird primär im Englischen im Zusammenhang mit einer Leseschwäche verwendet. In Deutschland wird er häufig synonym zur Legasthenie gebraucht (Schulte-Körne, 2021a, S. 11; Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 17).

Wie in der Tabelle 2 dargestellt, werden verschiedene Begriffe zur Beschreibung von Schwierigkeiten im Lese- bzw. Rechtschreibprozess verwendet. Die Verwendung dieser Begriffe hängt häufig mit den unterschiedlichen Institutionen zusammen, die sich mit der Diagnostik

und Therapie von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten beschäftigen. Treten im Verlauf des Lesen- und Rechtschreiblernens Schwierigkeiten auf, so spricht man in der Pädagogik zu Beginn von Lese- und/Rechtschreibschwierigkeiten (Scheerer-Neumann, 2023, S. 19; Schulte-Körne, 2021a, S. 14). Eine fundierte Diagnose einer Lese- und/oder Rechtschreibstörung bzw. -schwäche erfordert eine (schul-) psychologische Abklärung, welche sich an den internationalen Klassifikationssystemen ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) orientiert (Scheerer-Neumann, 2023, S. 69). Der zentrale Unterschied zwischen Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten und einer diagnostizierten Lese- und/oder Rechtschreibstörung besteht darin, dass neben den Lese- und Rechtschreibkompetenzen auch die Intelligenz des Kindes berücksichtigt wird (Scheerer-Neumann, 2023, S. 19; Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 18). Eine diagnostische Abklärung, beispielsweise durch den schulpyschologischen Dienst, kann von Vorteil sein, da im Falle einer festgestellten Lese- und/oder Rechtschreibstörung gezielte Fördermassnahmen getroffen werden können sowie die Möglichkeit auf einen Nachteilsausgleich (vgl. Kapitel 1.2.6) besteht. Zudem kann eine Aufklärung im Anschluss an die gestellte Diagnose zu einer Entlastung in der Familie führen (Schulte-Körne, 2010, S. 724).

Nach Schulte-Körne und Galuschka (2019, S. 17) besteht die Chance auf eine einheitliche Nutzung der Begriffe in Schule, Förderung und Forschung in Bezug auf Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten nicht in Sicht, da Schulen und Gesundheitswesen bisher nicht an einer gemeinsamen Lösung arbeiten. Die Verwendung verschiedener Begriffe und deren unterschiedlichen Erklärungen kann im (Schul-)alltag in der Kommunikation z. B. zwischen Schulpsychologin bzw. Schulpsychologe, Logopädin bzw. Logopäde, schulischer Heilpädagogin bzw. schulischer Heilpädagoge, Lehrpersonen als auch Eltern zu Missverständnissen und Unsicherheiten führen, wenn zu Beginn des Gesprächs nicht klar geklärt wird, von welchem Begriff mit welcher Erklärung gesprochen wird.

Klassifikation der Lese-Rechtschreibstörung nach ICD-10 und ICD-11

Die WHO klassifiziert gravierende Lese-Rechtschreibschwierigkeiten im ICD-10 unter den umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten (F81). Seit 2022 tritt das ICD-11 in Kraft, welches im Moment in einer Übergangsphase parallel zum ICD-10 angewendet wird. Zwischen den beiden Klassifikationssystemen ICD-10 und ICD-11 gibt es neben Gemeinsamkeiten auch unterschiedliche Akzente zu den Störungsbildern im Schriftspracherwerb. In der nachstehenden Tabelle 3 werden die Diagnosekriterien von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten im ICD-10 und ICD-11 gegenübergestellt.

Tabelle 3: Gegenüberstellung Diagnosekriterien ICD-10 und ICD-11

ICD-10	ICD-11
F81 umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten	6A03 Lernentwicklungsstörung
<p>Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten sind auf Beeinträchtigungen der kognitiven Informationsverarbeitung zurückzuführen. Die anhaltenden und eindeutigen Schwierigkeiten im Bereich des Lesens und Rechtschreibens sind nicht durch Entwicklungsalter, unterdurchschnittliche Intelligenz, fehlende Beschulung, psychische Erkrankung oder Hirnschädigungen erklärbar (Dilling et al., 2015, S. 329).</p>	
<p>F81.0 Lese- Rechtschreibstörung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auslassen, Ersetzen, Verdrehungen oder Hinzufügen von Worten oder Wortteilen - niedrige Lesegeschwindigkeit - Startschwierigkeiten beim Vorlesen, langes Zögern oder Verlieren der Zeile im Text und ungenaues Phrasieren - Vertauschung von Wörtern im Satz oder von Buchstaben in Wörtern - Defizite im Leseverständnis - Rechtschreibschwierigkeiten (Fehler in der phonetischen Genauigkeit) 	<p>6A03.0 Developmental learning disorders with impairment in reading (developmental dyslexia)</p> <p>Beeinträchtigung der Lesefähigkeit wie Wortlesegenauigkeit, Leseflüssigkeit und Leseverständnis (Entwicklungsdyslexie oder Legasthenie)</p>
<p>F81.1 Isolierte Rechtschreibstörung</p> <ul style="list-style-type: none"> - isolierte Schwierigkeiten im Bereich der Rechtschreibung, d. h. unabhängig und ohne beobachtbare Schwierigkeiten beim Lesen - Defizite beim Buchstabieren - Defizit bei der korrekten Wortschreibung 	<p>6A03.1 Developmental learning disorders with impairment in written expression</p> <p>Beeinträchtigungen der Rechtschreibfähigkeit, der Grammatik und Interpunktion sowie der Textproduktion</p>
<p>Berücksichtigung mehrfach Diskrepanzkriterium (Alters- und IQ-Diskrepanz)</p>	

Wie in Tabelle 3 dargestellt führen beide Klassifikationssysteme (ICD-10 & ICD-11) eine Lese- und/oder Rechtschreibstörung auf Defizite in der kognitiven Informationsverarbeitung zurück. Zudem wird bei beiden Klassifikationssystemen das doppelte Diskrepanzkriterium berücksichtigt. Zu Veränderungen kam es hinsichtlich der diagnostischen Kategorien. Wird in der ICD-10 zwischen den diagnostischen Kategorien Lese- und Rechtschreibstörung (F81.0) und isolierte Rechtschreibstörung (F81.1) unterschieden, so wird neu in der ICD-11 zwischen den diagnostischen Kategorien Lesestörung (6A03.0) und der Beeinträchtigung des schriftlichen

Ausdrucks (6A03.1) unterschieden. Letztere berücksichtigt neben der Rechtschreibung auch die Grammatik, Interpunktion und Textproduktion (Schulte-Körne, 2021b, S. 2).

Die Bedeutung der doppelten Diskrepanz zwischen schwachen Lese- und/oder Rechtschreibleistungen und Intelligenz wird in der Forschung seit längerem kontrovers diskutiert (Schuchardt & Von Salisch, 2021, S. 277). Verschiedene Studien zeigen, dass sich keine systematischen Unterschiede in Bezug auf Störungsbild, Arbeitsgedächtnisleistungen, Verlauf sowie Therapierbarkeit zwischen Kindern mit Lese- und/oder Rechtschreibschwäche (ohne IQ-Diskrepanz) und Kindern mit Lese- und/oder Rechtschreibstörung (mit IQ-Diskrepanz) zeigen (Mähler, 2021, S. 225; Skowronek et al., 2018, S. 233; Stuebing et al., 2002, S. 511).

In dieser Arbeit wird der Begriff „Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten“ verwendet, der anstelle von „Lese-Rechtschreibstörung“ oder „Lese-Rechtschreibschwäche“ eine reine Ursachenzuweisung, die auf Defiziten am Kind basiert, vermeidet und auf ein dynamisches Wechselspiel von personalen Faktoren sowie Umweltfaktoren hinweist (vgl. Abbildung 3; Naegele, 2021, S. 27). Der Begriff Lese-Rechtschreibschwierigkeiten bezeichnet eine Vielzahl von Problemen, die beim Erlernen des Lesens und Rechtschreibens auftreten können, und steht im Zusammenhang mit einer multifaktoriellen sowie individuellen Ursachenzuschreibung. Im nächsten Kapitel wird auf die Ursachen und Einflüsse sowie Begleiterscheinungen von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten eingegangen.

1.2.2 Ursachen und Einflussfaktoren bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten

Für auftretende Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten können verschiedene Faktoren verantwortlich sein. Generell kann davon ausgegangen werden, dass biologische und kognitive Faktoren (z. B. genetische Grundlagen, Gehirnentwicklung & Vorgänge im Gehirn) sowie Umweltfaktoren (z. B. ungünstige familiäre Lernumgebungen, mangelndes Lernangebot) einen Einfluss auf die Entwicklung von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten haben können. (Büttner et al., 2023, S. 44; Klicpera et al., 2020, S. 178). Zudem können Faktoren auf psychologischer Ebene (z. B. Intelligenz, Motivation, Frustrationstoleranz) das Lesen- und Rechtschreiblernen beeinflussen (vgl. Abbildung 3; Scheerer-Neumann, 2023, S. 15)

Genetische Grundlagen

Schon frühe Studien konnten aufzeigen, dass bei der Entwicklung von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten ein familiäres Risiko besteht (Pennington & Smith, 1983; zit. nach Mayer, 2021, S. 53; Schulte-Körne et al., 1996; zitiert nach Scheerer-Neumann, 2023, S. 36). Eine grosse Entwicklungsstudie konnte aufzeigen, dass Kinder mit einer diagnostizierten Lese-Rechtschreibstörung häufig aus Familien stammen, in denen Eltern und Geschwister ebenfalls Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten haben (Pennington & Olson, 2005;

zitiert nach Mayer, 2021, S. 54). Auch Zwillingstudien zeigen im Vergleich zwischen eineiigen und zweieiigen Zwillingen die Erbllichkeit von Lese- und Rechtschreibfertigkeiten auf. So belegen DeFries und Alarcon (1996, S. 42), dass 70 % beider eineiigen Zwillinge von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten betroffen sind, bei zweieiigen Zwillingen hingegen nur ca. 40 %. Ebenso können bei der Auftretenshäufigkeit von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten geschlechterspezifische Unterschiede beobachtet werden. Fischbach et al. (2013, S. 71) zeigen in einer grossen Schulstudie mit 2.195 Kindern auf, dass eineinhalb mehr Jungen von isolierten Lese- oder Rechtschreibschwierigkeiten (einfache & doppelte Diskrepanz) betroffen sind. Bei kombinierten Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten steigt der Überhang der Jungen bis zu einer Verdreifachung an. Auch Anhand der PISA-Studie von 2018 wird ersichtlich, dass eineinhalb mehr Jungen als Mädchen unterhalb bzw. innerhalb der Kompetenzstufe 2a liegen (Weis et al., 2019, S. 71).

Phonologische Informationsverarbeitung

Beim Lesen und Rechtschreiben müssen phonologische Informationen verarbeitet werden, indem Phoneme aufgenommen, gespeichert und wieder abgerufen werden (Büttner et al., 2023, S. 51). Die phonologische Informationsverarbeitung wird als ein Konstrukt verstanden, welches sich aus der phonologischen Bewusstheit (bewusste Identifizierung, Analyse, Synthese und Manipulation sublexikalischer Einheiten der Sprache), des phonologischen Arbeitsgedächtnisses (sprachliche Informationen speichern & weiterverarbeiten) sowie der Zugriffsgeschwindigkeit auf phonologische Informationen (Benennungsgeschwindigkeit) zusammensetzt (Büttner et al., 2023, S. 52; Mayer, 2022, S. 39).

Die *phonologische Bewusstheit* stellt die Fähigkeit dar, Einsicht in die Phonem-, Silben- und Wortstruktur der gesprochenen und geschriebenen Sprache zu bekommen sowie diese aktiv manipulieren zu können. Es wird zwischen phonologischer Bewusstheit im weiten Sinn (Wörter, Silben, Reime erkennen und manipulieren) und phonologische Bewusstheit im engen Sinn (Identifikation einzelner Phoneme innerhalb eines Wortes) unterschieden (Scheerer-Neumann, 2023, S. 38). Ein enger Zusammenhang zwischen der phonologischen Bewusstheit und dem Schriftspracherwerb kann in der alphabethischen Strategie angenommen werden, da gesprochene Silben und Phoneme identifiziert und den Graphemen zugeordnet werden müssen. Ebenso können beim Lesen die Grapheme in geschriebenen Wörtern nur mit Phonemen in Verbindung gebracht werden, wenn sie korrekt gehört und erkannt werden (Büttner et al., 2023, S. 53; Mayer, 2022, S. 58). Mehrere Studien zeigen auf, dass frühkindliche Defizite der phonologischen Bewusstheit ein Vorhersagemerkmal für Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten sein können (Ennemoser et al., 2012, S. 65; Fischer & Pfof, 2015, S. 47; Ise & Schulte-Körne, 2012, S. 132). Zudem verdeutlichen Vander Stappen und Van Reybreck (2018, S. 11-12) in ihrer Trainingsstudie, dass die phonologische Bewusstheit eine bedeutende

Rolle für die Rechtschreibung hat und weniger einflussreich für die Lesegenauigkeit und Lesegeschwindigkeit ist.

Das *phonologische Arbeitsgedächtnis* speichert sprachliche Informationen (z. B. Phoneme) kurzzeitig. Ebenso werden grössere sprachliche Einheiten (z. B. Silben, Wörter, Sätze) kurzzeitig gespeichert, was das Leseverständnis unterstützt (Büttner et al., 2023, S. 52; Mayer, 2022, S. 44). Das phonologische Arbeitsgedächtnis besteht aus dem phonologischen Speicher, welcher phonologische Informationen für ca. 1,8 Sekunden aufrechterhält und einem innerlichen Wiederholungsprozess (Subvokaler Rehearsalprozess; Büttner et al., 2023, S. 52). Brandenburg et al. (2015a, S. 629) bestätigen die Befunde von Wimmer und Mayringer (2002, S. 276) sowie Wimmer und Schurz (2010, S. 289-290), dass von Kindern mit Rechtschreibschwierigkeiten aufgrund der Defizite der Speicherung im phonologischen Arbeitsgedächtnis, vermehrt Schwierigkeiten auftreten, da bei der Rechtschreibung alle Phoneme eines Wortes zuerst segmentiert und korrekt identifiziert werden müssen, um im Anschluss die entsprechenden Grapheme ableiten zu können.

Mähler et al. (2015, S. 467) zeigen in deren Trainingsstudie auf, dass ein Training des phonologischen Arbeitsgedächtnisses zu keiner Steigerung der Lese- und Rechtschreibfähigkeit führt, was vermuten lässt, dass die Speicherung und Verarbeitung von Klängen und verschiedenen akustischen Informationen neurokognitiv sehr stabil verankert sein muss.

Die Benennungsgeschwindigkeit wird als schnelles Benennen visueller Reize verstanden (z. B. Buchstaben, Zahlen, Bilder, Farben; Schulte-Körne, 2011, S. 49). Dabei wird eine Abfolge vertrauter Bilder oder Symbole schnell visuell verarbeitet sowie die entsprechende verbale Repräsentation im mentalen Lexikon aktiviert und das entsprechende Wort artikuliert (Büttner et al., 2023, S. 53; Mayer, 2021, S. 99). Da mehrere Studien nachweisen, dass Kinder mit Leseschwierigkeiten in der Benennungsgeschwindigkeit schlechter abschneiden als Kinder mit Rechtschreibschwierigkeiten (Araújo & Faísca, 2019, S. 15; Moll & Landerl, 2009, S. 378), kann davon ausgegangen werden, dass die Benennungsgeschwindigkeit in einem engeren Zusammenhang mit der Leseentwicklung als mit der Rechtschreibentwicklung steht. Neben einer prädiktiven Funktion ist die Benennungsgeschwindigkeit auch ein entscheidender Faktor bei der Überwindung von Leseschwierigkeiten. Nach Brandenburg et al. (2022, S. 79) entwickeln sich Kinder mit besseren Anfangswerten der Benennungsgeschwindigkeit positiver, insbesondere bei guter alphanumerischer Benennleistung (Buchstaben & Ziffern). Die Trainingsstudie von Vander Stappen und Van Reybroeck (2018, S. 11-12) zeigt, dass ein Training der Benennungsgeschwindigkeit die Lesegeschwindigkeit signifikant verbessert, jedoch keine Verbesserung im Bereich der Lesegenauigkeit bzw. der Rechtschreibung erkennbar ist. Dies lässt auf einen Zusammenhang zwischen Benennungsgeschwindigkeit und Lesegeschwindigkeit bzw. Leseflüssigkeit schliessen.

Umweltfaktoren

Neben den genetischen Grundlagen sowie der phonologischen Informationsverarbeitung können verschiedene Umweltfaktoren die Lese- und/oder Rechtschreibentwicklung beeinflussen (vgl. Abbildung 3). Während sich pränatale Einflüsse auf die Gehirnentwicklung auswirken, stehen familiäre und schulisch-methodische Einflüsse in einer wechselseitigen Beeinflussung. Ungünstige soziale Bedingungen, wie beispielsweise das Aufwachsen in bildungsfernen bzw. sozial benachteiligten Familien können einen frühen Rückstand im Lesen und Schreiben, auf Grund von fehlendem bzw. geringen präliteraren Umgang mit Büchern, verschärfen (H. Günther, 2007, S. 79; Klicpera et al., 2020, S. 198-199; Schneider, 2017, S. 169). Auch die IGLU-Studie 2021 (Stubbe et al., 2018, S. 152) zeigt den Zusammenhang von einem niedrigen sozio-ökonomischen Status bzw. Zuwanderungshintergrund und geringen Lesekompetenzen auf. Ebenso kann mangelhafter schulischer Unterricht sowohl Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten hervorrufen als auch den Verlauf und Schweregrad bestehender Schwierigkeiten beeinflussen (Schneider, 2017, S. 169). Nach Günther (2007, S. 80) sind die Persönlichkeit der Lehrperson, die Fachkompetenz sowie die Unterrichtsqualität entscheidende Indikatoren für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb und stehen in einem engen Zusammenhang mit der Motivation eines Kindes.

Abbildung 3: Ursachen und Einflussfaktoren bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten (in Anlehnung an Scheerer-Neumann, 2023, S. 15)

Die Abbildung 3 hält fest, dass Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten auf personale Faktoren (genetische Grundlagen, phonologische Informationsverarbeitung) und Umweltfaktoren (familiäres & schulisches Umfeld) zurückzuführen sind. Obwohl den genetischen Grundlagen sowie der phonologischen Informationsverarbeitung eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten zugewiesen wird, tragen die Umweltfaktoren einen entscheidenden Teil zur Ausprägung bzw. dem Schweregrad der Schwierigkeiten bei. Je nach Ausprägung können die familiäre, lernbezogene und emotionale Unterstützung, die Methoden des Lese- und Rechtschreibunterrichts bzw. des Förderunterrichts das Risiko für Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten erhöhen oder minimieren.

1.2.3 Sozio-emotionale Auffälligkeiten

Visser et al. (2019, S. 14) verdeutlichen mit ihrer Übersichtsarbeit, dass Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten häufig mit anderen Störungen wie beispielsweise Ängsten, depressiven Verstimmungen, externalen Auffälligkeiten, Aufmerksamkeitsproblemen sowie einem geringen Selbstkonzept einhergehen. Verschiedene Studien bestätigen, dass Kinder mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten deutlich mehr internale Auffälligkeiten (sozialer Rückzug, körperliche Beschwerden, Ängste & Depressionen) zeigen als externalen Auffälligkeiten (aggressives bzw. dissoziales Verhalten gegenüber Mitmenschen; Bäcker & Neuhäuser, 2003, S. 333; Schuchardt et al., 2015, S. 208; Schulz et al., 2003, S. 239), zudem zeigen Fischbach et al. (2010, S. 208) auf, dass Kinder mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten ein geringeres schulisches Selbstkonzept sowie eine geringere Anstrengungsbereitschaft für das Lernen aufweisen.

Selbstkonzept und Selbstwertgefühl entwickeln sich in hohem Masse in Interaktion mit dem sozialen Umfeld (Scheerer-Neumann, 2023, S. 48). Betz und Breuninger (1998, S. 45) zeigen auf, dass niedrige Schulleistungen das Risiko eine Leistungsangst zu entwickeln deutlich erhöhen. Diese Leistungs- und Bewertungsangst kann sich negativ auf die schulische Leistung sowie das weitere Lernen auswirken, da Lösungsprozesse von negativen Glaubenssätzen wie z. B. „Das schaff ich sowieso nicht!“ behindert werden (Scheerer-Neumann, 2023, S. 48). Betz und Breuninger (1998, S. 48) sprechen hierbei von einem entstehenden Teufelskreislauf. Auch vermehrte Misserfolge sowie negative Reaktionen seitens Lehrperson, Eltern und Mitschülerinnen bzw. Mitschüler können dessen Selbstwertgefühl bzw. Selbstkonzept negativ beeinflussen (Scheerer-Neumann, 2023, S. 48). Neben den Misserfolgen erleben Kinder mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten auch häufig, dass sich Anstrengung nicht lohnt (Betz & Breuninger, 1998, S. 51). Denn auch ein paar Fehler weniger in einem Aufsatz führen nicht zu einer besseren Note (Scheerer-Neumann, 2023, S. 49), wodurch sich häufig eine misserfolgsorientierte Motivationslage entwickelt (Heckhausen, 2003, S. 262). Misserfolgsmotivierte Kinder führen mangelnden Erfolg eher auf überdauernde Faktoren wie fehlende Begabung

zurück, welche nicht zu verstärkter Anstrengung motiviert (Weiner, 1985, S. 548-549). Brandenburg et al. (2015b, S. 16) zeigen, dass Kinder mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten ein niedriges Selbstkonzept fürs Lesen und/oder Rechtschreiben haben. Dieses niedrige Selbstkonzept im Bereich des Lesens und/oder Rechtschreibens kann in der Regel bereichsspezifisch betrachtet werden und überträgt sich meist nicht auf das allgemeine schulische Selbstwertgefühl (Brandenburg et al., 2015b, S. 16). Büttner et al. (2023, S. 89) betonen die Wichtigkeit, das Vertrauen der Kinder in die eigene Leistungsfähigkeit zu stärken sowie die Furcht vor Misserfolgen abzubauen. Dies kann dadurch unterstützt werden, dass angemessene Aufgaben, die dem aktuellen Kompetenzniveau entsprechen, ausgewählt werden, so dass Erfolgserlebnisse wahrscheinlich werden. Ebenso betonen Griepenburg und Schuchardt (2019, S. 34), dass eine frühe Aufklärung über die Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten (vgl. Kapitel 1.3) helfen kann, die Ausbildung von internalen und externalen Auffälligkeiten zu minimieren bzw. zu verhindern.

1.2.4 Diagnostik bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten

Bei der Diagnostik von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten wird eine differenzierte Analyse des individuellen Lernstands eines Kindes durchgeführt. Diese kann in verschiedenen Institutionen stattfinden. Beispielsweise im schulischen Förderunterricht durch die schulische Heilpädagogin bzw. den schulischen Heilpädagogen, in lerntherapeutischen Praxen oder durch den schulpsychologischen Dienst. Eine Lese- und/oder Rechtschreibstörung wird jedoch ausschliesslich durch Psychologinnen und Psychologen diagnostiziert, da ein zusätzlicher Intelligenztest erforderlich ist. Neben der Diagnostik der schulischen Leistungen im Schulalter, gibt es auch eine Diagnostik zur Früherkennung von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten im Vorschulalter. Diese basiert primär auf möglichen Ursachen für die Ausbildung von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten wie beispielsweise schnelles Abrufen von Informationen aus dem Langzeitgedächtnis, phonologische Bewusstheit, Wortschatz sowie visuelle Aufmerksamkeitssteuerung eines Kindes (Klicpera et al., 2020, S. 219). Erst ab ungefähr Mitte 1. Klasse kann eine differenzierte Analyse des individuellen Lernstands eines Kindes im Bereich des Lesens und Rechtschreibens durchgeführt werden. Darauf basierend können gezielte Fördermassnahmen abgeleitet werden (Feindiagnostik). Die nachstehende Abbildung 4 veranschaulicht den diagnostischen Prozess zur Ermittlung der Lese- und Rechtschreibkompetenz eines Kindes.

Abbildung 4: Diagnostischer Prozess zur Ermittlung der Lese- und/oder Rechtschreibkompetenz (eigene Darstellung vgl. Scheerer- Neumann, 2023, S. 69)

Um einen effektiven Förderplan zu erstellen, sollte neben der Analyse der Lese- und Rechtschreibkompetenz eines Kindes auch dessen individuelle psychosoziale Situation berücksichtigt werden. Dies kann durch Gespräche mit Eltern und Kind sowie durch spezifische Fragebögen ermittelt werden. Ebenso können zusätzliche diagnostische Massnahmen wie Hör- oder Sehtests notwendig sein, um etwaige Defizite auszuschliessen. Die Lese- und Rechtschreibkompetenz wird hierarchisch durch standardisierte und normierte Tests erfasst (vgl. Tabelle 4). Die daraus gewonnenen T-Werte und Prozentränge erlauben eine Beurteilung, ob eine Minderleistung im Vergleich zu einer klassen- oder schulformspezifischen Norm vorliegt. Bei festgestellter Leistung im unterdurchschnittlichen Bereich ist eine entwicklungsbezogene Analyse der Fehler erforderlich. Hierbei empfiehlt es sich, die Lese- und Rechtschreibstrategien des Kindes mit den entsprechenden Entwicklungsstufen im „Haus des Lesens“ bzw. „Haus des Schreibens“ (vgl. Kapitel 1.1.1) zu vergleichen. In der nachstehenden Tabelle 4 ist eine Auswahl an Tests in Bezug auf die Früherkennung und die Lese- und Rechtschreibkompetenz gegeben.

Tabelle 4: Übersicht Testverfahren zur Ermittlung der Lese- und Rechtschreibkompetenz

Test	Ziel	Anwendung	Normierung Jahr/Stichprobe	Dauer
Früherkennung				
BISC Bielefelder Screening zur Früherkennung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (Janzen et al., 2002)	Überprüfung spezifischer Voraussetzungen für erfolgreichen Schriftspracherwerb	letztes Kindergartenjahr	1120	30 min.
TEPHOBE Test zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit und der Benennungsgeschwindigkeit (Mayer, 2020)	Identifizierung der phonologischen Bewusstheit und Benennungsgeschwindigkeit	letztes Kindergartenjahr - Anfang 2. Klasse	800	45 min., 5 min.
LRS-Screening Laute, Reime, Sprache - Würzburger Screening zur Früherkennung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (Endlich et al., 2019)	Screening von schriftsprachlichen Vorläuferfertigkeiten und linguistischen Kompetenzen	letztes Kindergartenjahr	330	20 -30 min.
Lesetests				
SLRT-II Salzburger Lese- und Rechtschreibtest (Moll & Landerl, 2014)	Differenzierte Diagnose von Schwächen im Schriftspracherwerb	Ende 1.- 6. Klasse, junge Erwachsene	2006-2008 3689	5 min.
ZLT-II Zürcher Lesetest-II (Petermann & Daseking, 2019)	Identifizierung und Verlaufskontrolle von Leseschwierigkeiten	Ende 1.- 8. Klasse	2010-2011 1145	je Klassenstufe 15 - 35 min.
DiLe-D Differenzierter Lesetest-Dekodieren (Paleczek et al., 2017)	Erfassung von Risikokindern für Ausbildung von LRS	1.- 3. Klasse	2015 2047	5 min.

SLS 2-9 Salzburger Lesescreening für Schulstufe 2-9 (Mayringer & Wimmer, 2014)	Identifizierung von Kindern mit basalen Leseschwierigkeiten	2.- 9. Klasse	2007-2008 11900	15 min.
Leseverständnistests				
ELFE II Ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler (Lenhard et al., 2017)	Erfassung von Lesegeschwindigkeit, -genauigkeit und -verständnis auf Wort-, Satz- und Textebene	Ende 1. - Beginn 7. Klasse	2015 1520/1287	25 min.
VSL Verlaufsdiagnostik sinnerfassenden Lesens (Walter, 2013)	Screeningverfahren zur längsschnittlichen Erfassung der Lesekompetenz	2.- 6. Klasse	2009-2010 3036	4 min.
LGVT 5-12 + Lesegeschwindigkeits- und verständnistest für 5-13 (Schneider et al., 2017)	Erfassung von Lesegenauigkeit-, -geschwindigkeit und -verständnis	5.- 13. Klasse	2014 2390	12 min.
Rechtschreibtests				
SLRT-II Salzburger Lese- und Rechtschreibtest (Moll & Landerl, 2014)	Differenzierte Diagnostik von Schwächen des Schriftspracherwerbs	1.- 4. Klasse	2006-2008 1747	20 - 30 min.
MORPHEUS-TB Förderdiagnostik Rechtschreibung - Testbatterie (Kargl, 2021)	Diagnostik der orthographischen und morphematischen Kompetenzen	4.- 7. Klasse	ohne Angabe 1656	20 - 25 min.
HSP 1-10 Hamburger Schreibprobe (May et al., 2018)	Einschätzung der Rechtschreibleistung und -strategie	1.- 10. Klasse	2012	<30 min.

Die in Tabelle 4 aufgeführten Screenings und Tests zur Früherkennung und Überprüfung der Lese- und Rechtschreibkompetenz eines Kindes stellen eine Auswahl diagnostischer Verfahren im deutschsprachigen Raum dar. Während Lesetests meist durch Leistungserbringung unter vorgegebener Zeit konzipiert sind, liegen Rechtschreibtests typischerweise ohne fest vorgegebenes Zeitfenster vor (Büttner et al., 2023, S. 121). Die Testverfahren sind dementsprechend gestaltet, dass sie in Gruppen- und/oder Einzeltests durchführbar sind. Anhand der Ergebnisse aus den normierten Tests können Schwerpunkte für die Förderung bzw. das Training bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten gesetzt werden. Auf mögliche Fördermassnahmen bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten wird im nächsten Kapitel eingegangen.

1.2.5 Förderung bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten

Dadurch, dass Kinder mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten im Verlauf des Deutschunterrichts häufig eine Überforderung erfahren, sollten Fördermassnahmen an den individuellen Lernstand angepasst und die Aufgabenkomplexität schrittweise reduziert werden. Insbesondere benötigen Kinder mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten eine klare Instruktion, strukturiertes Vorgehen, wiederholte Übungssequenzen mit alltagsnahen Aufgaben, Phasen der Reflexion über Nutzen der vermittelten Strategie sowie Lernaufgaben, welche eine erfolgreiche Bearbeitung mit hoher Wahrscheinlichkeit ermöglichen (Lauth et al., 2014, S. 269-271). Positive Verstärkungen, wie Sticker oder Stempel, können zur Motivation beitragen (Scheerer-Neumann, 2023, S. 73). Ebenso gilt festzuhalten, dass auf dem Markt ein vielfältiges Angebot an Trainingsmaterialien, von visuellen Hilfsmitteln bis hin zu spielbasierten Ansätzen besteht, die die auditive und visuelle Reizverarbeitung unterstützen sollen. Die Forschung zeigt jedoch, dass solche Ansätze keine signifikante Verbesserung der Lese- und Rechtschreibfähigkeiten bewirkt (Ise et al., 2012, S. 130). Wie Ise et al. (2012, S. 130) und Schneider (2012, S. 130; 2017, S. 184) betonen, gilt es generell, das Lesen durch gezieltes Lesetraining und Rechtschreiben durch gezieltes Rechtschreibtraining verbessert wird. Vor allem Kinder mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten benötigen eine erhöhte Transparenz, um sprachliche Strukturen zu erkennen, weshalb die Vermittlung linguistischer Einheiten und Strukturen (z. B. Phoneme, Morpheme, Wörter, Sätze, Texte) ein zentraler Bestandteil vieler evidenzbasierter Förderprogramme ist. Erfolgreiche Förderprogramme zeichnen sich durch die Anpassung des Lernangebots, Reduktion der Komplexität, systematische Vermittlung von Lösungsstrategien, gezielte Wiederholungen und regelmässige Lernfortschrittskontrollen aus (Scheerer-Neumann, 2023, S. 73). Die in der nachstehenden Tabelle 1 aufgeführten Trainingsprogramme stellen eine Auswahl an evidenzbasierten Trainingsmaterialien sowie computergestützten Trainings in Bezug auf die verschiedenen Entwicklungsphasen dar.

Tabelle 5: Übersicht Trainingsprogramme bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten

Fördern des Wortlesens		
G-Ph-Korrespondenz	Lautarium (Klatte et al., 2007)	Dieses computergestützte Trainingsprogramm bietet Übungen zur Phonemwahrnehmung, phonologischen Bewusstheit, Graphem-Phonem - Korrespondenz, lautgetreues Lesen und Schreiben sowie Worterkennung („Blitzlesen“).
	Meister Cody - Namagi (Huemer et al., 2018)	Dieses Lern-App bietet einen abgestimmten Trainingsplan mit Übungen zur Lautwahrnehmung, Graphem - Phonem - Korrespondenz, Lesefertigkeiten und Rechtschreibung.
Erwerb Synthese	Kieler Leseaufbau (Dummer-Smoch & Hackethal, 2022)	Dieses Trainingsprogramm ist in fünfzehn Stufen mit aufsteigenden Schwierigkeitsgraden gegliedert und bietet verschiedene Syntheseübungen (z. B. Silbenteppich).
Silbengliederung	Kieler Leseaufbau (Dummer-Smoch & Hackethal, 2022)	Dieses Trainingsprogramm ist aufbauend auf die bereits beschriebenen Syntheseübungen. Es wird das silbengegliederte Erlesen von Wörtern durch ständiges Üben und Unterstützung durch Lautgebärden erlernt.
	Flüssig lesen lernen (Tacke, 2013)	In diesem Trainingsprogramm werden Buchstaben-Laut-Beziehungen systematisch mit vielen Wiederholungen auf abwechslungsreiche Weise geübt.
Förderung Leseflüssigkeit		
strukturiertes Üben	Laut-Lesetandem (Rosebrock et al., 2024)	Im Lautlesetandem lesen zwei Kinder gemeinsam. Es besteht aus einem lesekompetenten Kind (Trainerin bzw. Trainer) und einem weniger lesekompetenten Kind (Sportlerin bzw. Sportler). Die Trainerin bzw. der Trainer korrigiert Lesefehler, fungiert aber auch als Modell. Der Schwierigkeitsgrad der Texte soll der Lesekompetenz der Sportlerin bzw. des Sportlers entsprechen oder etwas darüber liegen.
Leseverständnis		
kognitive und meta-kognitive Lesestrategien	Wir werden Textdetektive (Gold et al., 2013)	Dieses Trainingsprogramm ist für die 5./6. Klasse ausgerichtet. Es zielt darauf ab, die texterschliessende Lesekompetenz zu verbessern. Es werden sieben Lesestrategien, darunter kognitive wie „Wichtiges unterstreichen“ und metakognitive wie „Verstehen überprüfen“ vermittelt. Das Programm ist auf 28 Unterrichtseinheiten ausgerichtet.

Rechtschreibung		
alphabetische Strategie	PHONIT (Stock & Schneider, 2011)	Dieses Trainingsprogramm ist zur Verbesserung der phonologischen Bewusstheit konzipiert. Es beinhaltet Übungen zur Graphem-Phonem-Korrespondenz, Phonemsynthese, Phonemanalyse, Erkennung der Vokallänge, alphabetisches Schreiben, Einführung in erste Rechtschreibregeln.
	Lautgetreue Lese-Rechtschreibförderung (Reuter-Liehr & Reuter-Liehr, 2020)	In diesem Trainingsprogramm kommen sensomotorisch orientierte und sprachstrukturierende Methoden zum Einsatz. Dazu gehören v. a. Lautgebärden, die eine Differenzierung ähnlich klingender Laute beim Lesen und Schreiben fördern sowie das rhythmische Syllabieren. Dabei werden Silben durch Seitwärtsbewegungen und gleichzeitiges Mitsprechen betont, um die Silbe als sprachliche Einheit wahrzunehmen. Dies soll die Übertragung auf die Schriftsprache mittels Silbenbögen unterstützen.
orthographische Strategie	Marburger Rechtschreibtraining (Schulte-Körne & Mathwig, 2023)	Dieses regelgeleitete Förderprogramm stellt mit einem Grundgerüst von acht Regeln Lösungswege für die wichtigsten Rechtschreibschwierigkeiten bereit.
	MORPHEUS (Kargl & Purgstaller, 2010)	Dieses Trainingsprogramm richtet sich an Kinder ab der 4. Klasse und basiert auf dem morphematischen Prinzip, in dem die Kinder anhand eines festgelegten Stufenaufbaus einzelne Wortstämme kennenlernen, von denen Einzelwörter abgeleitet werden können. Es besteht aus einem PC-Programm und einem Übungsbuch.

Lesetraining

Wie Schulte-Körne (2010, S. 724) aufzeigt, hängt das Lesetraining vom individuellen Entwicklungsstand des Kindes ab und sollte regelmässig, mindestens einmal wöchentlich über mindestens ein Jahr stattfinden.

Nach genauer Analyse der Leseentwicklung kann das entsprechende Lesetraining umgesetzt werden. Bezugnehmend auf die Förderung basaler Lesekompetenz ist es von Bedeutung, Übungen zu etablieren, die über die Graphem-Phonem-Korrespondenz hinausgehen und neben Wortbausteine (Silben, Morpheme) häufig vorkommende Wörter verwenden (Schneider, 2017, S. 193). Die in der Tabelle 5 aufgelisteten Förderprogramme nach Klatt et al. (2007), Huemer et al. (2018), Dummer-Smoch und Hackethal (2022) sowie Tacke (2013) verfolgen diesen Ansatz.

Eine Trainingsstudie von Rieckmann (2010) zeigt auf, dass das selbstständige stille Lesen (Viellese-Verfahren) im Unterricht bei schwachen Leserinnen und Lesern in der Regel zu keiner Steigerung der Leseflüssigkeit führt (zitiert nach Scheerer-Neumann, 2023, S. 98). Dies bedeutet jedoch nicht, dass auf das selbstständige Lesen verzichtet werden soll. Freiwilliges selbstständiges Lesen sollte von Lehrpersonen und Eltern unterstützt werden, auch wenn die ausgewählte Lektüre als wenig anspruchsvoll angesehen wird. Denn das freiwillige selbstständige Lesen kann eine bedeutende Rolle für die Lesemotivation haben (Scheerer-Neumann, 2023, S. 98).

Im Gegensatz zu den Viellese-Verfahren haben sich Lautlese-Verfahren wie das Lese-Tandem für die Steigerung der Leseflüssigkeit von leseschwachen Kindern bewährt. Mehrere Trainingsstudien aus dem deutschsprachigen Raum bestätigen positive Effekte des wiederholten Lautlesens in Lautlese-Tandems (Müller et al., 2013, S. 140; Walter et al., 2012, S. 460-461). Neben den basalen Lesefertigkeiten (Dekodieren, Leseflüssigkeit) und der Lesemotivation tragen verschiedene Ressourcen und Prozesse zum Gelingen des Leseverstehens bei. Besonders gut lassen sich kognitive Lesestrategien (z. B. elaborieren/vorstrukturieren und reduzieren/organisieren) sowie metakognitive Strategien (planen, überwachen, regulieren) fördern (Scheerer-Neumann, 2023, S. 112). Für das Training zuhause empfiehlt Schulte-Körne (2010, S. 724) ein lesefreundliches Familienumfeld mit häufigen Leseanlässen sowie gemeinsames Lesens.

Rechtschreibtraining

Auch beim Rechtschreibtraining wird ein Training, welches auf die individuelle Rechtschreibentwicklung des Kindes abgestimmt ist, empfohlen. Im Bereich der alphabetischen Strategie trainieren die Trainingsprogramme nach Stock und Schneider (2011) sowie Reuter-Liehr und Reuter-Liehr (2020) die zentralen Ansatzpunkte, wie Phonem-Graphem-Korrespondenz, Silbengliederung und Phonemanalyse. Im Bereich der orthographischen Strategie soll ein Einblick in linguistische Strukturen gegeben werden sowie Strategien und/oder Algorithmen vorgegeben werden, über die diese Strukturen genutzt werden können (Scheerer-Neumann, 2023, S. 133). Beispielsweise werden im Marburger Rechtschreibtraining in zwölf Einheiten alle wichtigen orthographischen Lerninhalte abgehandelt: Gross-Kleinschreibung, Vokaldauermarkierung, Umlautschreibung und Auslautverhärtung, Flexionsmorpheme (Schulte-Körne & Mathwig, 2023). Die Effektivität des MRT wurde in mehreren Evaluationsstudien in unterschiedlichen Settings überprüft, in der die Wirksamkeit des MRT wiederholt gezeigt werden (Gerd Schulte-Körne, 2016, S. 195).

Beim morphembezogenen Trainingsansatz wie beispielsweise beim MORPHEUS wird der Ansatz des morphematischen Prinzips, der Erkenntnis, dass im Deutschen die Wortstämme immer gleich geschrieben werden, verfolgt. Zusätzlich werden die Schülerinnen und Schüler in

wichtige orthographische Regeln eingeführt. Bei diesem Trainingsprogramm werden über 15 Übungen am Computer die Festlegung und Automatisierung der Wortschreibung trainiert. Neben den orthographischen Regeln müssen Lernwörter bewusst eingeprägt werden (Scheerer-Neumann, 2023, S. 136). Scheerer-Neumann (2023, S. 137) unterscheidet beim Erwerb zwischen zwei Phasen: der Einprägungsphase (erkennen des orthographischen Problems des Wortes, „kritische Stelle“ bewusst machen, Regelwissen verankern), Übungsphase (wiederholtes Üben des Wortes z. B. mit Rechtschreibkartei; Lessmann, 2015, S. 249).

Der Beginn einer Lese- und/oder Rechtschreibförderung sollte so früh als möglich umgesetzt werden, da sich der Rückstand durch das Versäumnis von Lern- und Übungsgelegenheiten vergrößern kann (Klicpera et al., 2020, S. 244; Schuchardt & Mähler, 2018, S. 449). Die Förderung sollte sich auf die diagnostizierten Fehlerschwerpunkte beziehen (Schneider, 2017, S. 230), denn ein Förderunterricht, welcher die regulären Unterrichtsinhalte noch einmal wiederholt, orientiert sich nicht an den Bedürfnissen von Kindern mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten und wird als nicht wirksam eingestuft (Gasteiger-Klicpera & Klicpera, 1989; zitiert nach Breitenbach & Weiland, 2010, S. 88)

In Bezug auf die Förderdauer bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten ist eine Transparenz gegenüber betroffenen Kindern sowie deren Eltern über die Langfristigkeit der Förderung von besonderer Bedeutung, um Enttäuschungen sowie schwindender Motivation entgegenzuwirken (Gripenburg & Schuchardt, 2019, S. 37). Schneider, Gripenburg und Schuchardt (2017, S. 230; 2019, S. 37) orientieren sich bei einer kontinuierlich über einen längeren Zeitraum stattfindenden Förderung an einem Richtwert von etwa 60 bis 80 Stunden (1,5 bis 2 Jahre).

Nach Suchodoletz (2010, S. 336) zeigt sich, dass Kinder mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten von einer intensiven spezifischen Förderung profitieren, die Rückstände jedoch nicht immer vollständig aufgeholt werden können. Aufgrund dessen sollte neben der Förderung auch der Umgang mit Kompensationsmöglichkeiten (z. B. Computer-Rechtschreibhilfe, Lesestiften) gelernt werden (vgl. Kapitel 1.2.6), sowie eine rechtzeitige Berufsberatung erfolgen, damit sich die Kinder bei der Berufswahl an ihren Stärken orientieren können (Suchodoletz, 2010, S. 336).

Unterstützung zuhause

Eine wesentliche Unterstützung, welche Eltern von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten bieten sollten, ist dem Kind Rückhalt zu geben sowie eine emotionale Stütze zu sein, wenn Frustration oder Selbstzweifel auftreten (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 61). Wie Padelidou und Chideridou (2023, S. 27) aufzeigen, ist das Training zuhause häufig konfliktreich und nimmt viele zeitliche Ressourcen in Anspruch, wodurch sowohl den Eltern als auch den betroffenen Kindern weniger Freizeit zur Verfügung steht und die Eltern-Kind-Beziehung belastet

werden kann. Aus diesem Grund verweisen Schulte-Körne und Galuschka (2019, S. 61) auf folgende basalen Unterstützungsmöglichkeiten in der Familie eines betroffenen Kindes: Bewertung der schulischen Leistungen (schlechte Deutschnote hat nichts mit Faulheit oder Dummheit zu tun), Schule und Lernen ist nicht alles im Leben - gemeinsame Aktivitäten jenseits von Hausaufgaben und Lernerfolg sind wichtig, kein stundenlanges Hinsitzen bei Hausaufgaben (zeitlich begrenzen & Hilfen geben, wenn notwendig), Lernen mit Struktur und nach fundierten Prinzipien.

Ebenso zeigt Schulte-Körne (2010, S. 724) auf, dass durch ein lesefreundliches Familienumfeld mit der Schaffung von häufigen Leseanlässen sowie gemeinsames Lesen die Leseentwicklung positiv verstärkt werden kann. Dafür sind verschiedene Bücher erhältlich, die speziell für Kinder mit Leseschwierigkeiten konzipiert wurden. Diese berücksichtigen unter anderem Aspekte wie Schriftart, Schriftgrösse, Silbengliederung sowie Textumfang, um den Leseprozess zu erleichtern (vgl. Bücherliste im Anhang 8.2). Die nachstehende Tabelle 6 bietet einen Überblick über Trainingsmöglichkeiten für zuhause.

Tabelle 6: Überblick Trainingsmöglichkeiten für zuhause (vgl. Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 67)

<i>Lesen</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Textauswahl: Interesse des Kindes sowie Wortwahl und Schriftgrösse berücksichtigen - Gemeinsame Besuche in der Bibliothek - Gemeinsames, abwechselndes lautes Lesen - Lesetexte mit Silbengliederung wählen - Austausch über Gelesenes (Textverständnis)
<i>Rechtschreiben</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Auf Wortschatz des Kindes anpassen - Wörter nach orthographischen Regelbereichen ordnen und üben - Aufbau eines Wissens über wann Rechtschreibregeln wie angewendet werden - Motivierende Schreibenlässe suchen z. B. Postkarte, Einkaufszettel, Rezept

1.2.6 Schulische Massnahmen bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten

Schulische Förderung im Rahmen des sonderpädagogischen Angebots

Im sonderpädagogischen Konzept für Regelschulen des Kanton St. Gallen werden schulische Massnahmen im Rahmen des sonderpädagogischen Angebots sowie im begleitenden pädagogischen Angebot angeführt. Durch dieses Angebot können Trainingsprogramme sowie beratende Unterstützung für Eltern und Lehrpersonen durch die schulische Heilpädagogin bzw. den schulischen Heilpädagogen oder die Legasthenietherapeutin bzw. den Legasthenie-

therapeut in Anspruch genommen werden. Zudem besteht bei einer diagnostizierten Lese- und/oder Rechtschreibstörung das Recht auf einen Nachteilsausgleich, welcher durch den schulpyschologischen Dienst beantragt werden kann.

Nachteilsausgleich

„Als Nachteilsausgleich wird die Anpassung der Bedingungen für die Beurteilung von Lernenden mit einer diagnostizierten Behinderung bezeichnet, die trotz ihrer Beeinträchtigung das Potenzial haben, die regulären Lernziele zu erreichen. Aufgrund der Behinderung, welche die Beurteilung der Leistungsfähigkeit beeinträchtigt, soll der daraus resultierende Nachteil eruiert und ausgeglichen werden.

Demzufolge darf durch eine nachteilsausgleichende Massnahme nie eine Reduktion des geforderten, regulären Lernziels erfolgen. Durch Massnahmen des Nachteilsausgleichs werden lediglich behinderungsbedingte Barrieren, die ein Zeichen des individuellen Wissens und Könnens verhindern, aufgehoben.“ (Kanton St. Gallen Bildungsdepartement, 2016)

Voraussetzung für die Gewährung von nachteilsausgleichenden Massnahmen ist eine schriftliche Diagnose einer Fachperson (z. B. Schulpsychologin bzw. Schulpsychologe, Kinder- und Jugendpsychologin bzw. Kinder- und Jugendpsychologe). Demzufolge wird ein Antrag durch die Psychologin bzw. den Psychologen an den jeweiligen Schulrat der Schulgemeinde gestellt. Durch die Psychologin bzw. den Psychologen bekommen alle Beteiligten (Betroffene, Schule & Eltern) eine Beratung sowie Vorschläge, wie der Nachteilsausgleich im schulischen Kontext umgesetzt werden kann. Gewährt wird der Nachteilsausgleich durch den Schulrat (Schulpyschologischer Dienst des Kantons St. Gallen, 2019).

Nachteilsausgleichende Massnahmen zielen darauf ab, die qualitativen Ziele des Lehrplans beizubehalten, ohne diese nach unten anzupassen. Stattdessen werden formale Anpassungen bei der Leistungsbewertung vorgenommen. In der Regel handelt es sich bei diesen Massnahmen um langfristige Anpassungen, die regelmässig überprüft werden. Sie werden individuell auf die Bedürfnisse der betroffenen Schülerinnen und Schüler abgestimmt, ebenso wird der Nachteilsausgleich nicht im Zeugnis vermerkt (Kanton St. Gallen Bildungsdepartement, 2016, S. 5).

Mögliche nachteilsausgleichende Massnahmen bei einer diagnostizierten Lese- und/oder Rechtschreibstörung können beispielsweise sein: Einsatz spezifischer Hilfsmittel wie z. B. Computer oder Aufnahmegerät, Anpassung von Prüfungsformaten oder Leistungsnachweisen z. B. Anpassung der Textgestaltung oder Verlängerung der

Prüfungszeit. Eine detaillierte Übersicht über nachteilsausgleichende Massnahmen ist auf der Website des Verbands Dyslexie Schweiz zu finden (Lichtsteiner, 2022; vgl. Anhang 8.1).

1.3 Psychoedukation

Ursprünglich stammt die Psychoedukation aus der klinischen Praxis und bezieht sich auf eine didaktisch-psychotherapeutische Intervention, zur Aufklärung von Betroffenen und deren Angehörigen über die Störung sowie Behandlung (Mühlig & Jacobi, 2020, S. 558; Pitschel-Walz & Bäuml, 2018, S. 3). Nach Petermann und Bahmer (2009, S. 12) wird zwischen drei Wirkmechanismen der Psychoedukation unterschieden: (1) Fehlinformationen, Missverständnisse und ungünstige Einstellungen in Bezug auf die Schwierigkeiten abbauen, (2) durch sachliche Informationen Ängste oder Scham reduzieren, was zum einen entlastend wirken und die Therapiemotivation bei Betroffenen stärken kann, (3) sowie die Vermittlung von Handlungsoptionen im Umgang mit den Schwierigkeiten, welche sich positiv auf den weiteren Verlauf auswirken können. Nachstehend wird auf den Bedarf sowie die Umsetzung eines psychoedukativen Beratungsgesprächs im schulischen Kontext eingegangen.

1.3.1 Psychoedukatives Beratungsgespräch im schulischen Kontext

Wie verschiedene Studien aufzeigen, besteht eine Vielzahl an Missverständnissen in Bezug auf Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten bei betroffenen Kindern selbst als auch in deren Umfeld. Ebenso findet sich bei betroffenen Kindern und deren Eltern häufig ein rudimentäres Wissen über Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten und deren Behandlungsmöglichkeiten (Gripenburg et al., 2021, S. 299; Karande et al., 2007, S. 406), was im (Schul-)alltag zu emotionalen und psychosozialen Belastungen führen kann (vgl. Kapitel 1.2.3). Dies zeigt sich meist darin, dass Kinder mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten über eine geringer eingeschätzte Lern- und Schulmotivation sowie über ein geringeres schulisches Selbstkonzept als deren Mitschülerinnen und Mitschüler verfügen (Fischbach et al., 2010, S. 202-203; Kohn et al., 2013, S. 9). Auch das soziale Umfeld beeinflusst dies aufgrund von sozial abwertenden Eigenschaften, wie z. B. dumm oder faul, welche betroffenen Kindern oftmals zugeschrieben werden (Alexander-Passe, 2015, S. 209). Gabriel (2019; zitiert nach Gripenburg & Schuchardt, 2023, S. 247) zeigt in einer Erhebung unter Grundschulkindern auf, dass etwa 70 % der befragten Kinder glauben, dass Kinder mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten „einfach nur dumm“ seien und bis zu 38 % glauben, dass diese zu wenig üben und daher so viele Fehler machen und rund 16 % betrachten sie als „faul“. Solche Zuschreibungen aus dem sozialen Umfeld können sich auf deren sozialen Status betroffener Kinder auswirken. Um einer solchen Stigmatisierung bzw. der Entwicklung eines geringen schulischen Selbstkonzepts entgegenzuwirken, besteht ein dringender Bedarf an Aufklärung.

Eine solche Aufklärung kann in Form eines psychoedukativen Beratungsgesprächs stattfinden. Dabei wird das Ziel verfolgt, durch die Vermittlung von Wissen über Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten sowie Handlungsstrategien im Umgang damit Fehlinformationen, Missverständnissen und ungünstigen Einstellungen entgegenzuwirken. Zudem sollen durch die Informationen Ängste betroffener Kinder als auch bei deren Eltern reduziert werden, was zu einer Entlastung des Eltern-Kind-Verhältnisses führt sowie zu einer erhöhten Anstrengungsbereitschaft beim betroffenen Kind selbst motiviert (vgl. Petermann & Bahmer, 2009, S. 12; Schulte-Körne, 2010, S. 724).

Umsetzung eines psychoedukativen Beratungsgesprächs

Für ein gelingendes psychoedukatives Beratungsgespräch sollte das Verständnis und Wissen über die Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten sowie ein eigenverantwortlicher Umgang mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten angeregt werden. Vorab muss geklärt werden, welche allgemeinen und situationsbezogenen Rahmenbedingungen es für das psychoedukative Beratungsgespräch benötigt. Etwa welche Informationen relevant sind, so dass diese Informationen vom betroffenen Kind als auch dessen Eltern bzw. gegebenenfalls dessen Mitschülerinnen und Mitschülern und Lehrpersonen erfasst, verstanden und verarbeitet werden können (Griepenburg & Schuchardt, 2019, S. 36).

In Bezug auf die *inhaltlichen Elemente* eines psychoedukativen Beratungsgesprächs sind neben dem Wissen über die Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten auch Behandlungsmöglichkeiten bzw. Handlungsstrategien zu berücksichtigen (Gabriel et al., 2021, S. 320-321). Griepenburg et al. (2024, S. 2) und Griepenburg und Schuchardt (2024, S. 2; 2019, S. 36) definieren folgende inhaltliche Elemente für ein psychoedukatives Beratungsgespräch im Rahmen von Lernschwierigkeiten: Wissen (Diagnosekriterien inkl. Diagnostikergebnisse, Erkennungsmerkmale, Häufigkeit, Ursachen, Einflussfaktoren, Wechselwirkung, Komorbiditäten, Hilfen in Schule und zuhause), Umgang (Umgang mit Lern- und Übungssituationen, Strategien zum Umgang durch die Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten bedingten sozial-emotionalen Schwierigkeiten, Hoffnung vermitteln).

Werden Diagnoseergebnisse im Rahmen des psychoedukativen Beratungsgesprächs besprochen, sollte beachtet werden, dass betroffene Kinder sowie deren Eltern von einer Interpretation der Ergebnisse aus den Testverfahren (unterdurchschnittlich, durchschnittlich & überdurchschnittlich) mehr profitieren als von Informationen zu den erreichten Normwerten oder Prozenträngen (Griepenburg & Schuchardt, 2019, S. 36). Durch die ausführliche Aufklärung der Ursachen und Einflussfaktoren soll Schuldgefühlen von Eltern bzw. betroffenen Kindern im Zusammenhang mit „falsches“ oder ungenügendes Üben entgegengewirkt werden (Griepenburg & Schuchardt, 2019, S. 36). Zudem hilft eine ausführliche Erklärung über die

Ursachen, Fehlinformationen wie beispielsweise die Annahme, dass Kinder mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten faul oder dumm seien, zu minimieren (Betz & Breuninger, 1998, S. 211).

Ist ein Zusammenhang zwischen den Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten und sozial-emotionalen Auffälligkeiten eines betroffenen Kindes bekannt, soll mit dem betroffenen Kind sowie dessen Eltern gemeinsame Hypothesen generiert und als fester Bestandteil in den individuellen Aufbau des psychoedukativen Beratungsgesprächs integriert werden, um die Verhaltensweisen des Kindes besser zu verstehen (Griepenburg & Schuchardt, 2019, S. 37).

In Bezug auf die Hilfen ist es wichtig, die betroffenen Kinder als auch deren Eltern über Fördermöglichkeiten (z. B. integrierte schulische Förderung, Legasthenietherapie), Umsetzung eines Nachteilsausgleichs z. B. bei Lernkontrollen sowie über den Einsatz von technischen und didaktischen Hilfsmitteln (z. B. Vorlesestift) zu informieren. Ebenso soll ein realistisches Bild des Verlaufs einer Lese- und/oder Rechtschreibförderung in Hinblick auf die Langfristigkeit der Schwierigkeiten geboten werden (Griepenburg & Schuchardt, 2019, S. 37). Auch Strategien zur Hausaufgabenbewältigung und häuslichen Lernaktivitäten sind ein fester Bestandteil eines psychoedukativen Beratungsgesprächs.

Ebenso erklären Griepenburg und Schuchardt (2019, S. 39), dass eine Perspektive auf eine unbelastete und optionsreiche Zukunft mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten dazu beiträgt, etwaige Hürden besser zu bewältigen. Dabei ist jedoch darauf hinzuweisen, dass eine realistische Einschätzung über Möglichkeiten und Grenzen der Entwicklung wichtig ist.

Zudem können die gelernten inhaltlichen Elemente aus dem psychoedukativen Beratungsgespräch dem betroffenen Kind helfen, anderen Kindern zu erklären, dass es Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten hat sowie was dies für das Lernen bedeutet, was zu einem differenzierten Verständnis von Fairness und Gerechtigkeit in Bezug auf spezifische Massnahmen in der Klasse führen kann (Griepenburg & Schuchardt, 2023, S. 249).

Bei der *Gestaltung* eines psychoedukativen Beratungsgesprächs sollte auf eine prägnante und verständliche Informationsvermittlung geachtet werden. Einfache Sprache, kurze Sätze und der Verzicht auf Fremdwörter ist zu bevorzugen (Bäumel & Pitschel-Walz, 2018, S. 15). Zudem erwies sich eine systematische, kindgerechte und visuell gestützte Psychoedukation als deutlich wirksamer als eine rein mündliche Vermittlung (2019, S. 35). Findet eine psychoedukative Beratung im Klassensetting statt, sollten neben der Wissenserweiterung auch Massnahmen zur Entwicklung von Empathie bzw. Einstellung berücksichtigt werden (Kurniawati et al., 2014, S. 319).

Durchführende müssen neben einem fundierten Wissen über Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten sowie regionale Institutionen, Anlaufstellen und schulischen Angeboten auch über Einfühlvermögen, adressatenangepasste Gesprächsführung sowie über Gesprächsleitungsfähigkeiten verfügen (Griepenburg & Schuchardt, 2019, S. 39). Ebenso stellt die Beziehung zwischen Berater und zu beratender Person einen wichtigen Prädiktor für ein gelingendes psychoedukatives Beratungsgespräch dar (Grawe, 2005, S. 8).

Im deutschsprachigen Raum gibt es zwei evaluierte Programme zur Psychoedukation bei Lernstörungen: das Heidelberger Elterntraining Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (Buschmann & Multhauf, 2018) und der Beratungstischaufsteller Legasthenie und Dyskalkulie (Griepenburg et al., 2024). Beide Programme wurden in der Entwicklung wissenschaftlich begleitet und die Verfahren auf Wirksamkeit geprüft. Ebenso sind beide Programme zwar manualisiert, sehen jedoch vor, auf individuelle Belange und Problemstellungen umfassend einzugehen (Griepenburg & Schuchardt, 2019, S. 45).

Zusammenfassend zeigt sich, dass eine Aufklärung über die Ursachen und Wechselwirkungen von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten sowie Behandlungsmöglichkeiten und Handlungsstrategien in Form eines psychoedukativen Beratungsgesprächs eine Chance für betroffene Kinder darstellt, um ein Verständnis für ihre Schwierigkeiten zu entwickeln. Ein solches Verständnis kann sich positiv auf das schulische Selbstkonzept auswirken. Bislang gibt es in Bezug auf die Thematik des psychoedukativen Beratungsgesprächs bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten nur wenige Studien. Aufgrund dessen soll diese Arbeit einen entsprechenden Forschungsbeitrag leisten, indem der Frage nachgegangen wird, wie ein psychoedukatives Beratungsgespräch zu Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten im schulischen Kontext sinnvoll gestaltet werden kann.

2 Fragestellung

Ziel dieser Arbeit ist es, durch die Befragung von Kindern mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten sowie Eltern betroffener Kinder relevante Elemente in Bezug auf Inhalt und Gestaltung für ein psychoedukatives Beratungsgespräch zu Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten zu definieren. Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen aus den Befragungen sowie der Fachliteratur und aktuellen Studien soll ein Leitfaden zur Durchführung eines psychoedukativen Beratungsgesprächs mit Kindern mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten im schulischen Kontext entwickelt werden können. Dabei wird folgende Fragestellung inklusive deren Unterfragestellungen verfolgt:

Wie kann ein Beratungsgespräch zu Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten mit betroffenen Kindern im schulischen Kontext sinnvoll gestaltet werden?

- Welches Wissen haben betroffene Kinder über Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten?
- Welche inhaltlichen und gestalterischen Elemente eines psychoedukatives Beratungsgespräch bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten sind für betroffene Kinder bzw. deren Eltern relevant?

3 Methodik

Um die Forschungsfragen zu beantworten, wurde ein qualitatives Forschungsvorgehen gewählt. Ziel der qualitativen Forschung ist es, durch eine systematische Erfassung verschiedener Einzelfälle typische Strukturmuster herauszuarbeiten (Schaffer & Schaffer, 2020, S. 239). Dabei wird zwischen Erhebungsmethoden (Materialsammlung), Aufbereitungsmethoden (Sicherung & Strukturierung des Materials) und Auswertungsmethoden (Materialanalyse) unterschieden (Mayring, 2023, S. 59). Durch qualitative Forschungsvorgehen, wie das Interview, können subjektive, ungefilterte Sichtweisen, Bedeutungsmuster und individuelle Einstellungen und Erfahrungen erfasst werden (Roos & Leutwyler, 2022, S. 247). Lamnek (1995, 60-62) nennt zehn methodische Prinzipien von qualitativen Interviews, die nachstehend wiedergegeben und erläutert werden:

Tabelle 7: Methodische Prinzipien von qualitativen Interviews (Lamnek, 1995, S. 60-62)

<i>Prinzip der Reflexivität von Gegenstand und Analyse</i>	Stellen sich zum Einstieg der Interviewphase neue Aspekte heraus, werden diese noch in den laufenden Interviews miteinbezogen. (Problematik: Vergleichbarkeit der Interviews)
<i>Prinzip des Alltagsgesprächs</i>	Die Durchführung des Interviews soll in einer bekannten und ungestörten Umgebung stattfinden. Die Fragen im Leitfaden sollten in einfacher Sprache und kurz formuliert sein. Auf den gesprochenen Dialekt der befragten Person wird weitestgehend eingegangen.
<i>Prinzip der Zurückhaltung</i>	Bei der Durchführung von Interviews müssen Interviewerinnen- bzw. Interviewer-Effekte beachtet werden. Zudem soll sich die befragte Person akzeptiert und interessant fühlen. Persönliche Meinungen der Interviewerin bzw. des Interviewers sollen zurückgehalten werden.
<i>Prinzip der Relevanzsysteme</i>	Bei qualitativen Interviews können Zusammenhänge und Bezüge auftauchen, welche zuvor theoretisch noch gar nicht bedacht worden sind.
<i>Prinzip der Kommunikation</i>	Die Interviewerin bzw. der Interviewer muss sich während des Interviews an den sprachlichen, intellektuellen und sozialen Kompetenzen der befragten Person orientieren.
<i>Prinzip der Offenheit</i>	Akzentverlagerungen in einem Gespräch werden bewusst zugelassen. Werden während einer Durchführung eines qualitativen Interviews Fragestellungen ausgelassen oder ganz andere Fragestellungen vertieft, können fehlende Themen oder Fragen nachträglich noch miteinbezogen werden.
<i>Prinzip der Flexibilität</i>	Die Interviewerin bzw. der Interviewer geht flexibel auf die Bedürfnisse der befragten Person ein, was bedeuten kann, dass bei einer Frage deutlich länger verweilt wird oder die Reihenfolge angepasst werden muss.
<i>Prinzip der Prozesshaftigkeit</i>	Befragte können innerhalb des Interviews eine bestimmte Sicht auf etwas entwickeln, da dieses Thema zum Beispiel zum ersten Mal in dieser Ausführlichkeit besprochen wird.
<i>Prinzip der datenbasierten Theorie</i>	Durch die qualitative Forschung wird nach neuen Einsichten und Zusammenhängen gesucht. Ergebnisse aus qualitativen Interviews können Theoriebildung imitieren oder wenig ausdifferenzierte Theorien verfeinern.
<i>Prinzip der Explikation</i>	Erklärungen für bestimmte Verhaltensmuster können durch Gesagtes der Befragten sowie durch Interpretation des Gesagten herausgefiltert und mit theoretischen oder empirischen Grundlagen in eine wissenschaftliche Theorie überführt werden.

Neben den in Tabelle 7 beschriebenen methodischen Prinzipien nach Lamnek (1995) werden qualitative Interviews überwiegend anhand eines strukturierten Frageleitfadens geführt, welcher sich anhand eines Katalogs von offenen Fragen bzw. Fragekomplexen orientiert (Schaffer & Schaffer, 2020, S. 242). Bei einigen Typen von qualitativen Interviews kann sowohl die Frageformulierung als auch die Reihenfolge der Fragen im Interviewverlauf variiert werden. Andere halten sich relativ streng an die durch den Leitfaden vorgegebenen Frageserie. Wichtig für einen gelungenen Interviewverlauf sind eine entspannte Interviewsituation sowie eine permissive offene Gesprächsatmosphäre (Schaffer & Schaffer, 2020, S. 242). Durch die Verschriftlichung der sprachlichen Inhalte in einen Text (Transkript) wird die Analyse deutlich vereinfacht. Mayring und Fezl (2022, S. 633) empfehlen zur Analyse qualitativer Forschungsvorgehen verschiedene textanalytische Methoden, wie die qualitative Inhaltsanalyse, Grounded Theory, wissenssoziologische Hermeneutik, Biographieforschung und Ethnographie. Zur Auswertung von Interviews wird häufig eine qualitative Inhaltsanalyse angewendet.

3.1 Studiendesign

Zur Grundlage der empirischen Arbeit diente eine sorgfältige Literaturrecherche, dabei wurde in einem ersten Schritt theoretisches Wissen anhand von Fachliteratur und aktuellen Studien zusammengetragen und in eine sinnvolle Struktur gebracht (Roos & Leutwyler, 2022, S. 125). Die relevanten Aspekte wurden schlussendlich in einem umfassenden Theorieteil (vgl. Kapitel 1) festgehalten. In einem nächsten Schritt wurde die Forschungsmethodik angewendet. Dabei wurde mit vier Fokuskindern sowie zwei Elternteilen ein problemzentriertes Interview durchgeführt.

3.1.1 Stichprobenbeschreibung

Für die qualitativen Interviews wurden Kinder mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten sowie deren Eltern angefragt (vgl. Abbildung 5).

Abbildung 5: Angaben zu den Interviewpartnern

Wie in Abbildung 5 dargestellt, lag bei zwei der vier befragten Fokuskinder zum Zeitpunkt der Erhebung eine durch den schulpyschologischen Dienst diagnostizierte Lese- und/oder Rechtschreibstörung vor. Die beiden weiteren Fokuskinder wiesen zwar deutliche Schwierigkeiten im Bereich des Lesens und/oder Schreibens auf, verfügten jedoch über keine Diagnose durch den schulpyschologischen Dienst. Sie nahmen zum Zeitpunkt der Befragung an der schulischer Deutschförderung im Rahmen der integrierten schulischen Förderung teil.

Hinsichtlich der familiären Zuordnung ist zu ergänzen, dass E2 die Mutter von K1 und K4 ist, während E1 die Mutter von K2 ist.

3.1.2 Erhebungsmethode

Als Erhebungsmethode wurden problemzentrierte Leitfadeninterviews nach Witzel (1982, 1985; 2022) eingesetzt. Diese stellen ein offenes, halbstrukturiertes Verfahren dar, welches sich auf eine bestimmte Problemstellung bezieht, auf die die interviewende Person im Interview immer wieder zurückkommt (Mayring, 2023, S. 60). Der Ablauf des problemzentrierten Leitfadeninterviews orientiert sich nach Reinders (2016, S. 156) an Einstieg (Begrüßung & Dank für die Teilnahme, Information über die Forschungsarbeit, Klärung der Rahmenbedingungen, Hinweis auf vertraulichen Umgang mit Daten), Hauptteil (Leit- und Steuerfragen) sowie Ausklang (Gelegenheit zur Ergänzung, Dank für Teilnahme). Auf Basis, der in der Literaturrecherche erarbeiteten, wissenschaftlichen Erkenntnissen, wurde ein Leitfaden mit Leitfragen sowie Steuerfragen erstellt. Der Interviewleitfaden soll eine grobe Struktur des Interviews wiedergeben und als Stütze dienen (Kammer, 2022, S. 156). Eine Erweiterung bzw. Änderung der Reihenfolge der Leitfragen ist möglich (Schaffer & Schaffer, 2020, S. 247). Das problemzentrierte Leitfadeninterview bietet ebenso eine Gelegenheit zum induktiven Schliessen, was bedeutet, dass aus dem, was einzelne Personen erzählen, allgemeine Erkenntnisse bzw. Theorien abgeleitet werden können. Durch die im Vorfeld durch Literatur erschlossenen Annahmen und den neuen Erkenntnissen aus den Interviews findet eine Kombination von Induktion und Deduktion statt (Schaffer & Schaffer, 2020, S. 247).

Um die subjektiven Erfahrungen und Ansichten sowie neue Sachverhalte der Fokuskinder sowie der Eltern zu erfassen und zu entdecken, wurde das problemzentrierte Leitfadeninterview ausgewählt. Dieses wurde in einem Eins-zu-Eins-Setting in der Schule in einem ungestörten Raum gehalten. Zur Datensicherung wurde das Interview mittels Audiodatei festgehalten und im Anschluss transkribiert. Die Teilnehmenden erhielten vor dem Interview eine Erklärung zur Vorgehensweise und zur Handhabung der persönlichen sowie der im Interview gewonnenen Daten. Da die Interviews mit Kindern durchgeführt wurden, wurde vorgängig eine Einwilligungserklärung durch die Eltern, in der sie ihre Zustimmung dazu gaben, dass das Interview aufgezeichnet, transkribiert, anonymisiert und ausgewertet wird, eingeholt. Im Anschluss an

die offenen Leitfragen des problemzentrierten Leitfadeninterviews der Fokus Kinder sowie der Eltern wurden themenspezifische Inhalte für ein Beratungsgespräch erläutert, welche mit ja oder nein zu beantworten waren. Bei den Fokuskindern wurde zusätzlich ein Wissensquiz mit Aussagen zu Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten gestellt, welches mit stimmt oder stimmt nicht zu beantworten war.

Da davon ausgegangen wurde, dass wenig Kinder bis dato ein solches Beratungsgespräch kennengelernt haben bzw. sich vorstellen können, wurden die Erfahrungen und Ansichten der Eltern in einem separaten Interview erfragt. Der Fokus des Interviews mit den Eltern lag auf den subjektiven Erfahrungen und Ansichten vergangener psychoedukativen Beratungsgesprächen sowie wünschenswerten Elementen in Bezug auf Inhalt, Gestaltung sowie Setting für ein zukünftiges psychoedukatives Beratungsgespräch bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten.

3.1.3 Auswertungsmethode

Transkription

Die geführten Interviews im Rahmen dieser Arbeit wurden als Audiodatei mittels Aufnahmegerät aufgezeichnet. Auf eine Videoaufnahme wurde verzichtet, da die Analyse nonverbaler Kommunikation- oder Interaktionsstrukturen nicht im wissenschaftlichen Fokus dieser Arbeit liegen. Das Transkript ist ein übertragenes Protokoll des Interviews in schriftlicher Form, das einen Transkriptionskopf sowie die Verschriftlichung des Interviews enthält (Wittgenstein, 2022, S. 262). Für die Transkription der Audiodatei wurde die Software f4 (audiotranskription.de) verwendet. Die Transkription erfolgte zunächst automatisch mithilfe einer KI-gestützten Spracherkennung. Anschliessend wurden die Rohtranskripte manuell überarbeitet und an die tatsächlichen Gesprächsverläufe angepasst. Da bei der Analyse inhaltliche Aspekte im Vordergrund stehen, wurden einfache Transkriptionsverfahren gewählt. Diese ermöglichen eine leichte Anpassung der Sprache zur Verbesserung der Verständlichkeit. Die problemzentrierten Interviews mit den Fokuskindern sowie den Eltern wurden in Anlehnung an die Transkriptionsregeln nach Kuckartz et al. (2008, S. 27) verschriftlicht sowie vom Schweizerdeutschen an das Schriftdeutsch angenähert:

1. Wortwörtliche Transkription (vorhandene Dialekte werden nicht transkribiert)
2. Sprache und Interpunktion wird leicht geglättet (Annäherung an Schriftdeutsch)
3. Alle Angaben, die Rückschluss auf die befragte Person geben, werden anonymisiert
4. Längere Pausen werden durch Auslassungspunkte markiert
5. Zustimmende bzw. bestätigende Lautäusserungen der Interviewerin bzw. des Interviewers (z. B. Mhm, Aha) werden nicht transkribiert
6. Einwürfe und nonverbale Gesten (z. B. bejahendes Nicken) werden in Klammer gesetzt

7. Lautäußerungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (lachen, seufzen) werden nicht transkribiert
8. Die Interviewerin bzw. der Interviewer wird mit „I“, die befragte Person mit „K“ (Fokuskind) oder „E“ (Elternteil), gefolgt von ihrer Kennnummer, gekennzeichnet
9. Sprecherwechsel wird durch eine Leerzeile zwischen den Sprechern deutlich gemacht

Die erarbeiteten Transkripte wurden als Word-Datei abgespeichert, damit die Auswertung der Interviews mit der Analysesoftware MAXQDA durchgeführt werden kann.

Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse stellt ein Verfahren der qualitativen Textauswertung dar (vgl. Abbildung 6), das auf einer interpretativen Herangehensweise basiert und darauf abzielt, auch latente Sinnstrukturen im Material zu erfassen. Zudem ist diese Auswertungsmethode stark regelgeleitet, intersubjektiv beurteilbar und unterstützt die Strukturierung und Ordnung des Materials mit Hilfe von festgelegten Kategorien (Mayring & Fenzl, 2022, S. 692).

Abbildung 6: Allgemeines Ablaufmodell qualitativer Inhaltsanalysen (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 132)

Das Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Abbildung 6) orientierte sich an dem von Kuckartz und Rädiker (2024, S. 106) beschriebenen, systematischen Ablaufmodell, das in sieben aufeinanderfolgenden Phasen verläuft: (1) Textarbeit und Exploration der Daten, (2) Bildung von Kategorien, (3) Codierung der Daten, (4) Bildung von Subkategorien (5) Codieren der Daten (Subkategorien), (6) Analyse der Daten sowie (7) Verschriftlichung und Festhaltung der Daten.

In Bezug auf die qualitative Inhaltsanalyse wurde die computergestützte Auswertungssoftware MAXQDA verwendet. Diese kann zur Strukturierung und systematischen Bearbeitung von Daten unterstützend eingesetzt werden.

Zu Beginn wurden die Transkripte der problemzentrierten Interviews mit den Fokuskindern und deren Eltern sorgfältig gelesen. In dieser Phase wurden erste relevante Textstellen markiert sowie vorläufige stichwortartige Zusammenfassungen erstellt, um ein erstes inhaltliches Verständnis der Daten zu entwickeln.

In einem nächsten Schritt wurden auf Basis der theoretischen Grundlagen (vgl. Kapitel 1) sowie entlang des entwickelten Interviewleitfadens zentrale Hauptkategorien deduktiv entwickelt. Anschliessend erfolgte ein erster Codierungsdurchgang, in dem die transkribierten Texte nochmals gelesen und relevante Passagen den Hauptkategorien zugeordnet wurden.

Daraufhin wurden die Hauptkategorien mit den deduktiv entwickelten Subkategorien erweitert, um inhaltliche Differenzierungen innerhalb der Hauptkategorien sichtbar zu machen. Diese wurden im Rahmen eines zweiten Codierungsprozesses präzise den jeweiligen Textstellen zugewiesen. Als nächstes folgte eine Überarbeitung der Kategorien aufgrund induktiv entwickelter Subkategorien, wodurch ein dritter Codierungsprozess stattgefunden hat.

Im siebten Schritt wurden die gewonnenen Ergebnisse verschriftlicht und analysiert sowie das Vorgehen dokumentiert.

Die Bildung der Hauptkategorien erfolgte deduktiv auf Basis der zugrunde liegenden theoretischen Grundlagen (vgl. Kapitel 1) sowie unter Einbezug des entwickelten Interviewleitfadens (vgl. Anhang 8.3). Zusätzlich zu den drei Hauptkategorien wurden gewisse Subkategorien deduktiv basierend auf der theoretischen Grundlage entwickelt.

- Kategorie 1: Wissen über Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten
- Kategorie 2: Umgang mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten
- Kategorie 3: psychoedukatives Beratungsgespräch

Anschluss erfolgte eine induktive Differenzierung der Hauptkategorien durch die Bildung verschiedener Subkategorien. Dabei war eine Mehrfachzuordnung einzelner Textstellen zu verschiedenen Kategorien möglich (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 134).

Die entwickelten Haupt- und Subkategorien wurden gemäss den Empfehlungen von Kuckartz und Rädiker (2024, S. 139) systematisch dokumentiert und in einer Übersichtstabelle dargestellt (vgl. Abbildung 7). Diese enthält jeweils die Bezeichnung der Kategorie, zugehörige Codierregeln sowie ein repräsentatives Ankerbeispiel (Roos & Leutwyler, 2022, S. 324). Die vollständige Kategorientabelle ist im Anhang dieser Arbeit zu finden.

Kategorie 1: Wissen über Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten		
Unterkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
1.1 Wissen über Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten (Vielfalt der Begriffe)	Die Befragten verwenden zur Erklärung ihrer Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten einen Begriff.	«Ich gehe, weil ich eine Abschreibstörung habe.» (K4, Pos. 10) «Weisst du, was eine Abschreibstörung ist? (Nicht, nicht genau.)» (K4, Pos. 15)
1.2 Erkennungsmerkmale von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten	Die Befragten erläutern Erkennungsmerkmale von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten.	«Ich vertausche einfach immer, wenn ich zum Beispiel eine halbe Stunde lese oder so am Stück, dann vertausche ich die Buchstaben zum Beispiel A und Ö oder E und L. Also dann tun sich die wie so tauschen. Das hat man mir damals erklärt und ich merke das auch, dass ich nach einer halben Stunde. Das es wirklich dann schwierig wird beim Lesen.» (K1, Pos. 28)

Abbildung 7: Ausschnitt Kategoriensystem (vgl. Anhang 8.5)

Codierungsprozess

Codiert wurde computergestützt mit der Software MAXQDA (vgl. Abbildung 8). Dabei wurde auf folgende Codierungsregeln geachtet (Roos & Leutwyler, 2022, S. 326)

- Zuordnung der Codiereinheiten zu den Kategorien mittels verschiedener Farben
- Überprüfung des Kategoriensystems nach der Codierung der ersten Interviews
- Codiereinheiten können Textstellen, einzelne Sätze, kurze Satzteile oder einzelne Wörter sein

Abbildung 8: Ausschnitt aus dem Codierprozess (eigene Darstellung aus MAXQDA)

4 Ergebnisse

Nachfolgend werden zuerst die Ergebnisse der Interviews anhand der Hauptkategorien dargestellt und im Kapitel 5 diskutiert. Kuckartz und Rädiker (2024, S. 147) erläutern für die qualitative Inhaltsanalyse verschiedene Methoden. Für diese Arbeit wurde für die Darstellung der inhaltlichen Ergebnisse die Methode „kategorienbasierte Analyse entlang der Hauptkategorien“ gewählt. Dabei wurden die markierten Textstellen der verschiedenen Subkategorien gelesen und auf Differenzen, Gemeinsamkeiten sowie Auffälligkeiten hin untersucht. Zudem wurden zur Darstellung der Ergebnisse, prototypische Beispiele zitiert. Ebenso können nach Kuckartz und Rädiker (2024, S. 149) bereits Vermutungen und Interpretationen geäußert werden.

4.1 Kategorie 1: Wissen über Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten

Vielfalt diagnostischer Begriffe

Im Rahmen der qualitativen Analyse zeigt sich, dass im Zusammenhang mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten eine Vielfalt an unterschiedlichen diagnostischen Begriffen verwendet werden. Dabei berichtet E1, über begrenztes Wissen über Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten bzw. Legasthenie zu verfügen (Pos. 110). Zudem äussert sie den Verdacht, dass ihre Tochter eine Legasthenie haben könnte. Diese Annahme habe bei ihr Ängste und Unsicherheiten ausgelöst, da sie befürchtet, dass ihre Tochter aufgrund einer diagnostizierten Legasthenie in der Schule nicht entsprechend gefördert wird (Pos. 113, 116). K1 weiss durch die schulpsychologische Abklärung, dass sie eine schwache Legasthenie hat (Pos. 18). K4 beschreibt die Schwierigkeiten beim Schreiben mit dem Begriff „Abschreibstörung“, betont jedoch, nicht genau zu wissen, was dies für sein persönliches Lernen bedeute (Pos.15). K3 spricht hingegen von „Schwierigkeiten in Deutsch“ und weist darauf hin, in diesem Fach auf Unterstützung angewiesen zu sein (Pos. 30).

Erkennungsmerkmale von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten

In Bezug auf die Erkennungsmerkmale zeigt sich, dass alle befragten Fokus Kinder von Schwierigkeiten im Bereich des Lesens berichten. K4 benennt insbesondere Probleme beim Lesen längerer Satzkonstruktionen (Pos. 37). K1 beschreibt, dass nach ca. 30 Minuten Leszeit Verwechslungen einzelner Buchstaben im Wort auftreten, wodurch Wörter nicht korrekt erlesen werden, was wiederum das inhaltliche Textverständnis beeinträchtigt (Pos. 28, 29). Ebenso wird von auftretenden Kopfschmerzen berichtet (K1, Pos. 30). Auch K2 und K3 äussern Schwierigkeiten beim flüssigen Lesen, was auf eine eingeschränkte Leseflüssigkeit hinweist (K2, Pos. 22; K3, Pos. 90). Aus elterlicher Perspektive beschreibt E1, dass ihr Kind beim

Lesen häufig Wörter vertauscht bzw. nicht korrekt liest (Pos. 104). Zudem betont E1 einen allgemein erhöhten Erklärungsbedarf bei K2. Im Bereich des Rechtschreibens thematisiert insbesondere E2 Schwierigkeiten ihres Kindes (K4). Demnach schreibe K4 stark lautorientiert, wobei einzelne Laute im Schriftbild ausgelassen werden. Dies erschwere die Lesbarkeit und Verständlichkeit für aussenstehende Personen (E2, Pos. 26). Auch K4 selbst berichtet von Problemen beim Schreiben, insbesondere beim Abschreiben. Auffällig seien dabei vor allem Fehler bei den Doppelungen und anderen orthographischen Regeln (Pos. 15, 17).

Ursachen von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten

Die befragten Personen benennen unterschiedliche Ursachen für die beobachteten Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten, die sowohl biologische als auch umweltbezogene Faktoren umfassen. K1 verweist auf biologische Ursachen, führt die Schwierigkeiten auf die genetischen Grundlagen zurück und geht davon aus, dass sie es von ihrem Vater geerbt hat (Pos. 24). Demgegenüber thematisieren E1 und K3 vorwiegend umweltbezogene Einflussfaktoren. E1 äussert Unsicherheiten hinsichtlich des möglichen Einflusses der Zweisprachigkeit auf die Schriftsprachentwicklung ihres Kindes (K2) und stellt einen Zusammenhang mit den beobachteten Schwierigkeiten zur Diskussion (Pos. 49). K3 führt die Ursachen auf sprachlich geprägte Umwelteinflüsse zurück, insbesondere auf das Sprechen anderer Personen, beispielsweise anderer Kinder im sozialen Umfeld (Pos. 76). K4 zeigt sich hinsichtlich möglicher Ursachen unsicher und gibt an, keine Erklärung für die eigenen Schwierigkeiten nennen zu können (Pos. 19).

Einflüsse auf Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten

E1 berichtet, von Einflüssen im schulischen Alltag, weshalb ihr Kind häufig verunsichert wirke. Dies zeige sich insbesondere im sozialen Umgang mit Mitschülerinnen und Mitschülern. K2 neige dazu, Rückmeldungen und Kommentare aus dem sozialen Umfeld sehr stark emotional zu verarbeiten. Dies beschreibt sie folgendermassen:

A. lässt sich oft verunsichern. Also sie ist und sie nimmt sich alles sehr zu Herzen. Also extrem zu Herzen. Die ist einfach so. Wenn man ihr sagt: Oh, warum hast du denn nur eine Vier und nicht eine? Also die nimmt das extrem zu Herzen. Sie hat zum Beispiel auch letztens erzählt, dass sie ihre Prüfungen nicht den anderen Mitschülern zeigen möchte, aber sie zeigt sie, weil alle sagen zeig sie. Und manchmal habe ich das Gefühl, es verunsichert sie ein bisschen. (Ja.) Oder beim Lesen zum Beispiel, wenn sie sagt. Es gibt sicher Mitschüler die sagen warum bist du denn so langsam im Lesen. Und die nimmt das extrem. Also sie nimmt das einfach so extrem auf [...]. (E1, Pos. 49)

Dem gegenüber berichtet K3 von kognitiven Herausforderungen im schulischen Kontext, die insbesondere durch das gleichzeitige Erlernen mehrerer Sprachen (z. B. Serbisch, Englisch,

Französisch) bedingt seien. Das parallele Sprachlernen führe regelmässig zu Verwirrungen und Verständnisproblemen, was sich auf den Lernprozess insgesamt auswirke.

E2 berichtet von positiven Lernerfahrungen ihres Kindes, die sie auf die Unterstützung durch die Klassenlehrperson sowie die Klassenassistentin zurückführt (Pos. 13). Darüber hinaus betont sie, dass Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten von einer unterstützenden Klassenlehrperson enorm profitieren können (Pos. 55).

Hilfen und Massnahmen bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten

Im Hinblick auf die eingesetzten Hilfen und Fördermassnahmen zeigen sich, wie in der nachstehenden Tabelle 8 dargestellt, Unterschiede zwischen den vier Fokuskindern.

Tabelle 8: Übersicht Hilfen und Massnahmen bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten

	E1	E2	K1	K2	K3	K4
<i>Besuch Deutschförderung (ISF)</i>	x	x		x	x	x
<i>Nachteilsausgleich</i>		x				x
<i>Orthograph</i>		x	x			x
<i>Buchknacker</i>		x				x
<i>spezielle Unterstützung durch die Lehrperson oder Klassenassistentin</i>			x		x	x
<i>Übersicht RS-Regeln, Verbenliste in Klasse</i>			x			
<i>Übung zuhause</i>	x					

Alle Fokus Kinder besuchen bzw. haben die Deutschförderung im Rahmen der ISF-Förderung in der Schule besucht. Darüber hinaus wurde im Fall von K4 ein Nachteilsausgleich durch den SPD beantragt. E2 erklärt diesen folgendermassen:

Frau B. macht es mega gut mit den Wörtli-Test, er darf es mündlich machen und ich hoffe, dass das auch in den anderen Fächern wie Französisch und Englisch auch so ist. [...] Genau dort darf er die Wörterportionen mündlich sagen und einfach abschreiben. Ja, aber ich weiss nicht, wie der Herr I. die Prüfungen macht. Ja da bin ich gespannt, dann. [...]. (Pos. 9, Pos. 40)

Das Förderprogramm Orthograph wird von der Schule angeboten und von K1 und K4 zuhause durchgeführt. K1 berichtet, dass sie dem Programm zunächst skeptisch gegenüberstand, inzwischen jedoch deutliche Lernfortschritte wahrnehmen könne (Pos. 18). Zusätzlich wird von E2 das Programm Buchknacker erwähnt, das auf Grundlage einer diagnostizierten Lese- und/oder Rechtschreibstörung bzw. -schwäche kostenfrei beantragt und genutzt werden kann. Hierbei können Bücher als Hörbuch angehört werden, wodurch insbesondere das Textverständnis unterstützt wird.

Ein weiteres zentrales Element stellt die unterstützende Haltung der Lehrpersonen dar. K3 berichtet, dass die Klassenlehrperson bei Verständnisproblemen im Deutschunterricht stets Hilfestellung leiste oder Inhalte erneut erkläre: *„Herr D. immer sagt, wenn bei etwas, bei Deutsch, wenn ich etwas muss machen bei den Aufgaben, dann hilft man mir oder erklärt es nochmal.“* (Pos. 24). Auch K4 und E2 berichten von einer ausgeprägten Unterstützung sowohl von der Klassenlehrperson als auch der Klassenassistentin, insbesondere bei der Durchführung von Prüfungen (Pos. 28, 35; Pos. 13). K1 erwähnt Plakate für die gesamte Klasse, welche verschiedene Rechtschreibregeln oder auch Verben visualisieren.

Zusätzlich wird häusliche Unterstützung durch die Eltern von E1 als bedeutsam erlebt. Diese beschreibt, dass es für ihr Kind besonders motivierend sei, wenn es zuhause vorlesen dürfe: [...] *„Also sie möchte, dass ihr jemand zuhört, wenn sie liest. Nicht um sie zu verbessern, sondern einfach, dass sie sieht, sie kann es. Sie braucht. So wie dass man ihr sagt: Hey, gut oder toll.“* (Pos. 22).

Wissensquiz

Um mehr über das Wissen und etwaige Fehlinformationen oder Missverständnisse der Fokus-kinder in Bezug auf Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten herauszufinden, wurde im Anschluss an die problemzentrierten Interviews ein Wissensquiz mit stimmt/stimmt nicht - Antwortmöglichkeiten durchgeführt. In der nachstehenden Tabelle 9 findet sich eine Darstellung der Auswertung dieses Wissensquiz.

Tabelle 9: Auswertung Wissensquiz zu Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten

	Antwort Kinder	
	stimmt	stimmt nicht
(1) <i>Kinder mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten können genauso intelligent sein, wie Kinder ohne Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten.</i>	3	1
(2) <i>Kinder mit Leseschwierigkeiten lesen häufig sehr langsam oder wissen am Ende des Textes nicht mehr, was sie gelesen haben.</i>	4	-
(3) <i>Bei Kindern mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten funktioniert etwas im Gehirn anders, darum fällt ihnen das Lesen und Schreiben schwerer.</i>	3	1
(4) <i>Kinder mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten üben einfach zu wenig, daher können sie es nicht.</i>	1	3
(5) <i>Kinder mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten können jeden Beruf lernen, den sie wollen. z. B. Arzt/Ärztin, Lehrer/Lehrerin, Rechtsanwalt/Rechtsanwältin.</i>	4	-
(6) <i>Kinder mit Rechtschreibschwierigkeiten vertauschen oder vergessen häufig Buchstaben in einem Wort.</i>	4	-
(7) <i>Kinder mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten gehen nicht gerne in die Schule.</i>	-	4
(8) <i>Wenn man Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten hat, ist man nicht so klug wie andere Kinder.</i>	-	4
(9) <i>Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben können in einer Familie öfters vorkommen. Zum Beispiel kann es sein, dass der Vater und seine zwei Kinder Schwierigkeiten beim Lesen und/oder Schreiben haben.</i>	4	-

Im Hinblick auf die Aussagen (vgl. Tabelle 9) zu den Erkennungsmerkmalen (2 & 6), zu den beruflichen Chancen (5) sowie zu den genetischen Anlagen (9) zeigte sich bei allen vier Fokuskindern eine Zustimmung. Ebenfalls bestand bei allen Befragten Einigkeit darüber, die Aussagen abzulehnen, dass Kinder mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten ungern zur Schule gehen (7) sowie dass sie weniger intelligent seien als andere Kinder (8).

Bei der ersten Aussage, wonach Kinder mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten ebenso intelligent seien wie Kinder ohne entsprechende Schwierigkeiten, stimmten K1, K2 und K3 zu. Lediglich K3 lehnte diese Aussage ab, was ein Widerspruch zu ihrer nachfolgend getroffenen Aussage (8) darstellt, in der bestätigt wird, dass Kinder mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten genauso intelligent seien wie andere Kinder.

Bei der dritten Aussage, welche besagt, dass das Gehirn von Kindern mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten anders funktioniert und dies zu Schwierigkeiten beim Lesen und/oder Schreiben führt, stimmen K2, K3 und K4 zu, während K1 diese Aussage ablehnt.

Bezüglich der vierten Aussage, dass die Ursachen von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten auf unzureichendes Üben seitens der Kinder zurückzuführen sind, sprachen sich drei der vier Fokuskinder dagegen aus. Lediglich K4 stimmte dieser Aussage zu.

4.2 Kategorie 2: Umgang mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten

Positiv wirkende Handlungsstrategien im Umgang mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten im schulischen Alltag

Drei Kinder (K1, K2, K4) nannten als Handlungsstrategie im Umgang mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten die Anwendung von positiven Glaubenssätzen wie beispielsweise: [...] *„Ich geh persönlich vor und sage mir, ich schaffe das, ich kann das.“* (K1, Pos. 14; K2, Pos. 42; K4, Pos. 81). Zusätzlich nennt K2 die emotionale Unterstützung durch die Eltern, die sie in belastenden Situationen mit ermutigenden Aussagen wie *„Du schaffst das.“* atärken (Pos. 32). Zudem äussert sie die Strategie, dass wenn sie etwas nicht weiss, dann überlegt sie nochmals und wenn sie es immer noch nicht weiss, versucht sie zunächst, selbst eine Lösung zu finden, bevor sie sich gezielt Hilfe bei der Lehrperson holt (Pos. 14). E1 und K3 berichten von einer erhöhten Anstrengungsbereitschaft, die sich durch zusätzliches Üben zeigt (K3, Pos. 32). Dieses konsequente Üben führt laut Aussage der Mutter zu Leistungsverbesserungen: *„Ja also sie sagt auch selbst umso mehr sie macht oder umso mehr sie übt, umso besser kann sie das.“* (E1, Pos. 16).

K3 achtet darauf, sich beim Lernen auf eine Sprache zu konzentrieren und Pausen gezielt einzubauen - beispielsweise durch kurze Unterbrechungen oder das Trinken von Wasser - um ihre Konzentration aufrechtzuerhalten (Pos. 10). K1 wiederum hat gute Erfahrungen mit dem Einsatz eines Konzentrationsrollers mit ätherischen Ölen während Prüfungen gemacht (Pos. 14).

Sozial-emotionale Einflüsse im Umgang mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten im schulischen Alltag

Soziales Umfeld

Alle Befragten schilderten Einflüsse aus dem sozialen Umfeld, die sich sowohl förderlich als auch hemmend auf den Umgang mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten auswirken können. Beispielsweise betonen K2 und K3, dass sie sich sehr wohl in der Klasse fühlen (Pos. 52; Pos. 22, 23). K2 äussert sogar, dass sie gerne in der Klasse arbeite, da ihr die anderen Kinder helfen können (Pos. 52). E2 spricht von einer guten Unterstützung für das Kind, wenn es eine unterstützende Lehrperson hat (Pos. 55). Demgegenüber berichten K1 und K4 von negativen Erfahrungen im sozialen Umfeld. Beide erklären, dass sie in der Klasse schon ausgelacht wurden oder andere Kinder sich ungerecht behandelt fühlten, weil sie zusätzliche Unterstützung erhielten (Pos. 44, 45; Pos. 46). Auch E1 äussert die Sorge, dass Mitschülerinnen bzw. Mitschüler ihrem Kind gegenüber kritisch reagieren und fragen könnten, warum es langsamer liest (Pos. 45). Darüber hinaus berichtet sie, dass ihr Kind zu Beginn Unsicherheiten beim Lesen zeigte, da es wahrnahm, dass andere Kinder schneller oder sicherer lesen konnten (Pos. 12). Trotz Ermutigungen der Mutter, ist K2 teilweise verzweifelt und hat das Gefühl, dass es nicht besser wird (E1, Pos. 33). E1 beschreibt bei ihrer Tochter ebenso wiederkehrende Blockaden, die sich darin äussern, dass sie Aufgaben mit dem Satz „*Ich kann das nicht.*“ ablehnt, ohne zuvor einen Versuch unternommen zu haben (Pos. 16).

Schulmotivation, Anstrengungsbereitschaft

E2 weist darauf hin, dass sie ihr Kind zu Hause stark zur Teilnahme am Training motivieren müsse. Der Junge nehme seine Schwierigkeiten im Bereich Schreiben nicht wahr und könne die Notwendigkeit zusätzlicher Übungen nicht nachvollziehen. Insbesondere zusätzliche Hausaufgaben führen bei ihm zu einem Gefühl der Ungerechtigkeit, was sich negativ auf seine allgemeine Schulmotivation auswirke (Pos. 9).

Im Gegensatz dazu zeigen sich bei K2 keine negativen Auswirkungen auf Grund der Lese-schwierigkeiten auf die schulische Motivation (E1, Pos. 18). E1 erklärt sich dies folgendermassen:

[...] Ich glaube, das hat nicht viel mit der schulischen Leistung generell zu tun oder mit schulischen Schwierigkeiten, wo sie hat. Jetzt beim Lesen zum Beispiel nur wenn dann zum Beispiel das Fach Deutsch ist, dann merkt man schon, dass sie ein bisschen unsicherer war, vor allem, wenn es ums Lesen ging. Aber ich glaube nicht, dass ihr das die Motivation genommen hat. [...] Vielleicht. Wenn sie jetzt noch ein paar mehr Baustellen gehabt hätte, wäre es vielleicht anders gewesen, aber bei A. war es jetzt das andere. Also die anderen Fächer waren eher besser und beim Deutsch war es dann eher das Problem wegen dem Lesen und so, aber ich glaube nicht, dass das an ihrem. Also dass ihre Motivation deswegen darunter gelitten hat. (Pos. 18, 20)

Laut der Mutter (E1) ist K2 bestrebt, sich in allen schulischen Bereichen zu verbessern, auch wenn es gelegentlich zu Enttäuschungen oder emotionalen Reaktionen wie weinen kommt (Pos. 30). Auch K1 und K3 zeigen eine hohe Anstrengungsbereitschaft, indem sie freiwillig zusätzliche Übungen zu Hause absolvieren (Pos.18, Pos. 32).

Wünsche für den zukünftigen Umgang mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten im schulischen Alltag

Die befragten Elternteile (E1, E2) sowie das Kind K4 äussern den Wunsch nach einem allgemein transparenten und offen kommunizierten Umgang mit schulischen Schwierigkeiten auf Klassenebene. Dabei heben sie die Bedeutung einer kindgerechten Aufklärung darüber hervor, welche Schwierigkeiten bestehen und weshalb einzelne Schülerinnen und Schüler zusätzliche Unterstützung erhalten (E1, Pos. 46; E2, Pos. 46; K4, Pos. 44).

Ebenso wünschen sich E2 und K4, dass eine Art Hoffungsvermittlung besteht, indem den Kindern zum Beispiel folgendes gesagt wird: *„Ja, dass er eigentlich nichts Schlimmes hat. Das ist eigentlich. Ja man kann durch die Schullaufbahn und alles normal gehen einfach mit.“* (E2, Pos. 55; K4, Pos. 81).

K1 wünscht sich konkrete Unterstützungsmassnahmen im schulischen Alltag, wie etwa die Verwendung einer Übersichtstabelle zu Rechtschreibregeln sowie regelmässige Lesepausen nach etwa zehn Minuten (Pos. 56, 60). K3 äussert den Bedarf nach einem ruhigen Arbeitsumfeld beim Lesen und Schreiben, da dies ihre Konzentration fördere (Pos. 18).

Darüber hinaus betont E2 die Wichtigkeit einer frühzeitigen und altersgerechten Aufklärung im Vorfeld einer allfälligen schulpsychologischen Abklärung, um betroffene Kinder darüber aufzuklären, was sie dort erwartet. Sie äussert zudem Unsicherheiten in Bezug auf den Nachteilsausgleich insbesondere aufgrund des Fehlens einer klaren schriftlichen Ausformulierung der entsprechenden Massnahmen (Pos. 94, 119, 120; vgl. Abbildung 9).

Abbildung 9: Wünsche für den zukünftigen Umgang mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten im schulischen Kontext

4.3 Kategorie 3: psychoedukatives Beratungsgespräch

Erfahrungen vergangener Beratungsgespräche

Keine der befragten Personen berichtet von einem umfassenden, psychoedukativen Beratungsgespräch im Zusammenhang mit der Diagnose oder dem Umgang mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten. E2 gibt an, im Anschluss an die schulpsychologische Abklärung durch die Schulpsychologin über die vorliegenden Schwierigkeiten ihrer Kinder informiert worden zu sein. Zudem gab es die Möglichkeit Fragen zu stellen. Für die Eltern war es damals besonders wichtig, Informationen zu den beruflichen Chancen für Kinder mit einer Lese- und/oder Rechtschreibstörung zu bekommen, da die Diagnose diesbezüglich Ängste bei ihnen ausgelöst hat (Pos. 28, 30). Im Anschluss an das jeweilige Gespräch beim schulpsychologischen Dienst informierten die Eltern die Kinder K1 und K4 über die jeweilige Diagnose. E2 berichtet:

[...] Wir haben das Gespräch alleine gehabt und wir haben dann quasi dem Kind oder dem D. und der N. gesagt gehabt, was sie haben, aber sie verstehen das zu wenig. Also der D., sicher, weil er noch klein ist, bei der N. kommt jetzt eher mal. (Okay.) Ja. (Pos. 28)

K1 beschreibt die damalige Erklärung, dass sie beim Lesen häufig Buchstaben vertausche und regelmässig Pausen einlegen solle, als ausreichend und hilfreich (Pos. 28, 33-36).

Im Gegensatz dazu berichten K2 und K3, dass ihnen nicht erklärt wurde, warum sie die Deutschförderung besuchen oder auch was Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten bedeuten. Auch E1 erklärt, dass sie selbst keine Informationen zu Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten eingeholt habe und auch keine gezielte Aufklärung durch die Schule erfolgt sei (Pos. 52). Ihr Kind sei jedoch informiert worden und sie habe den Eindruck, dass diese Information einen positiven Einfluss auf die Motivation von K2 gehabt hat:

Also sie hat. Also sie hat einfach gesagt ich gehe zu der und der Lehrerin wegen dem, dem und dem. Ja, weil ich jetzt bin, nicht so gut lesen kann zum Beispiel nehmen wir das Thema Lesen. Sie hat dann auch gesagt man hat mir erzählt, wie das funktioniert und dass man wie man fließender Lesen tut. Aber so richtig Info oder was für Infos sie bekommen hat, hat sie nicht erzählt. (Pos. 52)

Demgegenüber kann sich K2 wiederum nicht daran erinnern, von einer Lehrperson über ihre Schwierigkeiten beim Lesen informiert worden zu sein (Pos. 26).

Inhaltliche Elemente

Wie in der Abbildung 10 ersichtlich, gehören „Erkennungsmerkmale“, „Ursachen“, „Einflüsse“, „Hilfen und Massnahmen“ sowie die „Vorbildrolle“ für alle Befragten zu den inhaltlich relevanten Elementen eines psychoedukativen Beratungsgesprächs. Darüber hinaus werden auch die Themen „Was sind Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten?“, „Häufigkeit“ sowie „Folgen“ von fünf der insgesamt sechs befragten Personen als relevant eingestuft.

Abbildung 10: Relevanz inhaltlicher Elemente

Die Bedeutung des inhaltlichen Elements „Was sind Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten?“ wird insbesondere von K1 und K2 hervorgehoben. Beide begründen ihre Einschätzung damit, dass sie verstehen möchten, was diese Schwierigkeiten konkret bedeuten und wie sie damit umgehen können (K1, Pos. 76; K2, Pos. 69). Für E2 steht bei dieser Thematik zusätzlich die Hoffungsvermittlung im Vordergrund: *„Dass es auch versteht. Warum eigentlich? (Ja.). Und auch mal erklären. Man kann es vielleicht. Es ist ja gerade nicht, dass es nachher gut ist, aber dass es danach ein bisschen einfach durch die Schule gehen kann.“* (Pos. 79)

Auch das Themenfeld „Erkennungsmerkmale“ wird von den Befragten als wesentlich eingeschätzt. K3 argumentiert, dass Kinder mit entsprechenden Schwierigkeiten wissen sollten, wie sich Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten überhaupt bemerkbar machen bzw. erkannt werden können (Pos. 68).

Die „Häufigkeit“ des Auftretens von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten wird von nahezu allen Befragten, mit Ausnahme von K5, als bedeutsam eingestuft. E1, E2 und K2 führen als Begründung an, dass das Wissen um die Häufigkeit ein Gefühl der sozialen Zugehörigkeit und des „Nicht-allein-Seins“ vermitteln könne (E1, Pos. 86; E2, Pos. 81; K2, Pos. 65). E2 betont hier, dass sich der Vergleich nicht unbedingt auf die ganze Welt beziehen müsse, es könne auch das Schulhaus als Vergleich herangezogen werden (Pos. 81).

Bei den „Ursachen“ sind sich alle Befragten einig, dass diese ein relevanter Bestandteil eines psychoedukativen Beratungsgesprächs darstellen. Die Kenntnisse über die Ursachen findet E2 nicht nur für betroffene Kinder interessant, sondern auch für deren Eltern, da sie persönlich zu wenig Kenntnisse darüber hat (Pos. 86).

Auch die „Einflüsse“, welche Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten bedingen oder verstärken können, werden von allen Befragten als wichtig erachtet. Obwohl keine expliziten Begründungen zur Relevanz dieses Aspekts geäußert wurden, lässt sich vermuten, dass die Einflüsse als erklärende Faktoren für die individuelle Ausprägung der Schwierigkeiten wahrgenommen werden und somit ein erweitertes Verständnis ermöglichen.

Die „Folgen“ von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten werden von fünf von sechs Befragten als relevant erachtet. K3 sieht in der Vermittlung der Folgen von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten eine Chance, dass das betroffene Kind im Anschluss an die Erklärung weiss, was es in Bezug auf die Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten machen kann bzw. wie die Lehrperson das Kind unterstützen kann (Pos. 82). E2 steht der Erklärung der Folgen von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten im Rahmen eines psychoedukativen Beratungsgesprächs kritisch entgegen, da sie es als etwas Negatives erachtet und Bedenken äussert, dass es beim Kind eine Angst auslösen sowie sich negativ auf die Motivation auswirken könnte (Pos. 88).

„Hilfen und Massnahmen“ werden von allen Befragten als zentrales Element eines psychoedukativen Beratungsgesprächs benannt. Obwohl keine spezifischen Begründungen seitens der Befragten gegeben wurden, lässt sich davon ausgehen, dass insbesondere konkrete Unterstützungsmöglichkeiten als handlungsleitend und motivierend empfunden werden.

Auch die „Vorbildrolle“ wird von sämtlichen Befragten als wichtiger Bestandteil eines solchen Gesprächs eingeschätzt. K3 äussert sich in Anlehnung an die Argumentation von E2 (Pos. 81) zur Relevanz der Häufigkeit und hebt hervor, dass eine Identifikation mit Vorbildern dazu beitragen könne, das Gefühl des „Allein-Seins“ zu reduzieren (Pos. 92, 94). Die Vorstellung, dass auch andere, möglicherweise bekannte Personen, ähnliche Schwierigkeiten erfolgreich bewältigt haben, könne ein Gefühl der Zugehörigkeit und Selbstwirksamkeit fördern.

Gestalterische Elemente (Gesprächsleitung, Setting, visuelle & sprachliche Darstellung)

Sowohl E1 als auch E2 sehen die Verantwortung für die Gesprächsführung primär bei der schulischen Heilpädagogin, dem schulischen Heilpädagogen bzw. der Förderlehrperson (E1, Pos. 70; E2, Pos. 67). E1 hält es darüber hinaus für denkbar, dass die Klassenlehrperson das Gespräch mit dem betroffenen Kind führt (Pos. 67).

Bezüglich des Settings präferiert E1 ein psychoedukatives Beratungsgespräch ohne elterliche Beteiligung, dies begründet sie folgendermassen:

Also ich. Ehrlich gesagt finde ich es besser, wenn Sie das allein mit ihr machen. Ohne mich. Ich glaube, es ist anders, wenn das Elternteil dabei ist und es ist anders, wenn sie alleine ist. (Ja.) Also ich würde es besser finden, wenn zum Beispiel nur sie mit der A. reden. [...] Ich habe so das Gefühl, wenn wir Eltern dabei sind, wie als würden, wie als würde das Kind irgendwie wie sich nicht richtig. Ich will jetzt nicht sagen trauen, sondern ich habe einfach das Gefühl, dass Kinder einfach anders sind, wenn sie nur mit einem, mit einer Lehrperson zum Beispiel sind. Und sie sind anders. Wenn dann noch das Elternteil dabei ist, habe ich so das Gefühl, ich weiss nicht. Ich denke einfach, es kommt sicher besser an, wenn sie das zum Beispiel alleine machen würde. (Pos. 72, 74)

Ergänzend zum Einzelgespräch zwischen der schulischen Heilpädagogin bzw. dem schulischen Heilpädagogen und dem betroffenen Kind wünscht sich E1 ein separates Gespräch für die Eltern, in dem diese ebenfalls über die Inhalte aufgeklärt werden. Als geeigneter Ort für die Durchführung eines psychoedukativen Beratungsgesprächs wird das Klassenzimmer der schulischen Heilpädagogin bzw. des schulischen Heilpädagogen vorgeschlagen. E1 begründet dies damit, da ihre Tochter die Umgebung gut kenne und sich hier wohlfühle (Pos. 78, 80). Hingegen wünscht sich E2 einen Informationsvortrag für alle Elternteile, welcher die Themen eines psychoedukativen Beratungsgesprächs abdeckt. Zusätzlich fände sie einen Flyer mit den wichtigsten Informationen in Bezug auf Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten hilfreich (Pos. 63, 65). Bei der Räumlichkeit betont E2, dass es unterschiedliche Handhabungen benötigt. Für ihren Sohn wäre ein Gespräch im häuslichen Umfeld von Vorteil, das heisst ein Besuch der schulischen Heilpädagogin bzw. des schulischen Heilpädagogen in der Familie, da K4 sehr sensibel und zurückhaltend ist (Pos. 73). Für ihre Tochter wäre es gut vorstellbar, wenn das psychoedukative Beratungsgespräch in der Schule z. B. im Klassenzimmer stattfinden würde (Pos. 75). K2 erwähnt, dass sie sich ein solches Beratungsgespräch gut zusammen mit der Mutter und der schulischen Heilpädagogin bzw. dem schulischen Heilpädagogen vorstellen könne, da es ihr besonders wichtig ist, dass die Mutter über die Inhalte informiert wird. Auf Nachfrage erklärt sie, dass es für sie auch gut vorstellbar wäre, ohne Mutter das Gespräch zu führen, wenn diese im Anschluss daran über die Inhalte des psychoedukativen Beratungsgesprächs informiert wird (Pos. 115, 117, 119). E2 würde es zudem begrüßen, wenn eine allgemeine Erklärung von verschiedenen schulischen Schwierigkeiten (z. B. in Deutsch, Mathematik, Sport usw.) in der Klasse oder in einer Kleingruppe stattfinden würde (Pos. 61, 114). Beide Elternteile E1 und E2 heben hervor, dass die Darstellung der Inhalte im Gespräch mit den betroffenen Kindern durch bildliche Unterstützung erfolgen soll (E1, Pos. 66; E2, Pos. 65). Ferner sprechen sie sich für eine schriftliche Zusammenfassung in Form eines Flyers aus, welcher den Kindern und Eltern für zuhause mitgegeben werden kann. Die Verwendung einer kindgerechten Sprache wird von beiden Elternteilen als essenziell erachtet, um die Verständlichkeit für die Kinder sicherzustellen (E1, Pos. 64, E2, Pos. 96).

5 Diskussion und Produktherstellung

5.1 Interpretation der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den Interviews aus Kapitel 4 interpretiert und mit den Inhalten der theoretischen Grundlagen aus Kapitel 1 verknüpft. Anschliessend werden die Forschungsfragen mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse beantwortet.

5.1.1 Kategorie 1: Wissen über Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten

Vielfalt diagnostischer Begriffe

In der Fachliteratur als auch in den Interviews wird eine Vielzahl an Begriffen zur Beschreibung und Erklärung von Schwierigkeiten im Lesen und/oder Rechtschreiben verwendet. Die in der Fachliteratur auftretenden Begriffe (vgl. Kapitel 1.2.1) Lese-Rechtschreibstörung, Legasthenie, Lese-Rechtschreibschwäche sowie Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten verbindet, dass eine Beeinträchtigung der Lese- und/oder Rechtschreibfähigkeit nicht auf eine geistige Beeinträchtigung, unzureichenden Unterricht, mangelnde Beherrschung der gesprochenen Sprache sowie schwerwiegende Sinnesbeeinträchtigungen zurückzuführen sind (Scheerer-Neumann, 2023, S. 19). Neben dem Begriff „Schwierigkeiten in Deutsch“, welcher mit dem Begriff „Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten“ gleichgesetzt werden kann, wird auch der Begriff Legasthenie von K3 sowie E1 in den Interviews verwendet. Ähnlich wie Schulte-Körne (2021, S. 14) und Schulte-Körne und Galuschka (2019, S. 16) aufzeigen, dass verschiedene Begriffe in verschiedenen Institutionen verwendet werden, spiegelt sich auch eine Vielzahl an Begriffen zur Benennung von Schwierigkeiten im Lesen und/oder Rechtschreiben bei den betroffenen Kindern sowie deren Eltern wider. Insgesamt zeigt sich bei den befragten Personen, ein geringes Wissen über die Bedeutung der von ihnen verwendeten diagnostischen Begriffe, was sich in den Interviews durch Unsicherheiten und Ängsten äussert.

Gerade in der Kommunikation zwischen betroffenen Kindern bzw. Eltern von betroffenen Kindern und Lehrpersonen oder Schulpsychologinnen bzw. Schulpsychologen sollte eine Begriffsklärung erfolgen, um sicherzustellen, dass die gewählten Begriffe und deren Bedeutung für alle Beteiligten verständlich sind.

Erkennungsmerkmale von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten

Wie die Längsschnittstudie von Klicpera et al. (2006) sowie die Aussagen der vier Fokuskinder aufzeigen, scheint ein bedeutendes Erkennungsmerkmal von Leseschwierigkeiten die zeitliche Verschiebung des Leseprozesses zu sein. Denn obwohl alle Leistungsgruppen ihre Lesegeschwindigkeit in den folgenden Schuljahren erhöhen konnten, blieb Ende der 4. Klasse ein Unterschied von einem Lernrückstand von bis zu drei Schuljahren bestehen (Klicpera et al., 2006, S. 226). Dies findet sich auch in den Aussagen der vier Fokuskinder, welche sich zum

Zeitpunkt der Befragung in der 3., 4., und 6. Klasse befanden und von Schwierigkeiten beim Lesen berichten. Hierbei werden die Verwechslung einzelner Buchstaben in einem Wort (K1), vertauschen von Wörtern, nicht korrektes Erlesen von Wörtern (E1) und Schwierigkeiten beim flüssigen Lesen sowie beim Lesen längerer Satzkonstruktionen (K2, K3) genannt, was wiederum das inhaltliche Textverständnis beeinflussen kann (K4).

Diese genannten Erkennungsmerkmale bei Leseschwierigkeiten finden sich auch in der Fachliteratur (vgl. Tabelle 1) wieder. Die Verwechslung von visuell ähnlichen Graphemen bzw. phonologisch ähnlich klingenden Phonemen bei leseschwachen Kindern kann über einen längeren Zeitraum bestehen. Ebenso ist das „Erraten statt Erlesen“ der Wörter darauf zurückzuführen, dass leseschwache Kinder sich häufig auf den Anfangsbuchstaben stützen und im sprachlichen Lexikon nach phonologisch ähnlichen Wörtern suchen (alphabetische Strategie; Scheerer-Neumann et al., 1978 zitiert nach Scheerer-Neumann, 2023, S.84). Ebenso kann es im Verlauf der Leseentwicklung zu einem verzögerten Aufbau eines Sichtwortschatzes kommen (orthographische Strategie; vgl. Tabelle 1). Durch fehlende Automatisierung sowie fehlerhaftes Lesen kann die Leseflüssigkeit als auch das Textverständnis beeinflussen (integrativ-automatisierte Strategie; K1, K2, K3, K4, E1). Denn Silben, Morpheme oder Wörter können nur durch regelmässige Wiederholungen im orthographischen Lexikon abgespeichert werden (Ise et al., 2012, S. 92).

Erkennungsmerkmale wie die Benennungsgeschwindigkeit oder die phonologische Bewusstheit, welche als Vorläuferfertigkeiten häufig im vorschulischen Alter erkennbar sind, wurden von den Fokuskindern als auch deren Eltern nicht genannt.

Darüber hinaus werden von K1 körperliche Beschwerden wie Kopfschmerzen auf Grund der enormen Anstrengung beim Lesen genannt. Hierzu findet sich in Bezug auf die Erkennungsmerkmale bei den theoretischen Grundlagen kein Bezug. Es kann jedoch ein Bezug zum diagnostischen Prozess zur Ermittlung von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten hergestellt werden (vgl. Kapitel 1.2.4, Abbildung 4) in dem eine zusätzliche Diagnostik durch auserschulische Institutionen z. B. augenärztliche Abklärung bedeutsam sein könnte.

In der Rechtschreibentwicklung kann eine lautorientierte Schreibweise auftreten, in der teilweise nicht alle Laute eines Wortes abgebildet werden (Skelettschreibung, E2, K4). Ebenso können Schwierigkeiten beim Abschreiben auftreten, welche sich auf die Rechtschreibung z. B. Dopplungen beziehen (K4). Auch in der Fachliteratur werden die Verwechslung visuell oder phonologisch ähnlicher Buchstaben als auch Schwierigkeiten in der Silbengliederung und Phonemanalyse als Erkennungsmerkmale von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten genannt, welche das korrekte Schreiben eines Wortes erschweren. Ebenso kann es ähnlich wie bei der Leseentwicklung zu einer Verzögerung in der Entwicklung von der alphabetischen

Strategie zur orthographischen Strategie kommen (Schneider, 2017, S. 81), was einen verzögerten Aufbau des orthographischen Wissens mit sich bringt.

Ursachen und Einflüsse von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten

Die Entstehung bzw. Entwicklung von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten ist multifaktoriell bedingt (Büttner et al., 2023, S.44; Scheerer-Neumann, 2023, S. 15; Klicpera et al., 2020, S. 178). Dabei wird zwischen personalen Faktoren (biologische Ebene & psychologische Ebene) sowie Umweltfaktoren unterschieden (vgl. Kapitel 1.2.2; Scheerer-Neumann, 2023, S. 15). Unter den biologischen Faktoren werden die genetischen Grundlagen sowie die Gehirnentwicklung als auch die Vorgänge im Gehirn (phonologische Informationsverarbeitung) verstanden. Die Ursachenzuweisung durch Vererbung findet sowohl in den theoretischen Grundlagen als auch im Interview mit K1 Relevanz. Ebenso wird die Vererbung durch die Eltern von allen vier Fokuskindern im Wissensquiz bestätigt. Ähnlich wie Pennington und Smith (1983; zitiert nach Mayer, 2021, S. 53) gehen die Fokus Kinder davon aus, dass Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten familiär gehäuft vorkommen können. Auch die Informationsverarbeitung erscheint einen bedeutenden Einfluss auf die Lese- und/oder Rechtschreibentwicklung (phonologische Bewusstheit, phonologisches Arbeitsgedächtnis, Benennungsgeschwindigkeit) zu haben, was im Kapitel 1.2.2 sowie in den bestätigten Antworten im Wissensquiz (3 von 4 Fokus Kinder) erfassbar wird.

Aus den Interviews geht hervor, dass die umweltbezogenen Einflussfaktoren für die Fokus Kinder sowie die Elternteile vordergründiger als die personalen Faktoren sind. Denn in Bezug auf die Ursachen der Schwierigkeiten wurden überwiegend umweltbezogene Einflüsse wie Zweisprachigkeit, sprachliches Umfeld, insbesondere das Sprechen anderer Personen, beispielsweise anderer Kinder im sozialen Umfeld oder paralleles Lernen von mehreren Sprachen, sowie der Einfluss von Mitschülerinnen bzw. Mitschülern und der Lehrperson genannt. In Bezug auf die personalen Faktoren wurde im Interview lediglich von K1 die Vererbung durch den Vater (genetische Grundlagen) angesprochen, die anderen Angaben zu den personalen Faktoren konnten über das Wissensquiz in Erfahrung gebracht werden, welches mit stimmt oder stimmt nicht beantwortet werden konnte. Hierbei könnte es sich auch um zufällige Antworten handeln, ohne den Hintergrund genau verstanden zu haben.

Hilfen und Massnahmen von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten

Wie Günther (2007, S. 80) darlegt, stellen die Persönlichkeit der Lehrperson, ihre Fachkompetenz sowie die Qualität des Unterrichts zentrale Faktoren für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb dar. Diese Einschätzung spiegelt sich auch in den Aussagen der interviewten Personen wider. Alle vier Fokus Kinder berichten, dass sie durch die Lehrperson oder die

Klassenassistenz gezielte Unterstützung erhalten, beispielsweise in Form zusätzlicher Erklärungen oder durch die visuelle Darstellung von Rechtschreibregeln im Klassenraum.

Ebenso bedeutsam ist der Nachteilsausgleich. Durch eine Anpassung der Prüfungsformate, etwa das mündliche Aufsagen von Englischvokabeln oder die Unterstützung durch die Klassenassistenz durch Vorlesen der Aufgabenstellung (K4, E2), werden die aus den Schwierigkeiten resultierenden Benachteiligungen erkannt und kompensiert (vgl. Kanton St. Gallen Bildungsdepartement, 2016). E2 hebt hervor, dass diese durch den Nachteilsausgleich getroffenen Massnahmen für ihr Kind eine erhebliche Entlastung darstellen und ihr Kind den Unterschied deutlich wahrnimmt, wenn eine Prüfung z. B. ohne Unterstützung durch die Klassenassistenz absolviert werden muss. Gleichzeitig zeigen die Interviewaussagen, dass im schulischen Alltag Unsicherheiten in der Umsetzung in Bezug auf den Nachteilsausgleich bestehen, insbesondere im Hinblick auf den bevorstehenden Klassenlehrerwechsel. Problematisch erscheint in diesem Zusammenhang, dass die Massnahmen des Nachteilsausgleichs nicht schriftlich ausformuliert wurden. Auch in den theoretischen Grundlagen findet sich kein Hinweis auf ein standardisiertes Formular zur Festlegung solcher Massnahmen inklusive eines definierten Zeitraums.

Darüber hinaus besuchen bzw. besuchten alle vier Fokuskinder die Deutschförderung im Rahmen des sonderpädagogischen Angebots der Schule. Dieses Angebot eröffnet, wie auch in den theoretischen Grundlagen beschrieben, einen Zugang zu spezifischen Trainingsprogrammen und ermöglicht zugleich eine beratende Unterstützung der Eltern durch die schulische Heilpädagogin bzw. den schulischen Heilpädagogen. Zwei der vier Fokuskinder berichten, dass sie im Rahmen der Deutschförderung mit dem Trainingsprogramm „Orthograph“ gearbeitet haben. K1 schildert, dass die anfängliche Motivation für das Training gering war, nach einer zweijährigen Trainingsphase jedoch deutliche Fortschritte wahrgenommen werden konnten. Aufgrund dieser positiven Entwicklung übt K1 nun freiwillig wöchentlich 40 Minuten weiter. Weitere Trainingsprogramme, wie sie beispielsweise im Kapitel 1.2.5 vorgestellt werden, wurden nicht genannt. Scheerer-Neumann (2023, S. 112) betont im Zusammenhang mit der Leseförderung, dass neben basalen Lesefertigkeiten (Dekodieren, Leseflüssigkeit) und Lesemotivation auch unterschiedliche Ressourcen und Prozesse für ein erfolgreiches Leseverstehen entscheidend sind. Dabei lassen sich insbesondere kognitive Lesestrategien (z. B. Elaborieren, Vorstrukturieren, Reduzieren, Organisieren) sowie metakognitive Strategien (Planen, Überwachen, Regulieren) gezielt fördern. In diesem Zusammenhang erwähnten E2 und K4 die Online-Bibliothek *Buchknacker*, die bislang in den theoretischen Grundlagen nicht berücksichtigt wurde. Die Plattform bietet Kindern mit einer Lese-Rechtschreibstörung die Möglichkeit, Texte und Bücher synchron zu einer Vorlesestimme mitzulesen oder in Form eines Hörbuchs zu hören. Eine solche Unterstützung kann sich sowohl positiv auf die Lesemotivation als auch auf das Textverständnis auswirken.

5.1.2 Kategorie 2: Umgang mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten

Positiv wirkende Handlungsstrategien im Umgang mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten im schulischen Alltag

Gerade positive Glaubenssätze wie „Ich schaffe das.“ sind für drei der vier Fokuskinder eine positiv wirkende Handlungsstrategie im Umgang mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten dar. Dies findet sich auch in der Fachliteratur wieder, welche aufzeigt, dass positive Glaubenssätze einen bedeutenden Einfluss auf das Selbstkonzept sowie Selbstwertgefühl und darüber hinaus auf die Lösungsprozesse beim Lernen haben können (Scheerer-Neumann, 2023, S. 48). Zusätzlich kann aufgrund der Aussagen von K1 und K3 davon ausgegangen werden, dass konsequentes Üben (z. B. Lesetraining, Orthograph) eine Leistungsverbesserung spürbar macht, was sich zudem positiv auf das schulische Lernen sowie die allgemeine Schulmotivation auswirkt. Dies bestätigt auch Schneider (2017, S. 184), welcher aufzeigt, dass Lesen durch gezieltes Lesetraining und Rechtschreiben durch gezieltes Rechtschreibtraining verbessert wird. Ebenso bevorzugen die Fokuskinder Handlungsstrategien wie die Lernzeit thematisch einzuteilen z. B. sich auf eine Sprache (z. B. Deutsch, Englisch, Französisch) zu konzentrieren, Pausen gezielt einzubauen, Aufgabenstellungen genau zu lesen sowie gegebenenfalls die Lehrperson um Hilfe zu bitten. Durch diese Handlungsstrategien kann das Lernen in der Schule sowie zuhause positiv beeinflusst werden. In der Fachliteratur wird jedoch darauf hingewiesen, dass es auf dem Markt ein vielfältiges Angebot an Hilfsmaterialien gibt (z. B. Aufgaben in Bezug auf die visuelle oder akustische Verarbeitung), welche trotz geringfügiger Verbesserung in den visuellen und akustischen Wahrnehmungsleistungen keine Übertragung auf den Bereich des Lesens und Rechtschreibens nachweisen (Ise et al., 2012, S. 130; Schneider, 2017, S. 184). Ähnlich kann davon ausgegangen werden, dass die positiven Erfahrungen von K1 mit dem Einsatz von ätherischen Ölen bei Prüfungssituationen in manchen Fällen eine unterstützende Wirkung auf die Nervosität oder Konzentration eines Kindes haben kann, jedoch nicht auf die Lese- oder Rechtschreibfertigkeiten.

Sozial-emotionale Einflüsse im Umgang mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten im schulischen Alltag

Gemäss Visser et al. (2019, S. 14) stehen Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten in einem engen Zusammenhang mit anderen Störungen wie Ängsten, depressiven Verstimmungen, externalen Auffälligkeiten, Aufmerksamkeitsproblemen sowie einem geringen Selbstkonzept. Dabei verdeutlicht Scheerer-Neumann (2023, S. 48), dass das Selbstkonzept sowie das Selbstwertgefühl in einem hohen Masse in Interaktion mit dem sozialen Umfeld stehen. Dies zeigt sich auch in den Aussagen der befragten Fokuskinder sowie deren Elternteilen, welche von förderlichen sowie hemmenden Einflüssen aus dem sozialen Umfeld berichten. Als förderlich ist die Unterstützung bei Lernprozessen durch die Lehrperson oder durch die

Mitschülerinnen und Mitschüler sowie ein angenehmes Klassenklima, in dem sich das Kind wohlfühlt. Demgegenüber stehen hemmende, negative Erfahrungen aus dem sozialen Umfeld, wie etwa ausgelacht werden oder die Wahrnehmung, dass sich andere Kinder aufgrund der nachteilsausgleichenden Massnahmen für Kinder mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten benachteiligt fühlen und es somit zu einem sozialen Ungleichgewicht in der Klasse kommt. Ebenso können soziale Vergleiche in der Klasse z. B. in Bezug auf die Leseflüssigkeit einen negativen Einfluss auf das Selbstkonzept eines Kindes haben, wodurch Verzweiflung oder auch Blockaden und negative Glaubenssätze wie „Ich kann das nicht.“ auftreten können. Dabei sprechen Betz und Breuninger (1988, S. 48) von einem Teufelskreislauf, indem sie aufzeigen, dass Kinder mit niedrigen Schulleistungen ein höheres Risiko haben eine Leistungsangst zu entwickeln, was das weitere Lernen beeinflusst, da Lösungsprozesse von negativen Glaubenssätzen behindert werden können. Dies kann zu einer misserfolgsorientierten Motivationslage führen, wodurch Erfolg auf überdauernde Faktoren wie fehlende Begabung zurückgeführt werden, was sich negativ auf die Anstrengungsbereitschaft auswirken kann (Heckhausen, 2003, S. 262; Weiner, 1985, S. 548-550)

Neben dem geringeren schulischen Selbstkonzept besteht bei Kindern mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten eine geringere Anstrengungsbereitschaft (Fischbach et al., 2010, S. 208). Eine geringere Anstrengungsbereitschaft nimmt auch E1 bei ihrem Kind K4 wahr, welche auf das Nichtbewusstsein der eigenen Schwierigkeiten im Schreiben sowie die fehlende Sichtweise auf die Notwendigkeit zusätzlicher Übungen und Aufgaben zurückgeführt wird. Gerade zusätzliche Aufgaben führen bei K4 zu einem Ungerechtigkeitsgefühl, was sich negativ auf die allgemeine Schulmotivation auswirkt. Hierbei zeigen jedoch Brandenburg et al. (2015b, S. 16) sowie die Aussagen von E1 im Interview auf, dass ein niedriges schulisches Selbstkonzept meist bereichsspezifisch auftreten kann. Dies erklärt E1, indem sie von Unsicherheiten ihrer Tochter beim Lesen berichtet, diese jedoch keine Auswirkungen auf die allgemeine Schulmotivation haben und sich somit auf den Bereich des Lesens beziehen.

Wünsche für den zukünftigen Umgang mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten im schulischen Alltag

Durch die Interviews wird ersichtlich, dass ähnlich wie bei Karande et al. (2007, S. 406) und Bull (2003, S. 346) ein deutlicher Wunsch nach einer transparenten Beratung und Aufklärung auf Klassenebene besteht, um das Verständnis sowie die soziale Akzeptanz für ein vielfältiges und individuelles Lernen zu stärken. Ebenso wünschenswert ist die Hoffungsvermittlung in Bezug auf den Umgang mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten. Zusätzlich werden förderliche Massnahmen für den Nachteilsausgleich (z. B. Übersicht Rechtschreibregeln) sowie eine genaue Erklärung und schriftliche Ausformulierung des Nachteilsausgleichs gewünscht.

5.1.3 Kategorie 3: psychoedukatives Beratungsgespräch

Erfahrungen vergangener Beratungsgespräche

Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass es im (Schul-)alltag zu keiner ausführlichen Aufklärung in Bezug auf Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten durch eine Fachperson kommt. Einzig ein Elternteil der betroffenen Fokuskinder berichtet von einer Aufklärung sowie der Möglichkeit, Fragen im Anschluss an die schulpsychologische Abklärung bei der Schulpsychologin bzw. dem Schulpsychologen zu klären. Dabei war für die Eltern die Aufklärung der beruflichen Möglichkeiten mit einer Diagnose Lese-Rechtschreibstörung von besonderer Bedeutung. Ähnliches findet sich auch bei Karande et al. (2007, S. 406) und Bull (2003, S. 346), welche aufzeigen, dass Eltern von betroffenen Kindern über wenig Wissen über Definition, Verlauf und Ursachen von Lernschwierigkeiten verfügen sowie den Wunsch nach einer professionellen Beratung in Bezug auf theoretisches sowie praktisches Wissen äussern.

K1 äussert sich dazu, dass die Erklärung der Eltern in Bezug auf die Erkennungsmerkmale (vertauscht Buchstaben beim Lesen) sowie einer Handlungsstrategie (Pausen beim Lesen einlegen) im Anschluss an die schulpsychologische Abklärung ausreichend und hilfreich war. Für alle anderen Fokuskinder fand keine Aufklärung in Bezug auf ihre Schwierigkeiten statt. Was darauf hindeutet, dass psychoedukative Beratungsgespräche im schulischen Alltag kaum stattfinden.

Inhaltliche Elemente

Zwischen der aktuellen Forschung sowie den Aussagen der Fokuskinder und deren Eltern besteht eine weitestgehende Einigkeit in Bezug auf die Relevanz der inhaltlichen Elemente für ein psychoedukatives Beratungsgespräch (vgl. Tabelle 10). Denn folgende inhaltliche Elemente werden von den Fokuskindern und deren Eltern als auch in der Fachliteratur als bedeutsam erachtet: Begrifflichkeiten, Erkennungsmerkmale, Ursachen, Einflussfaktoren und Hilfen in der Schule. Die Komorbidität sowie Hilfen für zuhause kamen im Vergleich zur Fachliteratur in den Interviews nicht zu tragen. Es lässt sich jedoch annehmen, dass die befragten Fokuskinder als auch deren Eltern über ein geringes Wissen in Bezug auf Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten verfügen, weshalb sich die Befragten zu den Komorbiditäten sowie Hilfen für zuhause nicht geäußert haben und es von der Interviewerin im Interview nicht explizit angesprochen wurde.

Tabelle 10: Übersicht inhaltliche Elemente aus den Interviews und den theoretischen Grundlagen

-
- **Begrifflichkeiten**
 - **Erkennungsmerkmale/Diagnosekriterien**
 - **Ursachen**
 - **Einflussfaktoren**
 - **Hilfen in Schule (z. B. Nachteilsausgleich, Lese- und/oder Rechtschreibtraining, Strategien zum Umgang mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten)**
 - **Folgen**
 - Komorbidität
 - Hilfen für zuhause
 - *Vorbildrolle*
-

* Bemerkungen:

fett geschrieben: Nennung in Interviews sowie in den theoretischen Grundlagen

normal geschrieben: Nennung in den theoretischen Grundlagen

kursiv geschrieben: Nennung in Interviews

Ziel des psychoedukativen Beratungsgesprächs ist es, Fehlinformationen, Missverständnisse und ungünstige Einstellungen in Bezug auf Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten abzubauen sowie durch die sachlichen Informationen Ängsten und Unsicherheiten entgegenzuwirken sowie Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten zu bieten (Petermann & Bahmer, 2009, S. 12; Gripenburg & Schuchardt, 2019, S. 36). Dies zeigt sich auch in den Aussagen der Fokuskinder sowie deren Elternteile, welche alle sechs im Interview angesprochenen inhaltlichen Elemente vgl. Tabelle 10 als sehr relevant erachten. Einzig bei „Was sind Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten“, „Häufigkeit“ sowie „Folgen“ wurde es von jeweils einer befragten Person als nicht relevant erachtet. Begründet wurde es ausschliesslich bei den „Folgen“, indem kritisch darauf hingewiesen wurde, dass es etwas Negatives ist und es beim Kind Ängste und Unsicherheiten auslösen könne.

Besonders tritt die Relevanz der Hoffungsvermittlung in den Vordergrund, welche bei „Was sind Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten?“, „Häufigkeit“ sowie der „Vorbildrolle“ von den Fokuskindern sowie von den Elternteilen genannt werden. Dies beschreiben auch Gripenburg und Schuchardt (2019, S. 38), indem sie die Vermittlung von Hoffnung als ein zentrales Ziel psychoedukativer Beratungsgespräche sehen. Neben dem Ziel, dass durch ein psychoedukatives Beratungsgespräch eine Perspektive für eine unbelastete und optionsreiche Zukunft mit bestehenden Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten ermöglicht wird, sollte eine realistische Einschätzung bzw. Perspektive über Möglichkeiten und Grenzen in Bezug auf Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten stattfinden.

Gestalterische Elemente

Nach den theoretischen Grundlagen sowie den Aussagen der Eltern aus den Interviews, soll die Gesprächsleitung eines psychoedukativen Beratungsgesprächs durch eine Fachperson (z. B. schulische Heilpädagogin bzw. der schulische Heilpädagoge) erfolgen, welche über ein fundiertes Wissen in Bezug auf Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten sowie über regionale Institutionen und schulischem Unterstützungsangebot verfügt (Gripenburg & Schuchardt, 2019, S. 39). Ein weiterer Aspekt beschreibt Grawe (2005, S. 8) welcher den Einfluss der Beziehung zwischen Beraterin bzw. Berater und zu beratende Person für einen wichtigen Prädiktor für das Gelingen eines psychoedukativen Beratungsgesprächs sieht. Dies spiegelt sich auch in den Aussagen der Elternteile in den Interviews wider, welche die bereits vertraute schulische Heilpädagogin für die Gesprächsleitung beabsichtigen.

Zudem zeigt sich in den Interviews, dass eine einfache, kindgerechte Sprache für die Gestaltung des psychoedukativen Beratungsgesprächs erwartet wird. Auch Bäuml und Pitschel-Walz (2018, S. 15) verweisen auf eine prägnante und verständliche Informationsvermittlung, welche auf Fremdwörter verzichtet. Ebenso bedeutsam zeigt sich in den Interviews eine zusätzliche visuelle Unterstützung bzw. Darstellung der inhaltlichen Elemente. Dies zeigen auch Gripenburg et al. (2021, S. 84) auf, indem sich ein systematisches psychoedukatives Beratungsgespräch durch die Verwendung von kindgerechtem, visuellem Beratungsmaterial positiv auf die allgemeinen Ziele (vgl. Kapitel 1.3.1) eines psychoedukativen Beratungsgesprächs auswirkt. In Bezug auf das *Setting* und die *Räumlichkeit* zeigt sich, dass ein psychoedukatives Beratungsgespräch zwischen der Fachperson sowie dem betroffenen Kind stattfinden soll. Dies wird von E1 dahingehend begründet, dass sich Kinder im Beisein der Eltern häufig anders verhalten. Ein zusätzliches psychoedukatives Beratungsgespräch mit den Eltern betroffener Kinder sowie ein Informationsflyer wird erhofft. Auch eine allgemeine Aufklärung in Form eines Elternvortrags oder einer psychoedukativen Aufklärung über allgemeine Lernschwierigkeiten im Klassenzimmer für alle Kinder ist empfehlenswert.

Die Wahl der *Räumlichkeit* sollte situativ angepasst werden. Hierbei bietet sich ein ungestörter Raum (z. B. Klassenzimmer, ruhiger Raum) an. Für die Wirksamkeit eines psychoedukativen Beratungsgesprächs ist das Wohlbefinden eines Kindes von besonderer Bedeutung, wodurch es situativ sinnvoll sein kann, das Beratungsgespräch im häuslichen Umfeld z. B. zuhause durchzuführen (E2).

5.2 Beantwortung der Fragestellungen

In diesem Kapitel werden die Fragestellungen unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus den Interviews sowie aus den theoretischen Grundlagen beantwortet. Dabei wird die Hauptfragestellung „Wie kann ein psychoedukatives Beratungsgespräch zu Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten mit betroffene Kindern im schulischen Kontext sinnvoll gestaltet werden?“ mit den beiden Unterfragen „Welches Wissen haben betroffene Kinder über Lese-

und/oder Rechtschreibschwierigkeiten?“ und „Welche inhaltlichen und gestalterischen Elemente für ein psychoedukatives Beratungsgespräch bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten sind für betroffenen Kinder bzw. deren Eltern relevant?“, beantwortet.

Welches Wissen haben betroffene Kinder über Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten?

Basierend auf den Interviewaussagen der Fokuskinder zeigt sich, ähnlich wie bei Griepenburg et al. (2021, S. 299) und Karande et al. (2007, S. 406; vgl. Kapitel 1.3.1), dass betroffene Kinder über ein geringes Wissen über Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten und deren Behandlungsmöglichkeiten verfügen (vgl. Tabelle 11). Das Wissen betroffener Kinder über Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten stützt sich vor allem auf deren persönlichen Erfahrungen z. B. „Ich habe eine Abschreibstörung, weil ich beim Abschreiben häufig Fehler mache.“ und weniger auf einer fachgerechten und fundierten Aufklärung. Dies lässt einen Zusammenhang zwischen einem grob vorhandenen Wissen und einer in der Vergangenheit fehlenden fachlichen Aufklärung der betroffenen Kinder hinsichtlich deren Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten erkennen.

Fehlinformationen zeigen sich vor allem bei den diagnostischen Begriffen, in dem neben den bekannten diagnostischen Begriffen auch Begriffe wie „schwache Legasthenie“ oder „Abschreibstörung“ genannt werden. Hingegen werden bei den „Erkennungsmerkmalen“, „Ursachen“ und „Einflussfaktoren“ sowie „Hilfen und Massnahmen“ korrektes jedoch mangelndes Wissen in Bezug auf Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten genannt. Gerade bei den „Ursachen“ und „Einflussfaktoren“ ist auffällig, dass die betroffenen Kinder die Ursachen von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten vor allem Umweltfaktoren sowie Umwelteinflüssen wie beispielsweise der Zweisprachigkeit, dem sprachlichen Umfeld oder dem parallelen Lernen verschiedener Sprachen zuschreiben. Demgegenüber wurden die personalen Faktoren (z. B. Vorgänge im Gehirn) nur aufgrund des Wissensquiz's als Ursache genannt. Die nachstehende Tabelle 11 veranschaulicht das Wissen der vier Fokuskinder in Bezug auf Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten.

Tabelle 11: Übersicht Wissen der Fokuskinder über Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten

Vielfalt diagnostischer Begriffe	Erkennungsmerkmale	Ursachen und Einflussfaktoren	Hilfen und Massnahmen
<ul style="list-style-type: none"> - Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten - Legasthenie - Schwache Legasthenie - Abschreibstörung 	<p>Leseschwierigkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwechslung einzelner Buchstaben in einem Wort - Vertauschen von Wörtern, nicht korrektes Erlesen von Wörtern - Schwierigkeiten bei der Leseflüssigkeit - Schwierigkeiten beim Erlesen von längeren Satzkonstruktionen - Schwierigkeiten beim Textverständnis <p>Rechtschreibschwierigkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Lautgetreue Schreibweise (schreiben, wie man hört)</i> - <i>Skelettschreibung</i> - Schwierigkeiten beim Abschreiben - Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung 	<p>Personale Faktoren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Genetische Grundlagen (Vererbung) - Vorgänge im Gehirn (phonologische Informationsverarbeitung)* <p>Umweltfaktoren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zweisprachigkeit - Sprachliches Umfeld: das Sprechen anderer Personen z. B. anderer Kinder im sozialen Umfeld - Paralleles Lernen von mehreren Sprachen 	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung durch Klassenlehrperson, Klassenassistenten - Deutschförderung - Nachteilsausgleichende Massnahmen z. B. Englisch Vokabeln mündlich statt schriftlich - Trainingsprogramm „Orthograph“ - Online-Bibliothek <i>Buchknacker</i>

*Bemerkungen:
mit * markiert: wurde in den Interviews nicht erwähnt jedoch im Wissensquiz bestätigt
kursiv geschrieben: wurde von Elternteil in Interview genannt
kursiv und fett geschrieben: Fehlinformation

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Befragung der Fokuskinder zeigt, dass sie über ein lückenhaftes sowie teilweise fehlerhaftes Wissen über Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten verfügen, was den Bedarf an einem psychoedukativen Beratungsgespräch in Bezug auf Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten deutlich hervorhebt.

Welche inhaltlichen und gestalterischen Elemente eines psychoedukatives Beratungsgespräch bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten sind für betroffene Kinder bzw. deren Eltern relevant?

Um Fehlinformationen, Missverständnissen und ungünstigen Einstellungen in Bezug auf Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten entgegenzuwirken, sollten in einem psychoedukativen Beratungsgespräch die in Tabelle 12 dargestellten inhaltlichen Elemente berücksichtigt werden (vgl. Kapitel 1.3.1, Kapitel 4.3). Dabei empfiehlt es sich, die inhaltlichen Elemente auf die individuelle Situation des betroffenen Kindes anzupassen, sodass im Gespräch ein individueller Lebensbezug stattfinden kann.

Tabelle 12: Inhaltliche und gestalterische Elemente für ein psychoedukatives Beratungsgespräch bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten

Inhaltliche Elemente			
<p>Inhaltliche Elemente</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Was sind Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten (Begrifflichkeit) (2) Häufigkeit (3) Erkennungsmerkmale (4) Ursachen und Einflussfaktoren (5) Folgen (6) Hilfen in der Schule (z. B. Nachteilsausgleich, Lese- und/oder Rechtschreibtraining, Strategien zum Umgang mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten) (7) Hilfen für zuhause (8) Vorbildrolle 			
Gestalterische Elemente			
<p>Gesprächsleitung</p> <p>Fachperson z. B. schulische Heilpädagogin bzw. schulischer Heilpädagoge</p>	<p>Darstellung, Sprache</p> <p>Visuelle Unterstützung zur Darstellung der inhaltlichen Elemente</p> <p>Kindgerechte, einfache Sprache</p>	<p>Setting</p> <p>Situativ angepasst</p> <p>Fachperson + Kind (+ Eltern)</p> <p>Separates Gespräch mit Eltern</p>	<p>Räumlichkeit</p> <p>Situativ angepasst, ruhige und vertraute Atmosphäre</p>

Neben den von Griepenburg et al. (2024, S. 2) und Griepenburg und Schuchardt (2019, S. 36) definierten inhaltlichen Elementen für ein psychoedukatives Beratungsgespräch, nämlich „Begrifflichkeit“, „Erkennungsmerkmale“, „Häufigkeit“, „Ursachen und Einflussfaktoren“, „Folgen und Hilfen in Schule sowie zuhause“, zeigte sich bei den betroffenen Kindern als auch bei den Eltern eine zusätzliche Relevanz für das inhaltliche Element der „Vorbildrolle“. Zudem

erscheint es aufgrund des geringen Wissens über Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten der betroffenen Fokuskindern als auch deren Eltern bedeutsam, das Element „Was sind Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten?“ weiter inhaltlich auszubauen, sowie die persönliche Lese- und/oder Rechtschreibentwicklung anhand des Hauses des Lesens bzw. Hauses des Schreibens einzuordnen sowie die Lese- Rechtschreibentwicklung zu erklären. Ebenso sollte das inhaltliche Element „Ursachen und Einflussfaktoren“ neben den personalen Faktoren auf biologischer Ebene (z. B. Vererbung) und psychologischer Ebene (z.B. Motivation) auch die Umweltfaktoren (z. B. Leseklima in der Familie oder Methoden des Lese- und Rechtschreibunterrichts) berücksichtigen, denn die Ursachenzuweisung von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten können multifaktoriell sowie individuell sein (vgl. Naegele, 2021, S. 27).

Allgemein erhoffen sich die betroffenen Kinder als auch deren Eltern, dass durch die Informationsvermittlung Hoffnung vermittelt wird. Generell zeigt sich, dass die inhaltlichen Elemente auf die individuelle Situation des betroffenen Kindes angepasst werden sollten, um beispielsweise individuelle Handlungsstrategien im Umgang mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten im psychoedukativen Beratungsgespräch einzubauen. Wodurch es für die Umsetzung und Durchführung eines psychoedukativen Beratungsgesprächs eine professionelle und kompetente Vorbereitung durch eine Fachperson benötigt.

Ähnlich wie Griepenburg und Schuchardt (2019, S. 39) sehen auch die Eltern der betroffenen Kinder, die Gesprächsleitung eines psychoedukativen Beratungsgesprächs bei einer kompetenten und vertrauten Fachperson (z. B. die schulische Heilpädagogin bzw. der schulische Heilpädagoge), welche auf eine kindgerechte und einfache Sprache achtet. Dabei sollte, um eine aktive Beteiligung des betroffenen Kindes am psychoedukativen Beratungsgespräch zu ermöglichen, zur Unterstützung der Kommunikation eine kindgerechte visuelle Darstellung gewählt werden.

Beim Setting sowie der Räumlichkeit profitiert das betroffene Kind von individuellen und situativen Anpassungen. Dabei kann das psychoedukative Beratungsgespräch entweder zwischen Fachperson und Kind mit einem ergänzenden separaten Gespräch mit den Eltern oder in Form eines gemeinsamen Gesprächs zwischen Fachperson, Kind und Eltern erfolgen. Wichtig ist, dass sowohl das betroffene Kind als auch deren Eltern eine ausführliche Aufklärung erhalten. In Bezug auf die räumliche Umgebung ist die Schaffung einer ruhigen und vertrauten Atmosphäre von zentraler Bedeutung.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass für ein gelingendes psychoedukatives Beratungsgespräch im schulischen Kontext bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten folgende Aspekte berücksichtigt werden sollten:

- Professionelle, individuelle und fallbezogene Vorbereitung durch kompetente Fachperson
- Ruhige und vertraute Räumlichkeit
- Situativ und individuell angepasstes Setting (z. B. separates Gespräch oder gemeinsames Gespräch mit betroffenem Kind sowie deren Eltern)
- Gesprächsleitung durch kompetente Fachperson z. B. schulische Heilpädagogin bzw. schulischer Heilpädagoge
- Kindgerechte, einfache Sprache
- Kindgerechte visuelle Darstellung der inhaltlichen Elemente (vgl. Tabelle 12)
- Einbezug der Kinder in das Gespräch

5.3 Entwicklung des Leitfadens

In diesem Kapitel wird die Produktentwicklung des Leitfadens für ein psychoedukatives Beratungsgespräch zu Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten mit betroffenen Kindern erläutert. Dabei wird auf die Zielsetzung und Zielgruppe, Nutzung und Umsetzung sowie die Leitfadenenentwicklung und der Aufbau des Leitfadens eingegangen.

Zielsetzung

Das Ziel ist es, einen kindgerechten Leitfaden zur Durchführung eines psychoedukativen Beratungsgesprächs bei auftretenden Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten mit betroffenen Kindern im schulischen Kontext zu entwickeln. Dabei soll durch eine professionelle Informationsvermittlung Wissen in Bezug auf Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten bei betroffenen Kindern aufgebaut sowie Fehlinformationen, Missverständnissen und ungünstigen Einstellungen entgegengewirkt werden, wodurch eine emotionale Entlastung sowie Sicherheit und Zuversicht für den (Schul-)alltag erzielt werden soll.

Zielgruppe

Die Zielgruppe sind Kinder im Alter von ca. 7 bis 14 Jahren, bei denen im Verlauf des Schriftspracherwerbs Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten auftreten.

Nutzung und Umsetzung

Der Leitfaden sollte ausschliesslich von Fachpersonen beispielsweise von schulischen Heilpädagoginnen bzw. schulischen Heilpädagogen oder von Personen mit einem fundierten

Wissen über Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten, verwendet werden, um sachgemäss auf die individuelle Situation des betroffenen Kindes eingehen zu können.

Ebenso sollten vor dem psychoedukativen Beratungsgespräch Notizen in Bezug auf die individuelle Entwicklung sowie etwaige sozial-emotionale Auffälligkeiten gemacht werden, damit diese im Gespräch berücksichtigt werden können.

Leitfadenentwicklung

Das Design sowie der Aufbau des Leitfadens orientiert sich am Tischaufsteller nach Griepenburg et al. (2024). Die relevanten inhaltlichen Elemente aus den Interviews sowie den theoretischen Grundlagen wurden mit dem Programm Canva grafisch umgesetzt. Dabei wurden einzelne Karten zu den inhaltlichen Elementen (vgl. Tabelle 13) erstellt, welche ausgedruckt und zu einem Tischaufsteller zusammengestellt werden können. Für die Karten des Leitfadens wurde eine Leitfigur gewählt. Bei der Leitfigur als auch bei den anderen grafischen Elementen wurde darauf geachtet, dass diese nicht geschlechterspezifisch sind, sodass der Leitfaden für Mädchen sowie Jungen eingesetzt werden kann. Ebenso wurde für die Beschriftung der einzelnen Karten die Deutschschweizer Basisschrift verwendet, um das Lesen für Kinder mit Leseschwierigkeiten zu unterstützen.

Anhand des vorgestellten Kindes „Toni“ (Leitfigur) sowie den gewählten grafischen Elementen soll das betroffene Kind bei der Durchführung des psychoedukativen Beratungsgesprächs zur persönlichen Auseinandersetzung animiert werden. Durch die grafischen Elemente und das vorgestellte Kind „Toni“ bieten sich Gelegenheiten das betroffene Kind aktiv in das psychoedukative Beratungsgespräch miteinzubeziehen und Fragen in Bezug auf die persönliche Lebenssituation zu stellen wie beispielsweise „Wie geht es dem Kind?“ oder „Kennst du das bei dir auch?“.

Die Karten für den Tischaufsteller, welche die inhaltlichen Elemente des Leitfadens beinhalten, wurden so konzipiert, dass das betroffene Kind während des psychoedukativen Beratungsgesprächs die grafische Darstellung des jeweiligen inhaltlichen Elements sieht und sich auf der Rückseite der jeweiligen Karte eine Instruktion für die durchführende Person befindet.

In Bezug auf die inhaltlichen Elemente wurden die aus den theoretischen Grundlagen sowie Interviews erarbeiteten relevanten inhaltlichen Elemente (vgl. Tabelle 12) berücksichtigt (vgl. Tabelle 13) sowie kindgerecht grafisch dargestellt.

Die inhaltlichen Themen wurden auf 26 Seiten anhand des vorgestellten Kindes Toni erklärt. Ebenso wurden bei der Umsetzung folgende Empfehlungen nach Griepenburg und Schuchardt (2019, S. 36-40) berücksichtigt:

- Strukturiertes Vorgehen (schrittweiser, systemantischer & transparenter Informationsaufbau)
- Verständliche Informationsvermittlung (einfache Sprache, Verzicht auf Fachausdrücke, Einsatz von einfachen Erklärungsmodellen)
- Inhaltliche Elemente kindgerecht visualisieren
- Bisherige Erfahrungen des Kindes, der Eltern berücksichtigen und miteinbeziehen
- Fehlkonzepte und Missverständnisse aufgedeckt und korrigiert werden
- Stärkung der kindlichen und familiären Ressourcen
- Kind sowie Eltern interaktiv in das psychoedukative Beratungsgespräch miteinbezogen werden

Tabelle 13: Aufbau des Leitfadens

<i>Titelbild</i>	<i>Inhalt im Leitfaden</i>	<i>Seitenangabe des Leitfadens (vgl. Anhang 8.7)</i>
<i>Handreichung zum Gebrauch des Tischaufstellers</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Erklärung Verwendung - Zielgruppe - Nutzung - Einbezug des Kindes 	Seite 1-2
<i>Einleitung</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Vorstellung der Leitfigur „Toni“ - Verbindung zu den individuellen Schwierigkeiten im Lesen und/oder Schreiben des betroffenen Kindes herstellen <p>Vgl. Kapitel 1.2, Schwierigkeiten in der Lese-Rechtschreibentwicklung</p>	Seite 3-4
<i>Was sind Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten anhand der Lese- und Rechtschreibentwicklung basierend auf dem Haus des Lesens, Haus des Schreibens kindgerecht darstellen und erklären - Individuelle Schwierigkeiten des betroffenen Kindes in Beziehung mit dem Haus des Lesens, Haus des Schreibens setzen <p>Vgl. Kapitel 1.1.1, Haus des Lesens, Haus des Schreibens; Kapitel 1.2, Schwierigkeiten in der Lese-Rechtschreibentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoffungsvermittlung: Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten bedeuten nicht, dass ein Kind dumm ist <p>Vgl. Kapitel 1.3.1, psychoedukatives Beratungsgespräch im schulischen Kontext</p>	Seite 5-6 Seite 7-8
<i>Woran erkennt man das?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Erkennungsmerkmale von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten <p>Vgl. Kapitel 1.2, Schwierigkeiten in der Lese-Rechtschreibentwicklung</p>	Seite 9-10

<i>Wie häufig kommt das vor?</i>	- Häufigkeit visuell darstellen Vgl. Kapitel 1.2, Schwierigkeiten in der Lese-Rechtschreibentwicklung	Seite 11-12
<i>Wer hat Schuld?</i>	- Sensibilisierung der Ursachenzuweisung (Kind - Lehrperson - Eltern → Niemand hat Schuld!) Vgl. Kapitel 1.2.2, Ursachen und Einflussfaktoren	Seite 13-14
<i>Woran kann das liegen?</i>	- Zusammenhang und Wechselwirkung der Ursachen und Einflussfaktoren Vgl. Kapitel 1.2.2, Ursachen und Einflussfaktoren	Seite 15-16
<i>Was können Folgen sein?</i>	- Sozial-emotionale Auffälligkeiten (körperliche Beschwerden, Motivation, negative Glaubenssätze, Konzentration) Vgl. Kapitel 1.2.3, sozial-emotionale Auffälligkeiten	Seite 17-18
<i>Welche Hilfen gibt es in der Schule?</i>	- Hilfen und Massnahmen in der Schule Vgl. Kapitel 1.2.5, Förderung bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten; Kapitel 1.2.6, Schulische Massnahmen bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten	Seite 19-20
<i>Welche Unterstützung gibt es zuhause?</i>	- Hilfen für zuhause Vgl. Kapitel 1.2.5, Unterstützung zuhause	Seite 21-22
<i>Vieles ist möglich!</i>	- Berufliche Chancen - Berühmte Persönlichkeiten mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten Vgl. Kapitel 4.3, Ergebnisse Interviews zu psychoedukatives Beratungsgespräch	Seite 23-24 Seite 25-26

Die endgültige Fassung des Leitfadens wurde basierend auf Tabelle 13 erstellt und findet sich im Anhang (vgl. Kapitel 8.7).

6 Fazit und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde das Ziel verfolgt, einen Leitfaden für Fachpersonen zur Umsetzung eines psychoedukativen Beratungsgesprächs zu Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten mit betroffenen Kindern zu entwickeln. Dabei wurden insbesondere die inhaltlichen Elemente sowie gestalterischen Elemente in den Fokus gerückt. Dieses Ziel wurde realisiert, indem durch die problemzentrierten Interviews mit den Fokuskindern als auch deren Eltern sowie unter Berücksichtigung der Fachliteratur zentrale inhaltliche als auch gestalterische Elemente (vgl. Tabelle 12) für ein psychoedukatives Beratungsgespräch herausgearbeitet werden konnten, welche die Entwicklung eines kindgerechten Leitfadens ermöglicht haben. In der Auseinandersetzung mit der Thematik konnte Anhand der Interviews eine Diskrepanz zwischen dem deutlichen Bedarf der betroffenen Kinder sowie deren Eltern an Informationen und Hilfen einerseits und den aktuell im Schulalltag fehlenden bzw. begrenzten beraterischen Angeboten andererseits festgestellt werden. In Folge der detaillierten Betrachtung der Aussagen der Fokus Kinder als auch den Eltern wurde ersichtlich, dass die Erwartungen an ein psychoedukatives Beratungsgespräch vor allem hinsichtlich der Hoffungsvermittlung bestehen.

Aufgrund des fehlenden bzw. begrenzten Angebots an psychoedukativen Beratungen nach schulpsychologischen Abklärungen aber auch bei auftretenden Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten im Schulalltag, ist es aus heilpädagogischer Sicht von besonderer Relevanz diese mithilfe des entwickelten Leitfadens systematisch zu integrieren, um Wissen in Bezug auf Lese- und/Rechtschreibschwierigkeiten zu vermitteln, was wie Gripenburg und Schuchardt (2019, S. 36) aufzeigen, Fehlkonzepte und Missverständnisse aufdecken und korrigieren sowie kindliche als auch familiäre Ressourcen stärken kann.

Für eine Weiterentwicklung des erarbeiteten Leitfadens wäre es interessant, Rückmeldungen nach Durchführung von Fachpersonen, betroffenen Kindern als auch Eltern einzuholen, um die Wirksamkeit der einzelnen inhaltlichen als auch gestalterischen Elementen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Die Auswertung der Interviews verdeutlicht, dass sowohl bei den betroffenen Fokuskindern als auch bei deren Eltern ein ausgeprägter Bedarf besteht, psychoedukative Angebote im Bereich der Lernschwierigkeiten weiter auszubauen. In einem nächsten Forschungsschritt wäre es von besonderem Interesse zu untersuchen, wie eine Psychoedukation, z. B. anhand eines entwickelten Bilderbuchs oder einer Präsentation, die zur Reflexion und zum aktiven Einbezug der Kinder anregt, für Primarschülerinnen und Primarschüler in der Schweiz konzipiert und implementiert werden kann (vgl. Studien aus Finnland, Hongkong, Vereinigtes Königreich; Onnela et al., 2021; Law et al., 2017; Nussey et al., 2014). Eine solche Untersuchung erscheint relevant, da psychoedukative Ansätze nicht nur das metakognitive Verständnis und das

Selbstkonzept von Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten fördern können, sondern zugleich zur Sensibilisierung der gesamten Klasse beitragen können. Durch die Vermittlung von Wissen über Lernschwierigkeiten und die Förderung eines reflektierten Umgangs damit besteht die Möglichkeit, Stigmatisierungstendenzen zu reduzieren, das Klassenklima zu verbessern und langfristig inklusive Lernprozesse zu unterstützen.

Darüber hinaus zeigen die Interviews, dass die Eltern eine Informationsveranstaltung im schulischen Kontext als positiv bewerten würden. Eine solche psychoedukative Veranstaltung kann neben dem Ziel der Wissensvermittlung über Lernschwierigkeiten auch einen Austausch zwischen den Eltern sowie den Lehrpersonen fördern und somit die Zusammenarbeit von Schule und Familie stärken.

7 Literatur

7.1 Literaturverzeichnis

- Alexander-Passe, N. (2015). The Dyslexia Experience: Difference, Disclosure, Labelling, Discrimination and Stigma. *Asia Pacific Journal of Developmental Differences*, 2(2), 202-233. <https://doi.org/10.3850/S2345734115000290>
- Araújo, S., & Faisca, L. (2019). A Meta-Analytic Review of Naming-Speed Deficits in Developmental Dyslexia. *Scientific Studies of Reading*, 23(5), 349-368. <https://doi.org/10.1080/10888438.2019.1572758>
- Bäcker, A., & Neuhäuser, G. (2003). Internalisierende und externalisierende Syndrome bei Lese- und Rechtschreibstörungen. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 52(5), 329-337. <https://doi.org/10.25656/01:944>
- Bäumli, J., & Pitschel-Walz, G. (2018). Spezifische Aspekte der Psychoedukation in der Psychiatrie und Psychotherapie. In J. Bäumli, B. Behrendt, P. Henningsen, & G. Pitschel-Walz (Hrsg.), *Handbuch der Psychoedukation für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatische Medizin* (S. 12-16). F.K. Schattauer. <http://ebookcentral.proquest.com/lib/phsg/detail.action?docID=7028876>
- Betz, D., & Breuninger, H. (1998). *Teufelskreis Lernstörungen: Theoretische Grundlegung und Standardprogramm* (5. Aufl.). Beltz.
- Brandenburg, J., Fischbach, A., Schuchardt, K., Büttner, G., Grube, D., Mähler, C., & Hasselhorn, M. (2022). Welche kognitiven Funktionen begünstigen das Überwinden einer Lese- störung? *Sprache - Stimme - Gehör*, 46(2), 76-81. <https://doi.org/10.1055/a-1767-9884>

- Brandenburg, J., Kleszczewski, J., Fischbach, A., Schuchardt, K., Büttner, G., & Hasselhorn, M. (2015). Working memory in children with learning disabilities in reading versus spelling. Searching for overlapping and specific cognitive factors. *Journal of Learning Disabilities*, 48(6), 622-634. <https://doi.org/10.25656/01:13989>
- Breadmore, H. L., & Carroll, J. M. (2016). Morphological spelling in spite of phonological deficits: Evidence from children with dyslexia and otitis media. *Applied Psycholinguistics*, 37(6), 1439-1460. <https://doi.org/10.1017/S0142716416000072>
- Breitenbach, E., & Weiland, K. (2010). *Förderung bei Lese-Rechtschreibschwäche* (1. Aufl.). Kohlhammer.
- Buschmann, A., & Multhaus, B. (2018). *Heidelberger Elterntaining Lese-Rechtschreibschwierigkeiten: HET LRS* (1. Aufl.). Elsevier.
- Büttner, G., Brandenburg, J., Fischbach, A., & Hasselhorn, M. (2023). *Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb* (1. Aufl.). Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02855-000>
- Coltheart, M. (1978). In G. Underwood (Hrsg.), *Strategies of information processing* (S. 151-216). Acad. Press.
- Coltheart, M. (2005). Modeling Reading: The Dual-Route Approach. In M. J. Snowling & C. Hulme (Hrsg.), *The Science of Reading: A Handbook* (S. 6-23). Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9780470757642.ch1>
- Dannenbauer, F. M. (2002). Spezifische Sprachentwicklungsstörung im Jugendalter. *Sprachheilarbeit*, 47(1), 10-17.
- DeFries, J. C., & Alarcon, M. (1996). Genetics of specific reading disability. *Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews*, 2(1), 39-47. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1098-2779\(1996\)2:1<39::AID-MRDD7>3.0.CO;2-S](https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2779(1996)2:1<39::AID-MRDD7>3.0.CO;2-S)

- Dilling, H., Mombour, W., Schmidt, M. H., Schulte-Markwort, E., Renschmidt, H., & Weltgesundheitsorganisation. (2015). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen: ICD-10 Kapitel V (F) klinisch-diagnostische Leitlinien* (10. Aufl., unter Berücksichtigung der Änderungen entsprechend ICD-10-GM 2015). Hogrefe.
- Dummer-Smoch, L., & Hackethal, R. (2022). *Kieler Leseaufbau: Handbuch* (11. Aufl., unveränderter Nachdruck). Veris.
- Endlich, D., Petra Küspert, Lenhard, W., Marx, P., & Schneider, W. (2019). *LRS-Screening. Laute, Reime, Sprache - Würzburger Screening zur Früherkennung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten* (1. Aufl.). Hogrefe.
- Ennemoser, M., Marx, P., Weber, J., & Schneider, W. (2012). Spezifische Vorläuferfertigkeiten der Lesegeschwindigkeit, des Leseverständnisses und des Rechtschreibens: Evidenz aus zwei Längsschnittstudien vom Kindergarten bis zur 4. Klasse. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 44(2), 53-67. <https://doi.org/10.1026/0049-8637/a000057>
- Erzinger, A., Pham, G., Prospero, O. & Salvisberg, M. (2023). PISA 2022. Die Schweiz im Fokus. *In Open Access CRIS Of The University Of Bern*. <https://dx.doi.org/10.48350/187037>
- Fischbach, A., Schuchardt, K., Brandenburg, J., Kleszczewski, J., Balke-Melcher, C., Schmidt, C., Büttner, G., Grube, D., Mähler, C., & Hasselhorn, M. (2013). Prävalenz von Lernschwächen und Lernstörungen: Zur Bedeutung der Diagnosekriterien. *Lernen und Lernstörungen*, 2(2), 65-76. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000035>
- Fischbach, A., Schuchardt, K., Mähler, C., & Hasselhorn, M. (2010). Zeigen Kinder mit schulischen Minderleistungen sozio-emotionale Auffälligkeiten? *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 42(4), 201-210. <https://doi.org/10.1026/0049-8637/a000025>

- Fischer, M. Y., & Pfof, M. (2015). Wie effektiv sind Massnahmen zur Förderung der phonologischen Bewusstheit?: Eine meta-analytische Untersuchung der Auswirkungen deutschsprachiger Trainingsprogramme auf den Schriftspracherwerb. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 47(1), 35-51. <https://doi.org/10.1026/0049-8637/a000121>
- Frith, U. (1986). A developmental framework for developmental dyslexia. *Annals of Dyslexia*, 36(1), 67-81. <https://doi.org/10.1007/BF02648022>
- Gabriel, T. (2019). *Evaluation einer psychoedukativen Lehreinheit für Grundschulklassen zum Thema Lernstörungen*. Hildesheim: unveröffentlichte Masterarbeit.
- Gabriel, T., Griepenburg, C., & Schuchardt, K. (2021). Grundschulkindern Lernstörungen erklären: Evaluation einer psychoedukativen Lehreinheit zur Aufklärung über Lernstörungen. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 70(4), 316-332. <https://doi.org/10.13109/prkk.2021.70.4.316>
- Gasteiger-Klicpera, B., & Klicpera, C. (1989). Legasthenerförderkurse an Grundschulen: Ein geeignetes Fördermodell? Ergebnisse einer Evaluationsstudie an Wiener Grundschulen. In L. Dummer-Smoch (Hrsg.), *Legasthenie. Bericht über den Fachkongress 1988* (S. 272-290). Deutscher Bundesverband Legasthenie.
- Gold, A., Mokhlesgerami, J., Rühl, K., Souvignier, E., & Buick, S. (2013). *Wir werden Textdetektive: Arbeitsheft* (3. Aufl.). Vandenhoeck & Ruprecht.
- Grawe, K. (2005). (Wie) kann Psychotherapie durch empirische Validierung wirksamer werden? *Psychotherapeutenjournal*, 4(1), 4-11.
- Griepenburg, C., & Schuchardt, K. (2019). Psychoedukation bei Lernstörungen: Relevanz und Umsetzung. *Lernen und Lernstörungen*, 8(1), 33-45. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000245>

- Griepenburg, C., & Schuchardt, K. (2023). Psychoedukation in der Schule. In M. Börnert-Ringlieb, G. Casale, M. Balt, & M. Herzog (Hrsg.), *Lern- und Verhaltensschwierigkeiten in der Schule: Erscheinungsformen-Entwicklungsmodelle-Implikationen für die Praxis* (1. Aufl., S. 248-257). Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-040425-0>
- Griepenburg, C., Schuchardt, K., & Mähler, C. (2021). Psychoedukation bei Lernstörungen: Wie zufrieden sind betroffene Eltern? *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 70(4), 298-315. <https://doi.org/10.13109/prkk.2021.70.4.298>
- Griepenburg, C., Schuchardt, K., Mähler, C., & Lerch, H. (2024). *Legasthenie und Dyskalkulie: Erste Informationen zu Lernstörungen für Kinder und Eltern: mit Online-Manual*. Ernst Reinhardt.
- Günther, H. (2007). *Schriftspracherwerb und LRS: Methoden, Förderdiagnostik und praktische Hilfen*. Beltz.
- Günther, K. B. (1987). Ein Stufenmodell der Entwicklung kindlicher Lese- und Schreibstrategien. In H. Brügelmann (Hrsg.), *ABC und Schriftsprache: Rätsel für Kinder, Lehrer und Forscher* (2. Aufl., S. 32-54). Faude.
- Heckhausen, H. (2003). *Motivation und Handeln: Mit 52 Tabellen* (2., völlig überarbeitete und ergänzte Aufl., Nachdruck). Springer.
- Ise, E., Engel, R. R., & Schulte-Körne, G. (2012). Was hilft bei der Lese-Rechtschreibstörung?: Ergebnisse einer Metaanalyse zur Wirksamkeit deutschsprachiger Förderansätze. *Kindheit und Entwicklung*, 21(2), 122-136. <https://doi.org/10.1026/0942-5403/a000077>
- Ise, E., & Schulte-Körne, G. (2012). Implizites Lernen und LRS: Spielen Defizite im impliziten Lernen eine Rolle bei der Entstehung von Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben? *Lernen und Lernstörungen*, 1(2), 79-97. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000011>

- Jansen, H., Mannhaupt, G., Marx, H., & Skowronek, H. (2002). *Bielefelder Screening zur Früherkennung von Lese- Rechtschreibschwierigkeiten* (2. Aufl.). Hogrefe.
- Juel, C. (1988). Learning to read and write: A longitudinal study of 54 children from first through fourth grades. *Journal of Educational Psychology*, 80(4), 437-447. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.80.4.437>
- Kammer, M. (2022). Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten. In M. Roos & B. Leutwyler (Hrsg.), *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (3., überarbeitete und erweiterte Aufl., S. 147-165). Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/86223-000>
- Kanton St. Gallen Bildungsdepartement. (2016). *Handreichung zum Nachteilsausgleich in der Schule*. https://www.sgv-sg.ch/fileadmin/user_upload/PDF_Handbuch/02_Schuelerinnen_und_Schueler/2.6-Handreichung_zum_Nachteilsausgleich_in_der_Schule_Beilage.pdf
- Karande, S., Mehta, V., & Kulkarni, M. (2007). Impact of an education program on parental - knowledge of specific learning disability. *Indian Journal of Medical Sciences*, 61(7), 397-406.
- Kargl, R., & Purgstaller, C. (2010). *MORPHEUS - Morphemunterstütztes Grundwortschatzsegmentierungstraining* (1. Aufl.). Hogrefe.
- Klatte, M., Steinbrink, C., Bergström, K., & Lachmann, T. (2007). *Lautarium-Ein computerbasiertes Trainingsprogramm für Grundschul Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten* (1. Aufl.). Hogrefe.
- Klicpera, C., & Gasteiger Klicpera, B. (2000). Sind Rechtschreibschwierigkeiten Ausdruck einer phonologischen Störung? *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 32(3), 134-142. <https://doi.org/10.1026//0049-8637.32.3.134>

- Klicpera, C., Schabmann, A., & Gasteiger-Klicpera, B. (2006). Die mittelfristige Entwicklung von Schülern mit Teilleistungsschwierigkeiten im Bereich der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. *Kindheit und Entwicklung*, 15(4), 216-227. <https://doi.org/10.1026/0942-5403.15.4.216>
- Klicpera, C., Schabmann, A., Gasteiger-Klicpera, B., & Schmidt, B. (2020). *Legasthenie - LRS: Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung* (6., aktualisierte Aufl.). Ernst Reinhardt.
- Kohn, J., Wyszkon, A., & Esser, G. (2013). Psychische Auffälligkeiten bei Umschriebenen Entwicklungsstörungen: Gibt es Unterschiede zwischen Lese-Rechtschreib- und Rechenstörungen? *Lernen und Lernstörungen*, 2(1), 7-20. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000027>
- Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S., & Stefer, C. (2008). *Qualitative Evaluation: Der Einstieg in die Praxis* (2., aktualisierte Aufl.). VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-91083-3>
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz* (6. Aufl.). Juventa.
- Kurniawati, F., De Boer, A. A., Minnaert, A. E. M. G., & Mangunsong, F. (2014). Characteristics of primary teacher training programmes on inclusion: A literature focus. *Educational Research*, 56(3), 310-326. <https://doi.org/10.1080/00131881.2014.934555>
- Küspert, P. (2018). *Neue Strategien gegen Legasthenie: Lese- und Rechtschreibschwäche: erkennen, vorbeugen, behandeln* (5. Aufl.). Oberstebrink.
- Lauth, G. W., Grünke, M., & Brunstein, J. C. (2014). Vermittlung von Lernstrategien und selbst-reguliertem Lernen. In G. W. Lauth, J. C. Brunstein, & M. Grünke (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen: Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl., S. 262-276). Hogrefe.

- Law, Y., Lam, S., Law, W. & Tam, Z. W. Y. (2017). Enhancing peer acceptance of children with learning difficulties: classroom goal orientation and effects of a storytelling programme with drama techniques. *Educational Psychology*, 37(5), 537-549.
- Lenhard, W., Lenhard, A., & Schneider, W. (2017). *ELFE II: Ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler - Version II* (1. Aufl.). Hogrefe.
- Lessmann, B. (2015). Wortschatz-Sinnstiftend und strukturorientiert. In E. Brinkmann (Hrsg.), *Rechtschreiben in der Diskussion: Schriftspracherwerb und Rechtschreibunterricht* (S. 244-250). Grundschulverband e.V.
- Lichtsteiner, M. (2022). *Nachteilsausgleich bei Legasthenie*. Verband Dyslexie Schweiz. https://www.verband-dyslexie.ch/files/Dokumente/Shop/Info%20Blaetter/Infoblatt_Nachteilsausgleich_Legasthenie.pdf
- Mähler, C. (2021). Diagnostik von Lernstörungen: Zeit zum Umdenken. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 35(4), 217-227. <https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000291>
- Mähler, C., Jörns, C., Radtke, E., & Schuchardt, K. (2015). Chancen und Grenzen eines Trainings des Arbeitsgedächtnisses bei Kindern mit und ohne Lese-/Rechtschreibschwierigkeiten. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 18(3), 453-471. <https://doi.org/10.1007/s11618-015-0643-5>
- May, P., Malitzky, V., & Vieluf, U. (2018). *Hamburger Schreib-Probe 1-10*. VPM.
- Mayer, A. (2020). *Test zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit und der Benennungsgeschwindigkeit (TEPHOBE)* (4. Aufl.). Ernst Reinhardt.
- Mayer, A. (2021). Die phonologische Informationsverarbeitung. In A. Mayer (Hrsg.), *Lese-Rechtschreibstörungen (LRS)* (2., vollständig überarbeitete Aufl., S. 67-121). Ernst Reinhardt. <https://doi.org/10.36198/9783838588032>

- Mayer, A. (2022). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen* (4., überarbeitete Aufl.). Ernst Reinhardt.
- Mayring, P. (2023). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (7., überarbeitete Aufl.). Beltz.
- Mayring, P., & Fenzl, T. (2022). Qualitative Inhaltsanalyse. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der Empirischen Sozialforschung* (S. 691-706). Springer VS.
<http://ebookcentral.proquest.com/lib/phsg/detail.action?docID=7078096>
- Mayringer, H., & Wimmer, H. (2014). *SLS 2-9. Salzburger Lese-Screening für die Schulstufe 2-9* (1. Aufl.). Hogrefe.
- Mehlhase, H. (2021). *Orthografische Verarbeitung bei Kindern mit Lese- und/oder Rechtschreibstörung: Neurophysiologische Korrelate und Lernprozesse* [Kumulative Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität]. https://edoc.ub.uni-muenchen.de/29241/1/Mehlhase_Heike.pdf
- Moll, K., & Landerl, K. (2009). Double Dissociation Between Reading and Spelling Deficits. *Scientific Studies of Reading*, 13(5), 359-382.
<https://doi.org/10.1080/10888430903162878>
- Moll, K., & Landerl, K. (2014). *SLRT-II. Lese- und Rechtschreibtest. Weiterentwicklung des Salzburger Lese- und Rechtschreibtests (SLRT)* (2. Aufl.). Hogrefe.
- Mühlig, S., & Jacobi, F. (2020). Psychoedukation. In J. Hoyer & S. Knappe (Hrsg.), *Klinische Psychologie & Psychotherapie* (S. 557-573). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-61814-1_22
- Müller, B., Križan, A., Hecht, T., Richter, T., & Ennemoser, M. (2013). Leseflüssigkeit im Grundschulalter: Entwicklungsverlauf und Effekte systematischer Leseförderung. *Lernen und Lernstörungen*, 2(3), 131-146. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000039>

- Naegele, I. M. (2021). *Praxisbuch LRS: Hürden beim Schriftspracherwerb erkennen - vermeiden - überwinden* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Beltz.
- Nussey, C., Pistrang, N. & Murphy, T. (2014). Does it elp to talk about tics? An evaluation of a classroom presentation about Tourette syndrome. *Child and Adolescent Mental Health*, 19(1), 31-38.
- OECD. (2023). *PISA 2022 Ergebnisse (Band 1): Lernstände und Bildungsgerechtigkeit*, PISA. wbv Media. <https://doi.org/10.3278/6004956w>
- Onnela, A., Hurtig, T. & Ebeling, H. (2021). A psychoeducational mental health promotion intervention in a comprehensive schools: Recognising problems and reducing stigma. *Health Education Journal*, 80(5), 554-566.
- Padeliadou, S., & Chideridou, A. (2023). Being a Parent and not a Teacher: The Case of Specific Learning Disabilities. *International Journal about Parents in Education*, 7(2). <https://doi.org/10.54195/ijpe.18211>
- Paleczek, L., Seifert, S., Obendrauf, T., Schwab, S., & Gasteiger-Klicpera, B. (2017). *DiLe-D. Differenzierter Lesetest - Dekodieren* (1. Aufl.). Hogrefe.
- Pennington, B. F., & Olson, R. K. (2005). Genetics of Dyslexia. In M. J. Snowling & C. Hulme (Hrsg.), *The Science of Reading: A Handbook* (S. 453-472). Blackwell Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1002/9780470757642.ch24>
- Pennington, B. F., & Smith, S. D. (1983). Genetic Influences on Learning Disabilities and Speech and Language Disorders. *Child Development*, 54(2), 369. <https://doi.org/10.2307/1129698>

- Perry, C., & Ziegler, J. C. (2004). Beyond the Two-Strategy Model of Skilled Spelling: Effects of Consistency, Grain Size, and Orthographic Redundancy. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A*, 57(2), 325-356. <https://doi.org/10.1080/02724980343000323>
- Petermann, F., & Bahmer, J. (2009). Psychoedukation. In S. Schneider & J. Margraf (Hrsg.), *Lehrbuch der Verhaltenstherapie: Band 3: Störungen im Kindes- und Jugendalter* (S. 194-207). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-79545-2>
- Petermann, F., & Daseking, M. (2019). *ZLT-II. Zürcher Lesetest-II. Weiterentwicklung des Zürcher Lesetests (ZLT) von Maria Linder und Hans Grisseemann* (4. Aufl.). Hogrefe.
- Pitschel-Walz, G., & Bäuml, J. (2018). Grundlagen des Konsensuspapiers zur Psychoedukation. In J. Bäuml, B. Behrendt, P. Henningsen, & G. Pitschel-Walz (Hrsg.), *Handbuch der Psychoedukation Fuer Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin* (S. 2-11). F.K. Schattauer. <http://ebookcentral.proquest.com/lib/phsg/detail.action?docID=7028876>
- Protopapas, A., Fakou, A., Drakopoulou, S., Skaloumbakas, C., & Mouzaki, A. (2013). What do spelling errors tell us? Classification and analysis of errors made by Greek schoolchildren with and without dyslexia. *Reading and Writing*, 26(5), 615-646. <https://doi.org/10.1007/s11145-012-9378-3>
- Reinders, H. (2016). *Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen: Ein Leitfaden* (3., durchgesehene und erweiterte Aufl.). Oldenbourg.
- Reiter, H., & Witzel, A. (2022). *Das problemzentrierte Interview - eine praxisorientierte Einführung* (1. Aufl.). Juventa.
- Reuter-Liehr, C., & Reuter-Liehr, C. (2020). *Von der lautorientiert/phonemischen zur orthographisch/morphemischen Strategie - Ein Behandlungssystem* (4., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). Winkler.

- Rieckmann, C. (2010). *Leseförderung in sechsten Hauptschulklassen: Zur Wirksamkeit eines Vielleseverfahrens*. Schneider.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (3., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/86223-000>
- Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C., & Gold, A. (2024). *Leseflüssigkeit fördern: Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe* (8. Aufl.). Kallmeyer.
- Schaffer, H. I., & Schaffer, F. (2020). *Empirische Methoden für soziale Berufe: Eine anwendungsorientierte Einführung für die qualitative und quantitative Sozialforschung* (1. Aufl.). Lambertus.
- Scheerer-Neumann, Ahola, H., König, U., & Reckermann, U. (1978). *Die Ausnutzung der sprachlichen Redundanz bei leseschwachen Kindern: I. Nachweis des spezifischen Defizits. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und pädagogische Psychologie*(10), 35-48.
- Scheerer-Neumann, G. (2023). *Lese-Rechtschreib-Schwäche und Legasthenie: Grundlagen, Diagnostik und Förderung* (3., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-041445-7>
- Scheerer-Neumann, Kretschmann, R., & Brügelmann, H. (1987). Andrea, Ben und Jana: Selbstgewählte Wege zum Lesen und Schreiben. In H. Brügelmann (Hrsg.), *ABC und Schriftsprache: Rätsel für Kinder, Lehrer und Forscher* (2. Aufl., S. 55-96). Faude.
- Schneider, W. (2017). *Lesen und Schreiben lernen: Wie erobern Kinder die Schriftsprache?* (1. Aufl.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-50319-5>
- Schneider, W., Schlagmüller, M., & Ennemoser, M. (2017). *Lesegeschwindigkeits- und Verständnistest für die Klassen 5-12* (2. Aufl.). Hogrefe.

- Schuchardt, K., Brandenburg, J., Fischbach, A., Büttner, G., Grube, D., Mähler, C., & Hasselhorn, M. (2015). Die Entwicklung des akademischen Selbstkonzeptes bei Grundschulkindern mit Lernschwierigkeiten. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, *18*(3), 513-526. <https://doi.org/10.25656/01:12664>
- Schuchardt, K., & Mähler, C. (2018). Lernstörungen. In B. Gniewosz, P. F. Titzmann, J. B. Asendorpf, A. Beelmann, J. Blechert, A. Blumenthal, V. Braun, C. Braun, L. Bruckmann, & M. Buchmann (Hrsg.), *Handbuch Jugend: Psychologische Sichtweisen auf Veränderungen in der Adoleszenz* (S. 435-452). Kohlhammer.
- Schuchardt, K., & Von Salisch, M. (2021). Editorial. Lernstörungen erkennen und begegnen: Zur Diagnostik, Psychoedukation und Förderung lernschwacher Kinder. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, *70*(4), 277-280. <https://doi.org/10.13109/prkk.2021.70.4.277>
- Schulpsychologischer Dienst des Kantons St. Gallen. (2019). *Nachteilsausgleich-Merkblatt für Eltern und Lehrpersonen*. <https://www.schulpsychologie-sg.ch/wp-content/uploads/2023/12/Broschuere-Nachteilsausgleich-2019-ohne-Grafiken.pdf>
- Schulte-Körne. (2010). Diagnostik und Therapie der Lese-Rechtschreib-Störung. *Deutsches Ärzteblatt*, *107*(41), 717-727.
- Schulte-Körne, G. (2011). Lese- und Rechtschreibstörung im Schulalter: Neuropsychologische Aspekte. *Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie*, *59*(1), 47-55. <https://doi.org/10.1024/1661-4747/a000051>
- Schulte-Körne, G. (2016). Das Marburger Rechtschreibtraining - Ein Förderprogramm für Kinder mit einer Lese- und/oder Rechtschreibstörung. In W. Schneider & M. Hasselhorn (Hrsg.), *Förderprogramme für Vor- und Grundschule* (S. 185-198). Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02772-000>

- Schulte-Körne, G. (2021a). *Lese-/Rechtschreibstörung: Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit LRS wirksam unterstützen und fördern* (1. Aufl.). Kohlhammer.
- Schulte-Körne, G. (2021b). Verpasste Chancen: Die neuen diagnostischen Leitlinien zur Lese-Rechtschreib- und Rechenstörung der ICD-11. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 49(6), 463-467. <https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000791>
- Schulte-Körne, G., Deimel, W., Müller, K., Gutenbrunner, C., & Remschmidt, H. (1996). Familial Aggregation of Spelling Disability. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 37(7), 817-822. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1996.tb01477.x>
- Schulte-Körne, G., & Galuschka, K. (2019). *Ratgeber Lese-/Rechtschreibstörung (LRS): Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher* (1. Aufl.). Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02722-000>
- Schulte-Körne, G., & Mathwig, F. (2023). *Das Marburger Rechtschreibtraining: Ein regelgeleitetes Förderprogramm für rechtschreibschwache Kinder* (8., durchgesehene Aufl.). Winkler.
- Schulz, W., Dertmann, J., & Jagla, A. (2003). Kinder mit Lese- und Rechtschreibstörungen: Selbstwertgefühl und Integrative Lerntherapie. *Kindheit und Entwicklung*, 12(4), 231-242. <https://doi.org/10.1026//0942-5403.12.4.231>
- Skowronek, M., Schuchardt, K., & Mähler, C. (2018). Die Entwicklung von Kindern mit umfassenden Lernschwierigkeiten im Verlauf der Grundschuljahre - Schulleistungen, Arbeitsgedächtnis, phonologische Informationsverarbeitung und Selbstkonzept. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 32(4), 223-236. <https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000228>

- Stock, C., & Schneider, W. (2011). *PHONIT: Ein Trainingsprogramm zur Verbesserung der phonologischen Bewusstheit und Rechtschreibleistung im Grundschulalter: Manual*. Hogrefe.
- Stubbe, T. C., Kleinkorres, R., Krieg, M., Schaufelberger, R., & Schlitter, T. (2018). Soziale und migrationsbedingte Disparitäten in der Lesekompetenz von Viertklässlerinnen und Viertklässlern. In M. Nele, L. Ramona, F. Andreas, G. Frank, S. Anita, & S. Tobias C. (Hrsg.), *IGLU 2016. Lesekompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich* (S. 151-177). Waxmann. https://www.pedocs.de/front-door.php?source_opus=15476
- Stuebing, K. K., Fletcher, J. M., LeDoux, J. M., Lyon, G. R., Shaywitz, S. E., & Shaywitz, B. A. (2002). Validity of IQ-Discrepancy Classifications of Reading Disabilities: A Meta-Analysis. *American Educational Research Journal*, 39(2), 469-518. <https://doi.org/10.3102/00028312039002469>
- Tacke, G. (2013). *Flüssig lesen lernen. 2/3, [Arbeitsheft]: Für das Üben im Unterricht und in Fördergruppen* (1. Aufl.). Klett.
- Valtin, Renate, Badel, Isolde, Löffler, Ilona, Meyer-Schepers, Ursula, & Voss, Andreas. (2003). Orthographische Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern der vierten Klasse. In W. Bos, E.-M. Lakes, M. Kammer, K. Schwippert, G. Walter, & R. Valtin (Hrsg.), *Erste Ergebnisse aus IGLU. Schülerleistungen am Ende der vierten Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich* (S. 227-264). Waxmann. <https://doi.org/10.25656/01:14854>
- Vander Stappen, C., & Reybroeck, M. V. (2018). Phonological Awareness and Rapid Automated Naming Are Independent Phonological Competencies With Specific Impacts on Word Reading and Spelling: An Intervention Study. *Frontiers in Psychology*, 9, Artikel 320. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00320>

- Visser, L., Büttner, G., & Hasselhorn, M. (2019). Komorbidität spezifischer Lernstörungen und psychischer Auffälligkeiten: Ein Literaturüberblick. *Lernen und Lernstörungen*, 8(1), 7-20. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000246>
- Von Suchodoletz, W. (2010). Konzepte in der LRS-Therapie. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 38(5), 329-339. <https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000057>
- Walter, J. (2013). *VSL - Verlaufsdiagnostik sinnerfassendes Lesen*. Hogrefe.
- Walter, J., Ide, S., & Petersen, A. (2012). *Kooperatives Lernen auf der Basis von Lesetandems: Entwicklung und Evaluation eines tutoriellen Lesetrainings zur Steigerung der Leseflüssigkeit*. 11(63), 448-464.
- Weiner, B. (1985). An attributional theory of achievement motivation and emotion. *Psychological Review*, 92(4), 548-573. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.92.4.548>
- Weis, M., Doroganova, A., Hahnel, C., Becker-Mrotzek, M., Lindauer, T., Artelt, C., & Reiss, K. (2019). Lesekompetenz in PISA 2018 - Ergebnisse in einer digitalen Welt (S. 47-78). In K. Reiss, M. Weis, E. Klieme & O. Köller (Hrsg.), *PISA 2018: Grundbildung im internationalen Vergleich*. Waxmann. <https://doi.org/10.31244/9783830991007>
- Wimmer, H., & Hummer, P. (1990). How German-speaking first graders read and spell: Doubts on the importance of the logographic stage. *Applied Psycholinguistics*, 11(4), 349-368. <https://doi.org/10.1017/S0142716400009620>
- Wimmer, H., & Mayringer, H. (2002). Dysfluent reading in the absence of spelling difficulties: A specific disability in regular orthographies. *Journal of Educational Psychology*, 94(2), 272-277. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.94.2.272>
- Wimmer, H., & Schurz, M. (2010). Dyslexia in regular orthographies: Manifestation and causation. *Dyslexia*, 16(4), 283-299. <https://doi.org/10.1002/dys.411>

Wittgenstein, L. (2022). Interviews. In M. Roos & B. Leutwyler (Hrsg.), *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (3., überarbeitete und erweiterte Aufl., S. 245-267). Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/86223-000>

Ziegler, J. C., Perry, C., & Coltheart, M. (2000). The DRC model of visual word recognition and reading aloud: An extension to German. *European Journal of Cognitive Psychology*, 12(3), 413-430. <https://doi.org/10.1080/09541440050114570>

7.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Stufenmodell der Lese- und Rechtschreibentwicklung eigene Darstellung in Anlehnung an Frith (1986), Günther (1986), Scheerer-Neumann (2007) und Küspert (2008)	4
Abbildung 2: Zwei-Wege-Modell des Wortlesens und Rechtschreibens in Anlehnung an Coltheart (1978, 2007; zitiert nach Scheerer-Neumann, 2023, S. 62)	7
Abbildung 3: Ursachen und Einflussfaktoren bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten (in Anlehnung an Scheerer-Neumann, 2023, S. 15)	18
Abbildung 4: Diagnostischer Prozess zur Ermittlung der Lese- und/oder Rechtschreibkompetenz (eigene Darstellung vgl. Scheerer-Neumann, 2023, S. 69)	21
Abbildung 5: Angaben zu den Interviewpartnern	37
Abbildung 6: Allgemeines Ablaufmodell qualitativer Inhaltsanalysen (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 132)	40
Abbildung 7: Ausschnitt Kategoriensystem (vgl. Anhang 8.3)	42
Abbildung 8: Ausschnitt aus dem Codierprozess (eigene Darstellung aus MAXQDA)	42
Abbildung 9: Wünsche für den zukünftigen Umgang mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten im schulischen Kontext	50
Abbildung 10: Relevanz inhaltlicher Elemente	52

7.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Mögliche Schwierigkeiten in der Lese- und Rechtschreibentwicklung (vgl. Scheerer-Neumann, 2023, S. 79-81, S. 119-221)	9
Tabelle 2: Begriffe und Erklärungen verschiedener Definitionen von Schwierigkeiten in der Lese- und/oder Rechtschreibentwicklung	12
Tabelle 3: Gegenüberstellung Diagnosekriterien ICD-10 und ICD-11	14
Tabelle 4: Übersicht Testverfahren zur Ermittlung der Lese- und Rechtschreibkompetenz	22
Tabelle 5: Übersicht Trainingsprogramme bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten	25
Tabelle 6: Überblick Trainingsmöglichkeiten für zuhause (vgl. Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 67)	29

Tabelle 7: Methodische Prinzipien von qualitativen Interviews (Lamnek, 1995, S. 60-62)	36
Tabelle 8: Übersicht Hilfen und Massnahmen bei Lese- und/oder Rechtschreib- schwierigkeiten	45
Tabelle 9: Auswertung Wissensquiz zu Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten	47
Tabelle 10: Übersicht inhaltliche Elemente aus den Interviews und den theoretischen Grundlagen	62
Tabelle 11: Übersicht Wissen der Fokuskinder über Lese- und/oder Rechtschreib- schwierigkeiten	65
Tabelle 12: Inhaltliche und gestalterische Elemente für ein psychoedukatives Beratungsgespräch bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten	66
Tabelle 13: Aufbau des Leitfadens	70

Nachteilsausgleich bei Legasthenie

➤ Für einen passenden Nachteilsausgleich: die individuellen Auswirkungen, deren Schweregrad sowie die Art der Anforderungen berücksichtigen!
Ziel ist der Ausgleich von Benachteiligung.

Mögliche Auswirkungen	Möglicher Nachteilsausgleich bei Legasthenie
Lesen Tempo ist verlangsamt Ungenaueres Lesen Leseverstehen vermindert Abschreiben in Verbindung mit Lesen: wird nicht fertig, Text lückenhaft	Mehr Zeit Vorlesen/Vorlesesoftware/Vorlese-App/Vorlesestift (nur hören oder lesen und hören) Recht, bei Prüfungen Verständnisfragen zu stellen Textoptimierte Prüfungsaufgaben Statt von der Wandtafel vom Blatt auf dem eigenen Pult abschreiben Text nicht abschreiben lassen: mitgeben auf Papier oder elektronisch, Text fotografieren lassen (z.B. Hausaufgaben oder Text, der gelernt werden muss) Multiple-Choice-Fragen (wenn erforderliche Lesekompetenz vorhanden)
Lesen (Textgestaltung) Erschwert, wenn z.B.: - Schrift klein, eng, Handschrift - viele Wörter pro Zeile - Farben oder Bilder ablenken - Text visuellen Stress auslöst	Textgestaltung: Abstände zwischen Buchstaben und ev. Zeilen erweitern/ Druckschrift/Flattersatz/ganze Wörter (Zeilenumbruch)/Farben oder Bilder nur als Beitrag zum Inhalt (Font ev. ohne Serifen) Texte elektronisch zur Verfügung stellen oder mit einer speziellen App fotografieren lassen, die die Umwandlung ins PDF-Format ermöglicht/lesen mit App, die visuelle Hilfen bietet – bei Bedarf zusätzlich mit Vorlesefunktion Prüfungsblatt auf A3 hochkopieren Verwenden von Farbfolien oder Lese-App (bei visuellem Stress)
Rechtschreibung fehlerhaft	PC oder mobiles Gerät mit Rechtschreibkorrektur, ev. spezifische Software für Personen mit Rechtschreibproblemen/(elektronisches) Wörterbuch nur wenn dadurch eine individuelle Benachteiligung ausgeglichen werden kann Karteikarten für das Lernen von Wörtern (z.B. Fichiers im Französischunterricht): Korrektur durch Lehrperson oder Fichiers mit korrekt geschriebenen Wörtern abgeben Mündliche Prüfung/Vokalprüfung aufnehmen statt schreiben Rechtschreibung nur in Sprachächern werten/Bewertung auf bestimmten Bereich einschränken/(mündliches) Abfragen vorgängig bestimmter Wörter zu bestimmten Rechtschreibthemen, zusätzlich mündliche Prüfungen (Vortrag), damit Noten in der Rechtschreibung weniger ins Gewicht fallen Multiple-Choice-Fragen (wenn erforderliche Lesekompetenz vorhanden ist)
Schrift unleserlich	Schreiben mit Tastatur/Schreibassistentz/Diktiersoftware Mündliche Prüfung
Antworten verschriftlichen verlangsamt	Mehr Zeit/Verkürzung der Prüfung Angepasste Antwortformate, die wenig schreiben verlangen

Infoblatt des Verbandes Dyslexie Schweiz

1 vcds

8 Anhang

8.1 Nachteilsausgleich bei Legasthenie

Mögliche Auswirkungen	Möglicher Nachteilsausgleich bei Legasthenie
Kurzzeitspeicher > Langzeitspeicher Transfer verlangsamt	Zeitverlängerung Kleinere Arbeitseinheiten Aufteilen grösserer Prüfungen in Teilprüfungen Längere Pausen/Gehörschutz/separater Prüfungsraum
Konzentration Schwäche	Aufgabenstellung schriftlich abgeben bei Verarbeitung längerer Wörter/Zahlenwörter Nutzen von (elektronischen) Wörterbüchern (nur, wenn dadurch eine individuelle Benachteiligung ausgeglichen werden kann)
Aufgaben strukturieren Schwierigkeit	Unterstützung beim Vorstrukturieren der Aufgabe Klare und eindeutige Arbeitsanweisungen
Selbstwertgefühl gering	Positive Prüfungsumgebung/wohlwollende Unterstützung Fokussierung auf Stärken/Lernfortschritte sichtbar machen
Versagensängste	Begleitung einer Person des Vertrauens bei Prüfung

Quellen:
 1. Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie; 2. Giovanoli & Alder: «Nachteilsausgleich»; SZH Zeitschrift 2013.
 Angepasst und ergänzt von Monika Lichsteiner, Psychologin FSP in Zusammenarbeit mit Fachleuten

Infoblatt des Verbandes Dyslexie Schweiz

2 vcds

8.2 Bücherliste für Kinder mit Leseschwierigkeiten

Bücherliste «einfach lesen»

Verlag Beltz - Buchreihe super lesbar

https://www.beltz.de/suche.html?tx_beltz_search%5Baction%5D=search&tx_beltz_search%5Bcontroller%5D=Search&tx_beltz_search%5BsearchTerms%5D=super%20lesbar&cHash=fa7eee08742c7b0cbce43e159b2e945b

Loewe Verlag - Wow Buchreihe

<https://www.loewe-verlag.de/kinderbuecher/marken/loewe-wow/>

Mildenerger Verlag - Leserabe ab 1. bis 6. Klasse

https://www.mildenerger-verlag.de/page.php?modul=GoShopping&op=show_rubrik&cid=367

leichter lesen mit Silben

https://www.mildenerger-verlag.de/page.php?modul=GoShopping&op=show_article&aid=15916&cid=537

ProLog Verlag - Die ??? Fragezeichen Kids - Edition Lesen Plus

<https://prolog-shop.ch/shop/kindliche-sprachentwicklung-und-sprachentwicklungsstoerungen/lesenschreibenrechnen/lesendyslexie/4000/die-drei-kids-band-1-6-im-gesamtpaket>

8.3 Interviewleitfaden

8.3.1 Interviewleitfaden Fokuskind

Interviewleitfaden Fokuskind «psychoedukatives Beratungsgespräch»

Angaben zur befragten Person

Datum Interview: _____

Name: _____

Alter: _____

Klasse: _____

SPD-Abklärung: _____

Besuch der Deutschförderung in Schule: _____

Einstieg und Klärung der Rahmenbedingungen

Einstieg und Klärung Rahmenbedingungen

1. Danksagung
2. Informieren über Ziel des Interviews sowie ungefähre Interview-Dauer (ca. 30 - 45 min.)
3. Information über Aufnahme per Audiodatei sowie der Anonymisierung und Löschung nach Verarbeitung!
4. Klärung von Fragen der interviewenden Person.

Zeit	Leitfragen	Steuerfragen	Ziel/ Erkenntnis/ Interesse
2 min.	Einstieg und Klärung der Rahmenbedingungen Start der Aufnahme		
10 min.	1. Erzähl mir von der Schule. Was macht dir besonders Spass? - Wann fühlst du dich besonders wohl?	<ul style="list-style-type: none"> - Gibt es auch etwas, das anstrengend oder schwer für dich ist? Oder Situationen in denen du dich unwohl fühlst? <p><i>Wenn schulische Schwierigkeiten/Ängste genannt werden..</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Wie gehst du damit um?</i> - <i>Wie gehen/geht deine Mitschülerinnen/Mitschüler//Lehrperson damit um?</i> - <i>Gibt es etwas, das dir helfen würde?</i> 	Wahrnehmung der Schwierigkeiten in der Schule Schulisches Selbstkonzept
15 min.	2. Warum gehst du in die Deutschförderung? 3. Was fällt dir beim Lesen oder Schreiben besonders schwer?	<ul style="list-style-type: none"> - Hat dir jemand erklärt, warum du in die Deutschförderung gehst? Wie ist es für dich? - Was denkst du, warum musst du dich mehr anstrengen bzw. fällt es dir schwerer? - Gibt es auch etwas, das dir leichter fällt als anderen? - Wurde es in der Klasse besprochen? - Gibt es noch andere Kinder, denen es auch schwer fällt, zu Lesen oder zu Schreiben? - Macht man im Unterricht in der Klasse etwas Spezielles? z. B. Vorlesen lassen durch iPad oder anderes? 	Wahrnehmung Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten

<p>4. Was würde dir helfen?</p> <p>5. Hat dir schon mal jemand erklärt, was Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten sind?</p> <p>6. Würdest du gerne mehr über Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten (z. B. Warum du das hast?, Wie viele Kinder das sonst haben?, Was man tun kann?) wissen?</p> <p>7. Über was würdest du gerne besser Bescheid wissen?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gefällt es dir? Hast du eine Idee wie man es anders machen könnte? - Wer hat dir das erklärt? - Was hat dir xxx genau erklärt? - Fändest du es eine gute Erklärung? - Fändest du es gut, wenn man dies anderen Kindern, welche Schwierigkeiten beim Lesen und/oder Rechtschreiben haben, auch so erklärt? Oder würdest du etwas anders machen? - Was denkst du, hilft es dir, wenn du besser darüber Bescheid weisst? 	<p>Gestaltung des psychoedukativen Beratungsgesprächs (formale Gestaltung, Setting, Inhalt)</p>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">ja</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">nein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Was sind Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten überhaupt?</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wie viele Kinder haben Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten?</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Woran erkennt man Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten?</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wer hat Schuld an Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten?</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Was sind die Ursachen?</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ja	nein	Was sind Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten überhaupt?			Wie viele Kinder haben Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten?			Woran erkennt man Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten?			Wer hat Schuld an Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten?			Was sind die Ursachen?	
	ja	nein																
Was sind Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten überhaupt?																		
Wie viele Kinder haben Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten?																		
Woran erkennt man Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten?																		
Wer hat Schuld an Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten?																		
Was sind die Ursachen?																		

	Was kann Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten noch beeinflussen?														
	Was können Folgen von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten sein?														
	Welche Hilfen (Förderung) und Massnahmen (z. B. Nachteilsausgleich) gibt es, wenn man Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeit hat?														
	Welche berühmten Personen gibt es mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten?														
3 min.	<p>8. Warum fändest du es wichtig, dass man dir diese Themen genauer erklärt?</p> <table border="1" data-bbox="297 754 1149 1305"> <thead> <tr> <th data-bbox="297 754 891 866">Quizfragen</th> <th data-bbox="891 754 1014 866">stimmt</th> <th data-bbox="1014 754 1149 866">stimmt nicht</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="297 866 891 1058">Kinder mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten können genauso intelligent sein, wie Kinder ohne Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten.</td> <td data-bbox="891 866 1014 1058" style="text-align: center;">o</td> <td data-bbox="1014 866 1149 1058" style="text-align: center;">o</td> </tr> <tr> <td data-bbox="297 1058 891 1217">Kinder mit Leseschwierigkeiten lesen häufig sehr langsam oder wissen am Ende des Textes nicht mehr was sie gelesen haben.</td> <td data-bbox="891 1058 1014 1217" style="text-align: center;">o</td> <td data-bbox="1014 1058 1149 1217" style="text-align: center;">o</td> </tr> <tr> <td data-bbox="297 1217 891 1305">Bei Kindern mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten funktioniert etwas im</td> <td data-bbox="891 1217 1014 1305" style="text-align: center;">o</td> <td data-bbox="1014 1217 1149 1305" style="text-align: center;">o</td> </tr> </tbody> </table>	Quizfragen	stimmt	stimmt nicht	Kinder mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten können genauso intelligent sein, wie Kinder ohne Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten.	o	o	Kinder mit Leseschwierigkeiten lesen häufig sehr langsam oder wissen am Ende des Textes nicht mehr was sie gelesen haben.	o	o	Bei Kindern mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten funktioniert etwas im	o	o		Fehlinformationen, Missverständnisse
Quizfragen	stimmt	stimmt nicht													
Kinder mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten können genauso intelligent sein, wie Kinder ohne Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten.	o	o													
Kinder mit Leseschwierigkeiten lesen häufig sehr langsam oder wissen am Ende des Textes nicht mehr was sie gelesen haben.	o	o													
Bei Kindern mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten funktioniert etwas im	o	o													

	Gehirn anders, darum fällt ihnen das Lesen und Schreiben schwerer.				
	Kinder mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten üben einfach zu wenig, daher können sie es nicht.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	Kinder mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten könne jeden Beruf lernen, den sie wollen. z. B. Arzt/Ärztin, Lehrer/Lehrerin, Rechtsanwalt/Rechtsanwältin.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	Kinder mit Rechtschreibschwierigkeiten vertauschen oder vergessen häufig Buchstaben in einem Wort.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	Kinder mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten gehen nicht gerne in die Schule.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	Wenn man Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten hat ist man nicht so klug wie andere Kinder.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben können in einer Familie öfters vorkommen. Zum Beispiel kann es sein, dass der Vater und seine zwei Kinder Schwierigkeiten haben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
1 min.	9. Hast du noch Fragen zu Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten? Oder möchtest du noch etwas dazu sagen?				
2 min.	Abschluss und Danksagung!				

8.3.2 Interviewleitfaden Eltern

Interviewleitfaden Elternteil «psychoedukatives Beratungsgespräch»

Angaben zur befragten Person

Datum Interview: _____
Name: _____
Name des Kindes: _____
SPD-Abklärung: _____
Besuch Deutschförderung: _____

Einstieg und Klärung der Rahmenbedingungen

Einstieg und Klärung Rahmenbedingungen

1. Danksagung
2. Informieren über Ziel des Interviews sowie ungefähre Interview-Dauer (ca. 30 - 45 min.)
3. Information über Aufnahme per Audiodatei sowie der Anonymisierung und Löschung nach Verarbeitung!
4. Klärung von Fragen der interviewenden Person.

Zeit	Leitfragen	Steuerfragen	Ziel/Erkenntnis- interesse
2 min.	Einstieg und Klärung Rahmenbedingungen Start der Aufnahme		
10 min. - 15 min.	<p>1. Ihr Kind besucht die Deutschförderung. Wie sind Sie darüber aufgeklärt? Was wissen Sie darüber? (Warum?, Inhalt?)</p> <p>2. Was wissen Sie über die Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten ihres Kindes?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wie geht Ihr Kind mit den Schwierigkeiten um? - Hat Ihr Kind ein «Vorbild» an dem es sich orientiert? - Welche Auswirkungen haben die Schwierigkeiten auf die Schulmotivation? - Was würde Ihrem Kind helfen? - Woher wissen Sie dies? - Wer hat informiert/beraten? (LP, SPD?) - Was wurde informiert/beraten? - Wie fanden Sie diese Beratung? - Wurde Ihr Kind auch informiert? Wie wurde Ihr Kind informiert? Was wurde Ihrem Kind erklärt? - Wie war dies für Ihr Kind? - Wie fanden Sie die Art und Weise, wie man es Ihnen erklärt hat? Hätten Sie sich etwas anders gewünscht? Bezug Massnahmen in der Schule: - Wurde es in der Klasse thematisiert? - Macht man im Unterricht etwas Spezielles? z. B. Nachteilsausgleich - Wie stehen Sie zu diesen Massnahmen? 	<p>Wissen über Lese- und/oder Rechtschreibförderung</p> <p>Schulisches Selbstkonzept</p> <p>Wissen über Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten</p>

<p>15 min. - 20 min.</p>	<p>Wenn ein Beratungs- bzw. Erklärungsgespräch stattfindet, wie würden Sie sich das für Ihr Kind wünschen?</p> <p>3. Wer soll Ihrer Meinung nach beim Beratungsgespräch alles mit dabei sein?</p> <p>4. In welcher Form würden Sie sich ein Beratungsgespräch für Ihr Kind wünschen?</p> <p>5. Wer soll dieses Beratungsgespräch leiten? (SPD, SHP, KLP, SL, Eltern)</p> <p>6. Wo soll dieses Gespräch stattfinden?</p> <p>7. Welche Themen soll das Beratungsgespräch für Ihr Kind beinhalten?</p> <table border="1" data-bbox="271 1054 1039 1378"> <thead> <tr> <th></th> <th>ja</th> <th>nein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Was sind Lese- und/oder Recht-schreibschwierigkeiten überhaupt?</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wie viele Kinder haben Lese- und/oder Recht-schreibschwierigkeiten?</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Woran erkennt man Lese- und/oder Recht-schreibschwierigkeiten?</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ja	nein	Was sind Lese- und/oder Recht-schreibschwierigkeiten überhaupt?			Wie viele Kinder haben Lese- und/oder Recht-schreibschwierigkeiten?			Woran erkennt man Lese- und/oder Recht-schreibschwierigkeiten?			<ul style="list-style-type: none"> - Was denken Sie wäre wichtig, dass man Ihrem Kind alles erklärt? - Eltern, in der Klasse als Information für alle Kinder, alleine, Klassenlehrperson - Flyer, Gespräch, Gespräch mit Visualisierung, Informationen in eine Geschichte eines Kindes einbetten - Warum würden Sie diese Form für Ihr Kind wählen? - Warum würden Sie die Gesprächsleitung durch diese Person wünschen? - Warum erachten Sie es als wichtig? - Was erhoffen Sie sich dadurch? - Was könnte es Ihrem Kind bringen? - Welche Bedenken tauchen bei Ihnen in Bezug auf solch ein Beratungsgespräch auf? 	<p>Gestaltung psychoedukatives Beratungsgespräch</p> <p>Formale Gestaltung Setting</p> <p>Räumlichkeit</p>
	ja	nein													
Was sind Lese- und/oder Recht-schreibschwierigkeiten überhaupt?															
Wie viele Kinder haben Lese- und/oder Recht-schreibschwierigkeiten?															
Woran erkennt man Lese- und/oder Recht-schreibschwierigkeiten?															

	<p>Wer hat Schuld an Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten? Was sind die Ursachen?</p>				
	<p>Was kann Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten noch beeinflussen?</p>				
	<p>Was können Folgen von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten sein?</p>				
	<p>Welche Hilfen (Förderung) und Massnahmen (z. B. Nachteilsausgleich) gibt es, wenn man Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeit hat?</p>				
	<p>Bekannte Persönlichkeiten mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten und deren beruflichen Werdegang aufzeigen.</p>				
	<p>8. Wie denken Sie über ein Beratungsgespräch für Ihr Kind?</p>				
1 min.	<p>9. Haben Sie noch Fragen oder möchten Sie noch etwas einbringen?</p>				
	<p>Abschluss und Danksagung!</p>				

8.4 Transkripte - problemzentrierte Interviews

8.4.1 Transkript - Fokuskind 1

1 **Geschlecht: weiblich**

Alter: 13 Jahre

Klasse: 6. Klasse

SPD-Abklärung/Diagnose: Lese- Rechtschreibschwäche

Deutschförderung: ja bis Ende 5. Klasse

Datum Interview: 3. Juni 2025

Dauer Interview: ca. 19 min.

2 **Fokuskind 1 (K1)**

3 I: Okay. Erzähl mir mal von der Schule. Was macht dir besonderen Spass in der Schule? Wo fühlst du dich wohl? #00:00:12-0#

4 K1: Also. Mir macht der Sport auch Spass. #00:00:15-4#

5 I: (...) Was macht ihr da?

6 K1: Vor allem Spiele. Und einfach ein bisschen austoben so gesagt. Und ja. #00:00:26-3#

7 I: (...) Und gibt es auch Situationen in der Schule, die für dich anstrengend sind oder wo für dich schwer sind? #00:00:38-9#

8 K1: Hm. Ja. Also, manchmal schon. Also, zum Beispiel, wenn ich weiss, wir haben jetzt dann einen Mathetest, einen grossen wo ich das Thema jetzt nicht so ganz verstehe, dann ist es eben schon, dann bin ich halt so im Stress und ich habe allgemein etwas Angst vor Prüfungen ausser zum Beispiel in Französisch. Oder sonst halt das, was ich eben gut kann. Aber ja, das ist dann halt so ein bisschen die Situation. #00:01:03-5#

9 I: Ja. Und dann? Dann fühlst du dich unwohl in der Situation, dass es dich stresst, wenn du. #00:01:09-3#

10 K1: Also, ja, schon schon ein bisschen. #00:01:10-2#

11 I: Und jetzt hast du gesagt, dass du eben dann allgemein bei Prüfungen und so vielleicht ein bisschen ängstlicher. Hast du da irgendwelche Tricks oder wie gehst du damit um? Wenn es. #00:01:20-9#

12 K1: Ich sage mir dann immer persönlich ich kann das, ich schaffe das und ich denke nicht negativ. Ich schaffe das nicht, ich habe eine schlechte Note. Also es hat auch schon so Zeiten gegeben, wo ich das gedacht habe. Weil ich einfach nichts verstanden habe. Aber jetzt geh ich so dran ran. Ich schaffe das. Das Positive daraus denken. #00:01:40-8#

- 13 I: Super. Und gibt es da auch noch etwas Spezielles? Also jetzt, unabhängig von dem, dass du dir das immer sagst, aber was dir da dabei hilft oder auch etwas, was irgendjemand anderes zum Beispiel macht, oder. #00:01:53-3#
- 14 K1: Also früher habe ich immer so eine Konzentrationsroller gehabt mit so Ölen. Ich weiss nicht kennen Sie das? Das habe ich lange probiert, das ist auch relativ gut gegangen. Das habe ich auch mal empfohlen bekommen. Von der Mama eine Kollegin hat das gesagt. Ja, das habe ich genommen da, aber jetzt brauche ich es nicht mehr so. #00:02:13-8#
- 15 I: Okay, also in der Klasse, da gibt es dann auch nichts Spezielles, das jetzt deine Lehrpersonen oder so machen, dass es dir das irgendetwas, wo du sagst, das hilft mir. #00:02:23-2#
- 16 K1: Nein, ich geh persönlich vor und sag mir, ich schaffe das, ich kann das. #00:02:25-6#
- 17 I: Okay, gut. Jetzt hast du erzählt, du warst in der Deutschförderung. Weisst du, warum du in der Deutschförderung warst? #00:02:36-0#
- 18 K1: Ja, wegen ich habe Legasthenie. Aber nicht so stark, sondern ich habe eine schwächere. Aber ich bin damals ja in die Förderstunde gegangen, weil es mir auch geholfen hat. Und ich mache heute immer noch die Orthograph-Hausaufgabe und es hilft mir wirklich. Zuerst habe ich am Anfang gedacht das ist ein Scheiss. Ich wills nicht. Aber jetzt hilfts mir wirklich. #00:03:03-6#
- 19 I: Und wie lange machst du das schon mit dem Orthograph? #00:03:06-5#
- 20 K1: Also in der 4. haben wir glaub das mal aufbekommen, aber wir haben es, ist freiwillig gewesen. Dort habe ich es nicht immer gemacht gehabt und seit der 5. Klasse, wo wir bei der Frau C. in der Förderstunde sind, habe ich das und wir müssen 40 Minuten auf Mittwoch Mittwoch machen. #00:03:27-6#
- 21 I: Okay, dass du. Und da machst du einmal 40 Minuten oder teilst du dir das ein. #00:03:32-2#
- 22 K1: Da kommt so 20 Minuten kann man machen und dann fragt er dir, ob man aufhören möchte oder ob man weitermachen möchte. #00:03:38-1#
- 23 I: Okay, gut. Und hat dir jemand auch erklärt, dass du oder warum du in die Deutschförderung gehst? #00:03:48-3#
- 24 K1: Ja, ich habe es eben von meinem Papa geerbt und dann habe ich schon gewusst. Das halt, dass ich halt mehr Sachen erkläre und so. #00:03:59-2#
- 25 I: Okay. Und hat dir das dann dein Papa erklärt, oder wer hat dir das erklärt? #00:04:04-6#
- 26 K1: Also ich habe es wie schon selber ein bisschen gewusst, dass ich wegen dem gehe. Aber ich habe es auch nicht schlimm gefunden. Ich habe mich auch nicht geschämt dafür, dass sie das habe oder so. Es gibt ja dann solche, die schämen sich dafür. Aber das habe ich mich nicht. Wie gesagt. Ich bin trotzdem normal. Ja. #00:04:20-0#
- 27 I: Ja, okay. Und? Aber als du zum Beispiel. Du hast ja auch gesagt, dass du dich. Also dass du beim Schulpsychologen abgeklärt worden bist, wo dann herausgekommen

ist, dass du eben eine schwache Legasthenie hast. Hat dir da dann jemand erklärt, was Legasthenie ist? #00:04:37-1#

28 K1: Ich glaub man hat einfach gesagt, dass ich halt beim Lesen. Ich vertausche einfach immer, wenn ich zum Beispiel eine halbe Stunde lese oder so am Stück, dann vertausche ich die Buchstaben zum Beispiel A und Ö oder E und L. Also dann tun sich die wie so tauschen. Das hat man mir damals erklärt und ich merke das auch, dass ich nach einer halben Stunde. Das es wirklich dann schwierig wird beim Lesen. #00:05:03-0#

29 I: Und was merkst du dann, wenn es schwierig wird? #00:05:06-2#

30 K1: Ähm das ich. Entweder bekomme ich wieder Kopfweg oder es vertauschen sich eben die Buchstaben. Ich lese, falsche Wörter. Ich komme bei den Wörtern nicht mehr so ganz draus. #00:05:19-6#

31 I: Und. Aber du kannst dich nicht mehr daran erinnern, wer dir das erklärt hat?

32 K1: Nein, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.

33 I: Okay, gut. Aber so wie du. Fandst du, dass die Erklärung, wie man es dir erklärt hat. Fandest du die gut, oder?

34 K1: Ja.

35 I: Das war für dich so. Das hat für dich so gestimmt? Das war für dich ausreichend?

36 K1: Ja.

37 I: Okay, gut, dann. Jetzt hast du schon ein bisschen was erklärt beim Lesen, was dir schwerfällt. Was fällt dir denn so beim Lesen oder Schreiben besonders schwer? #00:05:48-3#

38 K1: Also beim Schreiben ist Rechtschreibung halt immer so, zum Beispiel ie, Doppelungen, Nomen kommen jetzt wieder. Das habe ich jetzt drinnen und das trainiere ich eben mit dem Orthograph und das bessert sich jetzt auch immer wieder. Und beim Lesen ist es eben Buchstaben tauschen sich, ich bekomme Kopfweg und nach einer halben Stunde mag ich mich nicht mehr konzentrieren aufs Lesen und ja. #00:06:16-1#

39 I: Und (...) Wurde das Thema oder gibt es noch andere Kinder bei dir in der Klasse, die auch Legasthenie haben oder Schwierigkeiten beim Lesen oder Schreiben? #00:06:29-1#

40 K1: Bei mir in der Klasse glaub ich so viel ich weiss der O., der D. und mehr weiss ich jetzt gerade auch nicht. #00:06:42-7#

41 I: Und was hast du für ein Gefühl? Wie geht es denen mit dem? #00:06:47-4#

42 K1: Also sie schämen sich glaub auch nicht dafür, dass sie das haben und ja. Ich habe nicht so viel Kontakt. #00:06:55-4#

43 I: Wurde wurde es in deiner Klasse mal besprochen, dass es vielleicht für manche Kinder schwieriger ist etwas zu lernen?

44 K1: Ja, es hat so eine Situation gegeben. Bei einem Mathetest. Dort haben wir glaub ich Masse gehabt. Die anderen haben keine Tabelle benutzen dürfen, und wir die in der Förderstunde in Mathe sind haben die benutzen dürfen von der Frau C. aus und

dann haben die anderen gesagt das ist unfair und so und dann hat halt unser Lehrer gesagt ähm, ja, sie haben wie etwas anders, weil sie kommen nicht ganz so draus. #00:07:31-3#

45 I: Und dann war es geklärt in der Klasse? #00:07:33-9#

46 K1: Ja, ich glaub schon. Also die Kinder sind dann nachhause gegangen, haben es ihren Eltern gesagt, die und die haben das benutzen dürfen, das ist unfair und so. Und dann ja. #00:07:42-2#

47 I: Und dann habt ihr es aber dann besprochen und dann war es dann gut in der Klasse. Und wie war die Situation für dich, als die anderen Kinder das gesagt haben, dass es unfair ist? #00:07:52-5#

48 K1: Also sie sind dann nachher glaub nicht mehr auf mich zugekommen, weil wir es in der Klasse geklärt haben. Aber in dem Moment ist es halt so gewesen, ja ich habe so gesagt, wie der Nachteilsausgleich. Ich darfs benutzen. Und mir ist es wie egal. Also so halt. Ich darf es benutzen und dann bin ich auch froh drum. #00:08:11-5#

49 I: Okay. Gut. (...) Also jetzt hast du gesagt, eben zum Beispiel bei der Prüfung hast oder so etwas verwenden dürfen die Tabelle. Gibt es sonst noch etwas im Unterricht oder so, dass man etwas Spezielles macht oder wo du etwas verwenden darfst, das dir hilft? #00:08:31-6#

50 K1: Also jetzt nicht gerade, dass ich wüsste, dass man etwas benutzt, aber wir haben jetzt so ein Thema in Mathe. Dort haben wir einen Taschenrechner dafür benutzen dürfen, aber das haben alle dürfen, aber sonst nicht gerade. #00:08:44-1#

51 I: Und beim Lesen und Schreiben gibt es da was wo? #00:08:48-0#

52 K1: Beim Schreiben habe ich ganz früher mal gehabt. Da habe ich so eine Tabelle gehabt Nomen und so und bei uns im Schulzimmer hängt an der Wandtafel so neben-dran an der Wandtafel hängt es. So eine Verbenliste mit so ein paar Verben darauf, Verbenliste und so, aber ich sitze ein bisschen zu weit weg. #00:09:06-6#

53 I: Okay. Dann siehst du gar nicht hin. Okay. Ja, aber so zum Beispiel, dass gewisse Rechtschreibregeln nicht gewertet werden. Oder dass du dir durchs Tablet vorlesen lassen darfst oder sowas. Gab es solche Situationen auch schon? #00:09:21-9#

54 K1: Also nein. Das hat es jetzt noch nie gegeben. Aber was es gibt, sind oben dran aufgehängt so Masseinheiten und so. Aber die kommen halt auf den Test auch weg. #00:09:33-4#

55 I: Okay, ja. Wenn du jetzt so ganz spontan entscheiden oder sagen müsstest, jetzt beim Lesen und Schreiben, was dir helfen würde, würde dir was einfallen, wo du sagst, was wäre, ja, wenn du dir jetzt so deinen Unterricht, wie du es dir wünschst? Was würde dir helfen? #00:09:51-1#

56 K1: Ähm, mir würde vielleicht helfen, so eine Tabelle, wo ich wie sagen kann ie oder nur i oder Doppelungen. So ein bisschen etwas. #00:10:00-8#

57 I: Also etwas, das du wie einen Überblick über alle Rechtschreibregeln hast, wie du sie anwenden kannst. #00:10:08-2#

58 K1: Ja. #00:10:08-2#

59 I: Okay. #00:10:08-7#

- 60 K1: Und beim Lesen halt wie, dass ich vielleicht zehn Minuten dann lese. Pause. Zehn Minuten. So. #00:10:15-3#
- 61 I: Ja, dass du dich da besser konzentrieren kannst. #00:10:19-6#
- 62 K1: Genau. #00:10:19-6#
- 63 I: Sehr gut. (...) Genau. Also über das Erklären, da hast du mir ja schon erzählt, dass man dir das da erzählt hat, damals, wo du die Abklärung gemacht hast. Und fändest du es allgemein gut, wenn man jetzt unabhängig von der Situation, wo in der Klasse war, wenn man einfach allen Kindern in der Klasse erklären würde, was Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten sind oder was auch Schwierigkeiten in der Mathematik sind und was das bedeutet für die Kinder. #00:10:52-0#
- 64 K1: Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht, weil ich habe so das Gefühl, es gibt irgendwie so ein paar Kinder in der Klasse, die verstehen das nicht wieso dürfen die das? Und wir nicht. Dann gibt es wie dann wieder so, wie so Krieg, zwischen einander. Und es ist dann so, die einen verstehen es wieder nicht. Die anderen verstehen es. Dann sind wir wie dann so in zwei Hälften aufteilt. #00:11:12-5#
- 65 I: (...) Wenn. Wenn man es jetzt den Kindern erklären würde. Also du denkst dann. Da weist man sie wieder darauf hin. Okay, aber jetzt hat es ja auch die Situation gegeben, dass die Kinder es gesehen haben, dass ihr etwas nehmen dürft. Dann war es ja eigentlich auch wieder so, also. #00:11:33-5#
- 66 K1: Genau unsere Klasse hätte es jetzt verstanden. Aber ich nehme jetzt mal an in einer anderen Klasse, wo es zum Beispiel nur ein Kind gäbe oder zwei, würden es wahrscheinlich die meisten nicht verstehen. Oder so kleinere Drittklässler, würden das wahrscheinlich noch nicht so ganz verstehen? #00:11:48-9#
- 67 I: Okay, und wenn man jetzt eine Erklärung machen würde. Also wenn wir jetzt nicht zum Beispiel sagen würde Tim hat Legasthenie und jetzt erkläre ich euch, was das ist, sondern wenn man einfach allgemein erklären würde, es gibt verschiedene Schwierigkeiten, das kann zum Beispiel sein beim Lesen, beim Schreiben oder beim Rechnen. Aber es kann auch zum Beispiel sein, dass jemand Schwierigkeiten hat, im Sport eine Übung zu machen. Dass man das wie wie erklärt allgemein nicht auf ein Kind. #00:12:17-0#
- 68 K1: Ja, ich glaube, dann würden es schon die meisten wieder verstehen. Also dann würden sie es verstehen, weil dann denken sie ja ich bin auch nicht in allem gleich gut. Und sie sind jetzt zum Beispiel in Mathe nicht gut und in Deutsch und ich bin in Sport gut. So? #00:12:31-7#
- 69 I: Ja. #00:12:31-9# #00:12:33-1#
- 70 K1: Dann würden sie es wahrscheinlich verstehen.
- 71 I: Okay, gut. (...) Würdest du gerne mehr über Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten wissen? Zum Beispiel warum das? Dass du das hast und wie viele Kinder das sonst noch auf der Welt haben und was man da tun kann? #00:12:49-0#
- 72 K1: Es ist schon interessant zum mal wissen, wie viele Kinder das wirklich auch noch auf der Welt haben, so, was man dagegen tun kann. Ich habe meine besten Hilfsmittel. Also ich persönlich brauche jetzt nicht nochmals etwas, aber ich nehme an zum Beispiel meinen Bruder D. wird vielleicht ja sagen, weil er erst in der Vierten ist und er noch nicht so viel kennt. Ja. #00:13:12-7#

- 73 I: Okay. (...) Ich. Ich sag dir jetzt ein paar Sachen und du kannst einfach sagen Ja, über das möchte ich mehr wissen, oder nein. Also, was sind Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten überhaupt? Was bedeutet das? Möchtest du darüber mehr wissen oder sagst du. #00:13:33-1#
- 74 K1: Ja. #00:13:34-5#
- 75 I: Warum möchtest du darüber mehr wissen? #00:13:36-5#
- 76 K1: Dass ich einfach es ein bisschen weiss, wie ich damit umgehen kann. Besser umgehen kann. Und halt, um was es überhaupt wirklich geht? Ja. #00:13:48-4#
- 77 I: Wie viele Kinder haben Lese- und oder Rechtschreibschwierigkeiten? #00:13:55-1#
- 78 K1: Ja, würde ich schon auch mal gerne wissen. #00:13:58-1#
- 79 I: Warum sagst du jetzt da, dass es. Dass du es gerne wissen möchtest? #00:14:02-5#
- 80 K1: Weil ich einfach sehen möchte, ich bin nicht die Einzige, die das hat, sondern dass das auch mehr Kinder haben und dass sie nicht alleine sind. #00:14:10-7#
- 81 I: Woran erkennt man Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. #00:14:15-7#
- 82 K1: Wenn man zum Beispiel. Eben beim Schreiben immer Fehler hat. Nomen. Aber das kann jedem mal passieren. Ja. #00:14:24-2#
- 83 I: Genau möchtest du da noch genauer Bescheid wissen, woran man das erkennt? Oder sagst du eigentlich weiss ich das. (zustimmendes Nicken.) Okay, wer hat Schuld an Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten? Was sind die Ursachen? #00:14:42-9#
- 84 K1: Eigentlich hat niemand Schuld. #00:14:43-2#
- 85 I: Ja, aber möchtest du da mehr darüber wissen oder sagst du das ist mir eigentlich egal, wer da Schuld hat oder was die Ursachen sind? Ich habe es halt einfach. #00:14:52-9#
- 86 K1: Ja. #00:14:52-9#
- 87 I: Okay. (...) Was kann Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten noch beeinflussen? Also was was da noch dazu spielen kann, dass es einem schwieriger fällt zum Lesen und zum Schreiben. Also, dass man das dir zeigt, was man da noch machen kann. #00:15:14-3#
- 88 K1: Mhm. #00:15:14-3#
- 89 I: (...) Was Folgen sein können von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, was da passieren kann, wenn man das hat? #00:15:26-1#
- 90 K1: Ja. #00:15:26-1#
- 91 I: Dann auch welche Hilfen, Förderungen und auch Hilfen wie zum Beispiel beim Nachteilsausgleich oder wie man üben kann, was man da machen kann, wenn man Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten hat. #00:15:38-5#
- 92 K1: Ja. #00:15:41-6#

- 93 I: Und auch zum Beispiel welche berühmten oder bekannten Personen es gibt, die Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten haben und was die jetzt für Berufe gemacht haben. #00:15:50-1#
- 94 K1: Ja. #00:15:50-1#
- 95 I: Okay, warum gerade das? #00:15:52-1#
- 96 K1: Weil es interessant ist, dass auch Erwachsene halt das haben können und sie sind aber trotzdem etwas geworden und dass wir halt wie keine Angst haben müssen, dass wir nichts findet. Ein Job oder so. #00:16:06-3#
- 97 I: Ja gut. #00:16:07-3#
- 98 I: (...) Jetzt habe ich noch ein Quiz und du darfst einfach sagen stimmt oder stimmt nicht. Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten können genauso intelligent sein wie Kinder ohne Lese- und oder Rechtschreibschwierigkeiten. #00:16:24-4#
- 99 K1: (...) Ich denke schon, wenn man es nicht so stark hat. #00:16:30-5#
- 100 I: Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten lesen häufig sehr langsam oder wissen am Ende des Textes nicht mehr, was sie gelesen haben. #00:16:42-3#
- 101 K1: Ja, das stimmt. #00:16:45-0#
- 102 I: Bei Kindern mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten funktioniert etwas im Gehirn anders. Darum fällt ihnen das Lesen und Schreiben schwerer. (...) #00:16:57-9#
- 103 K1: Nein. #00:17:00-8#
- 104 I: Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten üben einfach zu wenig, daher können sie es nicht. #00:17:07-0#
- 105 K1: Nein. #00:17:09-8#
- 106 I: Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten können jeden Beruf lernen, den sie wollen, zum Beispiel Arzt oder Ärztin, Lehrer oder Lehrerin, Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin. #00:17:19-7#
- 107 K1: Ja. #00:17:20-6#
- 108 I: (...) Kinder mit Rechtschreibschwierigkeiten vertauschen oder vergessen häufig Buchstaben in einem Wort. #00:17:31-8#
- 109 K1: Mhm. #00:17:31-8#
- 110 I: Kinder mit Lese- und oder Rechtschreibschwierigkeiten gehen nicht gerne in die Schule. #00:17:39-1#
- 111 K1: Nein. #00:17:39-1#
- 112 I: (...) Wenn man Lese- und oder Rechtschreibschwierigkeiten hat, ist man nicht so klug wie andere Kinder. #00:17:47-9#
- 113 K1: Kommt darauf an. Ich würde sagen stimmt nicht ganz. #00:17:52-4#

114 I: Schwierigkeiten beim Lesen- und Rechtschreiben können in einer Familie öfters vorkommen. Zum Beispiel kann es sein, dass der Vater und seine zwei Kinder Schwierigkeiten haben? #00:18:05-1#

115 K1: Ja. #00:18:07-2#

116 I: Gut. Hast du noch Fragen zu Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten oder möchtest du noch etwas dazu sagen? #00:18:18-1#

117 K1: Nein. #00:18:18-1#

118 I: Okay, gut. Wenn du jetzt denkst, eben ein Kind ist in der zweiten Klasse zum Beispiel und man merkt, es hat Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, was würdest du sagen, wäre wichtig, dass man dem Kind sagt. #00:18:32-9#

119 K1: Dass du dich nicht schämen sollst für das, dass du das hast, was du da hast, sondern du bist eigentlich genau gleich wie die anderen. Dass es kein Problem ist, dass du das hast. Und ja. #00:18:48-3#

120 I: Hat dir das jemand gesagt? So. Oder hast du dir das selber? #00:18:53-3#

121 K1: Also früher habe ich mich geschämt dafür, aber nachher hat halt mir wie meine Familie zu mir gesagt, du musst dich nicht schämen, du bist perfekt, wie du bist. #00:19:03-3#

122 I: Okay. Super. Gut. Ja. Dann danke dir. #00:19:09-2#

123 K1: Bitte. #00:19:09-6#

8.4.2 Transkript - Fokuskind 2

1 **Geschlecht: weiblich**

Alter: 8 Jahre

Klasse: 3. Klasse

SPD-Abklärung/Diagnose: keine

Deutschförderung: ja

Datum Interview: 13. Juni 2025

Dauer Interview: ca. 27 min.

2 **Fokuskind 2 (K2)**

3 I: Erzähl mir mal von der Schule. Was macht dir besonders Spass? #00:00:09-2#

4 K2: (...) Wenn wir schreiben. Und (...) Wenn wir. (...) Bei der Fabel so die Geschichte lesen. Und dann so, wie ich es mir gemerkt habe, nachschreiben. (...) Und mir gefällt. Es gibt so Kärtchen, da gibt es so Rätsel. Also da muss ich dann einen Satz, halt einen Satz aus diesen Wörtern machen. Ja. #00:00:58-9#

- 5 I: Und das machst du gerne? (Mhm.) Da fühlst. Fühlst du dich da besonders wohl bei den Aufgaben? (Mhm.) Gibt es sonst auch noch etwas, wo du dich wohl fühlst? Allgemein in der Schule? Das kann alles sein. #00:01:11-4#
- 6 K2: Auch Mathe und so? #00:01:12-7#
- 7 I: Ja kann alles sein, was dir am. Was macht dir eigentlich am allermeisten Spass in der Schule? #00:01:19-8#
- 8 K2: Bei Mathe die Malreihen. (...) Bei. (...) Kann ich auch für Sport sagen? (Mhm.) Bei Sport, bei Sport gefällt mir wenn wir Burgball spielen. (...) Mir gefällt auch. (...) Bei NMG wenn wir Sachen machen, also über Bienen oder Sachen, wo wir gerade am Lernen sind und Englisch macht mir Spass. (Mhm.) #00:02:17-6#
- 9 I: Gibt es auch etwas in der Schule, das anstrengend oder schwer für dich ist? #00:02:23-6#
- 10 K2: Ähm. (...) Bei Mathe da, da fühle ich mich nicht so sicher da. Weil wenn wir so Aufgaben machen, so wie mit Milliliter und so, da fühle ich mich nicht gerade so wohl und ähm. (...) Und bei. (...) Der Musik, da fühle ich mich auch nicht so wohl mit diesen Musiknoten. #00:03:12-5#
- 11 I: Ah mit den Noten, die ihr beschreiben müsst. Okay. Und wie geht es dir dabei, wenn du dich nicht so wohl fühlst? Oder was machst du dann, wenn du dich nicht so wohl fühlst? #00:03:26-8#
- 12 K2: Ich gehe zu Herr D. und er hilft mir dann. (Okay.) (...) #00:03:35-6#
- 13 I: Gibt es etwas, dass du dir wünschen würdest oder etwas, das dir besonders helfen würde? Dann. #00:03:43-3#
- 14 K2: Also, wo? Bei Deutsch oder bei Mathe? Oder irgendwo? (Ja, kann bei Deutsch sein, zum Beispiel. Was würde dir helfen, wenn du dich unwohl fühlst in einer Situation?) (...) Da überlege ich noch einmal und wenn ich es nicht weiss, dann gehe ich zu Herr D. #00:04:05-8#
- 15 I: Okay, das ist schon ein Trick. Was du dir, was du gelernt hast, dass du es dann vielleicht nochmals anschaut und nochmal überlegst, und dann würdest du den Tipp auch anderen Kindern empfehlen. Oder hast du etwas, was du anderen Kindern empfehlen würdest, wenn sie zum Beispiel sich schwierig tun im Lesen oder im Schreiben. #00:04:24-8#
- 16 K2: Ich hätte ihnen, dass auch so gesagt, wie ich es mache. (Okay.) #00:04:30-9#
- 17 I: Warum gehst du in die Deutschförderung? #00:04:33-3#
- 18 K2: (...) Weil ich bei Deutsch. Also, was ist das? #00:04:45-7#
- 19 I: Also das, dass du zum Beispiel zu mir kommst. Manchmal in die Förderung, wo wir gemeinsam gelesen haben und geschrieben haben. #00:04:52-6#
- 20 K2: Weil ich da Schwierigkeiten gehabt habe. Und dann musste ich bei dir kommen, dass ich es besser kann. Und jetzt kann ich's. #00:05:04-8#
- 21 I: Und was ist dir denn schwierig gefallen? Was war schwer für dich. #00:05:10-8#
- 22 K2: Bei Deutsch? (Mhm.) Das mit diesem. Mit diesem Heft, wo man immer üben musste. Also immer dann, wo ich so einen Kristall gekriegt habe. Da, wo ich immer,

immer fünfmal das machen musste. Meine Mama musste unterschreiben. Dieses Heft, wo da immer 1000 oder 100 Wörter drin sind. Das fand ich ein bisschen schwer. (Mhm.) #00:05:41-7#

23 I: Und warum musstest du das machen? #00:05:44-7#

24 K2: Dass ich, dass ich fließender lesen kann. (Okay.) #00:05:53-8#

25 I: Hat dir mal jemand erklärt, warum du in die Deutschförderung gehst? #00:05:59-1#

26 K2: Nein. #00:05:59-8#

27 I: Nicht. Okay. (...) Jetzt hast du gesagt, du hast mal so ein Lesetraining gemacht, eben wo du Wörter lesen musstest, damit du fließender Lesen kannst. Was ist dir da besonders schmerzlich gefallen? Eben beim Lesen. #00:06:19-1#

28 K2: Beim Lesen. (...) Das, wo wir gelesen haben, wo ich, F. und L. hier waren und das mit diesem Dings, wo wir immer warten mussten, nicht mehr hingehen und nicht mehr mit diesem Teil stellen mussten, gehen. Da war ich einmal die Langsamste und da und da. (...) Da habe ich gedacht. (...) Dass ich schlechter als die anderen bin. Und dann nächsten nächsten Mal, wo ich gekommen bin, war ich besser. Und da habe ich mich dann gefreut. #00:07:11-3#

29 I: Ja, und wie war es für dich dann, wo du eben gesehen hast, dass die anderen etwas schneller waren? War das okay für dich, oder? #00:07:23-2#

30 K2: Es geht so. #00:07:24-4#

31 I: Okay. Und was hast du dann gemacht? Oder wie bist du damit umgegangen? #00:07:30-8#

32 K2: Ich habe es niemandem gesagt. Nur meinen Eltern. Und sie haben gesagt, du schaffst das. Und dann habe ich auch gesagt, ich schaffe es. Und dann, am nächsten Tag habe ich es geschafft. (Okay.) #00:07:43-8#

33 I: Und wärest du froh gewesen, wenn zum Beispiel ich oder Herr D. mit dir darüber gesprochen hätten? Oder hätten wir irgendetwas machen können, dass du dich besser fühlst? #00:07:57-5#

34 K2: (...) Vielleicht. Ja, ich glaube schon. #00:08:07-6#

35 I: Was hätten wir machen können? Oder was hätte dir geholfen? (...) #00:08:17-2#

36 K2: Wenn ich es bei Herr D. übe. Dass ich, wenn ich bei dir komme, dann schneller bin. #00:08:25-2#

37 I: Dass du es dann dort schon kannst. Aber wo du gesagt hast. Du hast gemerkt, dass die anderen Kinder schneller sind im Lesen wie du. Und dann hast du ja gesagt. Du hast dich nicht so gut gefühlt dann. Und hätte dir da etwas geholfen oder hätte es da etwas gegeben, wo du sagst, das wäre besser, wenn man das so oder so macht, dass es dir hilft? Jetzt nicht, dass du üben musst, sondern dass wir, dass du zum Beispiel nicht vor anderen Kindern vorlesen musst. Oder dass du das anders lesen darfst. (...) Oder sagst du es ist. Es ist okay so wie es war. Und das ist manchmal so, dass es. #00:09:09-4#

- 38 K2: Es war okay? Und. (...) Es war okay. Ich konnte es noch machen. Da wo ich es besser gemacht habe, habe ich mich gefreut. (Dann hast du dich gefreut, wo du die Fortschritte gesehen hast, Okay.) #00:09:34-1#
- 39 I: (...) Wurde es in deiner Klasse schon mal besprochen, dass es für manche Kinder schwieriger ist, zum Beispiel beim Lesen? Oder für manche Kinder ist es schwieriger beim Schreiben. Für manche Kinder ist es schwieriger beim Rechnen, oder manche Kinder können gewisse Übungen nicht so gut im Sport. Hat man das in deiner Klasse schon mal besprochen oder erklärt. #00:09:58-2#
- 40 K2: (...) Ich glaube erklärt. #00:10:03-1#
- 41 I: Und was hat man euch da erklärt? Hat man erklärt. #00:10:03-2#
- 42 K2: Dass man. Dass man das schafft und man soll nicht. Man soll nicht immer denken, man kann das nicht. Ja. #00:10:27-6#
- 43 I: Gibt es noch andere Kinder in deiner Klasse, denen das Lesen oder Schreiben auch schwer fällt? #00:10:36-4#
- 44 K2: Ich glaube. #00:10:37-9#
- 45 I: Und was denkst du? Wie geht es den Kindern? #00:10:41-3#
- 46 K2: Vielleicht so, wie ich war. (...) #00:10:52-5#
- 47 I: Gibt es denn bei dir im Unterricht irgendetwas Spezielles für die Kinder, die Schwierigkeiten beim Lesen haben? Zum Beispiel, dass man ihnen etwas vorliest? Oder dass sie mal das das Tablet nehmen dürfen, dass der Text ihnen vorgelesen wird. Oder hast du das schon mal gehabt, dass man dir etwas vorgelesen hat, dass du es nicht selber lesen musstest? #00:11:17-6#
- 48 K2: Nein, ich hatte das noch nicht. (Okay.) #00:11:20-6#
- 49 I: (...) Was denkst du, was würde dir beim Lesen- und Schreibenlernen helfen? #00:11:35-4#
- 50 K2: (...) Dass ich es mehr übe, als die anderen wo es schon können. #00:11:42-3#
- 51 I: (...) Und auch, dass du dich in der Klasse wohl fühlst. Gibt es da auch Sachen, wo du sagst, das wäre gut, wenn man das würde mir helfen, wenn ich das so oder so machen könnte. Auch wenn es etwas ist, dass es anders ist, was die anderen machen, aber dass du dich auch wohl fühlst und dass es dir gut geht. Oder sagst du, es ist eigentlich gut so? Ich fühle mich wohl in der Klasse. #00:12:15-2#
- 52 K2: Eigentlich fühle ich mich wohl in der Klasse. Ja, ich fühle mich schon wohl und. Da muss ich nicht. Also vielleicht irgendwo allein schreiben gehen oder so, da kann ich dort mit denen schreiben. (...) Und. (...) Ich und ich. Ich fühle mich wohl. Ich fühle mich wohler, wenn ich mit vielen bin. Weil vielleicht können mir die auch helfen. (Mhm.) Ja. Und das war's. #00:12:58-8#
- 53 I: Okay. Hat dir schon mal jemand erklärt, was Lese- oder Rechtschreibschwierigkeiten sind? (Nein.) Okay. Würdest du gerne mehr darüber wissen, was Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten sind? Zum Beispiel warum, dass es manchen Kindern schwerer fällt zu lesen. Oder wie viele Kinder sonst noch auf der Welt Schwierigkeiten beim Lesen oder beim Schreiben haben. Zum Beispiel auch, wie viele Kinder

sonst noch auf der Welt die Wörter mehr lesen müssten, damit sie flüssiger lesen können. Oder was man alles tun kann? Würde dich das interessieren? #00:13:40-1#

54 K2: Nein, das hätte mich nicht so interessiert, weil ich weiss, ich schaffe das. Und ich werde es auch schaffen. #00:13:48-4#

55 I: Okay. Und du? Du denkst, dass wenn man das dir erzählt hätte, dass es dann nicht so wichtig ist, oder? Wenn du jetzt zum Beispiel an ein Kind in der zweiten Klasse denkst, wo jetzt Schwierigkeiten beim Lesen hat, dass man es dem erklärt, dass man sagt, das ist nicht, weil du nicht so viel übst, sondern weil es zum Beispiel das und das gibt. Oder du bist nicht alleine. So viele Kinder haben es sonst noch. Denkst du, das wäre gut, wenn man das so einem Kind erklärt, oder sagst du braucht es nicht? #00:14:25-6#

56 K2: Ja, das wäre gut. #00:14:27-0#

57 I: Okay, und jetzt du. Du merkst ja schon, dass es jetzt besser geht beim Lesen. Denkst du, du wärest damals froh gewesen, wo du gesagt hast zum Beispiel, ich habe gemerkt, ich bin nicht so schnell wie die anderen. Wenn man es dir dort erklärt hätte, denkst du, das wäre gut gewesen, wenn man es damals dir gesagt hätte, oder? #00:14:47-3#

58 K2: Ja. #00:14:49-3#

59 I: Jetzt habe ich noch ein paar Sachen, über das man Kinder zum Beispiel informieren kann oder was man ihnen erklären kann. Und du kannst sagen ja, das ist wichtig, das soll man den Kindern erklären, oder nein, das finde ich nicht so wichtig. Also was sind Lese- Rechtschreibschwierigkeiten überhaupt? Dass man den Kindern erklärt, was überhaupt Schwierigkeiten beim Lesen sein können oder Schwierigkeiten beim Schreiben? Dass man ihnen das zeigt, was für Fehler zum Beispiel, dass man beim Schreiben macht oder so? (Ja.) Findest du das wichtig? (Mhm.) #00:15:22-8#

60 I: Warum findest du das wichtig? #00:15:24-8#

61 K2: Weil Kinder. Andere Kinder müssen das wissen, wie das geht. Weil sonst kommen sie nie weiter und so? (Mhm, okay.) #00:15:37-9#

62 I: Wie viele Kinder haben sonst noch Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten auf der Welt. Fändest du das wichtig, dass man das den Kindern zeigt? #00:15:46-4#

63 K2: Ja, man könnte schon zeigen. #00:15:50-1#

64 I: Warum denkst du, ist das wichtig, dass man es den Kindern zeigt? #00:15:53-4#

65 K2: Dass sie. Dass sie nicht. Dass sie sich nicht so fühlen, dass sie nur. Nur, dass sie so sind, sondern auch andere Kinder so sind. #00:16:04-5#

66 I: Woran erkennt man Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten? Fändest du das wichtig oder. (Ja.) Nicht so wichtig? #00:16:17-7#

67 K2: Ja, man kann schon sagen. #00:16:20-4#

68 I: Und warum würdest du sagen, dass man das erklären soll? #00:16:28-0#

69 K2: (...) Das. Was? (...) Weil das Kinder vielleicht wissen müssen, die wo Schwierigkeiten haben. (...) #00:16:49-7#

- 70 I: Wer hat Schuld an Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten oder woher? Warum hat man Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, dass man das erklärt? Wieso ist es so, dass man sich schwer tut beim Lesen oder beim Schreiben und sich mehr anstrengen muss #00:17:05-1#
- 71 K2: Ja das auch erklären. Dass dass sie wissen wieso. (...) #00:17:14-3#
- 72 I: Was kann Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten noch beeinflussen? Wo können dann, wenn man zum Beispiel Schwierigkeiten im Lesen hat oder im Schreiben? Was kann denn noch alles dann schwierig werden, wenn man nicht so gut lesen oder schreiben kann, dass man das auch zeigt? #00:17:30-1#
- 73 K2: Ja, das auch zeigen. (...) #00:17:35-1#
- 74 I: Warum? #00:17:37-6#
- 75 K2: Weil. (...) Wir dann wissen, dass man wissen, dass die Kinder, dass man. (...) Weil, weil. (...) Weil man. (...) Dass man weiss, wie das geht. Und dass die Kinder das wissen, wie das geht und. Wenn man es ihnen noch mal zeigt, dass sie es können. (...) #00:18:45-1#
- 76 I: Was können Folgen von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten sein? Also was kann passieren, wenn man Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten hat? Findest du das wichtig, dass man das zeigt oder nicht? #00:18:59-5#
- 77 K2: Ja, das finde ich. Das finde ich richtig. Wenn man das zeigt. #00:19:05-6#
- 78 I: Warum findest du es wichtig, dass man zeigt, was passieren kann?
- 79 K2: Dass sie wissen, dass sie das wissen? Dass. Dass. Dass. (...) Dass die. (...) Anderen Kinder sich. (...) Dass sie wissen, was man machen kann. Oder vielleicht die Lehrperson, was sie machen können und dass diese Kinder besser werden.
- 80 I: Welche Hilfen? Zum Beispiel Förderung und Massnahmen, zum Beispiel der Nachteilsausgleich. Das ist, wenn man zum Beispiel Nachteilsausgleich ist, wenn zum Beispiel Kinder sich mit dem Tablet vorlesen lassen dürfen, dass sie nicht selber lesen müssen, weil sie Schwierigkeiten haben, zum das richtig lesen und dann dürfen sie es vom Computer vorlesen lassen. Das ist zum Beispiel ein Nachteilsausgleich, dass man den Kindern erklärt, welche Hilfen dass es gibt und welche Massnahmen, die man machen kann. Wenn man Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten hat. #00:20:25-3#
- 81 K2: Ich finde das gut, wenn man das mit diesem Tablet macht und so, dass die Kinder es vielleicht nicht so schwer haben und so. #00:20:36-9#
- 82 I: Und dass man zum Beispiel den Kindern eine berühmte Person zeigt, die man kennt, eine berühmte Person und dann, die auch Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten hat. Und dass man da zum Beispiel sagt ja, aber die ist, dann hat den Beruf und hat das gemacht, dass man den Kindern wie das zeigt, dass man, auch wenn man Schwierigkeiten im Lesen oder im Schreiben hat, dass man dann trotzdem einen guten Beruf machen kann. #00:21:01-4#
- 83 K2: Ja, ich finde, ich finde, das kann man denen zeigen. #00:21:07-4#
- 84 I: Und warum findest du das genau gut, dass man das ihnen zeigt? #00:21:11-4#
- 85 K2: Dass das dass die Kinder nicht nicht so. (...) Nicht so alleine fühlt, sondern vielleicht ist das ihr Cousin oder ihre Cousine, wo grösser ist und dann hat sie genau

das Gleiche gehabt. Dann ist es nicht nur sie von der einzigen Familie, wo das hat, sondern vielleicht auch die anderen. #00:21:44-0#

86 I: Okay, jetzt beim Lesen und Schreiben hast du da, hast du dich da auch mal unwohl gefühlt oder Angst gehabt? #00:21:54-2#

87 K2: Ich habe mich einmal unwohl gefühlt. #00:21:58-1#

88 I: Und weisst du noch, wann das war? (...) #00:22:03-6#

89 K2: Das war dort, wo ich nicht so schnell lesen konnte.

90 I: Und hast du dich in der Klasse unwohl gefühlt oder generell beim Lesen? #00:22:13-5#

91 K2: Manchmal. Also manchmal habe ich mich so unwohl gefühlt. Aber nicht immer. #00:22:20-4#

92 I: Okay. Und? Was? Was denkst du? Was hat dir geholfen, dass du dich jetzt nicht mehr unwohl fühlst? #00:22:31-1#

93 K2: (...) Das ich es bei Herr D. und bei dir gut, es gelernt habe. Darum fühle ich mich nicht mehr unwohl. #00:22:41-4#

94 I: Okay. (...) Jetzt habe ich noch ein Quiz für dich am Schluss. Du darfst einfach sagen stimmt oder stimmt nicht. Kinder mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten können genauso intelligent sein wie Kinder ohne Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten. #00:23:04-2#

95 K2: Das stimmt. #00:23:06-6#

96 I: Kinder mit Leseschwierigkeiten lesen häufig sehr langsam oder wissen am Ende des Textes nicht mehr, was sie gelesen haben. #00:23:14-9#

97 K2: Das stimmt. #00:23:17-2#

98 I: Kinder mit Lese bei Kindern mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten funktioniert etwas im Gehirn anders. Darum fällt ihnen das Lesen und Schreiben schwerer. #00:23:28-8#

99 K2: (...) Ich glaube, es stimmt. #00:23:35-8#

100 I: Kinder mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten üben einfach zu wenig, daher können sie es nicht. #00:23:42-9#

101 K2: Das stimmt nicht. #00:23:46-4#

102 I: Kinder mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten können jeden Beruf lernen, den sie wollen. Zum Beispiel Arzt oder Ärztin, Lehrer oder Lehrerin, Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin. #00:24:01-8#

103 K2: Ja, das stimmt. #00:24:04-4#

104 I: Kinder mit Rechtschreibschwierigkeiten vertauschen oder vergessen häufig Buchstaben in einem Wort. #00:24:11-8#

105 K2: Ja, das stimmt. #00:24:13-3#

- 106 I: (...) Kinder mit Lese- und oder Rechtschreibschwierigkeiten gehen nicht gerne in die Schule. #00:24:22-2#
- 107 K2: Das stimmt nicht. #00:24:25-3#
- 108 I: Wenn man Lese- und oder Rechtschreibschwierigkeiten hat, ist man nicht so klug wie andere Kinder. #00:24:31-4#
- 109 K2: Das stimmt auch nicht. #00:24:33-6#
- 110 I: Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben können in einer Familie öfters vorkommen. Zum Beispiel kann es sein, dass es der Vater und seine zwei Kinder haben, dass sie auch Schwierigkeiten haben, dass der Papa Schwierigkeiten hat und die zwei Kinder Schwierigkeiten, zum Beispiel beim Lesen oder beim Schreiben. Oder die Mama. #00:24:53-4#
- 111 K2: Ja, das könnte stimmen. #00:24:57-5#
- 112 I: Okay. (...) Was denkst du jetzt darüber? Jetzt hast du ein bisschen was gehört über so Sachen, was man Kindern erklären könnte. Was denkst du? Fändest du das gut, wenn man das Kindern erklärt? #00:25:19-3#
- 113 K2: Ich finde das gut, dass man das. #00:25:22-4#
- 114 I: Und wie hättest du es jetzt du gerne, wenn man dir das erklärt. Zum Beispiel beim Lesen oder fändest hättest du das gut gefunden, wenn man es dir zum Beispiel hier bei mir im Zimmer erklärt hätte? Oder wenn die Mami auch noch mit dabei ist? Oder fändest du es gut, wenn man es in der Klasse allen Kindern erklärt (Wo sie Schwierigkeiten haben?) Ja, oder dass man einfach allgemein erklärt, nicht sagt zum Beispiel A. hat Schwierigkeiten beim Lesen und dass es darum, darum darum, dass man es nicht so sagt, sondern dass man sagt: Es gibt Kinder, die haben Schwierigkeiten beim Lesen. Es gibt Kinder, die haben Schwierigkeiten beim Schreiben und dass man dann erklärt, warum das so ist oder vielleicht sagt, wie viele Kinder sonst noch auf der Welt Schwierigkeiten haben. #00:26:12-2#
- 115 K2: Eher mit der Mami zu erklären. #00:26:13-9#
- 116 I: Du hättest es gerne, dass die Mami mit dabei ist. Warum hättest du gerne die Mami mit dabei? #00:26:18-9#
- 117 K2: Dass sie es auch weiss, was ich für Probleme habe oder so. #00:26:23-6#
- 118 I: Ja, und wäre es, fändest du es, wolltest du es ja eben, dass die Mami das auch weiss. Wie wäre es für dich, wenn wir zum Beispiel. Wenn du hier alleine das Gespräch mit mir hast und wenn ich es dann der Mama auch noch erkläre? Oder sagst du nein, ich möchte, dass mir meine Mami mit dabei ist? #00:26:43-7#
- 119 K2: Ja, ich könnte auch so, ich bin mit dir alleine und du sagst es dann Mama. #00:26:48-7#
- 120 I: Und ich erkläre es dann auch deiner Mami, dass sie es dann auch weiss. Okay, gut. Hast du sonst noch irgendetwas, das du denkst? Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn jetzt Kinder in der ersten oder zweiten Klasse sind, die Schwierigkeiten beim Lesen haben oder beim Schreiben, dass man ihnen erklären soll oder wie wir Lehrer damit umgehen sollen. Oder was denkst du, was du, was den Kindern hilft? Hast du da noch irgendetwas, dass du sagst das ist wichtig, dass das. Das müssen Lehrer machen? #00:27:20-0#

121 K2: Nein, ich habe keins. #00:27:21-6#

122 I: Okay, gut. Dann sind wir fertig. #00:27:24-9#

8.4.3 Transkript - Fokuskind 3

1 **Geschlecht: weiblich**

Alter: 11 Jahre

Klasse: 4. Klasse

SPD-Abklärung/Diagnose: nein

Deutschförderung: ja

Datum Interview: 20. Juni 2025

Dauer Interview: ca. 19 min.

2 **Fokuskind 3 (K3)**

3 I: Erzähl mir von der Schule. Was macht dir am meisten Spass in der Schule?
#00:00:07-2#

4 K3: In der Pause zu spielen. Mit A. und L. #00:00:10-3#

5 I: Mit den anderen Kindern. (Ja.) Das macht den meisten Spass. Und da fühlst du dich wahrscheinlich dann auch richtig wohl (Ja.) oder? Gibt es auch Sachen, die für dich anstrengend sind oder die dir schwerer fallen in der Schule oder wo du sagst, da fühle ich mich nicht so wohl, da fühle ich mich manchmal unwohl? #00:00:30-3#

6 K3: Bei Deutsch. Da fühle ich mich immer ein bisschen unwohl, weil ich kann noch nicht so gut deutsch. #00:00:35-7#

7 I: Und was ist? Was genau fällt dir da schwer? Oder sagst du, was genau macht gibt dir dann das Gefühl, dass du dich unwohl fühlst? #00:00:45-6#

8 K3: Beim Lernen ist mir immer so kompliziert, dass ich meinen Kopf zu denken, weil ich muss auch andere Sprachen lernen. Das ist mir dann dann ein bisschen zu schwer und zu viel. #00:00:59-4#

9 I: Ja. Und wie gehst du dann damit um, wenn es dir zu viel ist? Hast du da eine Strategie? Machst du da etwas? #00:01:08-8#

10 K3: Dann, wenn ich Deutsch lerne, rede ich nicht meine Sprache, sondern einfach nur Deutsch. Dass ich das auch übe. #00:01:16-5#

11 I: Ja, und wenn du in der Schule bist, oder? Und zum Beispiel. Jetzt haben wir das Fach Deutsch und wir sind beim Lesen und du merkst, jetzt wird es mir zu viel. Was machst du dann? #00:01:28-1#

- 12 K3: Dann mach ich kurz eine Pause oder ich trinke etwas kurz und dann lese ich weiter. #00:01:34-3#
- 13 I: Okay. Okay. Gut. Und wie ist es dann für dich in der Klasse? So beim Lesen oder beim Schreiben? #00:01:44-2#
- 14 K3: Eigentlich ganz gut. Aber wenn jemand fertig ist mit Schreiben und dann sagt er, dann sagt Herr D. die dürfen lesen, aber die gehen in Gruppen und dann sind die dort laut. Obwohl darf man eigentlich nicht. Wenn man liest, dann darf man nicht reden. Deswegen, das lenkt mich manchmal beim Schreiben ab. Aber weil bei Lesen, lenkt mich eigentlich nichts ab. (Ja.) #00:02:10-4#
- 15 I: Okay. Gibt es etwas, wo du jetzt sagst, wenn du dir was wünschen könntest für die Schule? So, das hast du gesagt. Ebenso das Lesen und Schreiben kann manchmal streng sein für dich, anstrengend sein. Wenn du dir jetzt wie etwas wünschen dürftest, was dich unterstützt, was dir hilft, was wäre das? #00:02:31-8#
- 16 K3: Ähm. Also von ein Thema oder was? #00:02:37-8#
- 17 I: Ja, ein Thema oder irgendeine Unterstützung, wo dir einfällt, wo du sagst ich denke, das würde mir helfen beim Lesen oder das würde mir helfen beim Schreiben. Wenn das so wäre. #00:02:46-9#
- 18 K3: Schreiben würde mir helfen, dass die Kinder nicht so laut sind oder die 5./6. Klasse nicht ganze Zeit in den Gang so viel schreien, weil dann gehen sie bei Turnen und wir schreiben etwas dann. Dann stampfen sie. #00:02:59-8#
- 19 I: Also die Lautstärke ist für dich wichtig, dass das leise ist. Dass du dich konzentrieren kannst. Gut. Und gibt es sonst noch etwas, wo du sagst. #00:03:10-9#
- 20 K3: Ja. #00:03:13-3#
- 21 I: Und? Wie ist es für dich mit deinen Mitschülern oder mit deiner Lehrperson? #00:03:18-0#
- 22 K3: Finde ich ganz gut. #00:03:19-3#
- 23 I: Okay, da fühlst du dich wohl. (Ja.) Und da. Okay, gut. Gibt es etwas Spezielles, das deine Lehrperson macht? Deine Lehrer in Deutsch? Gibt es da eine spezielle Unterstützung oder. #00:03:33-3#
- 24 K3: Nein Herr D. immer sagt, wenn bei etwas, bei Deutsch, wenn ich etwas muss machen bei den Aufgaben, dann hilft man mir oder erklärt es nochmal. #00:03:43-6#
- 25 I: Und wie ist das für dich #00:03:46-8#
- 26 K3: Dann. Dann verstehe ich es mehr, wenn wenn einmal, dann kann ich nicht sofort sagen, dass das checke ich nicht, weil dann Herr D. fragt, was checkst du nicht? Dann sage ich alles. Dann fragst du nochmal was? #00:04:02-8#
- 27 I: Okay. #00:04:04-5#
- 28 K3: Aber später erklärt sie manchmal nochmal. #00:04:09-4#
- 29 I: Gut. Und jetzt haben wir ja gesagt, eben dass du auch schon in die Deutschförderung gekommen bist. Zu mir zum Beispiel. Da haben wir ja gelesen und geschrieben. Weisst du, warum du in die Deutschförderung gehst? #00:04:19-8#

- 30 K3: Weil ich brauche. Weil ich habe Schwierigkeiten bei Deutsch, glaube ich. Und ich brauche bei Deutsch Hilfe. #00:04:26-2#
- 31 I: Okay. Hat es dir mal jemand erklärt, warum du in die Deutschförderung gehst? (Na?) Wie ist es für dich, zum in die Deutschförderung zu gehen? #00:04:40-1#
- 32 K3: Eigentlich ganz gut. Da lerne ich auch selber viel. Manchmal, wenn ich zu Hause. Was mache ich bei dir. Mache ich manchmal zu Hause auch. #00:04:48-8#
- 33 I: Ah, okay. Und was machst du dann zu Hause? Zum Beispiel? #00:04:51-4#
- 34 K3: Beispiel, wenn haben wir einmal ein Spiel gespielt in Deutsch, welche hat zum Beispiel doppel f und habe ich immer doppel was hat Dopplungen usw.? #00:05:02-2#
- 35 I: Ah dann hast du das zu Hause selber ein Spiel gebastelt, oder? #00:05:06-0#
- 36 K3: Ja und dann habe ich immer gesagt dann habe ich immer gedacht, es ist mit einer oder zwei (ah okay.) oder mit zwei (gut.) #00:05:16-4#
- 37 I: Was fällt dir denn beim Lesen oder beim Schreiben besonders schwer? #00:05:22-4#
- 38 K3: (...) Ähm. (...) Äh, eigentlich nichts. (Hm. Da fällt dir nichts. Was? Jetzt da besonders?) Nein. #00:05:40-4#
- 39 I: Ja. Ja. Okay. (...) Hast du eine Idee, warum du dich vielleicht manchmal mehr anstrengen musst beim Schreiben eben. Wenn. #00:05:52-0#
- 40 K3: (...) Also ich. Also wenn ich schreibe, dann ist das schon ein bisschen schwer. Aber ich verstehe schon. #00:06:06-3#
- 41 I: Mhm. Ja. Und was findest du schwer? Beim Schreiben? #00:06:10-0#
- 42 K3: Beim Schreiben? Nur Beispiele. Welche haben ein ie. Das. Und bei den? Wie heisst das? Bei den Dopplungen. Da. #00:06:22-5#
- 43 I: Dass du an alle Regeln denkst. Wo man schreiben muss. Okay. Ja. (...) Gibt es auch etwas, wo du sagst das fällt mir in der Schule leichter wie manchen anderen Kindern? #00:06:35-7#
- 44 K3: Mathematik. #00:06:38-0#
- 45 I: Das ist. Da fühlst du dich. (Ja.) Da fühlst du dich wohler. (Ja.) Wie in Deutsch? (Mhm.) Okay. Mhm. Das ist. Wurde es in deiner Klasse schon mal besprochen, dass es für manche Kinder zum Beispiel eben schwieriger ist beim Lesen oder schwieriger ist beim Schreiben oder schwieriger ist bei Mathematik (Nein.) wurde noch nie besprochen. #00:06:58-1#
- 46 K3: Nein. #00:06:58-6#
- 47 I: (...) Gibt es andere Kinder bei dir in der Klasse, denen es schwerfällt zu lesen oder beim Schreiben, dass sie da schon manchmal Schwierigkeiten haben? #00:07:12-8#
- 48 K3: Eigentlich nicht. Glaub niemand, dass ich weiss. Nein. #00:07:18-3#
- 49 I: Ja, okay. (...) Gibt es bei euch im Unterricht etwas Spezielles? Wenn man jetzt zum Beispiel eben, wenn es streng wird beim Lesen, dass man es sich zum Beispiel

vorlesen lassen darf? Oder gibt es da irgendwelche Hilfen, die man nehmen kann?
#00:07:35-6#

50 K3: Also manchmal. Herr D. liest es also zuerst und dann müssen wir selber oder manchmal auch nur er und wir nicht. Das macht er manchmal. Aber Kinder lesen eigentlich uns nicht. Nur wenn eine Aufgabe ist, weil werden muss das Lesen dann schon. #00:07:53-2#

51 I: Okay, dann dann liest es der Herr D. vor. #00:07:56-2#

52 K3: Oder die Kinder. #00:07:57-4#

53 I: Oder die Kinder. Ja, gut. Und wie findest du das? Dass man manchmal. Dass man dir manchmal die Aufgabe nochmals vorliest. #00:08:05-4#

54 K3: Dann verstehe ich es manchmal besser, weil Herr D. manchmal liest, schnell oder manchmal manchmal ist er zu langsam oder so, weil dann, wenn er zu langsam ist, wenn er ganz normal liest wie sonst. #00:08:23-5#

55 I: Okay. (...) Hat dir schon mal jemand erklärt, was Lese- oder Rechtschreibschwierigkeiten sind? Was das bedeutet? #00:08:38-4#

56 K3: Glaub nicht. Nein. #00:08:42-5#

57 I: (...) Fändest du es gut, wenn man dir und auch anderen Kindern erklären würde, was Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten sind, was das bedeutet überhaupt? #00:08:54-6#

58 K3: Ja. #00:08:56-4#

59 I: Oder sagst du? Ja, braucht es nicht. Findest du es gut, oder. #00:09:03-3#

60 K3: Nein. Ich bin ja schon gut. Wenn jemand würde das sagen. Wenn ich es nicht weiss. #00:09:08-0#

61 I: Ja, dass man es wie erklärt. (...) Also, wenn. Du möchtest, du auch gerne mehr über Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten wissen. Zum Beispiel, warum man das hat. Oder wie viele Kinder sonst das haben (Ja.) oder was man tun kann. #00:09:29-5#

62 K3: Mhm, das würde ich schon. #00:09:31-9#

63 I: Warum würdest du das gerne wissen? #00:09:34-2#

64 K3: Wenn Beispiel jemand etwas fragt, dass ich kann antworten, dass ich sage, ich weiss es nicht. Obwohl, bin ich zum Beispiel in der 6. Klasse. Obwohl ich weiss es noch nicht. Ja. #00:09:44-9#

65 I: Ja. Okay. Und? Hast du auch. Oder was denkst du? Wenn wir jetzt zum Beispiel dir erklären würde. Eben. Du kommst eben in die Deutschförderung zum Lesen. Jetzt hast du vorhin schon gesagt ja, du denkst wahrscheinlich, weil du es nicht so gut machst, oder? Und wenn man dir das erklären würde, eben genau, warum du da kommst und was das ist beim Lesen oder beim Schreiben. Was denkst du? Was? Was würde dir helfen, wenn du darüber mehr Bescheid wissen würdest? #00:10:17-2#

66 K3: Also es würde mir viel mehr helfen, dass jemand mir erklärt. #00:10:23-3#

67 I: Okay. Und hast du auch eine Idee? Bei was? Oder. (Nein.) (...) Du denkst einfach allgemein, dass es dir hilft. (Ja.) Okay, gut. Jetzt habe ich ein paar Themen, die man

in so ein Gespräch hinein packen würde. Wenn man, wenn man so ein Gespräch mit einem Kind machen würde, wo in die Deutschförderung kommt. Und du kannst mir dann jetzt sagen, dass du sagst ja, das wäre wichtig, dass man mit dem Kind bespricht, oder? Nein, das finde ich nicht wichtig. Also zum Beispiel, dass man dem Kind erklärt, was Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten überhaupt sind. #00:10:57-7#

68 K3: Ja, das würde ich schon kennen. Wenn das nicht Kind weiss, dann weiss es später nicht. #00:11:02-7#

69 I: Okay. (...) Dann. Wie viele Kinder sonst noch auf der Welt Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten haben. #00:11:13-4#

70 K3: Würde ich auch. Egal welches Kind, dass man das klärt. Dann. Wenn, dann dass es später weiss, wenn es ein Erwachsener ist. Ein Kind braucht Hilfe und dann weiss die Person nicht. #00:11:25-8#

71 I: Und dass man dann wie dem Kind aufzeigt schau mal so und so viele Kinder sonst auf der Welt haben auch Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. Findest du das wichtig, dass man das dem Kind zeigt? (Ja eigentlich.) und was denkst du? Was? Was bringt das, wenn man das einem Kind zeigt? #00:11:43-1#

72 K3: Wenn man das zeigt, dann weiss das Kind, das später. Und wenn das Kind nicht das weiss, dann hat sie Probleme mit damit. #00:11:53-5#

73 I: Ah, okay. Ja, dann. Woran erkennt man Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten? Fändest du das wichtig, dass man das aufzeigt? Dass man das dem Kind zeigt? Woran? Das man das erkennt? #00:12:05-9#

74 K3: Ja, schon. #00:12:08-3#

75 I: (...) Dann. Warum hat man Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten? Was sind die Ursachen? Wer hat Schuld daran? Oder von wo kommt das? #00:12:19-9#

76 K3: Vielleicht von Sprechen oder von jemand anders? Wenn Beispiel Kinder so etwas reden und das Kind zuhört, dann kann das Beispiel neue Wörter nehmen und so. #00:12:32-1#

77 I: Und denkst du, es wäre wichtig, dass man dem Kind erklärt, warum kann es sein, dass du gerade Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten hast? Woher dass das kommen kann. Dass man die Ursachen weiss? #00:12:45-1#

78 K3: Ja eigentlich schon. #00:12:47-4#

79 I: (...) Was was sonst noch das Umfeld beeinflussen kann. Zum Beispiel, wenn man nicht. Wenn man jetzt Schwierigkeiten hat beim Lesen oder beim Schreiben, was da sonst noch dazu spielen kann, dass es dann vielleicht noch schwieriger wird oder dass es besser wird. #00:13:06-9#

80 K3: Hm, ja. Hm. #00:13:12-2#

81 I: Was zum Beispiel Folgen sein können. Was kann passieren, wenn man Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten hat? Was kann denn da auf einen zukommen? #00:13:24-0#

82 K3: Dann können die Kinder ihn auslachen oder sie oder dass sie dann später nicht weiss, was Beispiel ein paar Wörter bedeuten? #00:13:33-9#

- 83 I: Ja. Findest du es wichtig, dass man das dem Kind erklärt, (Ja) was passieren könnte? Und fändest du es oder wie findest du es, wenn man dem Kind zeigt, was es für Hilfen gibt? Zum Beispiel, dass man in die Förderung gehen kann? Oder, dass man sich zum Beispiel mit dem Computer sich einen Text vorlesen lassen kann oder dass das man mit dem Lehrer spricht, dass der das Kind dann unterstützt, eben auch mit Vorlesen wie bei dir oder zum Beispiel, dass es einen Nachteilsausgleich gibt, wo man das dann bei einer Prüfung ein bisschen anders wertet, wenn man Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben hat. #00:14:14-5#
- 84 K3: Ja, eigentlich schon. #00:14:16-1#
- 85 I: Warum denkst du, ist das wichtig, dass man das dem Kind zeigt? #00:14:20-4#
- 86 K3: Dass es dann später weiss, dass es nicht anderen Kindern oder Lehrpersonen fragen muss? #00:14:27-6#
- 87 I: Und und was denkst du, was hilft? Was würde jetzt zum Beispiel dir helfen, wenn ich dir erkläre, was du machen kannst, damit du besser schreiben kannst? Oder damit du besser lesen kannst? Was würde es dir helfen? #00:14:40-8#
- 88 K3: Eigentlich ganz gut. #00:14:42-9#
- 89 I: Um was genau? Was denkst du? Was macht es dann? #00:14:45-9#
- 90 K3: Dann verändert sich. Und wenn ich lese, dann kann ich mehr, deutlicher und flüssiger lesen. Nicht die ganze Zeit ba ba und so. #00:14:54-7#
- 91 I: Dass es dir hilft, um die Fertigkeiten zu lernen, (Ja.) Okay. Oder dass man zum Beispiel dem Kind. Oder wenn ich jetzt dir das erzählen würde, dass man da sagt, schau mal da die berühmten Personen, wo man vielleicht kennt, irgendein Star zum Beispiel, der hat in der Schule auch Schwierigkeiten beim Lesen und beim Schreiben. Oder nur beim Lesen oder nur beim Schreiben. Und der ist, hat jetzt aber den Beruf oder den Beruf gemacht und hat die Schule auch super geschafft. Fändest du das wichtig, dass man das einem Kind so zeigt? #00:15:29-6#
- 92 K3: (...) Ja, eigentlich ich schon. #00:15:35-1#
- 93 I: Warum denkst du, ist das gut, wenn man das zeigt, zum Beispiel mit einer Person, die man kennt? Was die wie die durch die Schule gegangen ist oder wie die das gemacht hat. #00:15:46-1#
- 94 K3: Das ist besser für die Kinder oder für die Cousine oder Familie und so. #00:15:54-1#
- 95 I: Ah, dass man es erklären kann, falls dort auch jemand Schwierigkeiten hat. (Ja.) Okay. (...) Gut, dann habe ich noch ein kleines Quiz und du darfst einfach sagen stimmt oder stimmt nicht. Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten können genauso intelligent sein wie Kinder ohne Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. #00:16:17-9#
- 96 K3: Nein. #00:16:19-8#
- 97 I: Kinder mit Leseschwierigkeiten lesen häufig sehr langsam oder wissen am Ende des Textes nicht mehr, was sie gelesen haben. (Ja.) Bei Kindern mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten funktioniert etwas im Gehirn anders. Darum fällt ihnen das Lesen und Schreiben schwerer. #00:16:45-7#
- 98 K3: Hm. Ja. #00:16:50-4#

- 99 I: Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten üben einfach zu wenig. Daher können sie es nicht. (Ja.) Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten können jeden Beruf lernen, den sie wollen. Zum Beispiel können sie Arzt oder Ärztin werden. Lehrerin oder Lehrer. Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin. (Ja.) Kinder mit Rechtschreibschwierigkeiten vertauschen oder vergessen häufig Buchstaben in einem Wort. (Ja.) Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten gehen nicht gerne in die Schule. #00:17:28-6#
- 100 K3: Nein. #00:17:30-6#
- 101 I: Wenn man Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten hat, ist man nicht so klug wie andere Kinder. #00:17:37-7#
- 102 K3: Nein. #00:17:38-7#
- 103 I: Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben können in einer Familie öfters vorkommen. Zum Beispiel kann es sein, dass der Vater Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben hat und auch seine zwei Kinder. #00:17:53-1#
- 104 K3: Ja. #00:17:54-9#
- 105 I: (...) Was findest du besonders wichtig, dass wenn man jetzt zum Beispiel ein Kind in der zweiten Klasse hat, dass jetzt eben Schwierigkeiten beim Lesen hat und merkt ach, ich muss mich so fest anstrengen. Oder auch beim Schreiben egal, eines von beidem. Was findest du wichtig? Dass wir Lehrer oder dass man ihnen erklärt und sagt. #00:18:18-0#
- 106 K3: Also wurde die Lehrperson, dass sie erklären oder die Eltern oder die Geschwister, wenn die Eltern ja, dass die Kinder oder die Eltern? #00:18:27-8#
- 107 I: Und was soll man ihnen sagen? #00:18:29-6#
- 108 K3: Dass wie es geht um das Beispiel Dopplungen kommen, wenn haben sie zwei, wenn haben sie zwei Silben, dass es in der Mitte kommt. Beispiel Puppe. Komm nicht, Pu-pe. Pup-pe. #00:18:47-7#
- 109 I: Dass man ihnen die Rechtschreibregeln erklärt. (Ja.) Okay. Und wenn es zum Beispiel dem Kind jetzt nicht gut geht oder es zum Beispiel nicht gerne liest oder sich nicht getraut zum Vorlesen oder zum Beispiel beim Schreiben einfach sagt man ich schreibe das immer falsch. Oder so was. Was könnte man machen? Was könnten die Erwachsenen machen oder erklären dem Kind? Was fändest du wichtig? #00:19:11-3#
- 110 K3: Dass die Eltern sie normal erklären und dass man oder die Lehrpersonen sie erklären? Das schaffst du schon. Du bist einfach nur ein bisschen mehr üben die Wörter. #00:19:24-7#
- 111 I: Okay, gut. Möchtest du sonst noch irgendwas anbringen, wo du sagst, das fände ich wichtig, dass man das macht? Oder hast du noch Fragen? #00:19:34-2#
- 112 Person 3: Nein. #00:19:35-3#
- 113 I: Okay, gut. #00:19:37-6#

8.4.4 Transkript - Fokuskind 4

1 **Geschlecht: männlich**

Alter: 10 Jahre

Klasse: 4. Klasse

SPD-Abklärung/Diagnose: Lese- und Rechtschreibstörung

Deutschförderung: ja

Datum Interview: 10. Juni 2025

Dauer Interview: ca. 14 min.

2 **Fokuskind 4 (K4)**

3 I: So, erzähl mir mal von der Schule. Was macht dir besonders Spass in der Schule?
#00:00:08-8#

4 K4: Also mir macht der Sport bei Frau C. viel Spass, weil wir machen immer unterschiedliche Sachen. Und bei Frau S. dort machen wir immer abwechslungsreiche Sachen, zum Beispiel Lesen manchmal oder im Verben-Heft arbeiten.

5 I: Und Frau S. ist deine Deutschförderlehrperson, wo du hingehst. (Nicken) Okay, und? Da fühlst du dich dann wohl, wenn du da in der Kleingruppe die Aufgabe machen kannst. (Ja) Ja. Okay, gibt es auch Sachen, die für dich anstrengend sind oder wo schwerer für dich sind? Oder Situationen, in denen du dich unwohl fühlst? #00:00:57-2#

6 K4: Nicht so. #00:00:58-9#

7 I: Also gibt es eigentlich in der Schule nichts, wo du sagst das finde ich jetzt das. Da muss ich mich mehr anstrengen oder das fällt mir ein bisschen schwerer. #00:01:09-9# #00:01:09-9#

8 K4: Nein. #00:01:09-9# #00:01:09-9#

9 I: Okay. Weisst du, warum du in die Deutschförderung gehst? Warum gehst du?
#00:01:17-2# #00:01:17-2#

10 K4: Ich gehe, weil ich eine Abschreibstörung habe. #00:01:21-9#

11 I: (...) Ja. Hat dir das jemand erklärt, oder warum gehst du in die Deutschförderung?
#00:01:34-6# #00:01:34-6#

12 K4: Meine Mama hat es mir erklärt. Und dann hat Frau B. mir gesagt, du kannst mit A. und E. zur Deutschförderung. #00:01:46-2# #00:01:46-2#

13 I: Und was hat dir denn deine Mama genau erklärt? #00:01:49-0# #00:01:49-0#

14 K4: Sie hat zu mir gesagt, Du hast eine Abschreibstörung. Du gehst zur Frau S. und ja. #00:02:01-7# #00:02:01-7#

- 15 I: Weisst du, was eine Abschreibstörung ist? (Nicht, nicht genau.) Okay, das hat man dir nicht erklärt. In dem Fall. Okay. Was fällt dir denn beim Abschreiben schwer? #00:02:18-2#
- 16 K4: (...) Also, die Dopplungen. Und so. #00:02:24-7#
- 17 I: Ist es wenn du etwas abschreibst oder allgemein, wenn du schreibst. #00:02:29-3# #00:02:29-3#
- 18 K4: Immer wenn ich abschreibe. #00:02:30-5#
- 19 I: Nur beim Abschreiben. Also wenn du freischreibst, dann, dann ist es für dich nicht schwer. Wenn du jetzt frei eine Geschichte oder so schreibst, dann fällt es dir nicht schwer. (Nein.) Okay. (...) Was denkst du? Warum fällt dir das schwer? #00:02:47-5#
- 20 K4: (...) Weiss nicht. #00:02:52-3# #00:02:52-3#
- 21 I: Okay. (...) Wurde es in der Klasse. Jetzt hast du vorhin gesagt, Frau B. hat es eben gesagt, wurde es auch mal in der Klasse angesprochen, dass es für manche Kinder schwieriger sein kann? #00:03:10-5# #00:03:10-5#
- 22 K4: Nein. #00:03:10-5# #00:03:10-5#
- 23 I: Wurde? Okay, gibt es noch andere, denen das Lesen oder Schreiben auch schwer fällt in der Klasse? #00:03:19-3# #00:03:19-3#
- 24 K4: Ja, A. und E.. #00:03:23-4# #00:03:23-4#
- 25 I: Und? Und was fällt denen schwer, oder was hast du für ein Gefühl? Was fällt denen schwer?
- 26 K4: E. hat. E. und A. haben auch Abschreibstörung. E. hat noch etwas und A. nur Abschreibstörung. #00:03:48-6#
- 27 I: Und macht man im Unterricht irgendetwas Spezielles? #00:03:48-6#
- 28 K4: Also, wenn wir eine Prüfung haben, wo wir müssen abschreiben oder bei den Englischwörtern. Also ich kriege Hilfe und bei den Englischwörtchen darf ich es mündlich machen. #00:04:02-2#
- 29 I: Okay, dann musst du sie nicht aufschreiben. Gut. Was war denn bei den Englischwörtchen speziell? #00:04:09-7# #00:04:09-7#
- 30 K4: Ja, dort ist dann das deutsche Wort gestanden. Nachher mussten wir unten in einer Tabelle das richtige Wort finden, auf Englisch. Und dann mussten wir das abschreiben. #00:04:21-2#
- 31 I: Ah, okay. Und weil das Abschreiben schwierig ist für dich, darfst du es einfach mündlich sagen. Okay. Gut. (...) Findest du das gut, dass du das machen darfst? (Ja.) Ja. Hast du sonst noch eine Idee? Was? Wie man es anders machen könnte oder was dich unterstützen würde? #00:04:46-6#
- 32 K4: Nein. #00:04:47-2#
- 33 I: Gut. Passt das so für dich? (Mhm.) (...) Was würde dir sonst? Kann auch ein anderes Fach sein oder in der Schule helfen? #00:05:03-4#

- 34 K4: Nix. Also ich brauche eigentlich nur bei Deutsch Hilfe. #00:05:11-7#
- 35 I: Und da beim Abschreiben oder manchmal beim Lesen oder beim (Manchmal, also manchmal wird es uns auch vorgelesen.) Ah, okay. Also dann musst du es nicht selber lesen, sondern dann kommt Frau B. oder Frau K. und lesen es dir vor. #00:05:31-2#
- 36 K4: Und wir haben auf dem Computer ja noch den Buchknacker, da müssen wir das Buch hinzufügen. Nachher können wir das Buch so wie hören. #00:05:42-0#
- 37 I: Ah, okay, das hast du auch schon mal gemacht. (Mhm.) Und das hat dir geholfen. (Ja.) Das war einfacher für dich. Warum oder was ist es denn beim Lesen? Was, was für dich dann anstrengend ist? #00:05:57-4#
- 38 K4: (...) So, wenn es ganz lange Sätze sind. Ja. #00:06:06-9#
- 39 I: Okay. (...) Hat dir. Jetzt hast du gesagt, du warst mal bei der Schulpsychologin. Dort hat man dir dort erklärt, was die Schwierigkeiten sind? (Nein.) Okay. Wie war es für dich, als du dort warst, dass du das gemacht hast?
- 40 K4: So bin ich normal, weil ich nicht wusste, was das ist.
- 41 I: Okay. (...) Fändest du es gut, wenn man. Wenn man dir die Sachen erklären würde, (verneinendes Kopfschütteln) Nicht. Okay. Und wann fändest du es gut?
- 42 K4: Wenn ich nicht drauskomme oder so?
- 43 I: Also jetzt vom Unterricht her. Lass mich dir das erklären. (Genau.) Und jetzt speziell aufs Lesen und Schreiben. Oder wie du jetzt gesagt hast, beim Abschreiben, dass du Schwierigkeiten hast, würdest du darüber gerne mehr wissen? (Verneinendes Kopfschütteln) Du denkst, du brauchst. Da musst du nichts mehr darüber wissen? Okay. Gut. (...) Denkst du, es wäre wichtig, dass man es in der Klasse erzählt? Dass es für manche Kinder zum Beispiel schwieriger ist, dass sie beim Lesen Schwierigkeiten haben oder für manche Kinder schwieriger ist, dass es in Mathe Schwierigkeiten gibt. Oder dass manche Kinder sich zum Beispiel mehr anstrengen müssen im Sport. Dass es dann wieder für andere Kinder einfacher ist, dass man das wie erklärt. #00:07:51-1#
- 44 K4: Ja. #00:07:51-4#
- 45 I: Warum fändest du das gut? #00:07:53-2#
- 46 K4: Weil. Weil es einfach gut ist. Sonst ja. Weil sonst. Der eine aus unserer Klasse hat uns mal ausgelacht, weil. Weil ich E. und A. nicht drauf gekommen sind. (Ja.) Beim Abschreiben. #00:08:12-0#
- 47 I: Ja, und dann. Das fandest du natürlich wahrscheinlich (Nicht so toll.) Nicht so toll. Ja. Okay. Ja. Und dann. Wenn man das erzählen würde, dass es eben manchmal so ist und manchmal so ist oder nicht alles immer gleich schnell geht, dann denkst du, dass ich. Dass da was? Dass das helfen könnte in der Klasse. (bejahendes Nicken) Mhm. Gut. (...) Jetzt hast du zwar vorhin gesagt, du sagst nein über Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, da muss ich nicht so viel Bescheid wissen. Ich möchte dir jetzt aber trotzdem ein paar Sachen mal zeigen. Und du kannst sagen: Ja doch, vielleicht wäre es doch interessant. Aber du kannst auch sagen nein, also da muss ich wirklich nicht mehr darüber wissen. Also zum Beispiel, wenn man dir erklärt, was Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten überhaupt sind oder wie du gesagt hast. Was sind überhaupt Abschreibschwierigkeiten? Fändest du das interessant, wenn man das erklärt? Oder sagst du (verneinendes Kopfschütteln) nein? Okay, wenn man dir erklärt, wie viele Kinder das haben auf der ganzen Welt zum Beispiel, wie viele andere Kinder das

auch haben? (...) (verneinendes Kopfschütteln) Findest, du brauchst es nicht? Okay. Wo, woran man Lese- oder Rechtschreibschwierigkeiten erkennt? (bejahendes Nicken) Ja, wer hat Schuld an Lese- oder Rechtschreibschwierigkeiten? Oder warum hat man das? Was sind die Ursachen? (bejahendes Nicken) Ja. (...) Was kann Lese- oder Rechtschreibschwierigkeiten noch beeinflussen? Was von aussen kann es noch schwierig machen? #00:10:01-0#

48 K4: Ja. #00:10:01-0#

49 I: (...) Was können Folgen von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten sein? #00:10:10-1#

50 K4: Ja. #00:10:10-1#

51 I: Ja, und welche Hilfen zum Beispiel? Förderung oder Massnahme gibt es? Zum Beispiel der Nachteilsausgleich? Wenn man Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten hat? Also welche Rechte hat man als Kind, wenn man da die Schwierigkeiten hat? #00:10:28-5#

52 K4: Ja. #00:10:28-5#

53 I: Und welche berühmten Personen gibt es, die auch Lese- oder Rechtschreibschwierigkeiten haben? #00:10:36-3#

54 K4: Ja. #00:10:36-8#

55 I: Ja, warum würdest du das gerne wissen mit den berühmten Personen? #00:10:40-9#

56 K4: Weil. Weil ich es gerne will wissen. #00:10:44-8#

57 I: Aha. Und du denkst, es hilft dir dann, wenn du das weisst? Wer das hat oder was die gemacht haben? (bejahendes Nicken) Hm. Gut. Jetzt hast du noch gesagt, du gehst gerne zu Frau R., weil sie da. Weil ihr da verschiedene Sachen macht. Warum genau gehst du gerne in die Förderung? Was? Was findest du da gut dran?

58 K4: Weil wir dann eine kleinen Gruppe sind. Wir sind zu dritt. Und wir machen immer abwechslungsreiche Dinge. #00:11:23-7#

59 K4: Ja. Und wie ist es? Was ist der Unterschied zum Lernen in der Klasse, wenn du dort bist? #00:11:31-5#

60 I: Also es ist eine viel grössere Gruppe und dort kann man nicht so viel fragen. Weil wir viel grösser sind. (Ja.) Und hat euch Frau S. mal erklärt, warum ihr in der Deutschförderung seid? #00:11:51-2#

61 K4: Nein. #00:11:51-5#

62 I: Nein. Okay. Und warum es euch vielleicht beim Schreiben oder beim Lesen schwieriger fällt. Hat sie euch dort was erklärt? (verneinendes Nicken) Okay, gut. Jetzt habe ich noch ein paar Quizfragen für dich. Und zwar, du musst einfach immer sagen stimmt oder stimmt nicht. Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten können genauso intelligent sein wie Kinder ohne Lese- oder Rechtschreibschwierigkeiten. #00:12:18-2#

63 K4: Ja. #00:12:20-3#

- 64 I: Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten lesen häufig sehr langsam oder wissen am Ende des Textes nicht mehr, was sie gelesen haben. #00:12:31-0#
- 65 K4: Mhm. #00:12:31-0#
- 66 I: Bei Kindern mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten funktioniert etwas im Gehirn anders. Darum fällt ihnen das Lesen und Schreiben schwerer. #00:12:40-8#
- 67 K4: Ja. #00:12:42-3#
- 68 I: Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten üben einfach zu wenig, daher können sie es nicht. #00:12:51-0#
- 69 K4: Nein. #00:12:51-0#
- 70 I: Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten können jeden Beruf lernen, den sie wollen. Zum Beispiel Arzt, Ärztin, Lehrer, Lehrerin, Rechtsanwalt, Rechtsanwältin. #00:13:02-0#
- 71 K4: Ja. Schon. #00:13:04-6#
- 72 I: Kinder mit Rechtschreibschwierigkeiten vertauschen und oder vergessen häufig Buchstaben in einem Wort. #00:13:13-9#
- 73 K4: Ja. #00:13:15-8#
- 74 I: Kinder mit Lese- und oder Rechtschreibschwierigkeiten gehen nicht gerne in die Schule. #00:13:22-3#
- 75 K4: Nein. #00:13:24-5#
- 76 I: Wenn man Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten hat, ist man nicht so klug wie andere Kinder. #00:13:33-1#
- 77 K4: Nein. #00:13:33-1#
- 78 I: Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben können in einer Familie öfters vorkommen. Zum Beispiel kann es sein, dass es der Vater und seine zwei Kinder Schwierigkeiten haben? #00:13:44-5#
- 79 K4: Ja. (...) #00:13:49-0#
- 80 I: Hast du sonst noch irgendwelche Fragen zu Lese- oder Rechtschreibschwierigkeiten? (Nein.) Oder möchtest du noch irgendetwas dazu sagen, was du denkst? Was wichtig wäre? Dass man Kindern erklärt, die sich vielleicht beim Lesen oder Schreiben schwieriger tun? Was denkst du, wenn du jetzt zum Beispiel an so ein Kind in der zweiten Klasse denkst, wo man wo jetzt Schwierigkeiten beim Schreiben oder beim Abschreiben hat? Was würdest du dem Kind. Was fändest du sehr wichtig? Dass man dem Kind erklärt. #00:14:20-8#
- 81 K4: Das es ist eigentlich gar nicht so schlimm ist und jeder hat irgendwas. Und Ja. #00:14:31-0#
- 82 I: Ja, Okay. Gut, dann sind wir schon fertig. Vielen Dank. #00:14:36-7#

8.4.5 Transkript - Elternteil 1

1 **SPD-Abklärung/Diagnose des Kindes: nein**

Deutschförderung des Kindes: ja

Datum Interview: 5. Juni 2025

Dauer Interview: ca. 35 min.

2 **Elternteil 1 (E1)**

3 I: Gut, dann Ihr Kind besucht die Deutschförderung. Wie sind Sie darüber informiert? Was wissen Sie darüber? Welche Inhalte? #00:00:12-3#

4 E1: Ich weiss meistens nur das, was A. erzählt. Ist es besser, wenn ich Hochdeutsch, oder?. #00:00:18-4#

5 I: Wie Sie möchten. #00:00:19-6#

6 E1: Ich kann auch Hochdeutsch. Ich weiss teilweise so viel, wie viel A. mir erzählt. Sie sagt, dass ihr das sehr weiterhilft. Und sie kommt sehr gern. #00:00:31-4#

7 I: Ja. #00:00:32-9#

8 E1: Ich glaube, das unterstützt sie auch wirklich sehr. Denn das mit der deutschen Sprache. Es ist nicht so, als würde sie es nicht können, sondern es sind so, sie ist halt zweisprachig. Also das Deutsch als Zweitsprache. Und ich denke, dadurch hat sie auch teilweise beim Lesen ein bisschen Mühe. Sie ist eh so ein Mensch, wo ein bisschen länger braucht fürs Lesen und generell. Man muss es eben schon ein paar Mal erklären, bis es dann richtig drin hat. Aber sie sagt, dass ihr das sehr weiterhilft, wenn sie da ist. #00:01:05-5#

9 I: Okay. #00:01:05-9#

10 E1: Also sie sagt, es bringt schon was. #00:01:07-5#

11 I: Und wie geht Ihr Kind mit den Schwierigkeiten um? #00:01:12-0#

12 E1: Es kommt immer drauf an, manchmal tut sie sich schwer mit ihren eigenen Schwierigkeiten, vor allem, wenn es ums Lesen geht. Ganz am Anfang, da hatte sie sehr viel Mühe, auch vor den anderen zu lesen, weil sie das Gefühl hatte, sie kann es doch nicht und die anderen Kinder sind schneller wie sie oder die können besser lesen und sie braucht ein bisschen länger. Ähm, ich glaube, am Anfang war das schon ziemlich schwer für sie selber auch ihre eigenen Fehler zu sehen. Aber ich denke so jetzt mittlerweile ist es besser, würde ich sagen. #00:01:45-3#

13 I: Und ist Ihnen da irgendwas aufgefallen, warum sie sich jetzt besser fühlt oder dass sie jetzt besser damit umgeht? #00:01:53-6#

14 E1: Ich, ehrlich gesagt weiss ich nicht genau, an was das liegt. Ich glaube einfach, umso mehr man dranbleibt, umso besser ist es einfach. Umso mehr man macht oder besser gesagt umso mehr man sie fördert, umso besser ist das. (Ja.) Man fördert sie in der Schule, man fördert sie zu Hause. Ich glaube, das hilft einfach viel (Ja.), da man einfach viel macht. Und vor allem beim Lesen ist es so eine Sache. Umso öfter ich ihr

sage tu mal was lesen. Am Anfang hatte sie Mühe und sie wollte auch gar nicht selber lesen. Hat immer gesagt tu du doch mir vorlesen. Und jetzt, wenn wir ein Buch lesen, dann sagt sie auch von selber, dass sie es selber lesen will. Also man merkt irgendwie, als wäre sie sicherer in dem, was sie tut. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, weil sie das Gefühl hat, sie kann es jetzt besser als am Anfang. Ja. #00:02:39-8#

15 I: Dass ihr das so weitergeholfen hat, (Genau.) dass sie merkt, es geht besser (Genau, genau), wenn ich übe. #00:02:44-4#

16 E1: Ja also sie sagt auch selber umso mehr sie macht oder umso mehr sie übt, umso besser kann sie das (Ja.). A. ist halt teilweise einfach ein Mensch, der sehr. Sie sagt immer sofort ich kann das nicht, ohne es zu probieren. Und wir sind jetzt viel dran. Einfach mal sagen, hey, du musst es erst mal probieren ohne, kannst du gar nicht wissen, ob du es kannst oder nicht. Und ich glaube, langsam kommt das. Also langsam merkt sie auch, hey, ich kann das doch. Ich muss nicht sofort sagen, ich kann das nicht. Sie kann das auch ohne Hilfe oder auch alleine mal lesen oder auch alleine mal ihre Hausaufgaben machen. Ich tue schon viel mit ihr Hausaufgaben machen. Ich weiss aber eigentlich, dass es besser ist, wenn sie sie alleine macht. Also ich setze mich einfach neben sie und wenn sie etwas fragt, dann helfe ich ihr. Und wir haben jetzt auch abgemacht, dass ab dem nächsten Jahr dann, wenn sie dann in die 4. Klasse geht, dass sie dann einfach selber macht. Ich werde sie auch nicht mehr sagen. Sie soll einfach ihre Hausaufgaben selber machen und ich kontrolliere sie dann. Soviel ich weiss, kontrolliere ich es dann einfach. Und dann einfach, dass sie ein bisschen von selber, dass sie das selber macht, dass sie es. Vielleicht stärkt sie das auch ein bisschen mehr, wenn sie es selber macht, ohne dass ich daneben sitze. Ja. #00:03:53-9#

17 I: Okay. Hmm haben die Leseschwierigkeiten, die Sie jetzt angesprochen haben, auch Auswirkungen auf die Schulmotivation von A. gehabt? #00:04:07-1#

18 E1: Ich würde eigentlich sagen eher nein. Sie ist ein Mensch die geht sehr gerne. Sie kommt sehr gerne in die Schule. Sie ist immer motiviert und sie kommt wirklich gern. Ich glaube, das hat nicht viel mit der schulischen Leistung generell zu tun oder mit schulischen Schwierigkeiten, wo sie hat. Jetzt beim Lesen zum Beispiel nur wenn dann zum Beispiel das Fach Deutsch ist, dann merkt man schon, dass sie ein bisschen unsicherer war, vor allem, wenn es ums Lesen ging. Aber ich glaube nicht, dass ihr das die Motivation genommen hat. #00:04:35-8#

19 I: Allgemein nicht. #00:04:36-7#

20 E1: Vielleicht. Wenn sie jetzt noch ein paar mehr Baustellen gehabt hätte, wäre es vielleicht anders gewesen, aber bei A. war es jetzt das andere. Also die anderen Fächer waren eher besser und beim Deutsch war es dann eher das Problem wegen dem Lesen und so, aber ich glaube nicht, dass das an ihrem. Also dass ihre Motivation deswegen darunter gelitten hat. (Ja, okay.) #00:04:56-0#

21 I: Und wenn Sie vorher gesagt haben, eben sie hat dann vielleicht ein bisschen Angst zum Lesen, oder. Was denkt sie, was was hätte oder was würde der A. helfen? #00:05:09-4#

22 E1: Sie selber sagt, sie stellt sich gern vor uns hin und liest. Also sie möchte, dass ihr jemand zuhört, wenn sie liest. Nicht um sie zu verbessern, sondern einfach, dass sie sieht, sie kann es. Sie braucht. So wie dass man ihr sagt: Hey, gut oder toll. #00:05:27-1#

23 I: Ja, dass sie ein Feedback gleich bekommt. #00:05:28-9#

- 24 E1: Ja genau, dass sie sofort ein Feedback kriegt. Und deswegen macht sie das auch oft. Also sie tut uns vorlesen, anstatt wir ihr. Aber das finde ich ganz gut. Das hilft ihr sicher auch weiter. Oder auch wenn sie alleine mal am Abend selber lesen will, dann sagt sie einfach, guck, wie viel Seiten ich gelesen habe. So, ich habe so das Gefühl, wenn sie sieht, wie viele Seiten sie gelesen hat, dass sie das ein bisschen wie stärkt. Dass es schon kann oder schon besser kann als vorher. Ja, ich glaube, das ist so. #00:05:59-5#
- 25 I: Dass sie das dann so sieht. Genau. #00:06:02-1#
- 26 E1: Genau. Genau. #00:06:02-8#
- 27 I: Und so von der Schule her. #00:06:04-9#
- 28 E1: Von der Schule? Ja, ist schwierig. Ist schwierig zu sagen. A. ist auch ein Mensch, ihr musst man alles aus der Nase rausziehen. Sie erzählt nicht viel von selber. Also, du musst sie schon fragen, wie, was und warum und so, aber ich glaube, das, was ihr macht, das ist schon gut so, wie ihr das macht. (Okay.) Also, sie sagt nie, dass es irgendwie schlecht ist oder dass sie nicht kommen möchte oder so gar nicht. Sie kommt sehr gerne und sie sagt auch, sie kommt gern und sie sagt das hilft auch. Also von sich selber sagt sie, dass hilft mir oder das hat mir geholfen, dass ich besser lesen kann, zum Beispiel. #00:06:37-8#
- 29 I: Das ist schön, wenn sie dann da so eine Motivation hat. Halt auch für die Schule. (Absolut.) Und dass sie gerne geht. (Absolut, Absolut.) #00:06:40-4#
- 30 E1: Und sie. Und sie will auch. Also sie möchte unbedingt in allem, was sie tut, besser werden. Sie ist zwar auch oft enttäuscht, wenn sie, wenn es nicht besser wird oder wenn etwas länger braucht, als sie sich das vorstellt. Zum Beispiel das Thema mit der Uhr, da war sie auch. Also da war sie kurz vorm Verzweifeln, dass das hat also irgendwie ging es einfach nicht rein. Sie hat einfach irgendwie nicht verstanden, wie das Thema Uhr funktioniert. Wie? Wie ist das mit Minute und Stunde? Und sie hat das? Sie hatte da einen richtigen Blackout, obwohl ich echt viel mit ihr geübt habe zu Hause. Ich habe ihr extra eine Uhr gemalt zu Hause und die Zeiger, dass sie doch selber auch mal macht und so, aber irgendwie irgendwas ist da, wo sie einfach nicht versteht. Manchmal habe ich auch das Gefühl, vielleicht erkläre ich. Ich erkläre es natürlich vielleicht anders wie ein Lehrer. Ich bin keine Lehrerin. Also ich erkläre es vielleicht so, wie ich es in der Schule damals gelernt habe und vielleicht bringt sie dann was durcheinander. Wie sie es in der Schule lernt und wie sie es dann? Also zuhause so mitbekommt. Manchmal habe ich so das Gefühl, vielleicht verwirrt sie das irgendwie, dass sie irgendwie nicht weiss was. Was ist denn jetzt richtig? (Das sie dann verschiedene, durch die verschiedenen Erklärungen.) Ja genau, genau, genau. #00:07:54-7#
- 31 E1: Und manchmal weiss ich so wie nicht, wie ich ihr helfen soll, wenn es um so was geht. Oder wenn irgendwas ansteht, wo sie Mühe hat. Wie ich ihr das erklären soll, dass es für sie einfach so einfach wie ich versuche, es ihr so einfach wie möglich zu erklären. Nur eben, ich bin kein Lehrer. Ich erkläre es vielleicht auf eine andere Art und Weise. Ich habe das auch irgendwann mal gelernt. Ja, manchmal ist es schwierig. #00:08:20-9#
- 32 I: Und wie geht A. mit dem dann um? #00:08:22-9#
- 33 E1: A. ja, kommt. Kommt drauf an, wenn sie die Verbesserungen sieht, dann ist es gut. Aber wenn sie sie nicht sieht, dann verzweifelt sie schon dran. Also man merkt, dass ihr. Also man merkt richtig, wie extrem sind, wie extrem sie sich einen Kopf macht. Man merkt, wie sie, wie sie das mitnimmt. Was? Was sie nicht kann. (Ja.) Und das sieht man ihr richtig an und dann auch. Auch wenn ich ihr immer wieder versuche zu sagen:

Hey, auch wenn die Prüfung jetzt nicht gut wird, ist es nicht so schlimm. Wir üben weiter und es wird besser und so, irgendwie gibt ihr das trotzdem nichts, dass sie das Gefühl hat, hey, es wird besser irgendwie. #00:09:04-7#

34 I: Also in dem Moment, wenn sie jetzt das ihr erklären (Ja.), dann ist sie trotzdem. (Ja man siehts ihr an.) #00:09:10-7#

35 E1: Ja, sie weint auch. Es gibt schon auch Momente, wo sie weint, weil sie einfach zu viel ist und so ich lasse dann einfach auch, weil ich möchte auch nicht, dass es ihr zu viel wird. Aber das. Also das mit der Uhr war echt schwierig für sie, muss ich sagen. Es war echt schwer für sie und ist immer noch teilweise. Aber ich weiss nicht an was das liegt und ich weiss auch manchmal einfach nicht, wie ich ihr helfen soll. Ich versuche es auch oft spielerisch zu machen. Ich habe zum Beispiel auch, wo ich die Uhr gezeichnet mit Stiften gemacht, dass es vielleicht irgendwie. interessanter ist oder so, aber irgendwie es geht einfach nicht rein. #00:09:43-1#

36 I: Dann ist es vielleicht manchmal, manchmal, einfach, ja, zu viel. #00:09:46-0#

37 E1: Und dann am Abend geht dann eh nix mehr. Du merkst dann einfach, sie will auch nicht mehr. Und ihre Konzentration ist auch einfach nicht mehr da. Aber dann lasse ich sie auch, weil ich möchte einfach auch nicht, dass es für sie zu viel wird. Und ich möchte irgendwie auch nicht. Wie. Sie kommt so gerne in die Schule. Und ich möchte ihr diese Motivation einfach nicht nehmen. Irgendwie (Ja.) Ich will ja eigentlich, dass sie am Lernen Spass hat. Ich will nicht, dass sie es einfach macht, weil sie muss. #00:10:10-1#

38 I: Ja und das ist ja schön, das so. #00:10:11-6#

39 E1: Und ich finde es ja schön, dass sie gern kommt und motiviert ist und also und ich möchte sie irgendwie nicht wegnehmen. Also ich möchte, dass sie das beibehält. Ich hoffe, das bleibt so bis sie fertig ist und weiter. Weil ich glaube, wenn du die Motivation in der Schule verlierst, dann ist es einfach schwierig zum Durchkommen. (Ja, dann ist es schwierig zum Dranbleiben. Ja.), und deswegen versuche ich einfach, dass die Motivation hat sie, einfach ob es jetzt in der Schule gut läuft oder weniger gut. Die Motivation hat sie trotzdem und auch mit ihrem Lehrer. Der sagt auch sie weiss es eigentlich und sie ist da und sie will, nur manchmal tut sie sich wie selber. Ich kann das nicht, obwohl sie es gar nicht probiert, oder? Ich weiss nicht, warum sie manchmal so verunsichert ist und so unsicher. Und eigentlich ist sie das gar nicht. Also ich kenne sie einfach anders und ich weiss nicht. Schwierig manchmal. Manchmal ist es schwierig, auch zu dem gerecht werden. So auch zum Beispiel beim Lesen, das finde ich jetzt ging, also ging besser. Es ging langsam, aber es ging besser. Das mit der Uhr ging gar nicht. Also da hat man richtig gemerkt, es funktioniert einfach nicht. Und ich habe echt manchmal einfach das Gefühl, dass es daran liegt, dass vielleicht der Lehrer anders erklärt. Und zu Hause wird es vielleicht anders erklärt und sie weiss wie nicht. Was ist denn jetzt richtig oder wie soll ich es denn jetzt machen? #00:11:29-6#

40 I: Aber sagt sie dann auch so was. #00:11:32-4#

41 E1: Manchmal. #00:11:33-6#

42 I: Okay, manchmal. #00:11:34-4#

43 E1: Ja. Wenn sie zum Beispiel. Beim Minusrechnen war es auch so wir haben vielleicht das Minusrechnen ein bisschen anders gelernt. Dann hat sie auch gesagt Mami, nein. So machen wir es aber in der Schule nicht. (Ja.) Und dann habe ich gesagt: Ja, gut, dass du es wenigstens sagst, dass sie ja eigentlich weiss, wie es in der Schule geht und dass sie ja merkt, dass ich was anderes erzähle als das, was der Lehrer erzählt

hat, zum Beispiel. Sie sagt schon, aber weniger. Vielleicht habe auch einfach ich das Gefühl, dass das so ist. #00:12:01-1#

44 I: Und so die Blockaden oder wie eben, dass sie dann sagt das weiss ich nicht. Und so haben Sie das Gefühl, das hat wie vielleicht was auch mit den Mitschülern zu tun oder dass es da. #00:12:11-3#

45 E1: Ja auch. (Okay.) A. lässt sich oft verunsichern. Also sie ist und sie nimmt sich alles sehr zu Herzen. Also extrem zu Herzen. Die ist einfach so. Wenn man ihr sagt: Oh, warum hast du denn nur eine vier und nicht eine? Also die nimmt das extrem zu Herzen. Sie hat zum Beispiel auch letztens erzählt, dass sie ihre Prüfungen nicht den anderen Mitschülern zeigen möchte, aber sie zeigt sie, weil alle sagen zeig sie. Und manchmal habe ich das Gefühl, es verunsichert sie ein bisschen. (Ja.) Oder beim Lesen zum Beispiel, wenn sie sagt. Es gibt sicher Mitschüler, die sagen: Warum bist du denn so langsam im Lesen. Und die nimmt das extrem. Also sie nimmt das einfach so extrem auf. Und dann habe ich ja gesagt, es ist überhaupt nichts Schlimmes. Ja, es gibt Kinder, die brauchen länger, bis sie was gelernt haben. Es gibt Kinder, die brauchen einfach ein bisschen länger Zeit oder weniger Zeit. Aber das heisst ja nicht, dass du schlecht in dem bist, was du machst. Aber sie nimmt sich. Also sie ist einfach so, sie nimmt sich alles extrem zu Herzen. #00:13:10-5#

46 I: Denken Sie, es wäre gut, wenn man in der Klasse so wie jetzt nicht sagt? Zum Beispiel das Kind hat Schwierigkeiten in Mathematik oder das Kind hat Schwierigkeiten (Ich glaub ja.) in Lesen, sondern dass man wie allgemein das aufzeigen würde, schaut, es gibt Kinder, die haben (Ja.) Schwierigkeiten beim Lesen, die brauchen einfach ein bisschen länger, bis sie dann schnell lesen können und dass, dass man dann erklärt, wieso dass das so (Ja.) ist. Denken Sie, das wäre gut für. #00:13:36-2#

47 E1: Ja, ich glaube, das wäre besser, als wenn man zum Beispiel sagt, sie braucht Hilfe in dem und dem und dem. Dass man vielleicht sagt, dass es einfach Kinder gibt, die brauchen einfach länger. #00:13:44-0#

48 I: Ja, genau. Und dann kann man ja klären. #00:13:46-1#

49 E1: Genau. Man kann ja erklären, warum das so ist, dass zum Beispiel ein Kind länger braucht zum Lesen. Zum Beispiel bei A. ist das sicher auch ein grosses Thema, dass es einfach dass es nicht ihre Muttersprache. Wir reden zwar sehr viel Deutsch, also wirklich viel Deutsch eigentlich also fast gar nicht unsere Muttersprache, aber trotzdem reden wir unsere Muttersprache. (Ja.) und es kann vielleicht schon auch daran liegen, dass es deswegen ist. Obwohl ich glaube nicht, dass das ein grosses. Also das ist kein grosser grosser Punkt ist, weil wir wirklich viel Deutsch reden, auch zu Hause. Aber ich denke, es wird sicher helfen, wenn man einfach sagt, die Kinder brauchen. Es gibt einfach Kinder, die brauchen länger, als wenn man sagt zum Beispiel das Kind braucht Hilfe in dem und dem und dem. Ich glaube, das wäre schöner verpackt irgendwie. #00:14:33-9#

50 I: Und dass auch alle Kinder dann wissen, warum das so ist. Oder wenn jemand mehr Unterstützung bei etwas bekommt (Genau, Genau.). #00:14:39-6#

51 I: (...) Jetzt haben wir schon ganz viel über die Leseschwierigkeiten gehört. Woher wissen Sie gewisse Informationen über die Leseschwierigkeiten? Oder sind Sie mal beraten worden? Oder haben Sie sich irgendwelche Informationen irgendwo geholt? #00:15:03-2#

- 52 E1: Eigentlich nicht. (Okay). Also eigentlich nur das, was ich so mitbekomme von den Kindern selber. Aber sonst so informiert? Nicht wirklich. (Okay.) Nicht wirklich, Nein. #00:15:15-1#
- 53 I: (...) A. hat auch nie was erzählt, dass sie informiert worden ist oder dass man ihr irgendetwas erklärt hat beim Lesen, oder? #00:15:28-8#
- 54 E1: Also sie hat. Also sie hat einfach gesagt ich gehe zu der und der Lehrerin wegen dem, dem und dem. Ja, weil ich jetzt bin nicht so gut lesen kann zum Beispiel nehmen wir das Thema Lesen. Sie hat dann auch gesagt man hat mir erzählt, wie das funktioniert und dass man wie man fließender Lesen tut. Aber so richtig Info oder was für Infos sie bekommen hat, hat sie nicht erzählt. #00:15:52-4#
- 55 I: Ja, aber sie hat gesagt, dass man ihr das erklärt (Ja, das schon.) hat. Und was hatten sie für ein Gefühl? Oder? Wenn sie jetzt ein paar Sachen hat sie das? Wie hat sie das erklärt? Oder wie hatten Sie das Gefühl? Geht es ihr dabei? #00:16:06-2#
- 56 E1: Ich glaube, dass ihr das sehr weiterhilft. Also das, was sie erzählt hat, weil es ist, ja ihr recht viel im Kopf geblieben, was für Infos man ihr gegeben hat. Ja, das bedeutet für mich, dass also also es geht rein in Kopf. Also sie versteht schon, worum es da geht oder sie versteht schon, warum sie zum Beispiel jetzt bei Ihnen ist. Wegen dem und dem Thema. Zum Beispiel wenn es ums Thema Lesen geht. Sie weiss, dass sie schwieriger. Also ein bisschen Mühe hat beim Lesen oder beim fließend Lesen oder beim schneller Lesen. Und deswegen ist sie hier, damit man ihr, man sie so quasi wie unterstützt. Man fördert sie, dass sie das noch ein bisschen schneller macht? So in dem Sinn. So. Aber ich glaube schon, dass ihr das. Also, dass sie das. Also, dass ihr das hilft. Also so, wie sie auch selber sagt. #00:16:52-2#
- 57 I: Und war es für Sie, als sie das erzählte, dass Sie eher das Gefühl gehabt haben, dass es sie wie motiviert hat oder gepusht hat? Oder. Oder war es eher so, dass sie. Dass es für sie wie war? Ohh, ich habe das oder das und darum kann ich das nicht, oder? #00:17:08-2#
- 58 E1: Ne ich glaube, es ist schon so, als pusht sie schon. Okay, also ich glaube, dass sie auch einer ist, die braucht. Also sie braucht einfach auch jemanden, der sie pusht. Ich glaube schon, dass sie das pusht. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie sagt ich muss jetzt da hin, weil ich das und das und das nicht kann oder diese Schwierigkeit habe beim Lesen zum Beispiel. Ich glaube, das pusht sie und ich glaube, es pusht sie auch wenn sie weiss, da ist jemand, der mit mir genau zum Beispiel dieses Thema anguckt. Weil ich einfach glaube, dass sie dann die Ergebnisse einfach selber sieht und so quasi sie sieht das Ergebnis. Sie hat gearbeitet. So irgendwie. Sie hat gelernt. (Dass sie dann die Fortschritte sieht.) Genau, dass sie die Fortschritte sieht. Und ich glaube, sie ist einfach jemand. Die muss das sehen. Sie muss diese Fortschritte sehen. #00:17:54-0#
- 59 I: Es braucht, glaube ich, fast jeder das. Dass man motiviert dranbleiben kann. #00:17:58-0#
- 60 E1: Absolut. #00:17:58-8#
- 61 I: In der Schule. Jetzt haben wir gesagt, sie geht in die Förderung. Und wissen Sie, macht man in der Klasse auch irgendetwas Spezielles? Bekommt sie irgendwelche spezielle Unterstützung oder so, dass sie. #00:18:12-4#

- 62 E1: Das glaube ich nicht. Also, ich wüsste nichts von dem. Sie hat jetzt nicht erzählt, dass es da in der Schule, also in der Klasse, selber etwas gibt, wo sie noch mehr unterstützt. #00:18:22-5#
- 63 I: Okay, wenn es jetzt so ein Beratungs- oder Erklärungsgespräch geben würde. Wie würden Sie sich das für Ihr Kind wünschen? #00:18:33-6#
- 64 E1: Schwierig. (...) Vielleicht alles schön verpackt irgendwie, so nicht, dass man sagt du hast Probleme bei dem so wie vorhin auch schon gesagt, sondern dass man eher sagt, hey, es gibt einfach Kinder die brauchen länger zum Beispiel beim Lesen. Das ist so weil. Und dann erzählt oder sagt warum das so ist. Anstatt zu sagen du hast Probleme in dem deswegen bin ich hier, um mit dir diese Probleme so quasi zu lösen. Ich glaube, das baut einfach einen Druck auf, wenn man sagt, das ist ein Problem und das müssen wir lösen. Und ich glaube, es ist anders, wenn man sagt, hey, es gibt einfach Kinder, die haben Mühe mit dem oder die brauchen einfach etwas länger, aber wir sind da und wir machen das. Also ich glaube, es ist einfach. Es ist anders. Es ist zwar das Gleiche, nur anders gesagt. Und ich glaube, bei einem Kind kommt das andere besser rüber als das andere. Kann ich mir vorstellen. Ja. #00:19:37-4#
- 65 I: Wenn es zum Beispiel um die Form geht? (...) Ja wie es, wie es stattfindet. Ob man jetzt zum Beispiel das mit einem dass man den Eltern einen Flyer mit nach Hause geben und die Eltern es besprechen zum Beispiel mit den Kindern oder dass es zum Beispiel mit einem in einem Gespräch ist oder ein Gespräch zum Beispiel auch mit Bildern kann es sein, dass man da wie Bilder zeigt oder es in eine Geschichte hinein verpackt? Was denken Sie wäre jetzt für ihr Kind? #00:20:14-1#
- 66 E1: Also das mit dem Flyer zu Hause, das würde ich ganz gut finden, glaube ich. Aber ich glaube, es wäre auch gut, wenn man selber, also in der Schule, dass man sie nimmt und vielleicht ebenso mit Bildern. Ich glaube, das wird sicher auch gut. Oder auch eine Geschichte. Das wird sicher auch gut ankommen. Kann mir gut vorstellen, dass sie das, also dass ihr das hilft. Ja, ich denke so das wäre es. ich. Aber das mit den Bildern, das finde ich, wäre sicher auch gut. #00:20:42-7#
- 67 I: Ja, dass sie das so visualisiert. #00:20:44-9#
- 68 E1: Genau, dass sie es wie sieht. #00:20:46-3#
- 69 I: Und wenn Sie jetzt eben gesagt haben, dass es in der Schule auch gut wäre. Wer denken Sie, wer Ihrer Meinung, gut, dass man das mit dem Kind macht. Also zum Beispiel wäre es die Klassenlehrperson. Oder wäre, ich als schulische Heilpädagogin? Oder denken Sie, es wäre gut, wenn das eine Schulpsychologin machen würde? #00:21:06-9#
- 70 E1: Also ich glaube, Sie machen. Also ich glaube, bei Ihnen wäre das am besten. Kann ich mir vorstellen. #00:21:12-9#
- 71 I: Und denken Sie, das wäre gut, wenn das mit der A. alleine gemacht wird, dass ich das mit der A. besprechen würde oder dass Sie auch mit dabei sind? #00:21:22-1#
- 72 E1: Also ich. Ehrlich gesagt finde ich es besser, wenn sie das allein mit ihr machen. Ohne mich. Ich glaube, es ist anders, wenn das Elternteil dabei ist und es ist anders, wenn sie alleine ist. (Ja.) Also ich würde es besser finden, wenn zum Beispiel nur Sie mit der A. reden. #00:21:36-9#
- 73 I: Und was denken Sie? Warum wäre das gut, wenn sie das alleine? #00:21:41-7#

- 74 E1: Ich weiss es nicht. Ich habe so das Gefühl, wenn wir Eltern dabei sind, wie als würden, wie als würde das Kind irgendwie wie sich nicht richtig. Ich will jetzt nicht sagen trauen, sondern ich habe einfach das Gefühl, dass Kinder einfach anders sind, wenn sie nur mit einem, mit einer Lehrperson zum Beispiel sind. Und sie sind anders. Wenn dann noch das Elternteil dabei ist, habe ich so das Gefühl, ich weiss nicht. Ich denke einfach, es kommt sicher besser an, wenn sie das zum Beispiel alleine machen würde. #00:22:11-8#
- 75 I: Sieht, dass sie sich mehr öffnet oder mehr beim Gespräch dabei ist. Und dann die Informationen für sie wäre das dann. Würde es Ihnen dann reichen, wenn Sie zum Beispiel einen Flyer bekommen würden mit den ganzen Informationen drauf? Oder fänden Sie es gut, wenn Sie dann auch so ein Gespräch haben könnten? #00:22:28-6#
- 76 E1: Also ich finde generell Gespräche viel besser. Also generell, weil ich finde einfach, da kann man einfach genau das ausdrücken, was man auch sagen möchte. Und im Flyer ist es ein bisschen schwieriger. Und ich glaube so, wenn man so vor einer Person sitzt, kommt auch alles anders rüber, als wenn man zum Beispiel einen Flyer hat. (Ja.) Also ich finde so ein Gespräch danach zum Beispiel fände ich ganz gut. #00:22:52-4#
- 77 I: Okay. (...) Wo soll dieses Gespräch stattfinden? Was für eine Räumlichkeit oder was denken Sie, wäre für A. #00:23:08-5#
- 78 E1: Also ich finde so ein Klassenzimmer ganz gut. #00:23:10-4#
- 79 I: Okay, ja. #00:23:10-9#
- 80 E1: Also ich glaube, sie kennt einfach die Umgebung. (Ja.) Ich denke, sie fühlt sich hier wohl. Ich glaube, das wäre ganz gut. Ja. #00:23:17-4#
- 81 I: Dann habe ich noch ein paar Themen, was so in so einem Gespräch Thema sein könnte, was man thematisiert. Zum Beispiel eben was sind Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten überhaupt, dass man das einem Kind wie erklärt, was das überhaupt ist. Finden Sie das wichtig? Oder? #00:23:39-3#
- 82 E1: Ja, doch. #00:23:42-4#
- 83 I: Dann zum Beispiel, dass man dem Kind zeigt, wie viele Kinder haben sonst noch auf der Welt? Zum Beispiel Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten? #00:23:49-0#
- 84 E1: Ja, vielleicht wäre das gar nicht mal so schlecht, wenn man denen das mal. Also dass man die Kinder das mal sehen. #00:23:54-0#
- 85 I: Warum denken Sie, wäre das für die A. gut? #00:23:55-9#
- 86 E1: Weil ich das Gefühl habe, dass A. meistens denkt nur sie ist es (Ja.) Und wenn sie mal sieht, wie viele das eigentlich sind, dann macht sie sich vielleicht nicht mehr immer so, tut sie sich nicht immer den Kopf zu zerbrechen. #00:24:09-1#
- 87 I: Und dann, woran man Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten erkennen kann. #00:24:19-0#
- 88 E1: Mhm. #00:24:19-0#
- 89 I: Wer hat Schuld an Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten? Was sind die Ursachen? Warum? Warum man das hat? Was es da für Ursachen gibt. #00:24:29-4#

- 90 E1: Doch, doch, die Ursachen finde ich wichtig. #00:24:31-2#
- 91 I: Was sonst noch die Leseschwierigkeiten beeinflussen kann. Also so von der Umwelt her was sein kann. Das einen beeinflusst. #00:24:43-4#
- 92 E1: Ja, Ja. #00:24:44-9# #00:24:44-9#
- 93 I: Dann, was die Folgen sein können. #00:24:46-7# #00:24:46-7#
- 94 E1: Ja. Absolut. #00:24:46-9#
- 95 I: Und welche Hilfen? Zum Beispiel Förderung oder Massnahmen, zum Beispiel Nachteilsausgleich, dass es gibt und welche Rechte so das Kind hat. #00:24:58-7#
- 96 E1: Ja, das finde ich sehr wichtig. Ja, absolut. #00:25:01-9#
- 97 I: Und bekannte Persönlichkeiten zum Beispiel, die auch Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten haben. Und was für ein Beruf oder welchen beruflichen Werdegang dass die dann gemacht hat. #00:25:13-6#
- 98 E1: Das finde ich gut Ja. #00:25:14-0#
- 99 I: Okay. Wie denken Sie über so ein Beratungsgespräch? Denken Sie, das wäre wichtig, dass man so was in der Schule einbaut? Oder sagen Sie, ja, es ist ja okay. #00:25:29-0#
- 100 E1: Also ich finde es wichtig. (Ja.) Ich glaube einfach, dann sind auch einfach alle besser informiert über alles. Dann weiss man einfach ganz genau, wo ansetzen. Wenn immer alles gut und toll ist und du siehst nur die Noten, kriegst du nicht viel mit. Also in meinen Augen nur wenn da eine sechs steht, heisst das ja nicht, dass alles top ist. Also ich finde so Gespräche einfach besser. So weiss man einfach ganz genau, was kann man noch machen oder was ist gut oder was ist weniger gut? Das ist einfach hilfreicher, finde ich. #00:26:01-4#
- 101 I: Was denken Sie, würde es Ihrem Kind bringen, wenn man das Beratungsgespräch macht? #00:26:10-5#
- 102 E1: Also ich hoffe, es hilft ihr weiter, dass es einfach besser in den Griff kriegt und und dass sie nicht alleine ist. Also, dass jemand da ist. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass sie weiss, dass jemand da ist, abgesehen vielleicht von den Eltern oder so oder vom Lehrer selber, sondern einfach, dass sie weiss, da ist jemand, mit dem sie genau das machen kann, mit dem sie Schwierigkeiten hat, zum Beispiel? (Ja.) Ich glaube, das hilft ihr sicher sehr gut weiter. #00:26:38-7#
- 103 I: Haben Sie oder tauchen bei Ihnen auch Bedenken bei so einem Gespräch auf? #00:26:48-4#
- 104 E1: Hm, ja, ich würde schon sagen, ja. Manchmal. Ich bin jetzt ein Mensch, der, ich traue mich eigentlich meistens immer das zu sagen, was ich möchte oder was ich denke. Nur bei Kindern ist es manchmal so eine Sache, wo ich manchmal ein bisschen Angst habe, dass sie wie zum Beispiel bei A. am Anfang, wo sie angefangen hat zu lesen, habe ich so sie hat immer wieder die Wörter ausgetauscht, also sie hat einfach nicht das gelesen, was dasteht, sondern hat einfach ein anderes Wort da hingesezt. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, warum macht sie das? Und dann habe ich zuerst gedacht, vielleicht ist sie Legasthenikerin oder so, weil ich hatte in der Klasse ein Mädchen, die war auch Legasthenie. Dann habe ich gedacht, dann habe ich mir so selber gesagt, also das also sicher nicht, oder? Und manchmal hat man einfach Angst, wenn man sowas anspricht, dass dann wie alle dann genau da gucken. Ich weiss nicht,

ob sie verstehen, was ich meine. (Ja.) Zum Beispiel jetzt Legasthenikerin oder auch generell irgendwas, dass dann irgendwie immer alle genau drauf schauen, das ja, ja, das ist schon das so, dass man ihr so quasi wie gar nicht richtig hilft. (Ja.) Vielleicht ist es gar nicht die richtige Richtung, sondern, ich male mir das einfach so aus, weil ich das Gefühl habe, das ist so. Jetzt zum Beispiel vertauscht sie die Wörter nicht mehr so extrem, wie sie es am Anfang gemacht hat, aber am Anfang hat sie wirklich fast jedes zweite, dritte Wort immer wieder ausgetauscht. Und dann habe ich auch gedacht, hey, vielleicht ist sie wirklich Lega das kann ja sein. Und dann manchmal hat man schon Angst eben, dass wenn man solche Sachen über Kinder anspricht, dass das irgendwie falsch rüberkommt. Oder dass man nicht richtig verstanden wird, irgendwie. #00:28:28-0#

105 I: Also Sie denken jetzt, dass es, wenn wir also, wenn ich es von Seiten der Schule bei den Eltern anspreche, dass es nicht richtig verstanden wird oder. #00:28:35-5#

106 E1: Eher von der anderen Seite. #00:28:37-2#

107 I: Dass wenn sie sagen (Genau.), ich habe das Gefühl, mein Kind hat Legasthenie, dass es dann (Genau.) da nicht richtig (Genau.) verstanden wird. #00:28:43-2#

108 E1: Ja, genau. So. #00:28:44-5#

109 I: Und wenn Sie jetzt eben sagen, Sie hätten Angst, dass es Legasthenie sein könnte, was wissen Sie? #00:28:53-0#

110 E1: Ich bin einfach viel zu wenig informiert? #00:28:54-3#

111 I: Okay, Ja, (Also ich.) dass es das ist, was sie (Genau.). Okay. #00:28:56-6#

112 E1: Ich bin einfach viel zu wenig informiert. Wenn es jetzt das wäre, zum Beispiel, dann müsste ich mich ja, ich muss mich da erst mal reinlesen, weil ich weiss wirklich fast nichts. Und deswegen. Deswegen habe ich einfach Angst. Weil ich zu wenig weiss über das Thema selber. Ich denke, die Angst kann man sich dann nur durch das nehmen, dass man sich informiert und dann auch ganz genau weiss, was es ist. Und so jetzt habe ich halt Angst, weil ich nicht viel weiss darüber. Ja. #00:29:23-6#

113 I: Ja, ja. Und wären Sie froh darüber, wenn jetzt zum Beispiel wenn Sie das ansprechen würden in der Schule oder wenn Sie jetzt zum Beispiel auch zu mir kommen würden und sagen würden die A. vertauscht die Wörter (Ja.), ich bin mir nicht sicher, könnte das Legasthenie sein? Wenn Sie da wie von mir eine Aufklärung bekommen würden, wie auch so ein Gespräch, was es überhaupt ist, woran man das erkennt. #00:29:49-7#

114 E1: Ich finde das ganz gut. Also ich wäre froh, wenn ich so was hätte. Um ganz genau zu wissen, was es überhaupt ist. (Ja.) Weil ich glaube einfach umso mehr Informationen man hat, umso besser ist es einfach und dann kann man besser damit umgehen und dann weiss man es einfach. Und so, wenn man einfach nichts darüber weiss, dann kann ich ja auch nicht wissen, ob es überhaupt Legasthenikerin ist oder nicht. #00:30:11-1#

115 I: Und Sie haben vorhin noch gesagt, dass sie eben Angst hätten, dass das Kind dann nicht die Förderung bekommt. Haben Sie da die Erfahrungen gemacht? #00:30:19-9#

116 E1: Eben nicht. Aber ich kenne viele Eltern oder viele Mamis, wo immer wieder Sachen erzählen. Und dadurch kommt vielleicht einfach auch die Angst, dass viele Kinder einfach nicht gefördert werden (Wenn sie.), wegen Problemen, wo sie haben. (Okay.)

Wenn sie dann was ansprechen, deswegen. (Okay.) Deswegen kommt so ein bisschen die Angst. #00:30:40-1#

117 I: Ja okay. #00:30:41-1#

118 E1: Jetzt ich selber nicht, aber ich höre viel oder viele Mamis erzählen und vielleicht liegt es auch einfach an dem, dass man ein bisschen Angst hat, weil man genau dann eben Angst hat, Sachen anzusprechen, wenn man das Gefühl hat, es wird nicht gefördert oder es befasst sich so quasi niemand mit dem Problem, wo da ist. Und ich glaube einfach, dass das wäre dann einfach ein Nachteil für das Kind. #00:31:03-4#

119 I: Ja, auf jeden Fall. Also da muss man als Team zusammenarbeiten (Ja ich glaub auch.) Eltern, Schule und mit dem Kind. #00:31:05-6#

120 E1: Und ich glaube auch generell, dann muss das einfach funktionieren. Dann muss man einfach als Team funktionieren, so wie das Kind selber, so wie die Eltern, so wie die Lehrer. Ja, das muss dann einfach ein Team sein, wo das Kind einfach da versucht zu stärken und zu fördern. Weil sonst geht das Kind da komplett unter. #00:31:24-1#

121 I: Haben Sie sonst noch irgendwelche Fragen oder etwas, was Sie einbringen möchten in Bezug auf so ein Gespräch? #00:31:32-8#

122 E1: Fragen habe ich eigentlich nicht wirklich. Ich finde, ich finde es einfach gut, wenn es so was gibt. Also wenn man so Gespräche hat, wo man informiert wird, wo man gut informiert wird. Vor allem. Dass man das auch drin behält. Also dass man einfach viel. Und es muss nicht mal viel sein, dass man einfach gute Informationen erhält, die einem einfach weiterhelfen. Aber Fragen sonst an sich hätte ich eigentlich nicht, oder? Nicht, dass ich wüsste. #00:32:00-9#

123 I: Was mir jetzt noch am Schluss kurz in den Sinn kommt. Sie haben ja, wir haben das ja kurz besprochen gehabt mit der, dass man das auch in der Klasse thematisiert, dass es allgemein Kinder gibt, wo Schwierigkeiten. Also das würden Sie auch befürworten, dass man das zusätzlich zu dem Gespräch mit dem Kind, dass man das wie so in der Klasse generell mal bespricht. Also einfach Kinder gibt, die verschieden lernen und also verschiedene Zeit braucht. #00:32:26-4#

124 E1: Ich finde es wichtig, dass Kinder wissen, dass es verschiedene Kinder gibt und verschiedene Lernarten oder verschiedene, verschiedenes Tempo. Ich finde es wichtig für die Kinder. Ich möchte. Also ich finde es schade, wenn alle Kinder das Gefühl haben, sie müssen alles gleichzeitig können. Sie müssen alle gleich gut rechnen können oder gleich schnell lesen können, weil das ist einfach nicht so, es ist einfach keine Realität. Und ich finde es wichtig, wenn Kinder das so ein bisschen wie auch mitbekommen, dass es eben keine Realität ist. Nur weil jetzt mein Schulnachbar Mathe kann, heisst das nicht, dass ich das auch kann oder dieses Thema verstehe. Oder vielleicht brauche ich einfach länger, bis ich etwas verstehe. Ich war zum Beispiel in der Schule. Ich muss es schreiben, erst dann geht es rein. Durchs Lesen habe ich nie etwas verstanden. Das war bei mir schon immer so, also ich habe zum Beispiel im Unterricht selber war ich viel präsenter da. Wenn der Lehrer mir etwas erklärt hat und ich es dann aufgeschrieben habe, als wenn er gesagt hat, tu lesen das das geht bei mir nicht rein, wenn ich es nur lesen muss. Ich muss es schreiben. Erst dann geht es irgendwie rein. So, und deswegen. Ich glaube, es gibt verschiedene Arten von Menschen, von Kindern, die einfach verschieden sind, was das Thema Tempo angeht, in der Schule generell. Egal welches Fach das es ist, ob es jetzt Mathe, Deutsch. Es spielt ja keine Rolle. Ich glaube einfach, es gibt einfach Kinder, die sind anders, die haben einfach, sind anders, wenn es ums Lernen geht. Andere brauchen länger, andere brauchen zum Beispiel. Ich habe zwei Kinder, die sind beide total unterschiedlich. Mein Sohn, der geht jetzt, der kommt jetzt in die 1. Klasse und ich habe das Gefühl, er ist schon

viel weiter wie A. in der 1. Klasse. Also, aber ich glaube, das kommt einfach auch weil er sie sieht. Und er hat uns auch immer gesehen, wie wir mit der Eins plus Eins gemacht haben und dann ist es für ihn einfacher. Habe ich das Gefühl, dass. #00:34:20-2#

125 I: Er sich schon vieles abgeschaut hat. #00:34:21-9#

126 E1: Genau, er hat es einfach schon gesehen und sie hat es noch nicht gesehen. Und ja, ich. Also ich würde es wichtig finden, wenn Kinder das wissen (Dass man ihnen das zeigt.), dass es einfach Kinder gibt. Dass man ihnen das sagt oder zeigt. Oder einfach, dass sie sehen. Hey, es müssen nicht alle gleich schnell lesen können und dass man das einfach nicht sagt, als wäre es ein Problem. Ich glaube, dass dass, wenn man sagt du hast ein Problem mit dem und deswegen musst du hier bei mir sein, es kommt einfach ganz anders rüber, habe ich so das Gefühl. Und vor allem glaube ich, bei Kindern kommt das eh noch mal anders rüber, glaube ich. #00:34:56-7#

127 I: Und jedes Kind nimmt das anders auf. (Nimmt es anders auf ja.) #00:34:59-2#

128 E1: Also zum Beispiel meine Tochter nimmt alles mega ans Herz. Ich glaube, wenn du meinem Sohn sagen würdest, du hast hier ein Problem. Ich glaube, der würde es. Also ihm würde es jetzt nicht so treffen. (Ja.) Wie jetzt sie. Aber das sind halt unterschiedlich. Und ja, deswegen. Ich finde es schon wichtig, dass Kinder das wissen. #00:35:17-5#

129 I: Ja, okay, dann vielen Dank. #00:35:20-3#

130 E1: Gerne. #00:35:22-3#

8.4.6 Transkript - Elternteil 2

1 Elternteil 2 (E2)

SPD-Abklärung/Diagnose des Kindes: ja

Deutschförderung des Kindes: ja

Datum Interview: 10. Juni 2025

Dauer Interview: ca. 31 min.

2 I: Gut. Okay. Ihr Kind besucht die Deutschförderung. Wie sind Sie darüber informiert oder aufgeklärt? Was wissen Sie darüber? #00:00:10-3#

3 E2: Wir haben die Kinder beim SPD abklären lassen müssen und dort haben wir einfach besprochen, dass sie die Förderlektionen besuchen. Die Kinder selbst, sagen es uns selbst nicht, dass sie während dem Unterricht dorthin gehen. (Ja.) Und sonst halt spätestens beim Elternabend (Okay.) oder Elterngespräch. #00:00:29-7#

4 I: Okay. Und. (...) Über den Inhalt bei der Förderung weißt du da etwas oder was man macht? #00:00:51-8#

5 E2: Nein, gar nicht. Und sie haben einfach das Mädchen hat den Orthograph, wo sie 40 Minuten in der Woche machen muss. Beim D. ist der erst jetzt gekommen. Das ist

er bisschen schlampig gewesen, aber die Diagnose haben wir schon lange. (Okay.)
Aber was er dort macht, das weiss ich nicht. #00:01:12-6#

6 I: Okay, und damals bei der Diagnose, also als Ihr beim SPD wart, hat man da den Kindern erklärt, was sie haben und, oder wie war es damals? #00:01:31-2#

7 E2: Nein, wir haben das Gespräch alleine gehabt und wir haben dann quasi dem Kind oder dem D. und der N. gesagt gehabt, was sie haben, aber sie verstehen das zu wenig. Also der D., sicher, weil er noch klein ist, bei der N. kommt jetzt eher mal. (Okay.)
Ja. #00:01:47-8#

8 I: Und wie gehen? Wie gehen deine Kinder mit den Schwierigkeiten um? #00:01:54-5#

9 E2: N., macht es ganz gut. Der D. er sieht das Problem nicht. Und das ist mega anstrengend. Wir dürfen auch. Wir haben auch von den Lehrpersonen sagt bekommen, ja, wir dürfen ihn nicht "darauf rauf lupfen" das ist alles falsch, was er schreibt, einfach nicht korrigieren. Auch fürs Selbstgefühl. Genau das finde ich recht schwierig. Weil wir Eltern sehen es. Es ist einfach alles falsch. Aber ja, dem Kind darf man es nicht sagen. Man hat auch ein bisschen eine Angst, also jetzt vor allem nachher im Englisch. Dort ist der Nachteilsausgleich eben glaub nicht fixiert, dass man das dort auch darf. Bei der N. haben wir das gar nicht und sie hat mega Mühe beim Englisch. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst beim D. Frau B. macht es mega gut mit den Wörtli-Tests, er darf es mündlich machen und ich hoffe, dass das auch in den anderen Fächern wie Französisch und Englisch auch so ist. Das ist von der Lehrperson abhängig? Ich weiss es nicht. #00:03:00-1#

10 I: Hat er einen ausformulierten Nachteilsausgleich? (Ja.) Okay, dann müsste es eigentlich wie weitergehen. #00:03:07-7#

11 E2: Ich habe das Gefühl, die Lehrer wissen wie nicht, wie sie damit umgehen sollen. Mit denen, was, ja. #00:03:13-9#

12 I: Aber dann würde ich direkt auf die Lehrpersonen zugehen. (Genau.) #00:03:18-4#

13 E2: Und Frau B. ist dort sehr. Kommt dem sehr entgegen und hat auch eine Assistenz, wo bei der Prüfung hilft. Das findet er mega lässig. Das sagt er auch er hat eine Hilfe gehabt. Und dann ist er auch stolz und das letzte Mal hat er eine schlechte Note gehabt. Dann ist er aber direkt gekommen und hat gesagt, er hat keine Hilfe gehabt. Dann hat er es gemerkt. Eigentlich. #00:03:38-2#

14 I: Dass es dann schwierig ist. Und. Haben die Schwierigkeiten dann auch Auswirkungen auf die Schulmotivation? #00:03:48-9#

15 E2: Sehr, sehr. Der D. geht gar nicht gerne in die Schule. Genau jetzt auch wegen dem. Er sagt immer, er möchte es niemandem sagen in der Schule, dass niemand merkt, er wird vielleicht ausgeschlossen. Genau da ist der Punkt. #00:04:03-6#

16 I: Und was denkst du, würde deinem Kind helfen? #00:04:11-9#

17 E2: Die Angst vor der Lehrperson, dass man auch, ja, mit ihm darüber reden kann, dass er nicht alleine ist und einfach vielleicht in der Gruppe, dass sie vielleicht sehen, dass auch jemand anderes das hat in der Schule. Ihr habt alle das Gleiche und ihr werdet auch gleich behandelt. Er fühlt sich jetzt so, als wäre er wie alleine da. Er merkt schon, dass andere auch in die Förderstunde gehen. Aber die wissen ja nicht wieso und warum. Und das würde vielleicht ja zum Teil vielleicht etwas nützen. #00:04:42-0#

- 18 I: Und die. Also dass er in die Förderstunde muss, das findet er nicht gut, oder? #00:04:49-3#
- 19 E2: Nein, das macht ihm nichts. Das ist ja während der Schule. Also ich glaube, wäre schlimmer, wenn er jetzt noch müsste nebenbei irgendwo hin. Dann möchte er dann gar nicht. Und der Orthograph. Er ist jetzt nicht so zuverlässig wie N. Aber ich weiss nicht, ob das Junge, Mädchen ein Unterschied ist. Bei ihm muss man schon sagen du musst es machen. Aber er sieht auch dort nicht der Sinn für was. (Ja. Okay). #00:05:14-6#
- 20 E2: Ja, und ich finde ja vielleicht etwas anders, anstatt immer die Medien. Schon wieder am Tablet und alles das habe ich jetzt nicht so gern. Bei der N. ist es recht gut jetzt. Also ich weiss nicht, ob es jetzt wirklich das Orthograph gewesen ist, wo bei ihr so geholfen hat. Und beim D. sehe ich es wie noch nicht. #00:05:33-9#
- 21 I: Also dann wäre dir eine Hilfe, die nicht mit Medien zu tun hätte, lieber. Also das fändest du besser, wenn es nicht am Computer wäre, wenn die Kinder üben. #00:05:44-9#
- 22 E2: Ja, er muss jetzt dreimal 20 Minuten nebst den Hausaufgaben, die er sonst noch hat und er hat ja sonst schon Schwierigkeiten. Also bei ihm muss ich auch im Englisch halt auch wirklich immer immer daneben hinsitzen. Das ist schon noch streng mit ihm. Oder eben vielleicht weniger Hausaufgaben geben für ihn und ihn da eher mehr fördern daheim anstatt ja, aber ist doch schwierig, wenn du zwei Kinder in der Klasse hast wo das? Das ist sicher nicht einfach für die Lehrerin. Aber es ist schon streng. Jetzt ist er gerade heimgekommen und hat gesagt, so viel und Orthograph muss er noch machen. Und ja, dann löscht es ihm wie ab. #00:06:26-1#
- 23 I: Dass er dann keine Motivation mehr hat für. (Genau). Und bei der N.? #00:06:30-9#
- 24 E2: Sie macht das ohne. Selbstständig. Tablet fertig. Sie muss nur 40 min. weiss nicht wieso, aber sie hat ja nur eine leichte. Ja und sie geht glaube ich nicht mehr in die Förderlektion in Deutsch, weil ich am Elternabend gesagt habe. Ich sehe es wie nicht, weil sie hat recht gute Noten gebracht und in Mathe ist sie relativ schwach und so hat man das jetzt können wechseln. #00:06:59-5#
- 25 I: Okay. Was wissen Sie über Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten? #00:07:06-5#
- 26 E2: Ja, dass sie einfach so schreiben wie sie es hören. Also der D. ist ganz extrem. Also ja, auch wenn er eine Karte vom Lager schreibt, man kann es fast nicht lesen und das Kind hat dann so Freude. Er hat etwas geschrieben und das Gegenüber weiss dann nicht, was er gemeint hat und dann ist er mega enttäuscht. (Ja) ja. #00:07:32-7#
- 27 I: (...) Bist du damals beim Schulpsychologen aufgeklärt worden, was Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten sind? #00:07:44-9#
- 28 E2: Genau, Sie haben dort recht gute Beratung gehabt. Wir haben auch Fragen können. Also das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, ist oh Gott was machen die dann für einen Beruf. Aber anscheinend haben sie diesen Nachteilsausgleich das ganze Leben lang. Das weiss ich nicht, ob man es nochmals müsste abklären. Ich habe gesagt, er soll sicher in der 6. Klasse nochmal. Möchte ich nochmal Abklärung machen. Wenn es in die Oberstufe geht (Ja.) ja. #00:08:09-4#
- 29 I: (...) Also du hast gerade gesagt, eben die Beratung, die war ausführlich und gut und die fandest, du da. Also über was haben sie da alles gesprochen, oder was haben sie da erzählt? #00:08:23-3#

- 30 E2: Also dass er wirklich eine Schwergradige hat. Also er hat nur das Schreiben. Das Lesen ist bei ihm eigentlich okay. Er hat auch das Textverständnis. Da bin ich mal froh gewesen, dass er wenigstens weiss, was er liest. Aber ja, Schreiben ist heute überall. Und dann haben wir halt als Eltern Angst gehabt, was kann er für die Zukunft einfach. Ja ob er überhaupt die Chance für die Sek hat oder? Und das hat uns recht Angst. Also das haben sie uns genommen. Es gäbe so viele, die das machen. Aber im Umfeld, wir kennen gar niemanden. Es ist recht ein Tabuthema, finde ich. Man redet nicht drüber und es wäre schön, wenn man vielleicht. Auch für die Eltern, ja auch wissen, wo die Kinder das durchgemacht haben. Ja, man sich mal austauschen könnte, wie wo was. Also das würde ich jetzt noch recht begrüßen. #00:09:11-3#
- 31 I: (...) In der Klasse ist das Thema dort auch mal thematisiert worden. Also dass manche Kinder Schwierigkeiten beim Lesen haben oder beim Rechnen oder in Mathematik oder in anderen Fächern? Bei den Kindern? #00:09:31-2#
- 32 E2: Sie wissen einfach, dass sie in die Förderung gehen. Aber heutzutage sind ja so viele Kinder die im Rechnen gefördert. Sie finden es gar nicht heraus wieso. Es ist wie normal, weil es im Stundenplan eigentlich drin ist. Also das finde ich noch gut. Also das finde ich noch gut, dass wenn jemand jetzt mal Mühe in etwas hat, dass man nicht gerade weiss, was man hat. #00:09:49-2#
- 33 I: War es also für deine Kinder, ist jetzt kein Thema zum in die Förderstunde gehen, dass sie das jetzt unangenehm finden, oder? #00:09:58-0#
- 34 E2: Nein, gar nicht. #00:09:58-8#
- 35 I: Okay, gibt es auch spezielle Massnahmen im Unterricht, zum Beispiel Nachteilsausgleich, oder. #00:10:07-7#
- 36 E2: Genau, bei der N. gibt es gar keinen. Aber das ist wahrscheinlich wegen der Diagnose. Weil sie nur eine Leichte hat. Beim D. haben wir es mit der Lehrerin besprochen, eben mit viel mündlich. Aber eben ich glaube, bei Englisch und Französisch gilt das, wie nicht dann. #00:10:23-5#
- 37 I: Mhm. Okay. #00:10:25-2#
- 38 E2: Also, da bin ich echt gespannt. Nachher in der 5. Klasse. #00:10:29-0#
- 39 I: Jetzt hat er. Hat er auch schon Englisch, oder? #00:10:31-3#
- 40 E2: Genau, dort darf er die Wörterportionen mündlich sagen und einfach abschreiben. Ja, aber ich weiss nicht, wie der Herr I. die Prüfungen macht. Ja da bin ich gespannt, dann. #00:10:46-3#
- 41 I: Okay. Und die Massnahmen findest du gut. #00:10:53-7#
- 42 E2: So wie es jetzt ist mit dem D. bin ich recht zufrieden. Auch für ihn, also es ist recht eine Motivation, dass er auch mal eine gute Note bringt. #00:11:00-9#
- 43 I: Ja und ich weiss jetzt gerade nicht wegen dem Lesen zum Beispiel ob es im Lesen auch Schwierigkeiten gab. Gibt es da auch etwas, dass sie sich zum Beispiel den Text vorlesen lassen können oder. #00:11:14-2#
- 44 E2: Genau den Buchknacker. (Ja.) Genau. Und dort darf er das Buch vorlesen lassen. #00:11:21-8#

- 45 I: Also das, was er in der Bibliothek eigentlich ausleiht, muss er nicht lesen, sondern darf sich es vorlesen lassen. #00:11:27-5#
- 46 E2: Ja, das ist schon auch lesen. Nicht nur vorlesen. Genau, oder sonst mach ich dann halt mit ihm. Dann lese ich und er wieder. Ja, so. (Ja, okay.). Aber das ist super das Buchknacker. #00:11:37-7#
- 47 I: Und das haben. Hast du das von wo hast du das empfohlen bekommen? #00:11:44-0#
- 48 E2: Von SPD und von der Lehrerin. #00:11:46-6#
- 49 I: Ah. Okay. #00:11:47-1#
- 50 E2: Aber eigentlich wäre es über die Frau S. gewesen, aber sie hat es glaube ich nicht gemerkt, dass man das haben kann. #00:11:52-4#
- 51 E2: Ja, und dann kommt man auch gratis den Login. Man muss Diagnose natürlich mitschicken und dann ist es gratis. #00:12:00-0#
- 52 I: Und das hast du dann eingerichtet, also mitgeschickt, oder? #00:12:04-8#
- 53 E2: Genau, das habe ich dann, also die Diagnose ausfüllen, die Anmeldung, mit der Diagnose einschicken und dann habe ich das Passwort und der D. hat es dann mit in die Schule genommen und dort dürfen sie es dann auch benutzen. #00:12:17-6#
- 54 I: Okay. (...) Wenn jetzt, wenn es jetzt zum Beispiel so ein Beratungs- oder Erklärungsgespräch geben würde, wie würden würdest du dir das für dein Kind wünschen? Was denkst du, wäre wichtig, dass man deinem Kind erklärt? #00:12:36-8#
- 55 E2: Ja, dass er eigentlich nichts Schlimmes hat. Das ist eigentlich ja man kann durch die Schullaufbahn und alles normal gehen einfach mit. Ja. Wenn man eine unterstützende Lehrperson hat, geht das super. Genau da. (Ja.) #00:12:55-9#
- 56 I: Wer? So. (Das man mit dem Kind auch redet.) #00:13:00-8#
- 57 E2: Ich habe das Gefühl, man redet auch wie zu wenig. #00:13:04-5#
- 58 I: Dass man auch erklärt, warum. Dass man das hat. Und ja. #00:13:08-1#
- 59 E2: Genau. Ich weiss jetzt auch nicht, ob der D. das merkt. Das wegen dem jetzt Frau K. viel dabei ist und ihm hilft, dass das jetzt wegen dem ist. Dass man es ihm wie mal erklärt. Sie erzählen nicht viel von der Schule was sie machen einfach ja er sagt dann einfach er hat eine Hilfe gehabt. Aber ich glaube, im Hintergrund weiss er eben wie nicht warum. #00:13:30-9#
- 60 I: Ja. Wer soll Ihrer Meinung nach beim Beratungsgespräch alles mit dabei sein? Also zum Beispiel, dass die Eltern und das Kind oder soll man die Information allgemein in der Klasse. Also nicht, dass man sagt Tim hat Schwierigkeiten im Lesen, sondern dass man allgemein erklärt, es gibt Kinder, die Schwierigkeiten im Lesen haben. Das kann sein wegen dem und dem oder Schwierigkeiten beim Schreiben oder Schwierigkeiten in der Mathematik oder dass das Kind alleine. Die das Beratungsgespräch bekommt oder dass die Klassenlehrperson auch mit dabei ist. #00:14:11-7#
- 61 E2: Also sicher mal dem Kind. Und was ich mal begrüßen würde, ist dass man es mal im Allgemeinen sagt. Es gibt dann so Kinder, wo dann sagen ja, der hat jetzt das und das und die wissen gar nicht warum. Und ja, dass man es vielleicht mal wirklich allen sagt, es gibt einige Kinder, es gibt ja immer mehr, dass die einfach gewisse Kinder

Unterstützung haben und dass man es nicht besonders. Ja, man denkt dann viel ja der hat ein bisschen Vitamin B und man hilft ihm jetzt, aber dabei hat es einen Hintergrund. #00:14:43-2#

62 I: Dass man das wie transparent macht. (Genau.) In welcher Form soll so ein Beratungsgespräch stattfinden? Also zum Beispiel könnte es jetzt sein, dass man den Eltern einen Flyer mit nach Hause gibt und die Eltern das Gespräch führen? Oder dass man mit dem Kind ein Gespräch macht oder zum Beispiel auch ein Gespräch mit Visualisierungen, mit Bildern, dazu mit den Informationen oder dass man die Informationen in eine Geschichte hinein verpackt. Was würden Sie für eine Form für Ihr Kind wählen? #00:15:21-0#

63 E2: Also ich würde es noch spannend finden. Es gibt ja in der Schule immer wieder so Vorträge für Eltern, dass man mal über das Thema. Der Nachteilsausgleich. Die Förderstunden mal wirklich erklärt, was bedeutet, weil es ist dann immer das Mobbing und dass man mal so eine Infoabend anbietet. #00:15:39-8#

64 I: Ja, dass man das da erklärt für die Eltern und für die Kinder. #00:15:45-8#

65 E2: Ein Flyer mit Bildern. #00:15:49-2#

66 I: Also das wird reichen, wenn das Kind das dann selber durchliest. Also da braucht es nicht, dass es jetzt jemand mit dem Kind hinsetzt und das Gespräch führt. #00:16:00-4#

67 E2: Also ich würde es begrüßen, wenn die Lehrerin oder die Förderlehrperson es dem Kind erklärt und man es dann mit nach Hause gibt. #00:16:08-3#

68 I: Dass man das dann nochmals besprechen kann (Genau.). #00:16:11-6#

69 E2: Ja nicht. Einfach abgeben und dann geht es dann ins Altpapier und fertig. #00:16:16-1#

70 I: Also jetzt, dann haben wir das eigentlich die nächste Frage eh schon. Wer soll dieses Beratungsgespräch leiten, also die Lehrperson oder die Förderlehrperson? #00:16:25-2#

71 E2: Mhm. Also ich finde es auch immer wichtig, dass die Förderlehrperson beim Elterngespräch mit dabei ist. Das habe ich jetzt auch schon viel gehabt, dass sie nicht mit dabei gewesen ist. Gerade wenn man ein Kind hat, hat man Fragen. Ja genau. Und da haben wir jetzt auch nicht alles können beantworten. Also unsere Fragen konnten nicht beantwortet werden und die Lehrperson ist ja nicht zuständig quasi für das. #00:16:47-3#

72 I: Dass die dann da dabei ist. (Genau.) Ja, wo soll so ein Gespräch stattfinden? #00:16:55-2#

73 E2: Also ich würde es jetzt auch mal begrüßen, wenn irgendjemand zu uns nach Hause kommt. Einfach in einem anderen Umfeld. (Ja.) Ich weiss, es ist schwierig, aber ja. Also mein D., ist recht sensibel. Er redet nicht viel. Ja. #00:17:12-2#

74 I: Und für ihn wäre es jetzt gut, wenn es. (Mhm.) und für N.? #00:17:16-0#

75 E2: Sie findet das lässig, wenn es da in der Schule. Ja, wahrscheinlich jedes Kind anders. #00:17:20-9#

76 I: Ja, aber dass man es vielleicht ein bisschen individuell auch gestalten könnte. (...) Jetzt habe ich noch ein paar Themen und du kannst einfach sagen ja, das Thema fände

ich wichtig, dass man das hineinpackt in das Beratungsgespräch oder nein, das finde ich nicht wichtig. Dass man den Kindern erklärt, was sind Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten überhaupt? #00:17:46-4#

77 E2: Das ist wichtig. (...) #00:17:50-5#

78 I: Warum? #00:17:51-3#

79 E2: Dass es auch versteht, warum eigentlich? (Ja). Und auch mal erklären. Man kann es vielleicht. Es ist ja gerade nicht, dass es nachher gut ist, aber dass es danach ein bisschen einfach durch die Schule gehen kann. #00:18:04-4#

80 I: Ja. Wie viele Kinder haben Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten zum Beispiel auf der Welt, dass man das wie den Kindern visuell darstellt, dass man ihnen zeigt, wie viele Kinder haben sonst noch Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten? #00:18:19-2#

81 E2: Das wäre sicher wichtig, dass sie das mal wüssten. Auch vielleicht mal nur vom Schulhaus alleine, wäre schon interessant. Also die Welt ist jetzt vielleicht nicht gerade so, aber vielleicht das einzelne Schulhaus, dass es merkt, oh ich bin eigentlich nicht alleine. #00:18:31-1#

82 I: Woran erkennt man Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten? #00:18:36-7#

83 E2: Also beim Kind anschauen merkt man Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten nicht. Aber beim Schreiben, also beim Lesen, das Gegenüber merkt es dann. #00:18:44-6#

84 I: Dass man ihnen das wieder zeigt, dass man es an dem erkennt. Dann wer (aber das Kind wo das hat, merkt nicht, dass es falsch schreibt. Man kann auch einen Text hintun und es merkt nicht, dass es anders ist.) Ja. (Sie merken es wie nicht). #00:19:10-5#

85 I: Dann, dass man ihnen aufzeigt, wer was die Ursachen sind, warum dass man Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten hat, woher das kommt. #00:19:14-5#

86 E2: Das wäre noch wichtig. Das weiss wie ich selber nicht. Von wo da. Was da der Grund ist. (Was da alles zusammenspielen kann.) Ob das auch genetisch irgendwie von weiter her also (Genau ja.). Genau, das wäre jetzt noch spannend. Ja. #00:19:18-2#

87 I: Dann was sonst noch die Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten beeinflussen kann, zum Beispiel vom Umfeld her, oder? (Ja.) (...) Was Folgen sein können, wenn man Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten hat. Was dann vielleicht schwieriger für jemanden ist. #00:19:49-3#

88 E2: Das würde ich jetzt nicht, das ist ja eigentlich wie (Ja). Ja, das ist ja dann wie negativ, also sie haben ja dann wie Angst, das können sie dann nicht. Also da könnte es dann nicht. (Ja) Also, würde ich jetzt da. Ja. #00:20:02-6#

89 I: Ja, das ist ihnen dann vielleicht wie die Motivation nimmt oder Angst produziert das, dass es bei ihnen dann vielleicht auch mal so sein könnte? (Ja, genau dann.) Welche Hilfen? Also zum Beispiel Förderung oder Massnahmen, zum Beispiel Nachteilsausgleich, dass es gibt oder welche Rechte dass man eigentlich hat. Wenn man Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten hat. (Ja das ist auch ein Thema, wo ich jetzt sag, ja) (...) Dann vielleicht auch bekannte Persönlichkeiten mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten wie zeigen und darstellen. Was für ein beruflicher Werdegang, dass die Menschen gemacht haben. #00:20:46-2#

- 90 E2: Das wäre sehr spannend. #00:20:49-4#
- 91 I: (...) Wie denkst du über ein solches Beratungsgespräch für dein Kind? #00:20:59-1#
- 92 E2: Wie? (...) Also schön wäre, wenn vielleicht auch mal ein Elternteil an einer Förderstunde teilnehmen darf, dass man auch mal oder auf was man muss schauen. Weil die Kinder reden wirklich nicht, was sie machen oder haben oder ja, weil man will ja auch als Mutter oder Vater auch das Kind unterstützen und es ist wirklich ein böses Tabuthema. Man hört, also jetzt beide Kinder, aber irgendwie weiss ich wirklich nichts darüber das. Wieso und ob es Fortschritt gegeben hat. Einfach mehr so ein Gespräch vielleicht halbjährlich als Feedback, von der Förderlehrperson unabhängig vom Elterngespräch oder. Ja. Und Kinder würde ich jetzt vielleicht nicht immer mitnehmen. Vielleicht auch eher mal für die Eltern noch. Die Zusammenarbeit vielleicht noch ein bisschen mehr. #00:21:58-1# #00:21:58-1#
- 93 I: Und wenn so jetzt eben die Diagnose gestellt wird oder wenn man jetzt eben merkt, das Kind hat Schwierigkeiten im Lesen, dass man eben die Themen da jetzt, wo man besprochen hat, dass man die wie dem Kind erklärt. Was denkst du, ist gut daran, oder? Ja, was denkst du? Wieso? #00:22:21-6#
- 94 E2: Also das erste Gespräch, da ist es sicher wichtig, dass das Kind dabei ist. Aber ich glaube, ist aber mit Vorsicht würde ich es jetzt erklären am Anfang gerade. Ich würde jetzt erst später. Also wir sind. Ich glaube beim SPD sind ja drei Termine. Ich glaube das Kind muss ja zuerst mal, und dann hat man ja noch eins ohne Kind. Und dort wird es dann quasi ja erklärt. Und dort hat das Kind schon Angst. Warum muss ich eigentlich dort hin. Und dort wäre eigentlich schon, bevor es zum SPD geht. Warum. (Ja.) Nicht erst nachher, weil nachher hat man noch mehr Angst. Das ist vielleicht die Unsicherheit. #00:23:01-4#
- 95 I: Also, dass man im Vorhinein schon erklärt, eben die Schwierigkeiten beim Lesen. Man kann ja nicht immer erklären, dass man sagt du hast schon eine Lese- und Rechtschreibstörung, (Genau.) weil es muss ja noch diagnostiziert werden. Aber, dass man trotzdem mal. #00:23:15-1#
- 96 E2: So quasi wir sehen du hast ein bisschen Mühe. Einfach eine kindliche Erklärung, gehe doch mal zu der Person, die schaut einmal alles ein bisschen an und dann. Aber unsere Kinder. Ich habe dann schon gesagt, du hast nichts, man schaut einfach einmal. Aber man sagt dann schnell einmal du hast nichts und nachher kommen sie und sagen aber Mama, jetzt habe ich aber trotzdem das. Also, das ist wie noch schwierig. (Ja, Ja.) Zwischen der SPD-Diagnose und nachher. (Ja.) Eigentlich müsste vorher schon irgendwas. Aber es wären ja nicht alle Kinder abgeklärt. Weisst du das ist es eben. Sie merken es ja dann schon. Warum muss ich jetzt gehen? Weil sie fehlen dann ja ganze Morgen. (Ja, ja.) Also, das finde ich ist noch bevor sie gehen müssen. (Ja. Ja.) #00:23:59-6#
- 97 I: Dass man ihnen da kurz aufzeigt, was die Schwierigkeiten sind. #00:24:03-2#
- 98 E2: Oder zum Beispiel was es gibt, zum Beispiel. (Okay. Ja.) Zum Beispiel, also es gibt Lesen, das musst du nicht haben. Es gibt da. Und jetzt schauen wir mal, oder beim Rechnen man schaut ja dann auch die Dyskalkulie an. Einfach die Themen. Man schaut ja. #00:24:20-6#
- 99 I: Dass man wie. #00:24:21-2#
- 100 E2: Also wir haben auch gesagt, du wirst sicher nichts haben. Ja, aber das ist als Mutter oder Vater, denkt man so ja nein. Also wir sind ja dagegen gewesen. Aber ja, man sagt

ja schnell einmal ja du hast das sicher nicht. Und nachher hat man es und dann ist das Kind mega enttäuscht. #00:24:38-0#

101 I: Ja. #00:24:38-7#

102 E2: (...) Das finde ich noch schwierig. Weiss gar nicht, wann das stattfindet. Glaub erst (Ende zweite, Anfang dritte) eben. #00:24:44-9#

103 I: Also, die meisten Abklärungen sind in der 3. Klasse. (Eben ja.) Ja, weil es einfach von der Schriftspracheentwicklung her. #00:24:56-6#

104 E2: Aber ich finde es auch noch schwierig, also bei NMG dürfen sie schreiben wie sie es hören. Man merkt es dann nicht. Und einer wo es so hat schreibt auch nachher so. #00:25:05-8#

105 I: Ja. #00:25:08-3#

106 E2: Ja. Aber der Übergang zu diesem Gespräch. Wieso dass man gehen muss? Dass es dort wie etwas gibt auch für die Eltern, weil die sind dann auch recht, ja so schockiert im Moment. Oh mein Gott, oder wie dort. Und ja, man bekommt ja keine Info über den SPD. Der fehlt auch da, finde ich. Was die machen. Man weiss gar nicht, wie das Gespräch geht. Dass das Kind alleine hin geht und nachher gemeinsam, dass man da auch noch irgendwie. #00:25:39-9#

107 I: Dass man das beim Elterngespräch auch nochmals erklärt, den Eltern, wie das dann abläuft. Und. #00:25:45-9#

108 E2: Ja, oder auch beim Elterninfoabend, das gibt es ja jedes Jahr also, dass man das wie dort reinnimmt es gibt das (Ja.). Für Fragen vielleicht auch mal ein Flyer vom SPD Rorschach. Wir müssen ja dort hin. Dass man auch ja vorher kann man ja mal lesen wer ist das, was machen die eigentlich? Ja oder gerade besonders, die wo in die 3. Klasse kommen dann. Und ja, und dann ist schon die erste Hürde, finde ich ja geschafft, so. Also beim D. habe ich schon gemerkt, das ist nichts Schlimmes. Aber irgendwie bin ich schon froh gewesen, ist sie dann gekommen. Und was ich rausgefunden habe, die Lehrer sind sehr unsicher, wenn sie am Elterngespräch sagen, dürfen wir das Kind beim SPD anmelden? Ich finde das mega krass. Echt. Ich weiss nicht, ob die Lehrpersonen wirklich Angst haben zum das sagen. Ja, eigentlich müsste man wieder sagen, es ist etwas Alltägliches, aber es ist. #00:26:54-2#

109 I: Und es ist eigentlich auch wohlwollend oder von den Lehrpersonen, weil man möchte ja dem Kind helfen. #00:26:59-3#

110 E2: Aber es kommt dann so rüber, wir sind jetzt froh sind Sie einverstanden, dass man das Kind darf anmelden. Also nur schon das finde ich, eigentlich ja, es wie so, es zeigt mir dann wieder es wie so ein Tabuthema. Man redet gar nicht darüber. Also das ist jetzt bei beiden, ja bei der N. wie beim D.. Ja, man muss ja dann unterschreiben, oder, dass man es anmelden darf. Aber ja, dass man einfach. Das ist normal. Das gehört zum Schulalltag. Man möchte nur das Beste für das Kind, eigentlich, aber ich höre noch viele, wo da dagegen sind, gegen den SPD. Also er hat schon einen recht schlechten Ruf. (Ja.). Also ich kann jetzt nichts. Aber wahrscheinlich. Also es ist so und das finde ich eben man erzählt nichts auch bei den Elternabenden, also. #00:27:54-9#

111 I: Dass man das transparenter machen würde und jetzt in Bezug eben, wenn jetzt das beim SPD alles schon durch wäre jetzt, wenn man wieder deinen Kindern so ein Beratungsgespräch machen würde und ihnen das alles aufzeigen würde, was

Leseschwierigkeiten sind, was für Rechte, dass man hat, woher das kommt? Denkst du, das hilft deinen Kindern oder hast du auch Bedenken? #00:28:19-1#

112 E2: Nein, das würde sicher recht helfen. #00:28:20-7#

113 I: Okay, also im Hinblick auf die Schulmotivation, oder? (Ja.) #00:28:27-5#

114 E2: Ja, sicher, wegen dem. Und wir Eltern können es gar nicht so genau erklären, was sie haben, weil wir sind ja nicht dabei. Und ja, bevor wir etwas Falsches sagen, es ist so schwierig. Dann sagt man ja du kannst das nicht, das darf man ja wie nicht sagen. Sie geben ja immer das Beste, eigentlich. Das Kind und ja, dass das wirklich. Kann ja auch so ein Grüppchen sein, so ein Gespräch dann mit Kind. #00:28:58-5#

115 I: Und hast du auch Bedenken, dass es bei deinem Kind irgendwie was auslösen könnte? #00:29:05-8#

116 E2: (...) Nein, jetzt glaub nicht mehr. Wenn man es jetzt, aber am Anfang wäre er glaub mega verrückt geworden, weil einfach die Enttäuschung. Er dann denkt, enttäuscht er jetzt vielleicht die Eltern. Ja, aber das ist einfach vielleicht. Ja, aber ich würde es sehr begrüßen, wenn man auf das Kind würde darauf eingehen und zeigt schau du hast die Unterstützung und das ist es und da finde ich den Nachteilsausgleich. Was heisst da wo? Und wann bekommst du das über? Ist auch fürs Kind vielleicht besser. Ah, im Englisch bekomme ich jetzt jemanden über, da muss ich nicht so Angst haben. Und im Deutschen ist sowieso immer jemand mit dabei, wo ich mündlich. (Ja.) Ja. #00:29:48-9#

117 E2: Ja, also das wird nicht so kommuniziert. #00:29:57-6#

118 I: (...) Hast du sonst noch irgendwelche Fragen oder etwas, das du zu so einem Beratungsgespräch noch einbringen möchtest? #00:30:08-1#

119 E2: Nein also ich hoffe jetzt wirklich also, dass meine Kinder. Also vor allem der D. ist mein Sorgenkind. Dass er gut durch die Schule kommt. Und ja, jetzt die 5. Klasse ist wirklich eine von den schwierigsten Klassen, wie man sagt. Und eben wegen dem Französisch ob dort und Englisch weiterhin der Nachteilsausgleich. Und ja. #00:30:31-6#

120 E2: Das kann dir wie niemand sagen. Ob das dort noch weiter ist, das weisst du auch nicht?. #00:30:43-6#

121 I: Eigentlich müsste es. (Schon?) #00:30:45-6#

122 E2: Aber wo ist das Recht als Eltern. Wenn man jetzt merkt, er hätte das nicht, ob wir dürfen, dem Lehrer dann sagen. Eben wo können wir uns wehren? Oder sagen ja, der D. hat Mühe, ob man da nicht etwas könnte oder ob es einfach wirklich heisst nein, so eine Richtlinie, was dürfen wir verlangen vom Kind? Das fehlt mir. #00:31:10-4#

123 I: Dass auch ihr, dass auch ihr wisst wo. Okay, Ja. Gut. Danke dir. #00:31:19-0#

8.5 Kategoriensystem - Ankerbeispiele

Kategorie 1: Wissen über Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten		
Unterkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
1.1 Wissen über Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten (Vielfalt der Begriffe)	Die Befragten verwenden zur Erklärung ihrer Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten einen Begriff.	«Ich gehe, weil ich eine Abschreibstörung habe.» (K4, Pos. 10) «Weisst du, was eine Abschreibstörung ist? (Nicht, nicht genau.)» (K4, Pos. 15)
1.2 Erkennungsmerkmale von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten	Die Befragten erläutern Erkennungsmerkmale von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten.	«Ich vertausche einfach immer, wenn ich zum Beispiel eine halbe Stunde lese oder so am Stück, dann vertausche ich die Buchstaben zum Beispiel A und Ö oder E und L. Also dann tun sich die wie so tauschen. Das hat man mir damals erklärt und ich merke das auch, dass ich nach einer halben Stunde. Dass es wirklich dann schwierig wird beim Lesen.» (K1, Pos. 28)
1.4 Ursachen von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten	Die Befragten erläutern Ursachen von Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten.	«Bei A. ist das sicher auch ein grosses Thema, dass es einfach, dass es nicht ihre Muttersprache.» (E1, Pos. 49)
1.5 Einflüsse auf Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten	Die Befragten erläutern Einflüsse auf Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten.	«Beim Lernen ist mir immer so kompliziert, dass ich meinen Kopf zu denken, weil ich muss auch andere Sprachen lernen. Das ist mir dann dann ein bisschen zu schwer und zu viel.» (K3, Pos. 8)
1.6 Hilfen und Massnahmen bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten.	Die Befragten erläutern Hilfen und Massnahmen bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten.	«Beim Schreiben habe ich ganz früher mal gehabt. Da habe ich so eine Tabelle gehabt Nomen und so und bei uns im Schulzimmer hängt an der Wandtafel so nebendran an der Wandtafel hängt es so eine Verbenliste mit so ein paar Verben darauf Verbenliste und so aber ich sitze ein bisschen zu weit weg.» (K1, Pos. 52)

Kategorie 2: Umgang mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten		
Unterkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
2.1 positiv wirkende Handlungsstrategien	Die Befragten erläutern Handlungsstrategien, die ihnen im alltäglichen Umgang mit den Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten helfen.	«Dann mach ich kurz eine Pause oder ich trinke etwas kurz und dann lese ich weiter.» (K3, Pos. 11)
2.2 sozial-emotionale Einflüsse	Die Befragten erläutern sozial-emotionale Einflüsse im Schulalltag in Bezug auf Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten.	«Also früher habe ich mich geschämt dafür, aber nachher hat halt mir wie meine Familie zu mir gesagt, du musst dich nicht schämen, du bist perfekt, wie du bist.» (K1, Pos. 121)
2.3 Wünsche für den zukünftigen Umgang mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten	Die Befragten äussern Wünsche, wie im Schulalltag mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten besser umgegangen werden kann.	«Ähm, mir würde vielleicht helfen, so eine Tabelle, wo ich wie sagen kann ie oder nur i oder Doppelungen. So ein bisschen etwas.» (K1, 56)

Kategorie 3: psychoedukatives Beratungsgespräch bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten		
Unterkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
3.1 Erfahrungen vergangener Beratungsgespräche	Die Befragten erläutern Erfahrungen aus vergangenen Beratungsgesprächen.	«Also sie hat. Also sie hat einfach gesagt ich gehe zu der und der Lehrerin wegen dem, dem und dem. Ja, weil ich jetzt bin nicht so gut lesen kann zum Beispiel nehmen wir das Thema Lesen. Sie hat dann auch gesagt man hat mir erzählt, wie das funktioniert und dass man wie man fließender lesen tut. Aber so richtig Info oder was für Infos sie bekommen hat, hat sie nicht erzählt.» (E1, Pos. 54)
3.2 inhaltliche Elemente	Die Befragten äussern sich zur Bedeutung relevanter inhaltlicher Elemente für ein psychoedukatives Beratungsgespräch.	«Dass ich einfach es ein bisschen weiss, wie ich damit umgehen kann. Besser umgehen kann. Und halt, um was es überhaupt wirklich geht?» (K1, Pos. 76)
3.3 gestalterische Elemente		
3.3.1 Gesprächsleitung	Die Befragten äussern sich zur Gesprächsleitung in Bezug auf ein psycho-edukatives Beratungsgespräch.	«Also ich glaube, Sie machen. Also ich glaube, bei Ihnen wäre das am besten. Kann ich mir vorstellen.» (E1, Pos. 70)
3.3.2 Setting	Die Befragten erläutern das Setting in Bezug auf ein psychoedukatives Beratungsgespräch.	«Eher mit der Mami zu erklären» (K2, Pos. 115)
3.3.3 Visuelle und sprachliche Darstellung	Die Befragten äussern sich zur visuellen und/oder sprachlichen Darstellung eines psychoedukativen Beratungsgesprächs.	«Also das mit dem Flyer zu Hause, das würde ich ganz gut finden, glaube ich. Aber ich glaube, es wäre auch gut, wenn man selber, also in der Schule, dass man sie nimmt und vielleicht ebenso mit Bildern. Ich glaube, das wäre sicher auch gut. Oder auch eine Geschichte. Das wird sicher auch gut ankommen. Kann mir gut vorstellen, dass sie das, also dass ihr das hilft. Ja, ich denke so das wäre es. ich. Aber das mit den Bildern, das finde ich, wäre sicher auch gut.» (E1, Pos. 66) «So quasi wir sehen du hast ein bisschen Mühe. Einfach eine kindliche Erklärung, gehe doch mal zu der Person, die schaut einmal alles ein bisschen an und dann.» (E2, Pos. 96)

8.6 Zusammenfassungen - Interviews

8.6.1 Kategorie 1: Wissen über Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten

	Transkript (E1)	Transkript (E2)	Transkript (K1)	Transkript (K2)	Transkript (K3)	Transkript (K4)
Wissen über Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten (Vielfalt diagnostischer Begriffe)	<p>Weiss zu wenig über Lese- und/Rechtschreibschwierigkeiten bzw. Legasthenie</p> <p>Hatte Verdacht, dass Tochter Legasthenie haben könnte → Löste bei ihr Angst aus - dass wenn sie es in der Schule anspricht, die Tochter nicht richtig gefördert wird</p>		<p>Weiss, dass sie eine schwache Legasthenie hat</p>		<p>Weiss, dass sie Schwierigkeiten in Deutsch hat und Hilfe benötigt</p>	<p>Weiss, dass er eine Abschreibstörung hat, weiss jedoch nicht genau, was dies bedeutet</p>
Erkennungsmerkmale	<p>Vertauscht Wörter beim Lesen, liest nicht das, was da steht</p> <p>Benötigt länger und mehrere Erklärungen</p>	<p>Die Kinder schreiben so wie sie hören.</p> <p>Teilweise kann man es fast nicht lesen, was das Kind geschrieben hat. (Skelettschreibung)</p>	<p>Beim längeren Lesen werden Buchstaben vertauscht, z. B. A und Ö oder E und L</p> <p>Wörter werden falsch erlesen und man kommt bei den Wörtern nicht so ganz draus</p>	<p>Schwierigkeiten beim fließend Lesen</p>	<p>Schwierigkeiten beim deutlichen, flüssigen Lesen</p> <p>Einfluss von mehreren Sprachen → kompliziert ist zu viel</p>	<p>Schwierigkeiten beim Abschreiben</p> <p>Schwierigkeiten bei den Dopplungen und so (Rechtschreibung)</p> <p>Schwierigkeiten beim Lesen von langen Sätzen</p>
Ursachen	<p>Deutsch als Zweitsprache</p>		<p>Vererbung durch den Vater</p> <p>Eigentlich hat niemand Schuld daran, dass ich LRS habe</p>		<p>Durch das Sprechen von jemand anderes, das, was man von anderen hört z. B. anderen Kindern</p>	<p>Weiss es nicht</p>
Einflüsse	<p>Verunsicherung durch Mitschüler (Warum liest du so langsam?)</p> <p>Weiss nicht genau an was es liegt - umso mehr man dranbleibt, umso besser wird es</p>				<p>Paralleles Lernen von mehreren Sprachen (z. B. serbisch, deutsch, englisch) ist schwer und zu viel</p>	

<p>Hilfen und Massnahmen</p>	<p>Förderung im Rahmen der ISF-Stunden</p> <p>Förderung zuhause durch die Mutter</p> <p>Direktes Feedback hilft A. bei der Motivation</p> <p>Wenn sie der Mutter vorlesen darf ist sie motivierter</p>	<p>Förderung im Rahmen der ISF-Stunden</p> <p>Orthograph - 40 min./Woche</p> <p>Nachteilsausgleich: Vokabeln dürfen in Englisch mündlich gesagt bzw. darf das englische Wort abgeschrieben werden und muss nicht frei aus dem Kopf geschrieben werden</p> <p>Unterstützung durch die Klassenassistentz oder Lehrperson z. B. bei Prüfungen</p> <p>Buchknacker</p>	<p>Orthograph</p> <p>Tabelle mit z. B. Nomen, Plakat im Schulzimmer mit Verbenliste</p>	<p>In der Klasse gibt es keine speziellen Massnahmen oder Hilfen.</p>	<p>Lehrperson erklärt die Aufgabe mehrfach, wenn sie nicht verstanden wird.</p>	<p>Nachteilsausgleich: Hilfe bei Prüfungen Englischvokabeln dürfen mündlich gesagt bzw. abgeschrieben werden</p> <p>Lehrperson oder Klassenassistentz liest dem Kind die Aufgabe vor</p> <p>Buchknacker</p>
-------------------------------------	--	---	---	---	---	---

8.6.2 Kategorie 2: Umgang mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten

	Transkript (E1)	Transkript (E2)	Transkript (K1)	Transkript (K2)	Transkript (K3)	Transkript (K4)
Umgang mit LRS						
Positiv, wirkende Handlungsstrategien	<p>Anstrengung Umso mehr geübt wird, umso besser geht es mit dem Lesen.</p> <p>Kind soll ab nächstem Jahr Hausaufgaben selbstständig lösen (4. Klasse) - dies soll Kind laut Mutter stärken</p>		<p>Positive Glaubenssätze "Ich kann das.", "Ich schaffe das."</p> <p>Konzentrationsroller mit Öl</p>	<p>Ich überlege noch einmal und wenn ich es nicht weiss, dann frage ich die Lehrperson.</p> <p>soziales Umfeld Meine Eltern sagen mir, wenn ich mich unwohl fühle: "Du schaffst das."</p> <p>positiver Glaubenssatz Denken, dass man es schafft. Nicht denken, dass man es nicht schafft.</p>	<p>Wenn ich Deutsch lerne, spreche ich nur Deutsch, dass ich das übe.</p> <p>Wenn es mir beim Lesen oder Schreiben zu viel wird, dann mache ich eine kurze Pause oder trinke kurz was.</p> <p>Anstrengung Manchmal übe ich zuhause die Spiele z. B. bei den Dopplungen, welche wir in der Schule gemacht haben.</p>	<p>Hoffnung vermitteln Auf die Frage, was man jüngeren Kindern mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten sagen soll, antwortet K4 mit: Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten sind nicht so schlimm. Jeder hat irgendetwas.</p>
sozial-emotionale Einflüsse	<p>Schulmotivation, Anstrengungsbereitschaft Die Leseschwierigkeiten haben keine Auswirkungen auf die Schulmotivation. Beim Lesen merkt man schon Unsicherheiten, aber das wirkt sich nicht auf die allgemeine Schulmotivation aus.</p> <p>Anstrengungsbereitschaft, vermehrter Misserfolg Kind ist motiviert und möchte unbedingt in allem, was sie tut, besser werden. Ist aber auch oft enttäuscht, wenn es länger braucht. Manchmal weint das Kind auch.</p> <p>negative Glaubenssätze A. sagt schnell "Ich kann das nicht." - ohne es überhaupt probiert zu haben → geringes Selbstkonzept</p>	<p>Den Eltern wurde von der Lehrperson gesagt, dass sie die Fehler des Kindes beim Schreiben nicht korrigieren sollen. Man sieht es als Elternteil jedoch, dass es falsch geschrieben wird. → Löst Angst in einem aus!</p> <p>Anstrengungsbereitschaft D. sieht das Problem nicht. Er ist nicht so zuverlässig wie N.</p> <p>Dem Jungen muss man sagen, du musst das machen. Er sieht den Sinn nicht warum bzw. für was.</p> <p>Schulmotivation Die Schwierigkeiten beim Schreiben haben grosse Auswirkungen auf die Schulmotivation.</p>	<p>positiver Glaubenssatz Sagt sich selbst "Ich kann das. Ich schaffe das."</p> <p>Schämt sich nicht, dass sie Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten hat. Erklärt jedoch, dass es Kinder gibt, die sich schämen.</p> <p>soziales Umfeld Es gab eine Situation in der Klasse, in der sich die anderen Schülerinnen und Schüler benachteiligt fühlten bei einer Prüfung, da die Kinder mit LRS eine Hilfestellung verwenden durften. → Die Lehrperson hat es im Anschluss mit der Klasse besprochen</p>	<p>soziales Umfeld Fühlt sich wohl in der Klasse. Andere Kinder können mir vielleicht helfen.</p>	<p>soziales Umfeld In Deutsch fühlt sich das Kind unwohl, weil es noch nicht so gut Deutsch kann.</p> <p>In der Klasse fühlt sich das Kind wohl.</p>	<p>soziales Umfeld Wurde in der Klasse ausgelacht, da er und zwei andere Kinder es nicht verstanden haben.</p>

	<p>soziales Umfeld Zu Beginn war es für das Kind schwierig vor anderen zu lesen, weil sie das Gefühl hatte, sie kann es nicht bzw. andere Kinder sind schneller oder besser - mittlerweile ist es besser.</p> <p>Die Mutter kann sich vorstellen, dass es in der Klasse Mitschülerinnen bzw. Mitschüler gibt, die zum Kind sagen: Warum liest du so langsam. → Kind nimmt sich das sehr zu Herzen.</p> <p>Trotz Ermutigung "Wir üben weiter, es wird besser." - Hat A. nicht das Gefühl, dass es besser wird.</p>	<p>Zusätzliche Hausaufgaben fürs Kind. Kind fühlt sich ungerecht behandelt.</p> <p>soziales Umfeld Wenn das Kind eine unterstützende Lehrperson hat, geht es gut.</p>	<p>und dann war es geklärt.</p> <p>Meine Familie sagt mir, dass ich mich nicht schämen muss. Dass ich perfekt bin, so wie ich bin.</p>			
<p>Wünsche für den zukünftigen Umgang mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten</p>	<p>Dass man in der Klasse informiert, dass nicht alle Kinder gleich sind. Den einen fällt das schwerer, den anderen dies. Dass man den Kindern erklärt, warum dies so ist und warum jemand mehr Unterstützung bekommt.</p>	<p>Dass man den Kindern mit Schwierigkeiten sagt, dass es nichts Schlimmes ist. Dass man die Schule trotzdem bestehen kann.</p> <p>Dass man den Kindern erklärt, warum sie das haben und mehr darüber spricht.</p> <p>Dass man dem Kind vor dem SPD-Gespräch erklärt, was es dort erwartet, und was herauskommen könnte.</p> <p>Unsicherheiten bezüglich der Weiterführung des Nachteilsausgleichs in der nächsten Klasse. → es gibt keine schriftliche Ausformulierung des Nachteilsausgleichs.</p>	<p>Bei der Rechtschreibung würde ihr eine Tabelle/Übersicht helfen, die die verschiedenen Rechtschreibregeln darstellt (z. B. Dopplungen, ie usw.).</p> <p>Beim Lesen hilft es nach 10 Minuten eine Pause zu machen.</p>		<p>Wünscht sich, dass sie in einer ruhigen Umgebung arbeiten kann.</p>	<p>Wünscht sich, dass man in der Klasse erklärt, dass es für manche Kinder z. B. in Deutsch schwieriger ist, für manche in Mathematik oder für manche auch im Sport.</p>

8.6.3 Kategorie 3.1: Wissen über Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten

	Transkript (E1)	Transkript (E2)	Transkript (K1)	Transkript (K2)	Transkript (K3)	Transkript (K4)
Was sind Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten?		<p>Dass das Kind versteht, warum eigentlich.</p> <p>Man muss dem Kind ja nicht sagen, dass danach alles gut ist aber dass es durch die Erklärung weiss, dass es die Schule trotzdem meistern kann.</p>	<p>Relevant</p> <p>Damit ich einfach ein bisschen weiss, wie ich damit umgehen kann bzw. besser umgehen kann. Und auch was es überhaupt ist?</p>	<p>Relevant</p> <p>Weil die Kinder wissen müssen, was das ist. Weil sie sonst nicht weiterkommen.</p>	Relevant	Nicht relevant
Erkennungsmerkmale	Findet es ein relevantes Thema.	Relevant	Relevant	<p>Relevant</p> <p>Weil das die Kinder, welche Schwierigkeiten haben wissen müssen.</p>	Relevant	Relevant
Häufigkeit	<p>Fände es gut, wenn man dies den Kindern erklären würde.</p> <p>Hat das Gefühl, dass A. denkt nur sie hat solche Schwierigkeiten. Dies könnte ihr helfen, dass sie sich nicht immer so den Kopf zerbricht.</p>	<p>Dies wäre wichtig, dass sie das wüssten. Es muss nicht gleich von der ganzen Welt sein, es könnte sich auch auf das Schulhaus beziehen.</p> <p>Dies könnte ihnen dabei helfen, dass sie merken, es geht nicht nur ihnen so.</p>	Relevant	<p>Relevant</p> <p>Damit sich die Kinder nicht so fühlen, als hätten nur sie diese Schwierigkeiten.</p>	Relevant	Findet es nicht relevant
Ursachen	Relevant	Findet dieses Thema sehr wichtig. Fände es auch interessant für sich.	Relevant	Relevant	Relevant	Relevant
Einflüsse	Relevant	Relevant		Relevant		Relevant
Folgen	Relevant	nicht relevant Würde dieses Thema nicht thematisieren, da es negativ behaftet ist und es eine Angst auslösen könnte. Angst produziert, Motivation nimmt	Relevant	<p>Relevant</p> <p>Dass die Kinder es wissen was man machen kann oder auch die Lehrperson, wie sie die Kinder unterstützen können.</p>	Relevant	Relevant

Hilfen und Massnahmen	Relevant	Relevant	Relevant	Relevant	Relevant	Relevant
sozial-emotionale Elemente	Hoffnung vermitteln	Hoffnung vermitteln	Hoffnung vermitteln	Nicht alleine sein	Hoffnung vermitteln	Hoffnung vermitteln
Vorbildrolle	Relevant	Relevant	Relevant	Relevant Jemanden als Vorbild nehmen, dass man sich nicht so alleine fühlt. (kann auch jemand aus der Familie sein z. B. Cousine)	Relevant	Relevant

8.6.4 Kategorie 3.2: Erfahrungen, Wünsche psychoedukatives Beratungsgespräch

	Transkript (E1)	Transkript (E2)	Transkript (K1)	Transkript (K2)	Transkript (K3)	Transkript (K4)
Beratungsgespräch						
Gesprächsleitung	Schulische Heilpädagogin	Die Lehrperson oder die Förderlehrperson erklärt es dem Kind.				
Setting	<p>Findet es besser, wenn das Beratungsgespräch ohne Eltern stattfindet. Ein anschliessendes Gespräch mit den Eltern zur Beratung wäre zu wünschen.</p> <p>Wo? im Klassenzimmer</p>	<p>Für die Eltern wäre es toll, wenn es ein allgemeinen Vortrag in der Schule gäbe oder einen Flyer.</p> <p>Eine Erklärung in der Klasse würde ich auch begrüßen.</p> <p>Wo? zu Hause oder in der Schule</p>		<p>Für das Kind wäre es okay, wenn sie das Beratungsgespräch mit oder ohne der Mutter hätte. Findet es aber wichtig, dass die Mutter informiert wird.</p>		
Visualisierung, kindliche Darstellung	Flyer für zuhause visualisierte Darstellung mit Bildern	<p>Flyer mit Bildern</p> <p>Für die Eltern wäre es toll, wenn es einen allgemeiner Vortrag in der Schule gäbe oder einen Flyer.</p> <p>Eine Erklärung in der Klasse würde ich auch begrüßen.</p>				
Sprache	"schön verpackt" kindgerechte Sprache	kindliche Erklärung				

8.7 Leitfaden für psychoedukatives Beratungsgespräch zu Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten

Handreichung zum Gebrauch des Leitfadens

Dieser Leitfaden kann für ein psychoedukatives Beratungsgespräch bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten eingesetzt werden.

Zielgruppe

Die Zielgruppe dieses Leitfadens sind Primarschulkinder, die Probleme beim Lesen oder Schreiben haben. Er richtet sich an beide Bereiche – Lesen und Rechtschreiben. Die Inhalte sollen dabei immer an die besonderen Schwierigkeiten jedes einzelnen Kindes angepasst werden.

Nutzung

Vor der Umsetzung sollte die Fachperson einzelne Inhalte auf das individuelle Kind abstimmen und anpassen.

Die Vorderseite des Leitfadens zeigt Bilder, die die Geschichte von Toni erzählen, einem Kind mit Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten. Auf der Rückseite stehen ausführliche, kindgerechte Anweisungen, die als Unterstützung und Gesprächshilfe für die Fachperson dienen. Das Kind kann die Rückseite nicht einsehen.

Handreichung zum Gebrauch des Leitfadens

Die **Gestaltung** macht es leichter, den Text schnell zu verstehen:

- **Schwarz:** Sätze, die direkt an das Kind gerichtet sind.
- **Grau und in Klammern:** Hinweise für die Fachperson, die nicht vorgelesen werden.

Einbezug des Kindes

Das Kind soll beim Gespräch aktiv mitmachen. Es kann Fragen zu den Bildern beantworten, zum Beispiel:

- „Was passiert gerade auf diesem Bild?“
- „Was könnte das Kind gerade denken/fühlen?“
- „Hast du schon einmal so etwas erlebt?“

Dabei können Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Toni und dem betroffenen Kind besprochen werden. Die Fachperson soll flexibel bleiben und die Instruktionen anpassen, z.B. einfacher erklären, wenn das Kind es so besser versteht.

Einleitung

Das ist Toni. Toni ist so alt wie du und ...

Lesen

- liest manchmal die Wörter nicht genau oder errätet sie
- liest sehr langsam

Schreiben

- vergisst beim Schreiben von Wörtern Buchstaben
- verwechselt Buchstaben z.B. p/b, g/k
- vergisst die Rechtschreibregeln beim Schreiben z.B. Dopplungen

Was sind Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten?

Was sind Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten? 6

Das ist das Haus des Lesens/Schreibens.
 Das zeigt, wie Kinder Lesen und Schreiben lernen.
 Zuerst hast du im Kindergarten ...

Lesen

- das Reimen (z.B. Hose - Dose), Silben klatschen (Kro-ko-dil), und das Hören vom ersten Buchstaben z.B. A wie Affe gelernt.
- Dann lernt man Silben und einfache Wörter genau zu lesen.
- Dadurch, dass man die gleichen Wörter immer wieder genau liest, können sie im Gehirn abgespeichert werden und man kann mit der Zeit immer schneller lesen.
- Bis man ganze Texte und Bücher richtig flüssig und genau lesen kann und auch versteht, was man gelesen hat.

Schreiben

- Das Reimen (z.B. Hose - Dose), Silben klatschen (Kro-ko-dil), und das Hören vom ersten Buchstaben z.B. A wie Affe gelernt.
- Dann lernt man die einzelnen Buchstaben. Verwechselt aber manchmal noch welche.
- Als nächstes beginnen die Kinder einfache Wörter zu schreiben, vergessen manchmal aber noch einzelne Buchstaben beim Schreiben.
- Dann lernen die Kinder erste Rechtschreibregeln wie z.B. Dopplungen und sie können die beim Schreiben anwenden.
- Bis man ganze Texte richtig schreiben kann.

Du bist beim Haus des Lesens/Schreibens auf dieser Stufe. (Auf die individuelle Stufe und Schwierigkeiten des Kindes eingehen. Ein Kind kann auch auf verschiedenen Stufen sein; z.B. kann es beim Lesen auf der roten und blauen Ebene sein, weil es noch ungenau liest, jedoch schon auf Satzebene die Lesegenauigkeit und Leseflüssigkeit trainiert.)

Was sind Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten?

Was sind Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten? 8

Schau mal, da ist Toni zwischen dem Haus des Lesens und dem Haus des Schreibens. Was fällt dir auf?
(Kind erzählen lassen)

Hier siehst du ein Gehirn. Das bedeutet: Toni ist klug und kann gut denken. Eigentlich kann Toni in der Schule gut mitmachen.

Trotzdem macht Toni beim Lesen und Schreiben viele Fehler – mehr als die anderen Kinder in der Klasse.

Wenn jemand klug ist und viel lernen kann, aber beim Lesen und Schreiben trotzdem viele Fehler macht, nennt man das Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten.

Bei dir ist das ähnlich: Du bist klug und kannst Neues lernen, machst aber beim Lesen oder Schreiben öfter Fehler.

Woran erkennt man das?

Schneke
Schnekke
Schecke
Schneecke

Was sind Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten? 10

Kinder mit solchen Schwierigkeiten tun sich beim Lesen oder Schreiben schwer. Sie machen viele Fehler, mehr als andere Kinder. Es sind nicht immer die gleichen Fehler, sondern ganz verschiedene.

Leseschwierigkeiten

Toni liest sehr langsam, fast wie eine Schnecke. Manche Kinder machen viele Fehler beim Lesen oder verstehen den Text nicht richtig.

- Bei dir haben wir zum Beispiel gesehen, dass ... (Zutreffendes einfügen).

Rechtschreibschwierigkeiten

Beim Schreiben macht Toni viele Fehler, auch wenn er etwas nur abschreibt. Dasselbe Wort schreibt er immer wieder anders falsch.

Das passiert nicht, weil Toni seine Eltern ärgern will. Es ist typisch, dass Kinder mit solchen Schwierigkeiten sich die richtige Schreibweise nicht merken können. Oft werden Buchstaben verdreht oder vertauscht.

- Bei dir haben wir zum Beispiel gesehen, dass ... (Zutreffendes einfügen).

Wie häufig kommt das vor?

Wie häufig kommt das vor?

12

Hier siehst du insgesamt hundert Kinder.

Wenn du die blauen Kinder zählst, dann weißt du, wie viele von 100 Kindern auch Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten haben. (Abwarten bis das Kind die Zahl sagt)

Genau! Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten sind gar nicht so selten. 12 von 100 Kindern sind betroffen.

(Hierzu könnte ein Vergleich zum Schulhaus gemacht werden.)

Wer hat Schuld?

Eltern

Lehrperson

Toni

Wer hat Schuld?

14

Wer sagt hier was? (Kind erzählen lassen)

Die Eltern von Toni sagen: „Die Lehrerin ist Schuld, weil sie es nicht gut erklärt. Oder Toni ist schuld, weil er angeblich faul ist.“

Die Lehrerin sagt: „Die Eltern üben nicht genug mit Toni, und Toni selbst übt auch zu wenig.“

Toni denkt: „Ich bin schuld, ich bin einfach zu dumm für die Schule.“

Und was meinst du, wer hat Recht? (Antwort abwarten)

Die Wahrheit ist: Keiner von ihnen hat Recht. Das stimmt alles nicht.
Wir schauen uns jetzt gemeinsam an, woran es wirklich liegt.

Woran kann das liegen?

Woran kann das liegen?

76

Man weiss noch nicht genau, warum manche Kinder Probleme beim Lesen oder Schreiben haben und andere nicht. Meistens gibt es mehrere Gründe.

Das Gehirn hat bestimmte Bereiche, die fürs Lesen und Schreiben wichtig sind. Bei Kindern mit Schwierigkeiten arbeiten diese Bereiche nicht so gut zusammen. Dadurch werden Informationen langsamer weitergegeben. Das betrifft nur Lesen und Schreiben, bei anderen Dingen funktioniert das Gehirn ganz normal.

Oft sind die Schwierigkeiten vererbt. Das heisst: Es gibt sie schon in der Familie, vielleicht bei Mama, Opa oder Onkel. So wie man Haarfarbe erben kann, kann man auch Lese- oder Rechtschreibschwierigkeiten erben.

Auch andere Dinge spielen eine Rolle:

- Motivation und Interesse: ob man Lust hat, Lesen und Schreiben zu üben.
- Lernstrategien: kleine Hilfen, wie z. B. den Finger beim Lesen mitführen oder Wörter in Silben klatschen.
- Umgebung: Lehrpersonen und Eltern können helfen, z. B. durch passende Aufgaben oder gemeinsames Lesen zuhause.

Wichtig: Du bist nicht schuld. Unterstützung und Übung helfen dir, immer besser zu werden.

Was können Folgen sein?

Was können Folgen sein?

18

Schau mal, was auf diesen Bildern zu sehen ist. Wie fühlt sich Toni hier?

Oben: Toni geht es körperlich nicht gut. Er hat manchmal Bauchschmerzen oder auch Kopfschmerzen.

Links: Toni hat oft keine Lust mehr auf die Schule. Dann streitet er mit den Eltern bei den Hausaufgaben oder will gar nicht üben.

Unten: Toni ist traurig, weil es in der Schule nicht so klappt. An solchen Tagen denkt er, dass er nichts richtig kann.

Rechts: Toni kann sich schlecht konzentrieren. Er ist unruhig und hibbelig, vor allem bei Schulsachen. Kennst du so etwas auch von dir?

Welche Hilfen gibt es in der Schule?

schulische Förderung

Nachteilsausgleich

Welche Hilfen gibt es?

20

Man weiss, dass es bei Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten etwas gibt, das besonders hilft: **eine spezielle Förderung.**

Toni geht einmal pro Woche dorthin. Dort werden Lesen und Schreiben nochmal erklärt. Die Aufgaben sind manchmal ähnlich wie in der Klasse. Manchmal macht Toni aber auch Aufgaben, die anders sind als die in der Schule. Erinnerst du dich an das Haus des Lesens/Schreibens. Damit Toni das Dach erreichen kann, müssen die unteren Steine festsitzen. Denn stell dir vor, das Dach wäre auf einem wackeligen Fundament, was würde dann passieren? (Kind antworten lassen.) Toni besucht diese Förderung schon seit zwei Jahren. Manchmal ist es anstrengend, aber oft macht es Spass, weil im eigenen Tempo genau das gelernt wird, was noch geübt werden muss.

Nachteilsausgleich durch den schulpyschologischen Dienst

Es ist nicht deine Schuld, dass du Schwierigkeiten beim Lesen oder Schreiben hast. Darum gibt es für Kinder mit einer Lese- oder Rechtschreibstörung den sogenannten Nachteilsausgleich. Das bedeutet: In der Schule bekommen sie besondere Unterstützung. Toni hat zum Beispiel bei Tests mehr Zeit oder darf die englischen Vokabeln mündlich sagen, statt sie aufzuschreiben.

Welche Unterstützung gibt es zuhause?

Welche Unterstützung gibt es zuhause?

22

Neben der Schule und dem Üben ist es wichtig, dass du auch Dinge machst, die dir Freude bereiten. Toni spielt zum Beispiel sehr gerne Basketball.

Beim Lernen zuhause helfen kleine Tricks. Wenn Toni Hausaufgaben macht oder für die Schule üben muss, stellen Mama oder Papa einen Wecker. So bleibt Toni besser dran und die Aufgaben sind schneller erledigt.

Für das Üben nimmt Toni die Materialien aus der Förderung. Er hat gemerkt: Jeden Tag ein kleines Stück üben und wiederholen bringt am meisten.

Ausserdem unternimmt Toni gerne etwas mit seinen Eltern, z. B. schwimmen gehen, im Wald spielen oder zusammen eine Geschichte lesen. Manchmal liest Mama oder Papa einen Abschnitt und danach liest Toni weiter. Manchmal überlegen sie sich auch zusammen, wie die Geschichte am nächsten Tag weitergehen könnte. Das macht Toni besonders Spass.

Vieles ist möglich!

© Ferdinand Schmutzer / Wikimedia Commons (Public Domain)

© Ali Shaker / VOA – CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

© Lewis Hamilton – Wikimedia Commons (Public Domain, CC0 1.0)

© Steve Jobs Headshot 2010-CROP – Wikimedia Commons (Public Domain, 2010)

© Holger Motzkau / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Vieles ist möglich!

24

Schau mal, was denkst du haben diese Menschen gemeinsam? (Antwort von Kind abwarten)

All diese Menschen haben Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten und trotzdem konnten sie vieles in ihrem Leben erreichen.

Albert Einstein lebte vor ungefähr 100 Jahren und ist ein bekannter Wissenschaftler der herausgefunden hat, dass die Zeit nicht überall gleichschnell abläuft.

Katy Perry ist eine berühmte Sängerin. Bestimmt hast du schon ein paar Songs von ihr im Radio gehört.

Lewis Hamilton ist ein bekannter Rennfahrer in der Formel 1.

Steve Jobs war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er war der Chef der Firma Apple, die das iPhone erfunden hat.

Kornprinzessin Victoria von Schweden. Sie hat Politikwissenschaft und Geschichte in Frankreich studiert und wird eines Tages die Königin von Schweden werden.

Vieles ist möglich!

Vieles ist möglich!

26

Schau mal, was Toni später alles erreichen kann: (Kind erzählen lassen, danach auf eigene Stärken eingehen)

Trotz Leseschwierigkeiten/Rechtschreibschwierigkeiten kann Toni einen guten Schulabschluss schaffen. Es gibt viele Berufe, die Toni machen könnte. Toni kocht zum Beispiel sehr gern und denkt manchmal über eine Kochausbildung nach. Vielleicht möchte Toni später auch studieren – das kann er noch entscheiden.

Wichtiger ist aber, dass Toni mit seinen Schwierigkeiten glücklich ist und seine Stärken nutzt. Toni macht gern Sport und lernt gerade Flöte. Die Lehrerin sagt, dass Toni dafür richtig Talent hat. Und am wichtigsten ist für Toni, Zeit mit Freunden zu verbringen.

Und bei dir? Was kannst du gut und was macht dir Freude? (Kind eigene Stärken und Talente benennen lassen)

Dieser Leitfaden wurde im Rahmen einer Masterarbeit zum Thema psychoedukatives Beratungsgespräch bei Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten an der HfH Zürich entwickelt.

Bilder: Canva

Literatur

Gripenburg, C., Schuchardt, K., Mähler, C. (2024). Legasthenie und Dyskalkulie. *Erste Informationen zu Lernstörungen für Kinder und Eltern*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co.

Küspert, P. (2008). *Neue Strategien gegen Legasthenie: Lese- und Rechtschreibschwäche: erkennen, vorbeugen, behandeln*. München: Oberstebrink

Pfeiffer, M. (2025). *Psychoedukation: Primarschulkindern Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten erklären* (unveröffentlichte Masterarbeit). HfH Zürich.